

École Doctorale SIMPPE Sciences et Ingénierie des Molécules des Produits des Procédés et de l'Énergie
Laboratoire ERPI – Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs
ENSGSI - École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation

Mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches en Génie des Systèmes Industriels
Présenté par

Dr. Laurent Dupont
Ingénieur de recherche,
Université de Lorraine – laboratoire ERPI et ENSGSI

CONCEPTUALISATION ET EVALUATION D'UNE INGENIERIE ECOSYSTEMIQUE AU SERVICE DE LA QUINTUPLE HELICE DE L'INNOVATION

Application aux systèmes urbains et territoriaux

Soutenue publiquement le 18 juillet 2025 à Nancy

JURY

Jean-François BOUJUT	Professeur des Universités, Grenoble INP - Génie industriel, Université Grenoble Alpes	<i>Rapporteur</i>
Tatiana REYES	Professeur Arts et Métiers, I2M, ENSAM Chambéry	<i>Rapporteuse</i>
Bernard YANNOU	Professeur des Universités, LGI, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay	<i>Rapporteur</i>
Marion MARTINY	Professeur des Universités, LEM3, Université de Lorraine	<i>Présidente</i>
Simon RICHIR	Professeur des Universités, ENSAM, LAMPA, Institut Arts et Métiers de Laval	<i>Examineur</i>
Meriem FOURNIER	IGPEF, HDR, AgroParisTech Nancy, UMR Silva	<i>Examinatrice</i>
Jacques TELLER	Professeur, LEMA, Université de Liège	<i>Examineur</i>
Claudine GUIDAT	Professeur des Universités, ERPI, Université de Lorraine	<i>Invitée</i>
Laure MOREL	Professeur des Universités, ERPI, Université de Lorraine	<i>Marraine scientifique</i>

REMERCIEMENTS

Mon mémoire d'HDR a nécessité un effort indéniable pour faire se croiser et mettre en harmonie la diversité des explorations que j'ai amorcée avec ma thèse en cherchant à comprendre et renforcer les liens entre les systèmes industriels et territoriaux. De très nombreux échanges et des collaborations foisonnantes sont venus nourrir ma pensée. Ce manuscrit est finalement une relecture et un enrichissement de travaux individuels et collectifs que j'ai impulsés ou auxquels j'ai été associé. C'est en quelque sorte le fruit d'une conception collaborative distribuée et mon mémoire d'HDR doit être compris comme un objet intermédiaire de réflexion et d'étonnement scientifique. C'est un point d'étape pour capitaliser, proposer de nouvelles pistes de travail et continuer à construire collectivement.

Pour cette raison, je remercie en premier lieu les très nombreux collègues et les partenaires qui ont contribué à l'ensemble de mes projets pédagogiques et de recherche. Je ne tenterai pas de tous les citer, car je sais que j'omettrai des noms. Les publications associant à ce jour plus de 140 coauteurs sont là pour témoigner de cette effervescence. Les analyses et propositions que je formule dans ce document sont un bien commun au service de la communauté scientifique et des territoires.

Je remercie les institutions qui offre un cadre et une légitimité reconnue. Je crois en la force et la capacité du service public, en particulier celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, à construire une Société plus juste et à relever les défis environnementaux en y associant l'ensemble des acteurs qui font vivre nos territoires et notre démocratie.

Je remercie Claudine Guidat pour la qualité de son accompagnement depuis mes premiers pas de chercheur, pour sa bienveillance et sa capacité à me faire porter un regard neuf.

Je remercie Laure Morel, ma marraine scientifique, et Mauricio Camargo, directeur de l'ERPI pour leur confiance, leur créativité et leur soutien dans ma carrière universitaire atypique.

Je remercie l'école doctorale SIMPPÉ et son directeur Dominique Petitjean pour ses conseils et sa disponibilité.

Je remercie les collègues qui ont spontanément et généreusement pris la relève des projets de recherche en cours pour me décharger et libérer mon esprit, je pense en particulier à Fedoua Kasmi, Benjamin Ennesser-Serville, Fabio Cruz et Anaëlle Hily. Votre présence est précieuse. De même, j'adresse toute mon amitié aux administrateurs et aux salariés de l'association L'OK3. Le collectif est la clef !

J'exprime une profonde reconnaissance envers l'ensemble des membres de mon jury qui a pris le temps de rentrer dans la complexité de mes travaux interdisciplinaires, et dont la richesse des questions et des débats ouvre des perspectives stimulantes qu'il me tarde d'explorer en équipe.

J'éprouve une profonde gratitude envers ma famille, mes amis, mes proches, surtout Christel et Océane... Le temps que j'ai consacré à ce projet personnel et professionnel s'est parfois fait au détriment de moments précieux à vos côtés. Votre compréhension, votre soutien discret, mais constant, et votre confiance m'ont permis d'aller au bout de ce chemin exigeant. Je vous dois une grande part de cette réussite et je vous dédie ces pages avec affection et reconnaissance.

TABLE DES MATIERES

Remerciements	5
Table des matières	7
Table des figures	13
Table des tableaux	16
Glossaire des acronymes et sigles.....	17
Introduction générale.....	23
1^{er} partie - Synthèse des Activités d’Enseignement, Administratives et autres Responsabilités Collectives à visée Pédagogique	29
1 Activités d’enseignement et de valorisation pédagogique.....	29
1.1 Positionnement de mes enseignements au service de l’ENSGSI et de l’Université de Lorraine	29
1.2 Bilan de mes activités d’enseignement	30
1.2.1 Tableaux de synthèse des enseignements réalisés depuis 2020.....	30
1.2.2 Tableaux de synthèse des encadrements pédagogiques entre 2020 et mi-2025	31
1.3 Participation à la conception d’ateliers ou modules de formation	32
1.3.1 Atelier Ingénierie et application des masses de données pour la ville intelligente	32
1.3.2 Ateliers d’Innovation IngEXys (M2) : Ingénierie écosystémique	32
1.3.3 Conception d’UE et d’EC pour le master IUVTT.....	33
1.3.3.1 UE Conception collaborative pour des territoires en transformation	33
1.3.3.2 UE Numérique et transformations urbaines.....	35
1.3.3.3 EC Spatialisation et animation des écosystèmes d’innovation	36
1.3.4 Conception de formation dans le cadre de réseaux scientifiques internationaux (en Anglais)	37
1.4 Des enseignements portés par une volonté d’innovation pédagogique.....	38
2 Activités administratives et responsabilités collectives à visée pédagogique	40
2.1 Responsabilités pédagogiques au sein de l’ENSGSI : Responsable parcours M2 IUVTT.....	40
2.2 Participation à la création de nouvelles formations : Licence Pro AFTER animateur Facilitateur de Tiers-Lieux ÉcoResponsables entre l’IUT Charlemagne et l’ENSGSI	42
2.3 Responsabilités collectives diverses	42
2.3.1 Responsabilité du recrutement Master IUVTT	42
2.3.2 Élection au conseil d’école ENSGSI.....	42
3 Une activité pédagogique liée à la recherche	43

2^e Partie : Synthèse des Activités de Recherche et autres responsabilités collaboratives à visée scientifique 47

1 Apport d'un nouveau regard sur le Génie des Systèmes Industriels : de la triple à la quadruple hélice de l'innovation 47

- 1.1 Définition de l'objet d'étude 47
- 1.2 Enjeux environnementaux, aménagement et ingénierie des territoires : positionnement des travaux dans le contexte national et européen 48
- 1.3 Une recherche-action inscrite dans le temps long en contexte interdisciplinaire 50

2 Du Génie des Systèmes Industriels au génie urbain : conception collaborative pour la 3HI 53

- 2.1 Transfert technologique de la conception collaborative du monde industriel au monde urbain par la recherche-action 53
- 2.2 Résultats de ma thèse 54
- 2.3 Conception d'une ingénierie collaborative dans un 1^{er} niveau de complexité, celui de la triple hélice : la collaboration état – collectivité et collectivité – citoyens 56
- 2.4 Conclusions du transfert du GSI, au génie des systèmes urbains et perspectives 56
 - 2.4.1 Apports de ma thèse pour les communautés scientifiques 56
 - 2.4.2 Apports de ma thèse pour l'ERPI..... 57
 - 2.4.3 Apports de ma thèse pour la profession / les praticiens de la conception urbaine..... 59

3 Du génie urbain à la smart city : Conception collaborative d'écosystèmes collaboratifs territoriaux d'innovation avec la 4HI 61

- 3.1 Positionnement scientifique..... 61
 - 3.1.1 La conception et les citoyens au cœur d'une nouvelle science des villes 61
 - 3.1.2 De l'ingénierie de la conception au mode Living Lab 63
 - 3.1.3 Vers une approche écosystémique de l'innovation et des territoires ?..... 65
 - 3.1.4 Un monde commun partagé, le cœur de l'innovation collaborative 67
 - 3.1.5 Le Lorraine Smart Cities Living Lab : un living lab territorial et universitaire *ad hoc* comme terrain d'expérimentation 69
 - 3.1.6 Observer et analyser un dispositif sociotechnique en train de se faire et transformer son écosystème : Du Living Lab à l'approche Lab 73
- 3.2 Phase 1 : Concevoir un cadre expérimental pérenne à partir de terrains locaux 78
 - 3.2.1 Description des méthodologies de recherche mises en œuvre pour la phase 1..... 78
 - 3.2.2 Actions spécifiques pour ancrer la recherche-action dans la phase amont de la conception d'un LL universitaire et territorial 79
 - 3.2.3 Enseignements issus de la conception collaborative dans un 2^e niveau de complexité – la 4HI (au niveau local) impliquant des acteurs locaux..... 80
 - 3.2.4 Conclusions intermédiaires issues de la phase 1 et nouvelles perspectives 84
- 3.3 Phase 2 : Optimiser et expérimenter le passage à l'échelle nationale 89
 - 3.3.1 Description des méthodologies de recherche mises en œuvre pour la phase 2..... 89
 - 3.3.2 Actions spécifiques pour amplifier le LL universitaire et territorial dans le cadre d'une recherche-action 92
 - 3.3.3 Enseignements issus de la conception collaborative au 3^e niveau de complexité – la 4HI impliquant acteurs locaux, régionaux et nationaux 93
 - 3.3.3.1 Les enseignements transversaux de la conception collaborative distribuée..... 94
 - 3.3.3.2 Les enseignements directs de la conception collaborative distribuée par barrière aux collaboratifs 102
 - 3.3.4 Conclusions intermédiaires issues de la phase 2 et nouvelles perspectives 105

3.4	Phase 3 : Transfert vers l'écosystème européen d'innovation et renforcement de l'impact local des espaces d'innovation.....	108
3.4.1	Description des méthodologies de recherche mises en œuvre pour la phase 3.....	108
3.4.2	Actions spécifiques pour piloter par la recherche-action un LL structuré par plusieurs grands projets et une plate-forme	111
3.4.3	Enseignements issus de la conception collaborative au 4 ^e niveau de complexité de la 4HI impliquant acteurs locaux, régionaux et européens	112
3.4.3.1	Grand projet n°1 – dimension macro du mode LL : le projet INEDIT, conception d'un écosystème collaboratif européen et local pour contribuer à la smart Economy (2019-2023)	112
3.4.3.2	Grand projet n°2 – dimension méso du mode LL : conception de réseaux d'espaces collaboratifs d'innovation et évaluation de leurs impacts (2021-2024)	124
3.4.3.3	Grand projet n°3 – dimension micro du mode LL : conception d'un écosystème interdisciplinaire sur les environnements immersifs d'innovation collaborative	127
3.4.4	Conclusions intermédiaires issues de la phase 3 et nouvelles perspectives	131
4	<i>De la smart city à la sustainable smart city : les citoyens au cœur du processus de conception d'écosystème collaboratif.....</i>	135
4.1	Formaliser l'engagement des acteurs clés, des ressources, et les modalités partenariales, tout en restant agile et ouvert	135
4.1.1	Processus collaboratif 1 : Ouvrir l'université aux DIYers & makers en collaborant avec des fablabs associatifs	136
4.1.2	Processus collaboratif 2 : Collaborer avec des Entreprises Publiques Locales pour augmenter l'impact territorial.....	137
4.1.3	Processus collaboratif 3 : Encourager la coopération interacadémique pour une gouvernance étendue	138
4.1.4	Processus collaboratif 4 : Faire territoire ensemble, du DIY au <i>Do-It-Together</i>	139
4.1.5	Apports théoriques et scientifiques d'un Living Lab universitaire & territorial sur l'engagement des citoyens	140
4.1.6	Incarner les accords bilatéraux et les Partenariats Public-Privé-Population	143
4.2	Équiper l'ingénierie de la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués et développer les compétences expertes et citoyennes	144
4.2.1	Espaces et infrastructures pour faire Lab et soutenir la conception collaborative de l'innovation responsable et spatialement située.....	144
4.2.2	La coproduction de connaissance autour de l'approche Lab et au sein du LSCLL.....	150
4.3	Les lab-démonstrateurs : des supports à la co-expérimentation scientifique, technologique et territoriale de la <i>sustainable smart city</i>	153
4.3.1	Coconception de démarches scientifiques <i>ad hoc</i>	153
4.3.2	Qu'est-ce qu'une ville <i>smart</i> ?	154
4.3.3	Coconcevoir et co-implémenter localement la <i>sustainable smart city</i> par l'engagement de scientifiques et de citoyens	157
4.3.4	La <i>sustainable smart city</i> : un dialogue systémique inter-échelle sur des sujets complexes	162
4.4	Adopter ou produire le cadre, les référentiels et s'inscrire dans des réseaux	163
5	<i>Réflexivité sur 15 ans de recherche-action en guise de conclusion</i>	165
5.1	Posture du chercheur : entre ingénieur, entrepreneur, facilitateur et scientifique.....	165
5.2	Difficultés, apprentissages et bifurcations	166
5.3	Identification et validation des connaissances et des pratiques pour générer des écosystèmes collaboratifs avec la 4HI	168
5.3.1	L'approche Lab, une méthode validée pour favoriser l'approche écosystémique.....	168
5.3.2	De l'approche écosystémique à l'ingénierie écosystémique.....	172
5.4	Identification et caractérisation des limites actuelles à la conception de l'ingénierie écosystémique.....	176

3^e partie : Mon projet de recherche	181
1 Proposition de modèles originaux et complémentaires pour comprendre les processus collaboratifs distribués dans la 5HI	181
1.1 Clarifier et représenter les configurations de collaboration dans la quintuple hélice de l'innovation.....	182
1.2 Caractériser le continuum collaboratif inter-systèmes généré par l'ingénierie écosystémique.....	183
1.3 Conceptualiser les différents niveaux d'intervention de l'ingénierie écosystémique et la collaboration entre ces niveaux	184
2 Contexte de la recherche : Positionnement au sein du laboratoire ERPI.....	187
3 Nouvelles hypothèses pour concevoir une ingénierie écosystémique au service de la 5HI	189
3.1 Hypothèse 1 : un double mouvement de passage à l'échelle (scaling up / reverse scaling) au service de la planète.....	190
3.1.1 Premières observations et formulation de l'hypothèse 1.....	190
3.1.2 Perspective de collaborations locales et européennes	191
3.1.3 Modalités expérimentales pour aborder l'hypothèse 1.....	191
3.2 Hypothèse 2 : des barrières systémiques au collaboratif en plus des barrières conventionnelles	192
3.2.1 Premières observations et formulation de l'hypothèse 2.....	192
3.2.2 Perspective de collaborations locales et européennes	193
3.2.3 Modalités expérimentales pour aborder l'hypothèse 2.....	194
3.3 Hypothèse 3 : recherche citoyenne et mode Living Lab comme levier de conception de la <i>sustainable smart city</i>	195
3.3.1 Premières observations et formulation de l'hypothèse 3.....	195
3.3.2 Perspective de collaborations nationales, européennes et internationales	195
3.3.3 Modalités expérimentales pour aborder l'hypothèse 3.....	197
3.4 Hypothèse 4 : mesurer les impacts de l'ingénierie écosystémique pour la rendre robuste	197
3.4.1 Premières observations et formulation de l'hypothèse 4.....	197
3.4.2 Perspective de collaborations locales et européennes	198
3.4.1 Modalités expérimentales pour aborder l'hypothèse 4.....	199
3.5 Première proposition pour expérimenter notre modèle d'ingénierie écosystémique : acquis et perspective à 5 ans.....	200
3.5.1 Faire collaborer des projets de recherche.....	200
3.5.2 Expérimentation 1 : Codesign d'une micromanufacture urbaine distribuée engagée dans le New European Bauhaus	203
3.5.3 Expérimentation 2 : D'un lab rural au codesign d'une filière biorégionale, voire au codesign d'une biorégion.....	208
4 Une recherche interdisciplinaire au croisement de groupes de recherche et de réseaux scientifiques ou de praticiens.....	214
5 Pédagogie de l'ingénierie écosystémique nourrie par la recherche.....	216
5.1 Contribuer au renforcement du projet pédagogique de l'ENSGSI	216
5.2 Répondre aux besoins nouveaux des mondes socio-économiques et territoriaux.....	218

Conclusion générale	223
----------------------------------	------------

Références	227
-------------------------	------------

Annexes	243
----------------------	------------

1 Annexe 1 : Productions scientifiques sur contrats de recherche ou d'études financées **244**

1.1 Synthèse des projets de recherche : montée, piloté ou associé	244
1.2 Détails sur les projets Living Lab ou Fab Living Lab en qualité de responsable scientifique	245
1.3 Détails des projets Living Lab en qualité de chercheur ou responsable associé	249

2 Annexe 2 : mon encadrement de la recherche

252

2.1 Tableaux de synthèse d'encadrement de la recherche et financements	252
2.1.1 Les doctorants, postdoctorant et ingénieur de recherche	252
2.1.2 Les masters recherche	253
2.2 Co-Direction de thèse reconnue par ACT de l'École Doctorale (D-PhD [4])	254
2.3 Membre de comité de suivi de thèse spécialité Génie des Systèmes Industriels (CS-PhD [2])	255
2.4 Expertise méthodologique pour travaux de thèse de l'ERPI spécialité Génie des Systèmes Industriels (EM-PhD [5])	255
2.5 Membre de jury de thèse spécialité Génie Industriel (J-PhD [4])	256
2.6 Co-Encadrement de rapport de recherche M2 parcours recherche (M2R [19])	257

3 Annexe 3 : Mes activités d'intérêt collectif : Engagement dans les réseaux scientifiques et actions de diffusion

259

3.1 Engagement au niveau local	259
3.2 Participation à des réseaux scientifiques et d'expertise métier (internationaux et nationaux)	260
3.3 Organisation de congrès nationaux et internationaux (OCNI [7])	261
3.4 Activités éditoriales	262
3.5 Activités d'évaluation	263
3.5.1 Relecture d'articles de revue / de chapitre / de congrès	263
3.5.2 Évaluations projets de recherche ou de développement	263
3.6 Participation à la diffusion de la culture scientifique	264
3.7 Productions et réalisations avec des partenaires non académiques	264

4 Annexe 4 : Liste complète des publications

265

4.1 Articles de journaux et ouvrages	265
4.1.1 Publications en revues scientifiques internationales avec comité de lecture, répertoriées (ACL-i) [28+1]	265
4.1.2 Publications en revues scientifiques internationales francophones avec comité de lecture (ACL-n) [2]	267

4.1.3	Direction d'ouvrage et numéros spéciaux de revues classées (internationales anglophones ou francophones) OS [7]	268
4.1.4	Contributions à chapitres d'ouvrages (internationaux anglophones ou francophones) OS [11 + 1]	268
4.2	Conférences, rapports & CST	270
4.2.1	Communications en conférences internationales ou nationales avec comité de lecture C-ACTI [43] C-ACTN [2]	270
4.2.2	Conférences invitées C-INV [37 dont 14 Int]	274
4.2.3	Communications sans actes dans le cadre de groupe de travail / séminaires C-COM [35 dont 14 Européen / Int.]	278
4.2.4	Rédaction rapports de recherche et d'expertise AP [34]	281
4.2.5	Culture scientifique et Technique, Media (Presses, Radio, TV) - CST [52]	284
5	Annexe 5 : Retombées médiatiques pour l'UL et l'ERPI du projet INEDIT	288
	Résumé	290
	Abstract	290

TABLE DES FIGURES

<i>Figure 1 : Extraction mondiale de matériaux,1970-2020, proportion des quatre catégories principales de matériaux. Source (UNEP, 2024) à partir des données 2023 Global Material Flows Database</i>	24
<i>Figure 2 : Structure du mémoire (ma recherche).....</i>	27
<i>Figure 3 : Maquette 2024-2028 du master IUVTT (source : Syllabus IUVTT).....</i>	41
<i>Figure 4 : Acteurs mobilisés au cours des Ateliers IngEXys pour générer une approche écosystémique (Dupont, 2014)</i>	44
<i>Figure 5: Atelier d’Innovation IngEXys “bien vieillir chez soi, en santé et en autonomie”, novembre 2015 au LF2L puis mise en situation avec l’école d’ergothérapie au 1er Salon Cité Santé, avril 2016 (Photo : UL, ERPI – ENSGSI, L. Dupont et Salon Cité Santé).....</i>	45
<i>Figure 6 : Structuration des sections de la partie 2 de ce mémoire (ma recherche).....</i>	52
<i>Figure 7 : Modèle d’écosystème généré par le processus de conception collaborative distribuée (Dupont, 2009)</i>	54
<i>Figure 8 : Les 10 facteurs pour un écosystème collaboratif distribué (à l’échelle du projet urbain) (Dupont, 2009)</i>	55
<i>Figure 9 : En jaune, contribution de mes travaux dans l’évolution du projet de l’ERPI entre 2003 et 2017 présenté dans le dossier HCERES (ERPI, 2016), adapté de (Pallot et al., 2010).....</i>	58
<i>Figure 10 : En vert, mes travaux et leurs apports dans les résultats d’ERPI sur l’axe « processus projet » de l’ingénierie de l’innovation, période 2007-2012 (ERPI, 2012)</i>	58
<i>Figure 11: Chronologique de l’apparition dans la littérature entre 1970 et 2010 des méthodes de conception et de la prise en compte des utilisateurs (Dupont et al., 2015a) adaptée de (Skiba, 2014a).</i>	64
<i>Figure 12 : L’impulsion du LSCLL : concevoir un Living Lab capable de questionner l’innovation au service des territoires (adapté de Guidat et al. 2011)</i>	67
<i>Figure 13 : Plusieurs vues des 250 m² de NIT InoCité en 2010 – photos L. Dupont.</i>	71
<i>Figure 14. Émergence et renforcement progressif des trois piliers du LSCLL, et leur caractérisation – toujours en cours en 2025 (adapté de nos travaux 2014 et 2023)</i>	73
<i>Figure 15 : 417 productions liées à l’approche Lab depuis le lancement du Living Lab, incluant mes 275 productions comme auteur principal ou co-auteur (194), éditeur (8), acteur de CST (53), encadrant de M2R ou PhD (28) (ma recherche)</i>	74
<i>Figure 16 : Processus de conception d’écosystèmes collaboratifs distribués aux différentes échelles de la 4HI (ma recherche)</i>	77
<i>Figure 17 : De la CCD au déploiement d’un Living Lab, phase 1 (ma recherche).....</i>	79
<i>Figure 18 : Cadre proposé par la chaire REVES pour concevoir un démonstrateur pour une ville intelligente basée sur le concept de Living Lab (PPPP) (Dupont et al., 2015c)</i>	91
<i>Figure 19 : Des enseignements de la phase 1 au déploiement du LF2L et de la chaire REVES pour amplifier le LSCLL (ma recherche)</i>	92
<i>Figure 20 : Dynamiques et technologies complémentaires du LF2L afin de multiplier les interfaces pour innover (Dupont et al., 2015e).</i>	93
<i>Figure 21 : Les cinq constats et questionnements issus de la phase 2 (ma recherche)</i>	95
<i>Figure 22: illustration des technologies associées au processus 2D-3D-4D du LF2L pour favoriser un continuum d’innovation (adapté de (Dupont et al., 2015e)</i>	97
<i>Figure 23 : Croisement du processus 2D-3D-4D et de la taxonomie de Niaros pour coconcevoir un projet de smart city associant citoyens, start-up, métropole, association (Dupont, 2025)</i>	99
<i>Figure 24 : Application du processus 2D-3D-4D dans le cadre du projet Linky by Makers (Dupont, 2023a).....</i>	101

<i>Figure 25 : Structuration de l'expérimentation en phase 3 : les acquis de la phase 2 sont consolidés et enrichis des niveaux micro, méso, macro du Living Lab (ma recherche)</i>	<i>110</i>
<i>Figure 26: Problématique 1 - concevoir et piloter le déploiement d'un démonstrateur distribué en Europe du concept DIT (Dupont et al., 2023b).....</i>	<i>113</i>
<i>Figure 27 : Du TRL4 au TRL6, processus de conception d'Open-Manufacturing Demonstration Facilities (OMDF) dynamiques, observables et reproductibles à l'aide d'OIC (Dupont et al., 2023b).....</i>	<i>114</i>
<i>Figure 28 : Apport du projet INEDIT à l'écosystème universitaire et territorial lorrain (ma recherche).....</i>	<i>115</i>
<i>Figure 29 : Mode Living Lab appliqué au projet INEDIT avec des OICs conçus pour interagir avec les publics (présentation finale projet INEDIT, ma recherche, 2023).....</i>	<i>117</i>
<i>Figure 30 : Exemple du tableau de bord ad hoc pour mesurer l'avancée de la conception de l'OMD de février 2022 à mars 2023 (Dupont et al., 2023b)</i>	<i>117</i>
<i>Figure 31 : Problématique 2 - concevoir et déployer le passage du Green FabLab du TRL4 (au sein du LF2L) au TRL6 (environnement réel) (Dupont et al., 2023c)</i>	<i>118</i>
<i>Figure 32 : Mise en synergie d'un écosystème européen contractualisé et d'un écosystème local ad hoc autour de démonstrateurs scientifiques, techniques et organisationnels (ma recherche)</i>	<i>119</i>
<i>Figure 33 : Exemple de résultats supplémentaires au projet INEDIT obtenus avec le Green FabLab (Photo : UL ERPI 2022)</i>	<i>120</i>
<i>Figure 34 : Exemple de collaboration au sein d'Octroi Nancy : besoin, conception, fabrication, test et amélioration dans le même écosystème créatif (crédits photo : L.A.Paillettes et L. Dupont, 2022) (ma recherche)</i>	<i>121</i>
<i>Figure 35 : Le processus 2D-3D-4D appliqué au niveau européen avec le projet INEDIT, adapté de (Dupont, 2023b)</i>	<i>122</i>
<i>Figure 36 : Positionnement dans le projet du laboratoire en 2022, présentation à l'HCERES (ERPI, 2022).....</i>	<i>123</i>
<i>Figure 37 : les neuf espaces d'innovation ouverte du réseau DHDA (Pruvot, 2024).....</i>	<i>125</i>
<i>Figure 38 : Les neuf espaces universitaires d'innovation du réseau Sirius (Pruvot, 2024).....</i>	<i>125</i>
<i>Figure 39: Éléments et Propriétés de l'IX (Laurent Dupont et al., 2018).....</i>	<i>127</i>
<i>Figure 40 : Synergie et interdépendance des projets ERPI sur l'enjeu des environnements immersifs et l'innovation (Dupont et al., 2021a)</i>	<i>129</i>
<i>Figure 41 : Open Citizen Lab à la Foire expo de Nancy - édition de 2023 – photos : UL et ERPI - L. Dupont</i>	<i>138</i>
<i>Figure 42 : 15 ans d'incarnation de l'approche Lab à travers des espaces collaboratifs d'innovation. Crédit photos : ERPI-ENSGSI, L. Dupont. Adapté de (Dupont et al., 2024b).....</i>	<i>146</i>
<i>Figure 43 : Immersion collaborative dans le cadre des AIU pour les étudiants et les partenaires publics ou privés, pour une durée de 3 à 5 semaines, à InoCité, puis au Lorraine Fab Living Lab®, dans le bâtiment République (Gare de Nancy), dans la BU de l'ENSIC, à Audun-le-Tiche, Place Charles III (Nancy), sur l'écocité Alzette-Belval (Photos : L. Dupont).....</i>	<i>147</i>
<i>Figure 44 : Les ateliers de la Fabrique Nancy Grand Cœur. Photos : UL, ERPI, 2013 et Stan TV, 2013.....</i>	<i>148</i>
<i>Figure 45. Modalités d'accompagnement mises en œuvre par ERPI-ENSGSI pour développer ses labs et réseaux de labs ou ceux de leurs partenaires, observations de 2005 à 2023 (Dupont et al., 2024b).....</i>	<i>152</i>
<i>Figure 46. Modalités d'accompagnement selon les types d'acteurs porteurs, observations de 2005 à 2023 (Dupont et al., 2024b)</i>	<i>152</i>
<i>Figure 47 : Une taxonomie de la smart City (Niaros, 2016).....</i>	<i>157</i>
<i>Figure 48 : Workflow typique d'un data scientist enrichi par l'approche Lab, adapté de (Lemberger et al., 2015).</i>	<i>158</i>
<i>Figure 49 : Distribution temporelle des thématiques smart city dans mes travaux de recherche 2009-2024, 130 références déposées sur HAL sur la période considérée (VOSviewer) (ma recherche)</i>	<i>161</i>
<i>Figure 50 : Évolution de mes travaux (2009-2024) qui passent du projet en mode Living Lab (A) aux démonstrateurs soutenus par la plate-forme Fab Living Lab (B) (VOSviewer) (ma recherche).....</i>	<i>162</i>
<i>Figure 51 : Analyse longitudinale des dimensions expérimentées avec le LSCLL dans la 4HI (à partir de la 3HI) (ma recherche)</i>	<i>168</i>

<i>Figure 52. Genèse et développement de l'approche Lab selon 4 niveaux de lecture, adapté de (Dupont et al., 2024b)</i>	171
<i>Figure 53 : Déploiement de Lab-démonstrateurs à différentes échelles depuis 2008 et accéléré depuis 2014 avec le LF2L, adapté de (Dupont, Morel, et al., 2024)</i>	172
<i>Figure 54 : Modèle des acteurs de la quintuple hélice de l'innovation adapté à l'échelon local ((Carayannis et al., 2012) et ma recherche)</i>	177
<i>Figure 55 : Exemple de positionnement de nos travaux de recherche sur les représentations de (Carayannis et al., 2012) et (Carayannis and Rakhmatullin, 2014) (ma recherche)</i>	177
<i>Figure 56 : Positionnement de nos Lab-démonstrateurs et du LF2L dans les logiques triple et quadruple hélice avec le modèle de (Carayannis et al., 2012) affiné (ma recherche)</i>	178
<i>Figure 57 : Modèle pour rendre opérant les collaborations dans la quintuple hélice de l'innovation, adapté de (Carayannis et al., 2012) (ma recherche)</i>	183
<i>Figure 58 : Proposition d'un continuum collaboratif inter-systèmes généré par une ingénierie écosystémique (ma recherche)</i>	184
<i>Figure 59 : Proposition d'enrichissement de l'innovation systémique (en violet) de l'ERPI à travers une ingénierie écosystémique articulant des engagements dans de multiples projets collaboratifs, adapté de (Boly et al., 2016) (ma recherche)</i>	186
<i>Figure 60 : Positionnement de mon projet d'HDR dans la stratégie d'ERPI, adapté du projet ERPI présenté à l'HCERES (ERPI, 2023)</i>	187
<i>Figure 61 : Typologie des expériences dans le domaine de la science de la soutenabilité (Caniglia et al., 2017)</i>	188
<i>Figure 62 : Organisation des deux expérimentations selon les échelles de l'ingénierie écosystémique impliquant le LSCLL et le LF2L (ma recherche)</i>	203
<i>Figure 63 : Étude aux échelles locale et européenne de l'apport à la SHI du codesign et de la mise en réseau d'espaces (urbains, universitaires, citoyens) favorisant le « urban manufacturing » sur la base du modèle que nous proposons (ma recherche)</i>	208
<i>Figure 64 : Apport de la recherche citoyenne et d'une approche écosystémique aux processus micro, méso, macro du LL – proposition de contribution à un niveau européen (ma recherche)</i>	212
<i>Figure 65 : Étude aux échelles locale et Européenne de l'apport à la QHI du codesign d'une biorégion, enrichie par la recherche citoyenne (ma recherche)</i>	213
<i>Figure 66: Processus pédagogique pour sensibiliser à l'ingénierie écosystémique pour un projet de territoire, schéma adapté de (Dupont et al., 2024a)</i>	217
<i>Figure 67 : Ambition pour d'une formation basée sur l'ingénierie écosystémique (ma recherche), adapté de (ENGINEERS EUROPE (FEANI), 2021)</i>	218

TABLE DES TABLEAUX

<i>Tableau 1 : Comparaison de la recherche-action aux autres pratiques (Bradbury, 2015)</i>	<i>51</i>
<i>Tableau 2 : Lecture matricielle adoptée pour chacune des trois phases de mes travaux sur la quadruple hélice de l'innovation (ma recherche).....</i>	<i>76</i>
<i>Tableau 3 : Les quatre niveaux de lecture de l'approche Lab expérimentée de 2009 à 2024 (ma recherche)</i>	<i>170</i>
<i>Tableau 4 : Recueil des pratiques de l'approche Lab (2005-2024) pour favoriser le collaboratif (dépasser les barrières communément admises), adapté de (Dupont et al., 2024b).....</i>	<i>174</i>
<i>Tableau 5 : Barrières systémiques à considérer pour créer les conditions d'un continuum collaboratif inter-systèmes (ma recherche).....</i>	<i>193</i>
<i>Tableau 6 : Caractéristiques des expériences pour l'ingénierie écosystémique (ma recherche)</i>	<i>201</i>
<i>Tableau 7 : Ressources actées et pressenties pour l'axe codesign d'une micromanufacture urbaine (ma recherche)</i>	<i>204</i>
<i>Tableau 8 : Ressources actées et pressenties pour l'axe Codesign d'une filière biorégionale, voire au codesign d'une biorégion (ma recherche)</i>	<i>209</i>

GLOSSAIRE DES ACRONYMES ET SIGLES

A

Ademe : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ADUAN : Agence de développement et d'urbanisme de l'aire urbaine nancéienne (devenue SCALEN)
AERES : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Le Hcéres lui succède en 2014)
AIU : Ateliers d'innovation urbaine
AMI : Appel à manifestation d'intérêt
AMO : Assistant à maîtrise d'ouvrage
AMU : Assistants à maîtrise d'usage
ANR : Agence Nationale de la Recherche
ANRT : Association Nationale de la Recherche et de la Technologie
APERAU : Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme
APP(LL)EX : APPorts des laboratoires vivants (Living Lab) dans l'étude des EXternalités positives des filières de bioéconomie pour la création de valeur sur les territoires dégradés (projet Ademe)
APT : AgroParisTech
Apur : Atelier parisien d'urbanisme
ARS : Agence régionale de santé

B

BE : Bureau d'études
BO : *Boundary object*
BRGM : Bureau d'études géologiques et minières

C

CCD : Conception collaborative distribuée
CCI : Chambre de commerce et d'industrie
CCU : Conception centrée utilisateur
CDE : Concertation-Décision-Environnement
CECD : Conception d'écosystèmes collaboratifs distribués
CELEST : *Center for interdisciplinary Research and expertise on Transitions* (Projet LUE)
CERAPS : Centre d'études et de recherches administratives politiques et sociales (laboratoire de l'université de Lille)
Cerema : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
CHRU : Centre hospitalier régional universitaire
Cifre : Conventions industrielles de formation par la recherche
CIRSET : *Circular Economy for Sustainable Resources in the Energy and Digital Transitions* (projet LUE)
CLCS : Connaissance, langage, communication, sociétés (un des pôles scientifiques de l'UL)
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
COST : *European Cooperation in Science and Technology*
CPER : Contrats de plan État-Région
CRD : Centre de recherche en design (ENS Paris-Saclay et l'ENSCI - Les Ateliers)
CST : Culture scientifique et technique
CUGN : Communauté urbaine du Grand Nancy devenue MGN

D

DFG : *Deutsche Forschungsgemeinschaft* en Allemagne

DHDA : Des Hommes et Des Arbres

DICLIMAP : Diagnostic climatique des quartiers urbains pour une méthodologie d'assistance à la planification (Projet Ademe)

DIRECCTE : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (devenues les Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou DREETS au 1^{er} avril 2021)

DIT : *Do-It-Together*

DIY : *Do-It-Yourself*

DU EDUTER : Diplôme universitaire Économie et aménagement durable des territoires (UL)

E

EC : Enseignement constitutif (d'une UE)

ECD : Écosystèmes collaboratifs distribués

ED SIMPEÉ : École doctorale sciences et ingénierie des molécules, des produits, des procédés, et de l'énergie

EDF : Électricité de France

EDI : Équité Diversité Inclusion

EIC : Environnements Immersifs Collaboratifs

ELLH : *European Living Lab Hub*

EMA : Environnement et méthodologie d'accélération

EMPP : Énergie, mécanique, procédés, produits (un des pôles scientifiques de l'UL)

Eneadis : anciennement ERDF pour Électricité réseau distribution France

ENSAM : École nationale supérieure d'Arts et Métiers

ENSGSI : École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation

ENoLL : *European network of Living Labs*

EPA : Établissement public d'aménagement

EPAU : Europe des projets architecturaux et urbains

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale

EPL : Entreprise Publique Locale

Erasmus+ : le programme de l'Union destiné à soutenir l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe

ERPI : Équipe de recherche sur les processus innovatifs

EURECA-PRO : L'alliance universitaire européenne dans laquelle est impliquée l'UL

F

FabLab : *Fabrication laboratory*

FEANI : Fédération européenne d'associations nationales d'ingénieurs

FEDER : Fonds européen de développement régional

G

GIP : Groupement d'intérêt public

GISFI : Groupement d'Intérêt scientifique : requalification des territoires dégradés, Interdisciplinarité & Innovation

GFL : Green Fablab (projet de l'ERPI)

GSI : Génie des systèmes industriels

GSIU : Génie des systèmes industriels et urbains

GU : Génie urbain

H

H2020 : *Horizon 2020* - programme européen pour la recherche et le développement pour la période 2014 - 2020

HAL : Hyper articles en ligne - archive ouverte multidisciplinaire

Hcéres : Le haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

HE : *Horizon Europe* - programme-cadre de recherche et d'innovation de l'Union européenne qui succède au programme Horizon 2020

HERBE : Hameau expérimental de recherche sur la bioéconomie (projet Ademe)

I

IA : Intelligence artificielle

IAMOT : *International association for management of technology*

ICE/ITMC : *International conference on engineering, technology and innovation*

IDEAS : Innovation et design évalués par les usages (parcours de mention de Master Design)

IDEX : Initiative d'excellence

IEEE : *Institute of electrical and electronics engineers*

IMR : Index de maturité de la recherche (propre à ERPI)

INCERDD : Prise en compte des incertitudes pour des décisions durables (projet ANR)

INEDIT : *Open innovation ecosystems for do it together process* (projet H2020)

INFRA+ : Infrastructure de soutien pour l'excellence en recherche

IngEXys : Ingénierie écosystémique

INPL : Institut national polytechnique de Lorraine, devenu Université de Lorraine

INRAE : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement

INSET : Institut national spécialisé d'études territoriales

IR : Ingénieur de recherche

ISO : L'organisation internationale de normalisation

ITTI : Innovation territoriale et territoires en intelligence

IUVTT : Innovation urbaine pour des villes et territoires en transformation (parcours de mention de Master urbanisme et aménagement, UL)

IX : eXperience Immersive

J

JORF : Journal officiel de la République française

L

LabCom : Un laboratoire commun entre un établissement de recherche et une entreprise, visant à favoriser l'innovation via une gouvernance partagée (PPP soutenu par l'ANR)

LAMPA : Laboratoire angevin de mécanique, procédés et innovation

LAUDS Factories : *Local accessible urban digital and sustainable factories: New european bauhaus approach to open and decentralised urban manufacturing* (projet HE)

LbM : Linky by makers

LF2L : Lorraine Fab Living Lab®

LL : Living Lab

LSCLL : Lorraine Smart Cities Living Lab

LUE : Lorraine université d'excellence

LRU : Loi relative aux libertés et responsabilités des universités

M

MESR(I) : Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche (et de l'innovation)

MGN : Métropole du Grand Nancy

MOM IAMD : Module orienté métier ingénierie et application des masses de données

MOOC : *Massive open online course*

N

NGC : Nancy grand cœur

NIT : Noyau d'innovation technologique

NITIM : Networks, Information Technology and Innovation Management (Graduate School)

NOTRe : Nouvelle organisation territoriale de la République

NYBI : Nancy bidouille (association FabLab)

O

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

OCL : *Open Citizen Labs* (projet du LSCLL)

ODD : Objectifs de développement durable

OIC : Objets intermédiaires de conception

OIF : Objet intermédiaire de fabrication

OMD : *Open-Manufacturing Demonstrator*

OMDF : *Open-Manufacturing Demonstration Facilities*

ONPA : Office nancéien des personnes âgées

ONU : Organisation des Nations unies

OSAT : *Open-source appropriate technology*

P

PEPR : Programmes et équipements prioritaires de recherche

PIA : Plan d'investissements d'avenir

PME : Petites et moyennes entreprises

PMI : Petites et moyennes industries

PPP : Partenariat public-privé

PPPP : Partenariat public-privé-population

POPSU : Plate-forme d'observation des projets et stratégies urbaines

PUCA : Plan urbanisme construction architecture

Q

QR : Questions de recherche

R

R&D : Recherche et développement

RA : Recherche-action

REVES : Renaissance écologique des villes

RGPD : Règlement général sur la protection des données

RID : Recherche, innovation et développement

RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

RRI : Réseau de recherche sur l'innovation (RNI en anglais)

S

SCALEN : L'agence de développement des territoires Nancy sud lorraine (ex-ADUAN)

SIMPPÉ : Sciences et ingénierie des molécules, des produits, des procédés et de l'énergie (École doctorale de l'UL)

SIRIUS : Stratégie d'innovation pour le renforcement des interactions entre université et société (projet LUE)

STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

STIM : Sciences, technologies, ingénieries, et les mathématiques (STEM en anglais)

T

TPE : Très petites entreprises

TRL : *Technology readiness level*

TUB : *Technische Universität Berlin*

U

UE : Unités d'enseignement

UL : Université de Lorraine

UNAL : *Universidad Nacional de Colombia*

UNEP : Le programme des Nations unies pour l'environnement

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

UNYS : Initiative qui réunit les acteurs de la recherche publique et de l'innovation en Lorraine

URBACT : Un programme européen d'échanges pour un développement urbain durable

UX : *User eXperience*

UXi : Expérience d'innover

X

XR : Réalité étendue

#

2LPN : Laboratoire lorrain de psychologie et neuroscience (UL)

3HI : Triple hélice de l'innovation

4HI : Quadruple hélice de l'innovation

5HI : Quintuple hélice de l'innovation

INTRODUCTION GENERALE

Nous avons de sérieuses raisons de penser que nous sommes à l'ère de l'anthropocène¹. L'activité humaine a marqué, marque et marquera durablement notre planète.

Dans ce mémoire, je propose d'aborder concomitamment par le prisme de l'ingénierie deux phénomènes humains qui s'entrecroisent : l'innovation, un des piliers du développement économique, et l'urbanisme, à la fois cause et conséquence du premier. En effet, au-delà des apports et des compétences techniques, les ingénieurs ont véhiculé à partir du 19^e siècle « *un modèle de société ainsi qu'un mode d'organisation* » (Griset and Bouvier, 2012), p.37) rendant la ville synonyme de modernité à travers la conception et l'installation d'infrastructures et d'aménités urbaines. L'innovation et l'aménagement du territoire sont deux des facettes de l'activité humaine. Elles sont interdépendantes, d'autant que les innovations s'organisent dans des logiques spatiales pouvant être source de tensions et de conflits notamment lors de la perception de risques (ex : sites industriels liés à la chimie, aux hydrocarbures, au nucléaire) et de pollutions (Bouneau and Lung, 2006). Tout se passe comme si, nous acceptons les inventions tant qu'il n'y a pas d'impact négatif direct sur notre territoire de vie. Il en est de même avec un concept qui renouvelle l'urbanisme : la *smart city*². Apparu à la fin des années 90, ce concept promet de résoudre les défis contemporains de nos villes et autres mégapoles avec des réponses technologiques et numériques pour faire se croiser des réseaux techniques, sociaux, décisionnels, d'innovation en dépit notamment de cyberrisques, d'une disparition possible de la vie privée et d'une consommation croissante d'énergie et de terres rares.

Ces développements technologiques ou urbanistiques semblent encore portés par la croyance d'un accès illimité aux ressources naturelles et dans une relative indifférence (ou de non-perception) des effets sur notre biosphère.

Pourtant, nous devons pouvoir répondre à la croissance incessante du nombre d'urbains. Désormais, il est communément admis que plus de 50 % de la population mondiale occupe des territoires urbains. En Europe, les trois quarts de la population vivent en ville et en France, on estime que 80 % de la population est urbaine. Si le sujet est particulièrement pertinent en Europe, il est primordial à l'échelle internationale et le sera de plus en plus. En effet, en 2025, plus de 600 villes dans le monde ont plus d'un million d'habitants, 85% d'entre elles se situant

¹ Cette notion n'est pas admise par la commission internationale de stratigraphie (ICS) de l'Union internationale des sciences géologiques (UISG) qui fixe les subdivisions de l'échelle des temps géologiques.

² Terme qui est passé à la postérité contrairement à *Intelligent City*, *Digital Media City*, *Wired City*, *Ubiquitous City*.

dans des pays en développement³, contre 83 villes en 1950 situées essentiellement dans des pays développés (Correa et al., 2024). Ces villes nouvelles à croissance ultrarapide posent des défis inédits qui nécessitent des innovations radicales.

Un des effets globaux concrets se traduit par la multiplication par cinq en 50 ans de l'extraction de matériaux non métalliques comme l'explique le *Global Resources Outlook 2024* (UNEP, 2024). Ce phénomène est lié à la construction massive d'infrastructures dans de nombreuses régions du monde. Les matériaux non métalliques comprennent le sable, le gravier et l'argile et sont destinés à la construction et à l'industrie. Leur extraction est passée de 9,6 milliards de tonnes en 1970 à 45,3 milliards de tonnes en 2020. Ils ont connu la plus forte croissance (3,2 % par an en moyenne) et représentent à présent la part la plus importante de l'utilisation des matériaux (Figure 1). Pour la biomasse, les combustibles fossiles et les minerais métalliques, les experts estiment respectivement à 24,8, 15,4 et 9,6 milliards de tonnes extraits en 2020.

Figure 1 : Extraction mondiale de matériaux, 1970-2020, proportion des quatre catégories principales de matériaux. Source (UNEP, 2024) à partir des données 2023 Global Material Flows Database⁴

Pourtant, les questions environnementales et écologistes ont progressivement émergé, et se sont parfois imposées avec force à la suite de catastrophes industrielles (Seveso, Tchernobyl, Bhopal pour citer quelques-unes des plus emblématiques). À présent, il s'agit surtout de faire face aux impacts des activités humaines qui se traduisent notamment par la survenue de phénomènes naturels exceptionnels et destructeurs dont la fréquence accélérée ne les rend plus si rares. La pérennité de notre cadre de vie semble dès lors de plus en plus incertaine, car les territoires urbains sont les plus exposés et vulnérables aux changements climatiques. Face à ce phénomène, industrie et urbanisme sont historiquement et spatialement liés et restent interdépendants (Prasad et al., 2025).

³ <https://worldpopulationreview.com/cities>

⁴ <https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database>

La catastrophe deviendra-t-elle la norme ? Les événements climatiques extrêmes deviendront-ils des standards ? L'effondrement de la biodiversité, et ses conséquences en cascade, sont-ils inéluctables ? Loin de sombrer dans un pessimisme mortifère, je reprends la logique de l'UNESCO qui encourage à former « *plus d'ingénieurs, davantage pluridisciplinaires [...] pour créer un monde durable* » (ONU, 2021; UNESCO, 2021) et je m'interroge sur le rôle possible du Génie des Systèmes Industriels (GSI), en particulier la science de la conception et l'ingénierie de l'innovation, pour infléchir ces scénarios et contribuer à notre niveau à la science de la durabilité au service de l'intérêt général, en accompagnant la transformation des villes pour qu'elles contribuent à la préservation, et si possible à la restauration, de notre habitat commun, notre écosystème naturel.

Il peut sembler surprenant de vouloir s'appuyer sur le GSI pour résoudre des problèmes dont l'industrie est en grande partie responsable. Compte tenu des connaissances actuelles, l'ambition doit justement consister à améliorer les pratiques par le renforcement et une plus grande diffusion d'un raisonnement systémique et écosystémique pour anticiper au mieux les impacts des résultats de nos ingénieries sur la santé des Humains et la qualité de l'écosystème vivant. Le Génie des Systèmes Industriels est par ailleurs particulièrement adapté pour répondre aux enjeux qui s'imposent à nous, car cette science qui contribue au management des technologies, de l'ingénierie et de l'innovation explore et aide à aborder l'émergence de la nouveauté, donc de l'inconnue, donc de l'incertitude.

Je m'intéresse finalement à la capacité transformante du Génie des Systèmes Industriels, envers l'ensemble des acteurs de la filière innovation, en particulier à l'échelle territoriale, au service de la planète et de ses occupants / habitants. Nous considérons aussi les mutations nécessaires au sein même du Génie des Systèmes Industriels pour aligner cette discipline avec nos enjeux contemporains, environnementaux et sociétaux : une adaptation de nos villes et territoires au changement climatique et une plus grande justice sociale pour que le progrès des uns ne se fasse pas au détriment des autres.

J'assume aussi une approche interdisciplinaire de l'ingénierie, nourrie par le Génie Urbain et les sciences qui s'intéressent aux territoires. Ces derniers nous amènent à nous interroger sur les périmètres des systèmes industriels.

Pour cette raison, et compte tenu des interdépendances que j'ai déjà soulignées, il me semble éclairant de parler de Génie des Systèmes Industriels et Urbains, le mot « urbain » faisant ici référence à la discipline qui s'intéresse à l'aménagement et au développement du territoire : l'urbanisme. En ce sens, je considère les territoires périurbains et ruraux, car ils sont largement façonnés par l'activité humaine urbaine.

Cette approche enrichie du Génie des Systèmes Industriels ouvre des perspectives foisonnantes sur le plan de la recherche.

Ces questionnements m'ont naturellement amené à m'intéresser au modèle de quintuple hélice de l'innovation (Carayannis et al., 2012), dont le premier auteur est économiste et professeur en systèmes d'information, en management des technologies, de l'innovation et en

entrepreneuriat. Ce modèle considère à la fois la protection et la régénération de notre écosystème naturel et la qualité de vie des humains comme enjeux premiers de l'innovation. Plus spécifiquement, la quintuple hélice engage les acteurs de la quadruple hélice (entreprises, universitaires, gouvernements nationaux, citoyens – notamment les communautés créatives) à placer la sauvegarde de nos écosystèmes naturels et la qualité de vie des humains comme enjeux fondamentaux des systèmes d'innovation (Carayannis and Rakhmatullin, 2014). Il s'agit dès lors de comprendre en quoi l'ingénierie de l'innovation répond déjà à ces enjeux, et le cas échéant, de proposer des modalités pour la renforcer. La quintuple hélice de l'innovation s'appuie par ailleurs sur un contexte démocratique favorable à la liberté de penser, d'entreprendre, de créer. La démocratie est le cadre de réalisation de l'ingénierie de l'innovation au service de l'intérêt général (Carayannis et al., 2012). L'important n'est pas de faire émerger un nouveau degré de nouveauté, mais de générer un changement à impact positif. En effet, l'innovation est systémique (Kominos et al., 2013; Lindhult, 2023; Maula et al., 2006; Midgley and Lindhult, 2021), elle ne concerne pas exclusivement des objets techniques, mais des dispositifs sociotechniques. L'innovation s'inscrit dans un contexte social et environnemental qu'elle se doit de préserver, voire de régénérer. D'autant que la dynamique des écosystèmes d'innovation permet d'accompagner les transitions territoriales (Kasmi et al., 2024a; Laperche et al., 2019).

Concept apparu au début des années 2010, la quintuple hélice de l'innovation est de plus en plus appropriée par la communauté scientifique pluridisciplinaire, surtout ces cinq dernières années avec environ 30 publications par an depuis 2020 selon web of science ou OpenAlex pour la requête « *quintuple helix innovation* ». Le concept de quintuple hélice de l'innovation est mobilisé dans de multiples cadres tant pour les écosystèmes de santé (Merino-Barbancho et al., 2023) que pour approcher les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (Ghariesifard et al., 2025). Sur le plan territorial, ce modèle est pris en référence pour repenser le rôle et l'aménagement des parcs scientifiques et technologiques, leur aménagement urbain et accompagner la transition des entreprises sur les enjeux environnementaux (Carvalho and Souza, 2025; Mineiro et al., 2021). Il est aussi considéré pour réduire la distance entre le monde urbain et le monde rural et générer de l'agrobusiness (Tanjung et al., 2024), ou encore rendre plus durable les systèmes de transport urbain (Carlone and Tondini, 2025). Si les liens entre innovation, environnement et territoire sont actés, la quintuple hélice de l'innovation manque cependant d'outils et de méthodes. Je pense et je vais montrer avec ce mémoire rédigé en vue d'obtenir l'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) que mes travaux engagés au sein de l'Équipe de Recherche sur les Processus Innovatifs (ERPI) depuis mon doctorat en Génie des Systèmes Industriels constituent une première étape pour pallier cette absence.

En effet, je vais illustrer au fur et à mesure des chapitres de ce manuscrit comment j'ai su mobiliser depuis 15 ans les ressources scientifiques, humaines et financières pour conceptualiser, expérimenter, évaluer et valider une démarche originale croisant progressivement Génie des Systèmes Industriels et Génie Urbain. Dans un contexte de prise de conscience généralisée des limites planétaires et surtout de l'impact des activités humaines sur leur environnement, il me semble nécessaire de proposer une approche vers un Génie des Systèmes Industriels et Urbains qui n'oppose pas systématiquement les enjeux des entreprises, des collectivités territoriales, des universitaires et des citoyens, même s'ils peuvent apparaître

paradoxaux. Comme nous le verrons, il s'agit à présent d'évaluer en quoi la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués (CECD) et la coconception de démonstrateurs scientifiques, techniques et territoriaux peuvent répondre à ce défi.

Comme l'illustre la Figure 2, je vais partir de mes premiers travaux sur la conception collaborative de projets urbains associant les usagers-citoyens réalisés dans le cadre de mon doctorat notamment. Cette recherche-action, amorcée dans le cadre de la triple hélice de l'innovation, a rapidement évolué en un projet de recherche portant sur les modalités de coconception d'écosystèmes d'innovation avec les acteurs de la quadruple hélice de l'innovation. Une analyse longitudinale portant sur quinze années d'expérimentation me permet de m'interroger sur la réelle dimension écosystémique de ces travaux. Partant des limites constatées du processus actuel, je formule quatre nouvelles hypothèses de travail pour identifier les conditions pour faire advenir une ingénierie écosystémique, c'est-à-dire une conception collaborative multiacteur, multiscalaire (géographique), multiniveau (d'innovation), multiéchelle (du local à l'Europe), multicritère, qui se déploie sur du temps long (multitemporelle) et qui s'appuie sur des espaces collaboratifs d'innovation organisés en réseau, pour générer des impacts positifs sur nos environnements.

Ces travaux ont pour ambition d'accompagner la transformation des (acteurs du) territoires en formalisant le cadre théorique, les concepts, modèles, méthodes, outils et technologies qui caractériseront un Génie des Systèmes Industriels et Urbains en harmonie avec les écosystèmes naturels. Dans le cadre de l'évolution des processus d'émergence de l'innovation, nous verrons également qu'un contexte pédagogique novateur croisant équipe enseignante, étudiants, entreprises et collectivités a joué un rôle dans la survenue de l'intuition de la nécessité d'une ingénierie écosystémique. Et logiquement, je proposerai de transférer mes découvertes vers la pédagogie pour contribuer à former des ingénieurs écosystémiciens.

Figure 2 : Structure du mémoire (ma recherche)

Introduction générale

Ainsi, dans une première partie, je vais présenter mes activités pédagogiques et les responsabilités associées exercées.

Dans une seconde partie, je présenterai de la même façon mes activités de recherche et ma contribution à la communauté au travers de quelques responsabilités collectives y contribuant.

Puis, j'énoncerai dans une troisième partie le projet que j'ambitionne de conduire afin d'accéder aux objectifs précédemment décrits.

Enfin, une conclusion générale me permettra de refaire le point sur les acquis de mes années de recherche et formation tout en les inscrivant dans une dynamique pour contribuer à un futur plus éclairé.

1^{ER} PARTIE - SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT, ADMINISTRATIVES ET AUTRES RESPONSABILITÉS COLLECTIVES À VISEE PÉDAGOGIQUE

1 Activités d'enseignement et de valorisation pédagogique

1.1 Positionnement de mes enseignements au service de l'ENSGSI et de l'Université de Lorraine

Dans le cadre de mes travaux de thèse, puis de leurs continuités à travers différents projets de recherche, je me suis attaché à alimenter puis développer la dimension territoriale du Génie des Systèmes Industriels, en particulier pour l'ENSGSI qui, en 2005, a commencé à adapter et à transférer vers les territoires et le monde urbain sa pédagogie initialement orientée pour le monde industriel dans le cadre du [master IUVTT \(Innovation Urbaine pour des Villes et Territoires en Transformation\)](#).

En 2014, mon activité pédagogique a été renforcée avec une partie de mes activités dédiée à l'accompagnement de modules ou de projets étudiants dans une logique de pédagogie active en collaboration avec mes collègues Enseignants-Chercheurs (TD, TP, ateliers collaboratifs, wiki collaboratif, organisation de séances de codesign étudiants / industriels / collectivités, sorties terrain, etc.). De plus, à la même époque, le laboratoire et l'école ont pu bénéficier d'un espace supplémentaire et original, le Lorraine Fab Living Lab[®] (LF2L), financé par la Métropole du Grand Nancy, Enedis et EDF dans le cadre de la chaire collaborative REVES que je présenterai un peu plus loin. Pour l'ENSGSI, ceci a permis de renforcer le développement de pédagogies actives et d'aider à « voir » et matérialiser les innovations pour renforcer l'apprentissage par le « faire ».

Tout ceci m'a conduit à développer une expertise dans des domaines d'enseignements ciblés, comme suit :

- Ingénierie de l'Innovation, conception collaborative et par l'usage pour les systèmes urbains et territoriaux (complexes par nature) : phase amont des projets urbains, démonstrateurs en mode projet (urban) Living Lab,
- Ingénierie et Applications pour les Masses de données pour la Ville Intelligente : transition numérique des métiers des territoires, *Sustainable Smart City* au service des citoyens

- Spatialisation et animation des écosystèmes d'innovation (coconception, pilotage de réseaux d'espaces d'innovation à impact)
- Prospective pour les territoires et les organisations

Je transmets cette expertise à travers différents dispositifs pédagogiques que je vais détailler par la suite.

1.2 Bilan de mes activités d'enseignement

1.2.1 Tableaux de synthèse des enseignements réalisés depuis 2020

Année	Niveau	Nature	Discipline enseignée	Volume H eq.TD
2024-2025	3 ^e A. Ing	CM, TD	Territoire durable	10
	M2	CM, TD	UE 902 - EC1 - Ingénierie de l'Innovation : compréhension et encapacitation des phases amonts	20
	M2	CM, TD	UE902 - EC3 - Co-Innover pour des Territoires smart et soutenables	15
	M2	CM, TD	UE907 - EC3 - Spatialisation et animation des écosystèmes d'innovation	8
	M2	CM, TD	UE908 - EC3 - Transformations numériques au service des villes et des citoyens (introduction)	8
	M2	TD	UE1003 - EC2 - Projet Tutoré / UE1004 suivi alternance	20
	2 ^e A. Ing	CM, TD	TELECOM Nancy - MOM 1 IAMD des villes intelligentes	15
	3 ^e A. Ing	CM, TD	TELECOM Nancy - MOM 2 IAMD des villes intelligentes	18
				114
2023-2024	3 ^e A. Ing	CM, TD	Territoire Durable - Ecoinnovation et filières durables	9
	M2	CM, TD	UE 902 - EC1 - Ingénierie de l'Innovation : compréhension des phases amonts	20
	M2	CM, TD	UE902 - EC2 Innover pour des Territoires smart	15
	M2	TD	UE1003 - EC2 - Projet Tutoré / suivi alternance	10
	2 ^e A. Ing	CM, TD	TELECOM Nancy - MOM 1 IAMD des villes intelligentes	15
	M2	TD	UE1003 - EC2 - Projet Tutoré / UE1004 suivi alternance	10
2022-2023	3 ^e A. Ing	CM, TD	Territoire Durable	9
	M2	CM, TD	UE 902 - EC1 - Ingénierie de l'Innovation : compréhension des phases amont	30
	M2	CM, TD	UE902 - EC2 Innover pour des Territoires smart	9
	M2	TD	UE1003 - Projet Tutoré / UE1004 suivi alternance - stages	10
	2 ^e A. Ing	CM, TD	TELECOM Nancy - MOM 1 IAMD des villes intelligentes	15
	M1	CM, TD	M1-Energie (Erasmus Mundus DENSYS) – in English	6
	L3	TD	LP-Animateur facilitateur de tiers lieux écoresponsables (IUT Charlemagne) (Apprentissage)	7
	3 ^e A. Ing	CM	Cours ouverture LINP : Intro à l'innovation urbaine	7
				93
2021-2022	3 ^e A. Ing	CM, TD	Territoire Durable	9
	M2	CM, TD	UE 902 - EC1 - Ingénierie de l'Innovation : compréhension des phases amont	31
	M2	CM, TD	UE902 - EC2 Innover pour des Territoires smart	4,5
	M2	TD	UE1003 - Projet Tutoré / UE1004 suivi alternance - stages	30
	2 ^e A. Ing	CM, TP	TELECOM Nancy - MOM 1 IAMD des villes intelligentes	12
	3 ^e A. Ing	CM, TP	TELECOM Nancy - MOM 2 IAMD des villes intelligentes	15
	M1	CM, TD	M1-Energie (Erasmus Mundus DENSYS) – in English	6
	L3	TD	LP-Animateur facilitateur de tiers lieux écoresponsables (IUT Charlemagne) (Apprentissage) - Comprendre son écosystème et animer un lieu	15

	3 ^e A. Ing	CM	Cours ouverture LINP : Intro à l'innovation urbaine	12
				134,5
2020-2021	3 ^e A. Ing	CM, TD	Territoire Durable	16,5
	M2	CM, TD	UE 902 - EC1 - Ingénierie de l'Innovation : compréhension des phases amonts	16,5
	M2	CM, TD	UE902 - EC2 Innover pour des Territoires smart	4
	M2	TD	UE1004 suivi stages	15
	2 ^e A. Ing	CM, TP	TELECOM Nancy - MOM 1 IAMD des villes intelligentes	16,5
	3 ^e A. Ing	CM, TP	TELECOM Nancy - MOM 2 IAMD des villes intelligentes	10
	M1	CM, TD	M1-Energie (Erasmus Mundus DENSYS) – in English	5
	L3	TD	LP-Animateur facilitateur de tiers lieux écoresponsables (IUT Charlemagne) (Apprentissage) - Comprendre son écosystème et animer un lieu	11,5
				95

1.2.2 Tableaux de synthèse des encadrements pédagogiques entre 2020 et mi-2025

Encadrement d'étudiants (2^e ou 3^e année ingénieurs, et M2) : 34 encadrements et 9 ateliers entre 2020 et mi-2025

Formation Année	ENSGSI Cycle Ingénieur (2 ^e année ou 3 ^e année)	ENSGSI Master Design, Parcours IDEAS	ENSGSI Master Urbanisme et aménagement Parcours IUVTT
2024-2025	1 atelier territoire durable 3AI (avec ENSAIA et IUVTT) + groupes projets 2AI aux Open Citizen Labs (Foire Expo)	Expertise auprès d'1 stage de fin d'études (LAUDS Factories)	2 stages de fin d'études (double diplôme GSI / IUVTT) 2 alternances
2023-2024	1 atelier territoire durable 3AI (avec ENSAIA et IUVTT) + 5 groupes projets 2AI aux Open Citizen Labs (Foire Expo)	1 stage de fin d'études (CHRU de Nancy)	2 stages de fin d'études (double diplôme GSI / IUVTT) 1 alternance 1 projet d'entrepreneuriat
2022-2023	1 atelier territoire durable 3AI (avec ENSAIA et IUVTT) + 5 groupes projets 2AI aux Open Citizen Labs (Foire Expo)	1 atelier Do-It-Together : cocréation et XR	2 stages de fin d'études 1 alternance (double diplôme GSI / IUVTT) 1 Bourse lorraine Université d'excellence (LUE) ORION
2021-2022	1 atelier territoire durable 3AI (avec ENSAIA et IUVTT)	1 stage de fin d'études (APHP) 1 stage Bourse UNAL 1 atelier Do-It-Together : cocréation et XR	3 stages de fin d'études 1 alternance (double diplôme GSI / IUVTT)
2020-2021	1 atelier territoire durable 3AI (avec ENSAIA et IUVTT)	1 stage de fin d'études (projet INEDIT) 1 atelier Do-It-Together: cocréation et XR	6 stages de fin d'études (dont 2 diplômes GSI / IUVTT) 1 alternance (double diplôme GSI / IUVTT)
2019-2020 (Covid-19)	1 atelier territoire durable 3AI (avec IUVTT)	2 stages de fin d'études	5 stages de fin d'études (dont 2 diplômes GSI / IUVTT)

Ces tableaux de synthèse soulignent le caractère pluridisciplinaire et intégrateur de mes enseignements et pratiques pédagogiques, en adéquation avec l'esprit « système » prôné par l'ENSGSI et ce plus particulièrement dans le cadre du Master IUVTT et le domaine d'application visé.

En effet, l'urbanisme s'inscrit dans des échelles et des temporalités multiples, souvent plus complexes, plurielles et bien plus longues que ce qu'on imagine. Un projet en cours de réalisation est une réponse à des enjeux passés. L'analyse des productions actuelles, de l'intégration des différents acteurs, notamment les usagers, une compréhension fine de la connaissance et des pratiques en train d'émerger et de se diffuser (veille, prospective, signaux faibles) permettent de prendre du recul sur les réponses récentes apportées et offre des possibilités d'identifier les nouvelles questions qu'elles soulèvent.

1.3 Participation à la conception d'ateliers ou modules de formation

1.3.1 Atelier Ingénierie et application des masses de données pour la ville intelligente

En 2014-2015, compte tenu de mon expérience sur les projets en mode Living Lab et de mes travaux sur la *smart city*, TELECOM Nancy m'a confié la conception des Modules Orientés Métiers (MOM 1 et 2) « Ingénierie et Application des Masses de Données » (IAMD) pour la Ville Intelligente, dit « *big data smart city* ». J'invite dans ce module des professionnels du monde socio-économique. Depuis 2016, j'ai aussi associé des collègues de l'ENSGSI - ERPI ainsi que Didier Grimaldi, Universitat Politècnica de Catalunya Barcelonatech, en Espagne, ce qui a notamment conduit à ma participation à son livre « *Implementing Data-Driven Strategies in Smart Cities - A Roadmap for Urban Transformation* » (Elsevier, 2021). Certains travaux réalisés dans ce module ont également fait l'objet de publications (Gabriel et al., 2021; Gabriel and Dupont, 2022).

Engagement : Environ 400 heq.TD cumulées sur 10 ans + développement d'un réseau de partenaires Public-Privé (industriels, collectivités, etc.)

1.3.2 Ateliers d'Innovation IngEXys (M2) : Ingénierie écosystémique

Dès 2009, j'ai été associé à la conception d'[Ateliers d'Innovation Urbaine](#), communément appelés Ateliers IngEXys rassemblant plusieurs parcours de M2 de l'université : Urbanisme et Aménagement, Intelligence territoriale, Géographie, Science de l'éducation, STAPS, pour un premier type d'ateliers et Design et Management de l'Innovation, Sécurité des Procédés Industriels, Environnement et Qualité, Ingénierie des Systèmes Complexes, pour un second type. Dans les deux cas, entre 50 et 70 étudiants sont mis en situation de projet au Fab Living Lab sur un projet de territoire avec les acteurs qui le constituent : citoyens, usagers, entreprises, etc. J'interviens sur le « Pilotage de projet innovant en milieu complexe par l'ingénierie collaborative ». Ces ateliers sont toujours actifs en 2024, mais compte tenu de ma charge de travail, à partir de 2016-2017, j'ai transféré mon savoir-faire à des collègues doctorants et ingénieurs d'étude impliqués dans la chaire REVES (Renaissance Écologique des VILLES) (Dupont et al., 2015c) puis de la chaire ITTI (Innovation Territoriale et Territoires en

Intelligence)⁵. J'accompagne l'évolution de la pédagogie ou j'interviens comme expert thématique lorsque c'est nécessaire, comme récemment pour le projet Erasmus+ BRIDGE⁶ à la demande de mes collègues de STAPS.

Engagement : Environ 300 heq.TD cumulées sur 6 ans + coordination des collègues et partenaires.

1.3.3 Conception d'UE et d'EC pour le master IUVTT

1.3.3.1 UE Conception collaborative pour des territoires en transformation

L'objectif de cette UE est d'apporter les connaissances et outils méthodologiques issus du Génie de l'Innovation au service des territoires et villes en transformation (UE 902 dans la Figure 3, p.41).

Elle propose d'explorer la notion d'innovation, en particulier la phase amont des projets et/ou des réflexions stratégiques (identification de l'écosystème, analyse des besoins, techniques de conception, prise de décision multicritère...), appliquée au domaine spécifique des territoires, des institutions publiques, parapubliques et plus globalement aux enjeux de Société qui nécessitent d'être appréhendé globalement par l'ensemble des acteurs.

En lien avec d'autres UE du master IUVTT⁷, cette UE aborde également les tendances nouvelles qui touchent les villes et les territoires, ainsi que leurs thématiques associées en termes de technologie, d'évolution des modes de gestion ou de gouvernance, de développement numérique. Elle s'articule sur un ensemble de savoirs issus de nombreux domaines pour promouvoir la nécessaire collaboration pluridisciplinaire permettant de garantir le sens de l'action et des innovations (technologiques, organisationnelles, sociales, etc.) au service des Humains et de notre écosystème (au sens écologique).

Ainsi l'UE vise trois grands objectifs :

- Donner différentes clefs de lecture et d'analyse des problématiques urbaines et territoriales ainsi que des enjeux métropolitains contemporains par le prisme du génie de l'innovation (c.-à-d. management des technologies, ingénierie de l'innovation),
- Repenser les processus de conception et de mise en œuvre des projets sur le territoire à partir d'un diagnostic et d'une problématique partagées entre parties prenantes, en saisir le processus, la démarche et les enjeux particuliers de chaque étape,
- Comprendre et partager une compréhension multidimensionnelle (politique, technique, environnementale, sociale, etc.) des enjeux territoriaux à destination des différents protagonistes de la production de l'urbain (élus, techniciens, habitants-usagers-citoyens, etc.)

⁵ <https://www.youtube.com/@chaireitti2685/videos> ; <https://erpi.univ-lorraine.fr/fr/projects/chaire-ITTI/>

⁶ <https://mailchi.mp/fd031f575ed6/bridge-newsletter-37784>

⁷ Ce dernier point est développé plus spécifiquement dans l'UE Numérique et transformations urbaines

Ces objectifs s'appuient sur 3 Enseignements Constitutifs :

- EC1 - Ingénierie de l'Innovation : compréhension et encapacitation des phases amont
- EC2 - Atelier de créativité : 48h pour faire émerger des idées®
- EC3 - Innover pour des Territoires smart et soutenables.

J'ai conçu l'EC1. Il permet de découvrir et mettre en pratique une conception innovante des projets de territoire à travers la mise en œuvre d'une ingénierie collaborative mobilisant l'ensemble des acteurs par le prisme de l'usage, en ce sens les étudiants seront directement engagés dans un processus (Urban) Living Lab. Nous verrons dès lors en quoi la culture de l'expérimentation basée sur des démonstrateurs / de l'essai-erreur / du tâtonnement collectif... devient un levier de la coopération entre parties prenantes (publiques, privées, citoyenne).

L'EC2 est un des produits historiques de l'ENSGSI, pour la maquette 2024-2028, j'ai proposé de faire bénéficier les étudiants du master à ce dispositif qui permet d'acquérir les techniques de créativité en groupe (collective et collaborative).

Avec mes collègues de l'ENSGSI : Olivier Chery, Olivier Farges et Olivier Potier et deux autres collègues de l'ENSAIA, nous avons coconçu l'EC3 sous forme d'un atelier abordant concomitamment les enjeux de l'eau, l'air, la terre (les sols), l'énergie, et la gouvernance (les Humains et leurs technologies).

À travers l'articulation de ces 3 EC, il s'agit de donner aux futurs professionnels les outils leur permettant d'accompagner la décision politique et d'agir sur le territoire : la formation IUVTT doit amener les futurs professionnels à bien saisir que l'aménagement du territoire et l'urbanisme ne peuvent pas se réduire à la résolution rationnelle de problèmes techniques.

Au contraire, l'aménagement du territoire se définit à travers des choix politiques, dont les différents professionnels des territoires doivent contribuer à éclairer les conséquences auprès des élus.

L'acquisition et l'adaptation de base en Génie de l'Innovation permettent de saisir comment appréhender au plus tôt, dès la phase amont, la compréhension d'une « question dans son écosystème » pour identifier les acteurs concernés, révéler leurs interactions, leurs besoins ainsi que les pistes d'innovation possibles et partagées.

En proposant aux étudiants et futurs professionnels de prendre du recul par rapport à l'ingénierie urbaine et territoriale, la démarche de formation doit contribuer à l'enjeu essentiel de la démocratisation de la fabrication du territoire.

Cet objectif se traduit par la formation des professionnels de l'urbain et des territoires à la mise en place de dispositifs de co-production des projets avec les élus politiques, les agents des collectivités... et le développement d'une pédagogie du projet permettant la mise en avant des possibles et leurs enjeux.

La formation dispensée doit aussi permettre aux futurs professionnels de développer une pensée et des savoir-faire pour mobiliser les habitants-usagers-citoyens dans le cadre de projets de transformation du territoire.

C'est pourquoi cette UE s'appréhende en lien avec les autres enseignements du parcours IUVTT, et j'invite les étudiants à faire les liens entre les formations qu'ils reçoivent.

Engagement : Environ 60 heq.TD / an depuis 2018 + la coordination des collègues et partenaires.

1.3.3.2 UE Numérique et transformations urbaines

Les développements toujours plus performants et les usages du numérique, tant par les professionnels de l'urbain, que les entreprises ou les citoyens, transforment radicalement la ville et les territoires : nouvelles expertises et nouveaux métiers (Data scientist, Intelligence Artificielle, Algorithmes), nouvelles ressources (données ouvertes ou non), représentation, modélisation et simulation de la gestion des villes (SIG, image générative, *Data lab*, *City Information Modeling*, *Landscape Information Modeling*, *Digital twin*, dispositifs immersifs, etc.), ville connectée (capteurs, *IoT*, *dashboard*, *monitoring*, *Decision Support System*, etc.), les infrastructures (réseaux, data center, etc.), transformation de l'organisation du travail (télétravail), modification des rapports sociaux et des relations sociales, nouvelles technologies de construction (Fabrication additive pour la construction à l'échelle 1/1), transformation des pratiques individuelles et collectives (mobilité repensée, véhicules autonomes, nouveaux opérateurs), nouvelles pratiques touristiques et d'attractivité, etc. Quel est le sens de ces transformations ? Quelle est leur compatibilité avec une innovation frugale et citoyenne (compatibilité écologique, sociale - fracture numérique / Le règlement général sur la protection des données (RGPD) / traces numériques, enjeu économique, sécurité individuelle et collective, etc.) ? Tels sont les observations et questionnements que j'aborde de façon diffuse depuis 2018 dans IUVT. L'amplification de ce sujet pour les territoires m'a conduit à créer une UE dédiée dans la maquette 2024-2028 du master (UE 908 dans la Figure 3, p.41).

À travers trois EC complémentaires qui mobilisent des professionnels de l'urbain et des collègues enseignants, je propose une introduction aux différentes facettes et enjeux que soulève le numérique pour les villes et les territoires.

- EC1 - Représentation de l'information au service des transitions (Introduction au Système d'Information géographique)
- EC2 - Initiation aux méthodes agiles et scrum – les « 72h d'innovation agile »
- EC3 - Transformation numérique au service des villes et des citoyens (une introduction)

Les deux premiers modules sont respectivement conçus et animés par Quentin Morise (Urbansite OPQU⁸) et le Prof. Davy Monticolo de l'ENSGSI

Dans l'EC3, je reviens à travers différents exemples et cas pratiques locaux ou plus éloignés, sur le développement spectaculaire du numérique au niveau des territoires et son rôle dans la transformation de notre rapport à la ville et à ses usages.

À partir du concept de *smart city*, les étudiants explorent une diversité de situation qui fait appel, ou revendique, l'innovation (numérique) pour répondre aux défis de nos villes et de nos

⁸ Office professionnel de qualification des urbanistes

territoires. J'organise également des interventions pluridisciplinaires (ingénieries, géographie, neuroscience, etc.) : applications des masses de données pour les territoires, *data-driven decision* ; les fondamentaux de l'Intelligence artificielle (IA) avec ses applications territoriales ; apport des technologies immersives pour intervenir sur l'espace urbain / architectural ; etc.

Tout en analysant le développement de ces innovations, nous nous interrogeons sur leurs impacts sur la représentation, la conception, la fabrication et la manière d'appréhender la gestion de nos territoires pour les rendre (ou les laisser) « smart », c.-à-d. en harmonie avec les besoins humains et l'ensemble de l'écosystème vivant. Il s'agit dès lors de concevoir ou mobiliser des ingénieries et des technologies qui font sens face aux défis sociétaux.

Engagement : 18 heq.TD / an depuis 2018 + la coordination des collègues et partenaires.

1.3.3.3 EC Spatialisation et animation des écosystèmes d'innovation

Dans le cadre de l'UE Management stratégique des villes et territoires en transformation, coconçu avec Fedoua Kasmi, une collègue spécialisée en économiste de l'innovation et aménagement du territoire, nous abordons principalement l'échelle organisationnelle de l'innovation et la capacité des acteurs du territoire à s'organiser pour répondre aux grands défis qu'ils rencontrent et aux régimes transitoires induits (UE 907 dans la Figure 3, p.41).. Cette UE s'appuie sur 3 Enseignements Constitutifs :

- EC1 - Management stratégique des territoires pour un pilotage de l'action collective
- EC2 - Économie et aménagement de la transition écologique des territoires
- EC3 - Spatialisation et animation des écosystèmes d'innovation

Les deux premiers sont proposés par F. Kasmi. Je ne détaille ici que le dernier que j'ai créé pour la maquette 2024-2028.

Dans la sphère publique, au sein des structures administratives (ou assimilées), l'ouverture à des acteurs nouveaux ou des approches nouvelles pourtant nécessaires pour le territoire reste souvent compliquée (méconnaissance, peurs, conformisme, habitude, etc.) L'identification et la stimulation de nouvelles potentialités peuvent pourtant se révéler essentielles tant pour des acteurs publics que privés (nouvelles compétences ou technologies, appel à projets, financements d'expérimentations, coopérations repensées, etc.). Les citoyens ont également des aspirations légitimes, ainsi qu'une expertise de leur quotidien urbain qu'il est nécessaire de savoir combiner dans la conception de projets urbains.

Au-delà des rencontres classiques ou des processus établis, l'expérience montre que les écosystèmes d'innovation ont besoin de s'appuyer sur des espaces supports atypiques relais d'une dynamique collaborative entre les parties prenantes d'un territoire (compréhension mutuelle, stimulation de la créativité collective, définition d'intérêts partagés, modalités de mise en œuvre, construction d'une décision partagée et acceptée par tous, objet intermédiaire de conception⁹, etc.)

⁹ Ou OIC, voir la définition de ce concept dans la section 3.1.4 de la 2^e partie, p. 60.

Cet EC jongle ainsi entre les différentes échelles de constitution et d'intervention sur les écosystèmes d'innovation (du micro au macro), en explorant les intermédiaires d'innovation (souvent orientés vers le développement économique) et en mobilisant des formes et lieux hybrides, originaux, tel que le LF2L qui fait se croiser monde universitaire, entreprises, collectivités, citoyennes et citoyens qui s'adaptent aux transformations du territoire, autant qu'ils transforment les territoires.

Se dessine dès lors une spatialisation de l'innovation des territoires et de l'innovation pour les acteurs du territoire, à travers des lieux, des réseaux et des animations formels ou informels. Cet enseignement provient du transfert des recherches de doctorat réalisées avec Ferney Osorio (Osorio, 2021), puis Fanny Pruvot (Pruvot, 2024) que j'ai co-dirigé.

Par ailleurs, les organisations publiques ou privées présentent des capacités différentes de réponse aux défis auxquels elles font face. Faire prendre conscience de ces différences et pouvoir les qualifier est un enjeu majeur pour les praticiens au cœur des collectivités ou qui les accompagnent (agences, BE, AMO, etc.) La mise en place d'une démarche d'autodiagnostic du potentiel d'innovation d'une organisation, telle qu'une administration publique, ouvre la voie à de nouvelles modalités de dialogue intra et interservices, et entre agents et élus... Avec mes collègues, nous formons ainsi sur les développements les plus récents permettant de révéler la « capacité à innover des territoires ». Cette dernière partie provient de travaux transférés aux territoires par mes collègues, les Prof. Vincent Boly, Dr. Manon Enjolras et Prof. Laure Morel, auxquels j'ai été associé. (Boly et al., 2024, 2022; Enjolras et al., 2023b)

Engagement : 14 heq.TD / an depuis 2024 en associant des collègues et partenaires

1.3.4 Conception de formation dans le cadre de réseaux scientifiques internationaux (en Anglais)

Depuis juin 2013, je suis *Faculty Member* de la *NITIM Graduate School (Networks, Information Technology and Innovation Management)* - <https://www.nitim.org/> (Communauté issue de la conférence IEEE ICE/ITMC et initialement structurée grâce à un Projet Marie Skłodowska-Curie porté par l'université de Leiden).

NITIM rassemble des doctorants, d'anciens étudiants, des professeurs et des partenaires industriels dans plus de 10 pays à travers le monde, représentant plus de 20 nationalités. NITIM encourage la recherche interdisciplinaire pour trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Pour ce faire, elle organise une « École doctorale d'été » en langue anglaise adossée à la conférence IEEE ICE/ITMC.

Une vingtaine de doctorants et une dizaine d'encadrants se retrouvent pendant trois jours pour passer en revue par groupe de 5 les travaux de chacun des doctorants. Ce séminaire, rythmé par des conférences plénières entre les sessions en groupe, permet de croiser les disciplines et les

approches méthodologiques. Les doctorants peuvent surtout confronter leur travail à une communauté internationale.

De plus, au cours de l'année, entre deux écoles, d'autres événements régionaux ou virtuels sont organisés pour soutenir les jeunes chercheurs et mettre en relation les membres du réseau.

Pour NITIM, en plus de mon rôle de formateur, j'ai par ailleurs été :

- « Lead lecturer (Program Chair) » Invité pour l'édition 2017, à Madère, les 24 et 25 juin. J'ai défini le rythme pédagogique. J'ai assuré la conférence inaugurale, invité d'autres conférenciers et j'ai conçu un atelier sur le « graphical abstract » permettant de présenter de façon courte et visuelle le contenu d'une recherche
- « Chair / Local organizer » pour l'édition 2019, à Nice, du 13 au 15 juin. J'ai assuré la responsabilité de l'ensemble de l'événement (logistique et scientifique), ainsi que la coordination avec la conférence IEEE ICE/ITMC 2019.
- « Co-Chair / Local organizer » pour l'édition 2022, à Nancy, France, 16-18 juin. Avec Mauricio CAMARGO, nous avons mis en place une équipe de doctorants ERPI pour assurer l'organisation de l'école doctorale d'été dans le cadre d'une première conférence IEEE ICE et IAMOT. La fusion de deux conférences renommées dans le domaine de l'innovation, le management des technologies et l'entrepreneuriat, dont l'ERPI avait l'organisation.

1.4 Des enseignements portés par une volonté d'innovation pédagogique

Je m'engage systématiquement dans des démarches de pédagogie active en faisant évoluer les modalités (pédagogie par projet, ateliers, wiki ou plate-forme collaborative en ligne, travail sur maquette, tests par l'usage, technologies immersives, sorties terrain, etc.) pour être le plus possible au contact des étudiants et leur transmettre au mieux les compétences, savoir et savoir-faire en ingénierie collaborative, en coconception, et en évaluation prospective des usages et d'acceptabilité des innovations. Je fais aussi le lien avec mes travaux de recherche ou les projets de développement qui nous sont confiés par différents partenaires. Citons par exemple, le projet « vélOstan connecté » en collaboration avec la métropole et une start-up (Dupont and Arbelaez Garces, 2017a, 2017b) ou encore le projet Des Hommes et Des Arbres en lien avec AgroParisTech en 2023-2024, qui ont bénéficié de projets pédagogiques étudiants, d'ateliers, de stages de master.

Plus récemment, j'ai conçu un atelier croisé, m'appuyant sur les retours d'expérience de l'ANR Ville durable (Dupont et al., 2015b) ou encore l'Ademe (Dupont and Chery, 2017) pour conforter la capacité ensemblière des futurs professionnels que nous formons. En association avec mes collègues Enseignants-Chercheurs de l'ENSGSI et du M2 IUVTT, nous avons conçu un processus complet de l'analyse des besoins à la prise de décision multicritère, multiacteur et multiéchelle, basé sur des Objets Intermédiaires de Conception. Cette méthode a été récemment publiée (Dupont et al., 2024a).

Grâce au projet européen Smagrinet, les étudiants IUVTT bénéficient d'un MOOC dédié à l'évolution des réseaux électriques¹⁰ qui s'appuie sur une trentaine de vidéos en Anglais ou en Français, couplé à un atelier « innovation, énergie et territoire » organisé pendant 5 jours au LF2L. Lors de ces ateliers, les étudiants peuvent rencontrer des experts du domaine. Ce dispositif pédagogique, original, car conçu en mode Living Lab (A. Gabriel et al., 2020), est largement diffusé au niveau européen.

J'ai aussi conçu les Open Citizen Labs, ateliers de test par l'usage de concept ou produit dans le cadre de la Foire Exposition de Nancy depuis 2017. Ce dispositif permet notamment aux élèves ingénieurs et masters de l'ENSGSI de bénéficier d'un espace pour faire tester les idées ou projets au cœur du plus grand rendez-vous commercial du Grand Est (+ 100 000 personnes en 8 jours). Programmé fin mai, début juin, ce rendez-vous correspond à la fin du cycle des projets étudiants. Ces derniers peuvent éprouver avec un public très éclectique leur preuve de concept sous la forme d'un « Living Lab éphémère ».

Enfin, dans le cadre du projet européen INEDIT, j'ai proposé de faire bénéficier aux étudiants du parcours IDEAS (Innovation et Design évalués par les usages - mention de Master Design) des avancées du projet. Ainsi, avec les collègues des Art et métiers / Laval Virtual center / LAMPA (Laboratoire angevin de Mécanique, Procédés et InnovAtion), nous avons coconçu et implémenté à Nancy des ateliers pédagogiques de 2021 à 2023 pour expérimenter la cocréation grâce aux technologies immersives. Les étudiants étaient invités à comparer la cocréation assistée par environnement 3D et casque de réalité virtuelle à la création traditionnelle, sans technologie « high-tech » (Dupont et al., 2023c; Fleury et al., 2022; Pallot et al., 2021). Sur cette base, de nouveaux dispositifs ont été conçus et expérimentés au LF2L.

¹⁰ <https://www.smagrinet.eu/power-on/powerful-services/smart-grid-from-a-to-z-programs/>

2 Activités administratives et responsabilités collectives à visée pédagogique

2.1 Responsabilités pédagogiques au sein de l'ENSGSI : Responsable parcours M2 IUVTT

Intervenant régulier dans ce master depuis l'obtention de mon doctorant, je me suis vu confier, en Oct. 2018, la coresponsabilité au côté du Prof. Claudine Guidat du [parcours IUVTT \(Innovation Urbaine pour des Villes et Territoires en Transformation\)](#) rattaché à la Mention de master Urbanisme et Aménagement. À cette occasion j'ai collecté auprès des différents responsables d'Unités d'Enseignement (UE) les éléments pour établir le syllabus pour le master (68 pages) et assurer la cohérence de la formation. En effet, sur la trentaine d'intervenants IUVTT, environ 1/3 sont des professionnels en activité dans le secteur de l'urbanisme et des collectivités, l'autre partie rassemble des enseignants-chercheurs experts du Génie des Systèmes Industriels (management de l'innovation, des technologies et de l'ingénierie), du génie des procédés (gestion de l'eau et de l'énergie), de la géographie, de l'économie circulaire, entre autres. En moyenne, ce Master compte une vingtaine d'étudiants : élèves ingénieurs, étudiants en provenance de masters 1 (géographie, urbanisme, histoire, sociologie, économie...) ou des professionnels.

En 2021-2022, j'ai réalisé le bilan de ce parcours pour l'HCERES (période 2016-2022). Au 1^{er} semestre 2023, j'ai pris en charge la refonte de la maquette du parcours IUVTT et j'ai accepté d'assumer la pleine responsabilité de cette formation pour la nouvelle habilitation 2024-2028.

En novembre 2024, j'ai rejoint le groupe de travail national œuvrant sur la refonte de la fiche RNCP urbanisme et aménagement.

J'ai progressivement développé ou fait développer, en déléguant à des experts disciplinaires, différentes UE (902-907-908) voir Figure 3, sur la base de mes travaux de recherche, des compétences attendues selon la fiche RNCP (version 2022) et de mes échanges réguliers avec le monde socio-économique ou avec d'autres collègues. Ensemble nous avons ajusté le contenu des autres UE. Les étudiants bénéficient ainsi des connaissances (et questionnements) les plus récentes dans ces domaines en constant développement grâce à mon réseau de chercheurs et d'intervenants extérieurs. Je peux citer par exemple : l'apport des projets européens, l'implication de décideurs politiques ou techniques, l'intervention du Responsable ministériel aux normes (Service de la recherche et de l'innovation, Commissariat Général au Développement Durable), les ateliers / projets avec des groupes industriels agissant sur les territoires (Enedis, EDF, NaTran¹¹, Veolia¹², etc.)

La Figure 3 présente la structure générale de la formation selon les trois axes retenus.

¹¹ ex-GRT Gaz : Gestionnaires de réseau de transport Gaz (ex-GRT Gaz), filiale d'Engie

¹² Veolia, multinationale française qui commercialise des services de gestion du cycle de l'eau, gestion et valorisation des déchets et gestion de l'énergie à une clientèle composée de collectivités locales et d'entreprises (source wikipedia).

Figure 3 : Maquette 2024-2028 du master IUVTT (source : Syllabus IUVTT)

Depuis 2019, convaincu de l'importance de la diversité et bien au fait des nouvelles aspirations des étudiants, j'ai poussé au développement de l'apprentissage pour ce parcours en organisant le rythme pédagogique pour concilier formation initiale, continue et apprentissage. J'ai ainsi obtenu le 1^{er} contrat avec une collectivité territoriale pour une de nos étudiantes en 2021-2022. En 2024, plus d'un tiers de la promotion profite de ce dispositif, les 7 étudiants sont salariés alternants dans des entreprises ou dans le secteur public.

Je suis régulièrement tuteur pédagogique de stages étudiant ou d'alternants de ce Master Urbanisme et Aménagement dont certains travaux ont été publiés (Kasmi et al., 2024c; Schwob et al., 2022).

Sur des thématiques similaires au M2 IUVTT, j'ai également dispensé des enseignements au sein du DU EDUTER (économie et aménagement durable des territoires) de 2010-2016.

Engagement : Environ 75 heq.TD / an depuis 2018 + suivis pédagogiques de stages et d'apprentissage + charge administrative et promotion de l'alternance aux partenaires socio-économiques.

2.2 Participation à la création de nouvelles formations : Licence Pro AFTER animateur Facilitateur de Tiers-Lieux ÉcoResponsables entre l'IUT Charlemagne et l'ENSGSI

En 2019-2020, j'ai été associé à la conception de la Licence Pro AFTER animateur Facilitateur de Tiers-Lieux portée par l'IUT Charlemagne et l'ENSGSI. Forts de notre expérience dans la conception et le pilotage d'espace d'innovation et compte tenu des demandes issues du monde socio-économique pour des profils de niveau Bac+3, nous avons imaginé cette formation en alternance qui nous permet de transmettre les savoirs et savoir-faire issus de la recherche et de la pratique (conception et pilotage de plusieurs espaces d'innovation).

Engagement : Conception de la maquette, conseils auprès des collègues et partenaires, accueil d'apprentis au LF2L.

2.3 Responsabilités collectives diverses

2.3.1 Responsabilité du recrutement Master IUVTT

Depuis 2018, en qualité de co-responsable puis de responsable du master IUVTT, je pilote le recrutement des étudiants qui rejoignent le parcours de master 2 en innovation urbaine de l'ENSGSI :

Nombre moyen de dossiers étudiés par an, selon les origines et selon les années

- Campus France : 25
- E-candidat : 35
- Cycle ingénieur GSI : 5
- Formation continue : 3

La mise en place de l'alternance nécessite également de rencontrer les organismes d'accueil pour promouvoir la formation. À titre d'exemple, j'ai rencontré dix entreprises ou collectivités pour la rentrée 2024.

2.3.2 Élection au conseil d'école ENSGSI

J'ai été membre élu, collège BIATSS au conseil de l'école pour la période 2018-2021. Cet engagement a notamment contribué à renforcer les liens entre la plate-forme LF2L, principalement impulsée par le laboratoire ERPI, et l'école d'ingénieur. À l'issue de ce mandat, j'ai passé le relais à mon collègue Benjamin Ennesser-Serville, responsable technique de la plate-forme.

3 Une activité pédagogique liée à la recherche

Les sections précédentes ont déjà montré de nombreux liens entre la pédagogie et la recherche. Ma thèse portant sur le transfert technologique du Génie des Systèmes Industriels vers l'urbanisme ayant débuté en parallèle de la création du master de l'ENSGSI sur l'innovation urbaine (IUVTT), la diffusion a été naturelle.

Le contexte universitaire a également amplifié cette dynamique. En effet, en 2010 les universités de Lorraine et celles de leurs territoires voisins ont formulé la stratégie IngEXys – pour Ingénierie Écosystémique – comme réponse à l'Initiative d'Excellence (IDEX) (PRES de l'Universités de Lorraine et l'Universités de Technologie de Troyes et Belfort-Montbéliard, 2011). Si cette candidature n'a pas été lauréate, l'Université de Lorraine a néanmoins mis en œuvre IngEXys dès sa création en 2012. Cela s'est traduit par l'ouverture de certaines spécialités de master à une approche pluridisciplinaire des métiers. Ainsi, une de mes premières missions, à l'issue de mon doctorat, a consisté à accompagner la structuration et le développement des Ateliers d'Innovation Ingexys, à partir d'une pédagogie originale développée par l'ENSGSI.

Cette formalisation a abouti à décrire le processus des ateliers d'innovation et les acteurs associés, selon le choix d'une pédagogie innovante avec un apprentissage par l'action et par le travail collaboratif (groupe projet et inter-groupe) ; une alternance de travail en groupe pluridisciplinaire sur cas réels associé à de cours supports ; l'exigence d'une forte implication de partenaires socio-économiques dans ces ateliers.

Les acteurs provenaient de l'écosystème territorial et de l'Université de Lorraine. Nous avons identifié 6 catégories (Figure 4).

- 1) Les **commanditaires et partenaires** : Représentant légitime d'un groupe d'acteurs (publics ou privés), le commanditaire souhaite bénéficier d'une approche globale de son écosystème au regard des enjeux de société pour mieux appréhender les projets potentiellement réalisables.
- 2) Les **institutions** (*CCI, Collectivités, Agences d'urbanisme, Instituts nationaux, établissements publics locaux, etc.*) : Reconnues pour leurs expertises, elles sont mobilisées par le commanditaire et sollicitées par les étudiants sur des points spécifiques. Elles permettent de mieux appréhender l'écosystème et les différents enjeux.
- 3) Les **Citoyens** (*communautés d'utilisateurs*) : Usagers de l'urbain, experts de leur quotidien, ils doivent être considérés dans leur diversité et comme acteurs par les étudiants. Le cas échéant, des enquêtes ad hoc peuvent être réalisées.
- 4) Les **apprenants** : **50 à 80 étudiants et professionnels en formation continue**, mobilisés dans le cadre d'un Atelier IngEXys. Ils sont initiés au travail collaboratif et à l'apprentissage par l'action, via un travail en (8 à 12) groupe pluridisciplinaire sur cas réels associés à de cours supports.

- 5) **Des enseignants-chercheurs** issus de disciplines multiples et en poste dans différentes composantes de l'UL. Ils apportent méthodologies et savoirs fondamentaux qui sont autant de lecture de l'écosystème investigué.
- 6) **Des « ingénieurs éco-systémiciens »** qui accompagnent l'ensemble du processus pour coordonner les parties, capitaliser et valoriser les productions, faire s'approprier les résultats en collaboration avec l'équipe pédagogique et le commanditaire

Figure 4 : Acteurs mobilisés au cours des Ateliers IngEXys pour générer une approche écosystémique (Dupont, 2014)

La conception et le fonctionnement de ces ateliers offrent une capacité d'action en situation réelle avec la mobilisation des acteurs au plus proche du sujet étudié et des situations d'usage (concept Living Lab sur lequel nous reviendrons à la p.63). Nous avons à cœur de faire expérimenter aux étudiants, voire aux enseignants, pour ne pas penser à la place des usagers, mais adopter un point de vue au plus juste de ce que les usagers et l'ensemble des parties concernées peuvent être amenés à vivre ou souhaiteraient voir développé.

Les 1^{ers} ateliers que j'ai accompagnés, en qualité « *d'ingénieur écosystémicien* » m'ont permis de transférer mes premières découvertes issues de ma thèse, et en retour de nourrir mes réflexions à l'aide d'une observation participante au cours des moments pédagogiques.

Par exemple, en 2015, avec plusieurs responsables de différents parcours de Master 2 (Innovation et design - ID, Qualité et sécurité - QS, Systèmes complexes - SC), nous avons imaginé une mise en situation d'usage, proposée à 60 étudiants lors d'un atelier de deux semaines¹³ organisé au LF2L. Ce temps pédagogique associant entreprise, association, usagers, étudiants et enseignants a été consacré à une meilleure prise en compte du vieillissement de la population, à travers l'adaptation des appartements du parc immobilier d'un bailleur social du territoire métropolitain nancéien (le commanditaire). Avec le concours de l'ONPA (Office

¹³ L'équipe pédagogique de l'université de Lorraine pour cet atelier : Équipe ID : Claudine Guidat, Laurent Dupont, Frédérique Mayer, Laure Morel ; Équipe QS : Laurent Perrin ; Équipe SC : Eric Levrat, Pascale Marangé, Gérard Morel ; coordonnées par Dominique Petitjean, vice-président de l'UL à cette période.

Nancéien des Personnes Âgées), les étudiants ont pu associer directement seniors et grands seniors lors des phases de diagnostic et de conception. Après 3 jours d'atelier, pour renforcer leur capacité à intégrer les besoins d'usage, les jeunes de 22 à 25 ans ont été invités à revêtir la « combinaison de vieillissement¹⁴ » et l'espace d'un instant, accomplir des gestes du quotidien alors qu'ils éprouvaient les difficultés et limites physiques et sensorielles qui apparaissent souvent avec l'âge (Figure 5). À la suite de cette immersion, l'ensemble des groupes projets a modifié sa contribution, parfois radicalement. Ce dispositif pédagogique issu de la recherche a permis d'insuffler un changement de perception chez des étudiants en ingénierie de la conception. Quelques semaines après, de façon complémentaire, nous sommes intervenus avec le même dispositif et la même approche auprès des étudiants de l'école d'ergothérapie à l'occasion du 1^{er} Salon Cité Santé organisé à Nancy, le 1er et le 2 avril 2016. Ces derniers exposaient un parcours de motricité et de santé simulant des situations quotidiennes dans une habitation pour parler de leur métier. Nous les avons invités à revêtir la « combinaison de vieillissement » de l'ONPA pour vivre leur parcours comme un grand senior (Figure 5).

Lab Démonstrateur "Bien vieillir chez soi en santé et en autonomie" (2015 – 2016)

Mise en situation d'usage... des concepteurs de solutions au LF2L, ... des aidants / soignants au salon cité santé

Source : UL, ERPI-ENSGSI, L. Dupont 2015

Sources : UL, ERPI & Salon Cité Santé 2016

Figure 5: Atelier d'Innovation IngEXys "bien vieillir chez soi, en santé et en autonomie", novembre 2015 au LF2L puis mise en situation avec l'école d'ergothérapeutes au 1er Salon Cité Santé, avril 2016 (Photo : UL, ERPI – ENSGSI, L. Dupont et Salon Cité Santé)

Ce lab-démonstrateur dans un salon professionnel a aussi fait prendre conscience à de futurs aidants professionnels, de l'intérêt d'adopter une approche par l'usage. À cette occasion, une élève de l'école d'ergothérapeutes a témoigné s'occuper régulièrement d'une personne âgée pour sa toilette. L'étudiante s'est questionnée sur l'inconfort ou la douleur possible au moment de l'installation dans la baignoire après avoir tenté de s'installer dans celle du parcours de motricité. Cette expérience par l'usage l'a amené à faire l'hypothèse qu'il pourrait peut-être judicieux de vérifier auprès de sa patiente si tout lui convenait en lui proposant d'autres modalités.

Au total depuis 2009, les travaux et plates-formes que j'ai mis en place ont permis d'organiser plus de 25 Ateliers d'Innovation pluridisciplinaires, rassemblant entre 50 à 80 étudiants, une

¹⁴ Dispositif développé par différents opérateurs, il a été mis à la disposition de l'équipe pédagogique par l'ONPA.

quinzaine d'enseignants-chercheurs intervenant dans huit Master 2, des acteurs publics et privés des territoires. Cela a permis aussi de mettre en œuvre une approche Lab pour faire émerger collectivement, par le prisme de l'usage, de nouvelles représentations de la commande initiale, intégrant les besoins réels des acteurs et par extension, de faire se dessiner des pistes de solutions plus appropriables. Avec ce dispositif pédagogique original, plus de 1300 personnes ont été impliquées dans une démarche Living Lab portant sur des problématiques territoriales et économiques-industrielles et citoyennes. Nous le verrons, les problématiques et thématiques abordées lors de ces ateliers sont régulièrement issues de notre implication dans la recherche. Par la diversité des acteurs qu'ils fédèrent, ces ateliers nous permettent également de faire émerger des pistes de recherche à explorer.

Enfin, la stratégie IngEXys a accompagné mes premiers pas comme ingénieur de recherche et enseignant. Cette stratégie d'établissement en création a aussi été une invitation à formaliser certaines notions originales comme le terme « d'ingénierie écosystémique », employé 2 fois, et qui fait l'objet d'une très rapide description avec le passage suivant : « *Ingénierie de production de solutions globales dans la logique de l'ingénierie écosystémique. L'intégration des acteurs, experts et usagers, est à la base d'une coconception et d'une coproduction de solutions* » ((PRES de l'Universités de Lorraine et l'Universités de Technologie de Troyes et Belfort-Montbéliard, 2011) p.47). Ainsi, le concept n'a pas été approfondi et n'a pas fait l'objet de publications scientifiques. Il s'appuie en revanche sur les concepts plus répandus de « coconception » et « co-production ». En mars 2025, le terme en anglais (ecosystemic engineering) n'apparaît pas non plus dans les bases de données scientifiques internationales (web of science, Scopus, OpenAlex).

Le travail présenté ci-après prouve la pertinence de l'intuition de la fin des années 2000. Nous verrons comment nous sommes passés de formations et d'une recherche sur la coconception, à la formalisation d'une ingénierie écosystémique.

2^E PARTIE : SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET AUTRES RESPONSABILITÉS COLLABORATIVES À VISEE SCIENTIFIQUE

1 Apport d'un nouveau regard sur le Génie des Systèmes Industriels : de la triple à la quadruple hélice de l'innovation

1.1 Définition de l'objet d'étude

Dans ma thèse, en m'appuyant sur des méthodologies interdisciplinaires proposant « *l'échange de concepts, de modèles et de techniques d'analyse* » entre disciplines, j'ai montré qu'une « *production de connaissances scientifiques peut se réaliser sur la base d'une attitude collaborative* » pour permettre à la science d'appréhender au mieux la complexité du monde réel sans en faire le détour qui conduit à la réduction et l'incompréhension des situations problèmes à résoudre ((Dupont, 2009) p.57).

J'ai également montré que les systèmes urbains étant complexes, il est nécessaire de décloisonner : les périmètres institutionnels, les services, etc. ; de faire travailler ensemble différents acteurs aux compétences et connaissances hétérogènes ; d'outiller les pratiques en matière de management et de processus collaboratifs (Dupont, 2009).

J'ai poursuivi cette approche interdisciplinaire de l'ingénierie de l'innovation, nourrie par le Génie Urbain et les sciences qui s'intéressent aux territoires, celles-ci nous amenant à nous interroger sur les périmètres des systèmes industriels.

Initialement, au niveau local et national, j'ai inscrit mes travaux dans les questionnements relatifs à la démocratie participative, thématique particulièrement débattue en France au milieu des années 2000. En effet, le contexte, la nature et la destination des projets urbains collaboratifs impliquaient de considérer les multiples dimensions des usagers, ces derniers étant des citoyens ou des agents agissant dans un cadre démocratique. La loi et les aspirations citoyennes évoluant, les commanditaires publics devaient inventer de nouveaux processus de projet capables d'engager et prendre en compte le plus grand nombre d'acteurs. Avec la thèse Cifre, j'ai pu proposer une ingénierie de la conception collaborative distribuée appliquée au territoire pour rendre opérante une ambition participative à travers le développement d'outils et de démarches adaptés.

Par la suite, au niveau européen, grâce aux interactions avec les communautés scientifiques de l'ERPI, c'est tout naturellement que j'ai fait le lien avec le mode Living Lab qui fait converger *open-innovation* et *user-driven innovation*. Au regard, de la spécificité de mon domaine d'application j'ai adapté le concept et j'ai exploré plus spécifiquement la dimension *urban Living Lab* par le prisme de la *smart city*. Finalement, cette nouvelle étape m'a conduit à faire évoluer mes travaux vers un niveau de complexité supérieur au précédent, en considérant le cadre de la quadruple hélice comme modèle à considérer pour résoudre les défis du Génie des Systèmes Industriels et du Génie Urbain.

Cette décision stratégique partagée au sein de l'ERPI m'a conduit à expérimenter concrètement la mise en œuvre d'un Living Lab ancré localement au service du territoire, porté par une université : dans un premier temps l'INPL (de 2009 à fin 2011), puis l'Université de Lorraine (depuis 2012). Cette évolution organisationnelle a amplifié la complexité du processus de coconception et de co-implémentation d'un tel projet de recherche interdisciplinaire, tout en accélérant son ancrage scientifique et pédagogique pour clarifier le positionnement en interne de notre établissement. En effet, si nos travaux présentaient une certaine maturité du point de vue de la triple hélice, encourageant par exemple les universitaires à proposer des prestations à destination des entreprises (logique Business to Business - BtoB) et aux collectivités (logique Business to Government - BtoG), nous avons décidé de poursuivre les travaux de recherche pour répondre aux interrogations restées sans réponses à l'échelle de la triple hélice et que la quadruple hélice de l'innovation révélait : l'introduction des usagers – citoyens dans la « fabrique » de l'innovation urbaine ou industrielle.

Par ailleurs, dès cette époque, les applications de mes principaux travaux et projets ont porté sur les questions environnementales qui se posaient aux territoires.

1.2 Enjeux environnementaux, aménagement et ingénierie des territoires : positionnement des travaux dans le contexte national et européen

La prise en compte des enjeux environnementaux, notamment dans le cadre de l'aménagement et de la gestion des territoires est répandue depuis de nombreuses années que ce soit au niveau d'instances internationales comme les ODD des Nations Unies (en particulier le n°11 – villes et communautés durables) ; au niveau européen avec les cinq « missions »¹⁵ de l'Union européenne pour fixer de grands objectifs à atteindre d'ici 2030 et qui cadrent le programme Horizon Europe ou encore le programme URBACT¹⁶ ; au niveau national avec les nombreuses initiatives qui ont été mises en place également, comme par exemple, le programme ANR Ville

¹⁵ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en

¹⁶ <https://urbact.eu/>

durable¹⁷ dans lequel j'ai été impliqué dès l'obtention de mon doctorat. On peut également souligner les engagements de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) créée en 1991 ou encore le service interministériel français Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) et sa Plate-forme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU)¹⁸.

Notons que le développement durable a longtemps été réduit au croisement des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. La pratique et la recherche ont démontré la nécessité d'intégrer une dimension historique et de mettre en place d'une gouvernance capable de prendre en compte, comprendre et mobiliser l'ensemble des parties (Besong and Holland, 2015; CUGN, 2011; Dupont et al., 2015c; James, 2015). Un dialogue doit pouvoir être instauré entre les différents acteurs à travers l'espace et à travers le temps, dès la conception d'un projet nouveau, pour mettre en œuvre des réponses qui tiennent compte du passé et qui soient en même temps pérennes en satisfaisant aux objectifs du développement durable.

Comme je l'ai abordé en introduction de ce mémoire, le monde urbain est depuis des années le lieu d'incarnation de l'injonction à la transformation (technologique, économique, environnementale, sociétale). À la fin des années 2010, j'avais déjà fait le constat que les acteurs responsables d'administrer le territoire et même les agents économiques étaient de plus en plus confrontés à des phénomènes nouveaux, parfois extrêmes et dans tous les cas déstabilisants. L'urbanisme, l'aménagement du territoire et les ingénieries associées pouvaient être enrichis pour aborder, accompagner ou simplement s'adapter au mieux à des défis difficilement prévisibles.

Ainsi, la ville et les territoires ont été confortés comme objet de recherche pertinent pour le Génie des Systèmes Industriels.

Par la complexité qu'elle porte en elle, parce qu'elle cristallise une partie de nos problèmes (surconsommation, pollution, santé publique, inégalité sociale, etc.) et en même temps parce qu'elle possède les germes de son dépassement et de sa réinvention (économie de la connaissance, expérimentation, diversité des populations et des talents, etc.), se questionner et travailler sur la ville s'est affirmé comme une opportunité de s'engager collectivement dans des chantiers qui nous concernaient tous et dont l'impact touchait aussi bien les Humains que nos écosystèmes naturels.

¹⁷ Devenu Ville et Bâtiment Durable, auquel a succédé le PEPR Ville Durable : <https://anr.fr/fr/france-2030/programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-pepr/pepr-ville-durable/>

¹⁸ <https://popsu.archi.fr/> - Le programme est basé sur un partenariat entre le PUCA, à travers le GIP AIGP devenu GIP EPAU (Europe des Projets Architecturaux et Urbains) <https://epau.archi.fr/>, et les principales collectivités territoriales et autres acteurs de ces agglomérations

1.3 Une recherche-action inscrite dans le temps long en contexte interdisciplinaire

Mes travaux se sont attachés à monter les mécanismes sous-jacents à la conception, l'expérimentation, l'évaluation, la validation et l'optimisation d'un processus qui se déploie sur un temps long (quinze ans) : l'ingénierie écosystémique. Aussi dans cette partie je cherche à :

- Analyser l'émergence, la diffusion et les premiers apports du transfert des recherches en innovation tel qu'elles sont abordées par le Génie des Systèmes Industriels aux questions territoriales
- Conduire des expérimentations en m'appuyant sur la coconception en mode Living Lab de lab-démonstrateurs scientifiques, industriels et territoriaux, pour valider ou ajuster mes différentes propositions autour des triple et quadruple hélices de l'innovation
- Réaliser une étude longitudinale portant sur quinze années de travaux et croisant de multiples cas d'étude conçus et expérimentés selon une méthode proposée par (Yin, 2018) ainsi qu'un état de la littérature portant sur les initiatives engagées pour la quadruple hélice de l'innovation
- Poser les bases d'une modélisation pour aider la communauté scientifique à mieux saisir les différents modes de collaboration moteurs potentiels de l'ingénierie écosystémique,
- Identifier les limites qui persistent pour déployer cette ingénierie écosystémique dans le cadre des exigences nouvelles souhaitées pour l'innovation et nos territoires, le tout réuni dans la quintuple hélice.

La recherche-action (RA) est donc au cœur de ma pratique. Elle se distingue d'autres formes de recherche par l'engagement qu'elle requière de la part du chercheur, mais aussi des autres acteurs (Bradbury, 2015).

Le choix de cette méthode peut dénoter pour les sciences de la conception, mais en mobilisant une ingénierie de la conception pour intervenir sur des systèmes complexes comme la ville et le territoire, la recherche-action s'avère être un des moyens les plus directs pour collecter des informations immédiatement issues de la diversité des acteurs. Par ailleurs, ceux-ci co-définissent le problème à résoudre. Les acteurs du système sont porteurs de la connaissance pour saisir au mieux la problématique et identifier les voies de résolution, ainsi ils sont invités à coconcevoir la recherche et à la co-implémenter (Bradbury, 2015). Dans notre contexte interdisciplinaire, la recherche-action permet aussi de mieux saisir les relations entre le monde industriel, les filières économiques et les territoires lorsque nous intervenons sur des problématiques qui mobilisent ces différents univers.

Je reprends ici le tableau de synthèse (en anglais) du *SAGE Handbook on Action Research* (Bradbury, 2015) qui fait toujours référence (Tableau 1, page suivante). Ce tableau permet de comprendre la différence avec les autres pratiques habituelles de la recherche, que je mobilise également, en parallèle de la RA, dans les différents projets qui constituent l'ensemble de mon parcours de chercheur. En effet, je m'appuie sur une multitude de cas d'étude mobilisant les sciences de la conception (collaborative).

2° Partie : Synthèse des Activités de Recherche

Tableau 1 : Comparaison de la recherche-action aux autres pratiques (Bradbury, 2015)

	<i>Action Research</i>	<i>Applied Research/Consulting</i>	<i>Conventional Research</i>
<i>Purpose</i>	To understand and improve.	To improve.	To understand.
<i>Basic (power) orientation</i>	Researching 'with'.	Researching 'for'.	Researching 'on'.
<i>Researcher</i>	Embedded with the research. Problem co-definer, lead research co-designer, lead research co-implementer.	Invited expert who knows what good outcomes should look like and helps to move situation toward them.	External to the context. Problem definer, research designer, research implementer.
<i>Stakeholders</i>	Problem co-definers, research co-designers, research co-implementers.	Clients of the research, sources of data.	Subjects of the research; sources of information; samples for testing conclusions.
<i>Time</i>	Focus on the here and now with reflection on past issues to influence future designs. Cyclical.	Match situation to known other situations to find existing techniques to change for the better. Sequential.	Either past focused or emphasizing 'control' comparison, isolation of key variables or forces at work. Unimportant, knowledge is 'timeless'.
<i>Evidence</i>	Experiential, partial, emergent, dialogic, intuitive. Qualitative and quantitative.	Both qualitative and quantitative.	Both quantitative and qualitative data.
<i>Learning process</i>	Learning and dissemination integrated into the research process; questions about the status quo made possible; nested systems made visible. Iterative.	Inquiry modes to define stakeholder problem and then match problem to existing intervention models or new combinations thereof. Linear.	Knowledge development with researchers distant from the phenomena. Dissemination efforts passive and after the fact.
<i>Strengths</i>	Complex contexts where what to do 'best' is a subject of discussion and negotiation; systems activity is coordinated inside political-pragmatic realities. Seeks to localize unique practices.	Expert diagnosis, aiming at contractual arrangement with defined scope of work. Seeks to deploy 'best practices'.	Understands simple and complicated contexts by weighting variables or forces into deterministic sets, seeks generalizability.
<i>Weaknesses</i>	Many positive outcomes cannot be easily summarized quantitatively. By those not familiar with action research it can appear lacking in concern for objectivity.	Efficiency orientation may conceive of new situations as versions of known prior ones, ignoring new knowledge creation opportunities. Delivering on a pre-determined contract can block emergent processes.	Commitment to objectivity standards of the natural sciences render it often as armchair speculation, i.e. inactionable and potentially misleading.
<i>Benefits</i>	The work belongs to those involved. Builds problem-solving and learning competencies in groups, organizations, communities.	Returns value to those who pay.	Serves an academic community. May exploit the participants as objects of research.
<i>Action outcomes</i>	Action is coordinated as a seamless part of the research design. Workshops, experiments, new practices, new learning, new forms of knowledge/practice, sometimes also using peer review.	Quick wins (may be short-term only wins); creates stakeholder dependence, usually requires follow up for sustainable action.	Publication or communication of new information to disciplinary colleagues through peer reviewed journals.

En complément de la RA, je m'appuie également sur la méthode proposée par (Yin, 2018). Son approche est pertinente pour analyser en profondeur, de manière rigoureuse et contextualisée, des phénomènes complexes à travers plusieurs cas, avec une logique de réplique analytique plutôt que statistique. Cette méthode aide à comprendre les processus ou des innovations « en train de se faire », à tirer des enseignements de situations réelles, à comparer les trajectoires, et

à enrichir les capacités de conception et d'action dans des contextes complexes. En l'occurrence, les différents cas sur lesquels je m'appuie sont présentés de façon exhaustive dans mes différents articles ou rapports scientifiques dont les listes sont accessibles en dans les annexes 4.1.1, 4.2.1 et 4.2.4. Lorsque cela sera nécessaire, je ferai des rappels succincts des enseignements issus des cas que je mobiliserai.

Les différents cas que j'ai étudiés m'ont progressivement permis d'explorer les hélices de l'innovation telles qu'elles sont formalisées par Carayannis et al. (Carayannis et al., 2012; Carayannis and Rakhmatullin, 2014). Mon ancrage initial de recherche part des limites et questions constatées au niveau de la triple hélice (2006 à 2009) présentées dans la section 2 de cette partie, puis je développe mes travaux réalisés dans le cadre de la quadruple hélice (2010 à 2024), pour en révéler les limites que nous envisagerons de dépasser par la quintuple hélice de l'innovation (partie 3 : mon projet). La Figure 6 donne le détail de la structure de la deuxième partie.

Figure 6 : Structuration des sections de la partie 2 de ce mémoire (ma recherche)

2 Du Génie des Systèmes Industriels au génie urbain : conception collaborative pour la 3HI

2.1 Transfert technologique de la conception collaborative du monde industriel au monde urbain par la recherche-action

L'ambition de questionner et enrichir le Génie des Systèmes Industriels en passant d'une application aux systèmes complexes du marché et des entreprises aux systèmes complexes des territoires et des institutions publiques trouve son origine dans mes travaux de DEA consacrés à l'épistémologie des sciences en Génie des Systèmes Industriels (Dupont, 2004). L'enquête que j'ai menée à l'époque auprès d'enseignants-chercheurs en Génie des Systèmes Industriels montrait qu'au début des années 2000 les territoires semblaient vivre des mutations similaires à celles des entreprises vingt ans plus tôt. Le Génie des Systèmes Industriels avait su apporter des réponses nécessaires aux entreprises et industries. Il s'est de plus progressivement imposé comme un domaine académique reconnu tant par les universitaires que le monde industriel.

Sur ce constat, j'ai décidé d'explorer en quoi un chercheur en GSI peut contribuer à la conception des villes et des territoires avec l'enjeu de la durabilité dans l'aménagement urbain comme leitmotiv. En 2005-2006, la question était particulièrement éloignée des préoccupations des industriels. J'ai convaincu l'Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Aire Urbaine Nancéienne (ADUAN)¹⁹ de m'engager comme ingénieur de recherche pour monter une thèse Cifre²⁰ financée par le Centre Nationale de la Fonction Publique territoriale (CNFPT). J'ai aussi convaincu les professeurs Claudine Guidat (ERPI) et Rémi Lefebvre (CERAPS)²¹ de m'encadrer, chacun m'apportant un éclairage décisif, respectivement les sciences pour l'ingénieur, en particulier le GSI, et les sciences politiques compte tenu de l'objet d'étude. Ensemble nous avons proposé un transfert du GSI vers le Génie des Systèmes Urbains autour de l'ingénierie collaborative intégrant les usagers dans la conception de projets urbains, c.-à-d. des systèmes complexes non industriels conditionnés par des processus impliquant des collectivités, des entreprises, des citoyens dans lequel les relations sont asymétriques (Dupont, 2009). Mon projet de thèse a été accueilli par l'ERPI et il s'est attaché à répondre aux deux questions de recherche (QR) suivantes :

1^{er} QR : Quelles technologies, issues du Génie des Systèmes Industriels, peuvent contribuer à favoriser l'émergence, la définition, l'ajustement, l'appropriation et l'enrichissement par l'usage de projets urbains ?

2^d QR : Quel environnement facilitant le travail collaboratif peut contribuer à favoriser l'émergence, la définition, l'ajustement, l'appropriation et l'enrichissement par l'usage de projets urbains ?

¹⁹ Devenue en 2015 l'Agence Scalen

²⁰ Thèse Cifre en agence d'urbanisme et développement économique, co-dirigé par les Prof. C. Guidat (science pour l'ingénieur) et R. Lefebvre (science politique)

²¹ Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales

Cette première étape dans mes travaux de recherche s'est déroulée entre 2006 et fin 2009.

Ma thèse Cifre a été l'occasion de m'initier à la recherche-action. Cette posture a été facilitée par la nature même de mon statut de doctorant impliqué dans une agence d'urbanisme au cœur du terrain de recherche que je devais à la fois observer, mais surtout transformer. Lors de cette recherche, j'ai pu endosser différents rôles, tour à tour concepteur de dispositifs participatifs pour engager les citoyens dans la conception de projets urbains ; chercheur s'appuyant sur la littérature scientifique ou collecteur de données ; citoyen impliqué activement dans certains outils de la démocratie participative. Ainsi, j'ai accompagné l'agence d'urbanisme, des élus et des techniciens de la ville de Nancy et de la Métropole du Grand Nancy (ex – Communauté Urbaine du Grand Nancy). J'ai collaboré avec différentes communautés scientifiques et j'ai pu expérimenter les trois facettes des dispositifs participatifs : concepteur/animateur, observateur, participant.

2.2 Résultats de ma thèse

Les apports directs de ma thèse se traduisent par quatre résultats principaux qui répondent aux deux questions de recherche :

- 1) L'adaptation du modèle Conception Collaborative Distribuée issu des mondes industriel et architectural pour générer / soutenir les écosystèmes (locaux) d'innovation en l'occurrence la phase amont de projets urbains par une approche centrée sur les usages et associant les usagers (Dupont, 2009; Dupont et al., 2012a).

Figure 7 : Modèle d'écosystème généré par le processus de conception collaborative distribuée (Dupont, 2009)

- 2) L'exploration du concept émergent de Living Lab (Folstad, 2008a; Ståhlbröst, 2008) et son adaptation, dès 2008, aux territoires. Ceci a permis d'explorer une piste originale pour donner une place aux usagers dans les processus de conception des projets urbains et outiller la démocratie participative. L'ambition était de doter l'aménagement urbain d'une approche de conception innovante pilotée par les usages pour un urbanisme

durable. À la même époque, l'ERPI s'est saisi de ce concept nouveau comme l'indique son projet quadriennal (ERPI, 2012) et mes travaux se sont naturellement inscrits dans cette stratégie (Dupont et al., 2012b), voir également la Figure 9, p.58.

- 3) Une connaissance affinée des méthodologies favorisant la collaboration au plus tôt des acteurs dans la conception des projets urbains. La conception collaborative distribuée implique de dépasser les quatre barrières au collaboratif (**géographique, temporelle, conceptuelle, technologique**) ou d'en accepter certaines limites pour aider au mieux les décideurs politiques et techniques dans la compréhension partagée des besoins des acteurs et dans l'émergence d'une conception multicritère collective (Dupont, 2009; Dupont et al., 2012a).
- 4) La mise en place d'un environnement dédié peut favoriser la conception collaborative distribuée et plus globalement soutenir des protocoles par participation. Nous avons formalisé la conceptualisation d'un tel dispositif à travers l'Espace EMA (Environnement et Méthodologie d'Accélération) (Dupont, 2009). Au moment de la thèse, j'ai identifié 10 facteurs pour un écosystème collaboratif distribué (à l'échelle du projet urbain) (Figure 8).

Figure 8 : Les 10 facteurs pour un écosystème collaboratif distribué (à l'échelle du projet urbain) (Dupont, 2009)

Cependant, nous devons assumer qu'à l'issue du travail de doctorat, ces 10 facteurs étaient surtout des intuitions issues de 3 ans de recherche-action sur un terrain local et d'études de cas très spécifiques. Ils n'étaient pas suffisamment caractérisés et n'étaient pas structurés en une réelle ingénierie de la conception d'écosystème collaboratif distribué. L'espace EMA restait donc un modèle théorique. **Pour valider, ou non, cette proposition conceptuelle, avec ma directrice de thèse, nous avons décidé d'implémenter le modèle pour l'expérimenter.** J'ai dès lors apporté mon expertise scientifique à la conception et l'aménagement d'une première plate-forme de recherche : le NIT InoCité, sur lequel je reviens p.78 et p.144.

Je dois préciser que la naïveté du doctorant m'a amenée à penser que cette dernière expérimentation en lien direct avec ma thèse ne me mobiliserait que 12 ou 18 mois, le temps de conduire l'expérience, de collecter les données puis de valoriser ces nouveaux éléments. Ça n'était en fait que le début d'une démarche scientifique que je continue à explorer.

2.3 Conception d'une ingénierie collaborative dans un 1^{er} niveau de complexité, celui de la triple hélice : la collaboration état – collectivité et collectivité – citoyens

Ma thèse est de plus une illustration de la capacité des territoires et de l'État à innover. Sa mise en place au sein d'une agence d'urbanisme, dont les ressources dépendent des collectivités locales, peut être perçue comme une adaptation de la triple hélice de l'innovation (3HI) de l'innovation sur trois niveaux si on considère le temps long. Premièrement, dans le triptyque Université / Gouvernement (État) / Entreprise de la 3HI, une agence (statut association loi 1901) portée par des acteurs politiques locaux pour des missions d'aménagement urbain et de développement économique se substitue à une entreprise industrielle. Deuxièmement, l'État se sert de son propre dispositif dont les financements sont initialement destinés au secteur privé, pour encourager l'émergence d'une culture Recherche-Innovation-Développement au sein des collectivités locales²² à l'image de l'évolution constatée dans les entreprises dans les années 1990 (Le Masson and McMahan, 2016). Enfin, la nature même de la recherche menée à Nancy pour renforcer la place des usagers dans la conception des projets urbains, permet, consciemment ou non, d'encourager les entreprises (qui interviennent sur le secteur public) à donner une nouvelle place aux usagers et citoyens dans leur propre processus de conception et d'innovation. À ce titre la thèse Cifre a fait la démonstration de l'apport des citoyens / usagers dans les processus locaux de conception collaborative distribués, engageant de fait les acteurs dans la quadruple hélice de l'innovation.

2.4 Conclusions du transfert du GSI, au génie des systèmes urbains et perspectives

2.4.1 Apports de ma thèse pour les communautés scientifiques

En transposant en 2009 le modèle de conception collaborative distribuée du milieu industriel vers les pratiques urbaines, ma thèse a ouvert des perspectives nouvelles sur les plans conceptuel, méthodologique et organisationnel.

²² Ma thèse a fait partie de la première cohorte du dispositif Cifre mis en œuvre dans une institution publique, à finalité non industrielle allongeant le temps d'instruction de 2 à 6 mois.

- Conceptuel, car il s'agit d'enrichir l'urbanisme, par nature pluridisciplinaire, d'une nouvelle discipline : le Génie des Systèmes Industriels, en particulier l'ingénierie de l'innovation et l'ingénierie de la conception innovante
- Méthodologiques, car il s'agit d'adjoindre à la sociologie et aux sciences politiques, en particulier celles consacrées à la démocratie participative, des outils et des méthodes d'analyse issus de l'ingénierie, en particulier pour les phases amonts floues des projets en cours de conceptualisation et de conception.
- Organisationnel, car la mise en place d'un espace collaboratif dédié vient transformer les pratiques et les modalités d'action jusqu'à présent établies.

Ces trois plans doivent être articulés pour aider les acteurs concernés par une problématique urbaine puis un projet à dépasser les barrières spatiale, conceptuelle, technologique et temporelle qui peuvent limiter la capacité à collaborer des acteurs et des organisations.

2.4.2 Apports de ma thèse pour l'ERPI

Ma thèse a amorcé deux évolutions majeures au sein des travaux du laboratoire ERPI.

La première se traduit par l'apparition d'une lignée de recherche interdisciplinaire appliquée aux territoires²³, plus particulièrement l'apport, en phase amont des projets urbains, de l'innovation pilotée par les usagers et l'application du concept Living Lab (novateur en 2008) aux problématiques urbaines dans un premier temps puis plus globalement territoriales, avec l'engagement sur les questions forestières depuis 2017. En effet, en 2017 l'ERPI s'est impliqué dans l'AMI Territoires d'Innovation pour développer ce projet de territoire en mode Living Lab (Guidat et al., 2018a, 2018b). Ces travaux, auxquels j'ai apporté mon expertise, ont contribué au développement d'une alliance stratégique entre la direction du laboratoire ERPI et celle de l'INRAE Grand Est.

La seconde évolution porte sur l'accélération de la transformation des modalités de réalisation des recherches sur l'innovation. L'espace EMA conçu pour les territoires révèle aussi le besoin de l'ERPI d'accéder à une infrastructure de recherche nouvelle outillée pour assurer une science de haut niveau sur les questions d'innovation, mais également accessible au plus grand nombre, à commencer par les étudiants (pour une pédagogie innovante), les confrères universitaires (pour croiser nos savoirs et nos disciplines de manière interdisciplinaire), les partenaires industriels ou institutionnels pour donner à voir des processus immatériels d'innovation (en particulier lorsqu'elle est à visée sociale et environnementale), et enfin les citoyens (pour les rapprocher des acteurs de la triple hélice). Concrètement la thèse Cifre a permis de conceptualiser l'Espace EMA (Environnement et Méthodologie d'Accélération) comme premier modèle à expérimenter.

²³ Plusieurs thèses dirigées par Claudine Guidat, Laure Morel ou Mauricio Camargo et co-dirigées ou alimentées des collègues de différentes disciplines (Science politique, Sociologie, Géographie, Santé publique, Sport, Science de l'éducation, etc.) et auxquelles j'ai été associé à différents degrés (impulsion, co-encadrement, co-direction). Montage par Claudine Guidat et moi-même de la 1^{ère} Chaire collaborative de l'UL, la Chaire REVES, avec le soutien de l'ERPI et de l'ENSGSI.

Comme le montre la Figure 9, mes travaux de thèse réalisés entre les 2 premières périodes ont contribué à structurer le développement de la période 2013-2017.

Figure 9 : En jaune, contribution de mes travaux dans l'évolution du projet de l'ERPI entre 2003 et 2017 présenté dans le dossier HCERES (ERPI, 2016), adapté de (Pallot et al., 2010)

Figure 10 : En vert, mes travaux et leurs apports dans les résultats d'ERPI sur l'axe « processus projet » de l'ingénierie de l'innovation, période 2007-2012 (ERPI, 2012)

2.4.3 Apports de ma thèse pour la profession / les praticiens de la conception urbaine

Au niveau des territoires, on peut souligner le succès du concept de maîtrise d'usage et la création du métier d'Assistants à Maîtrise d'Usage (AMU) fédérés en réseau²⁴. Ce concept en émergence il y a 20 ans, comme l'a montré une enquête du CNFPT analysée dans ma thèse (Dupont, 2009), est à présent largement admis par les praticiens et les décideurs.

Il y a également eu une diffusion des outils et méthodes d'ingénierie de la concertation à travers la création de formations spécialisées. Par exemple, le professeur Loïc Blondiaux a créé en 2011 le master Affaires publiques - parcours Ingénierie de la concertation, à La Sorbonne, dans lequel est intervenu Rémi Lefebvre, un de ses collègues du CERAPS et par ailleurs mon co-directeur de thèse en sciences politiques.

J'ai eu l'occasion de présenter les résultats de mes travaux à l'INSET (Institut National Spécialisé d'Études Territoriales) de Dunkerque, car ce centre est dédié à la conception de l'offre du CNFPT sur les politiques publiques d'aménagement et de développement des territoires. Pour des raisons logistiques, je n'ai pas souhaité faire d'intervention régulière dans cet institut.

Dans le cadre du Master IUVTT, j'ai encadré plusieurs stages portant sur la programmation urbaine, la mise en place de processus et dispositifs participatifs.

J'ai également participé à des groupes de travail ou des séminaires, dont certaines à l'initiative du directeur du programme POSU (Plate-forme d'Observation des Projets et Stratégies Urbaines) du Plan Urbanisme Construction Architecture – PUCA, et actuel Directeur général de l'EPAU, Europe des projets architecturaux et urbains (voir Annexe 4.2.3, page 278).

²⁴ www.reseau-amu.fr

3 Du génie urbain à la smart city : Conception collaborative d'écosystèmes collaboratifs territoriaux d'innovation avec la 4HI

3.1 Positionnement scientifique

3.1.1 La conception et les citoyens au cœur d'une nouvelle science des villes

Les questions qui ont surgi avec ma thèse ont posé le socle d'une phase d'approfondissement de l'exploration des relations entre le Génie des Systèmes Industriels, les territoires et l'ingénierie de la conception et de l'innovation. La principale question de recherche quant à l'apport d'un espace collaboratif d'innovation dans le processus de conception de la ville, s'est inscrit dans le contexte des années 2000, au cours desquelles s'était imposée l'idée que les villes européennes se transformaient notamment sous l'effet de la mondialisation et de l'évolution technologique : désindustrialisation, économie de service, connectivité, gouvernance métropolitaine, etc. Cette période de l'évolution de nos villes a d'ailleurs été documentée et a fait l'objet de travaux universitaires (Clark et al., 2019; Galès, 2011). Pour que ces transformations contribuent au bien-être des habitants, au lieu d'être imposées et subies par ces derniers, la participation directe et active des citoyens européens s'est révélée nécessaire pour définir ou conforter les tendances d'évolution technologiques, sociétales et culturelles.

Deux notions, la « *smart city* » et le « Living Lab », qui se sont développées parallèlement, ont alors convergé au tournant des années 2010. La *smart city* supposait notamment que la combinaison des activités entreprises par les sphères politiques et économiques et les citoyens résulte en un développement porteur d'avenir sur six critères : l'économie, la mobilité, la gouvernance, la qualité de vie, l'environnement, la population (Giffinger et al., 2007). Dans la section 4.3, p.153, je reviendrais plus en détail sur ce concept très riche et sur la façon dont mes travaux ont permis d'aborder ces différentes thématiques. Au préalable, mes questionnements m'ont naturellement incité à porter mon attention sur le sujet de la gouvernance des villes et des territoires, pour laquelle le mode projet Living Lab offrait des pistes d'investigation originales. En effet, le Living Lab invite à repenser la place des citoyens et propose des outils pour leur donner une voix dans la réflexion sur et dans l'action de faire la ville (Lacroix et al., 2017; Skiba et al., 2012; Steen and van Bueren, 2017; Veeckman and van der Graaf, 2014).

Combinés ensemble, les concepts de *smart city* et de Living Lab devaient notamment permettre de développer plus efficacement les villes de demain comme l'ont proposé certains projets européens initiés par le programme d'appui stratégique en matière de technologies de l'information et de la communication de la Commission Européenne (Schaffers et al., 2011). Si l'ambition d'une démarche Living Lab appliquée à une ville « *smart* » semblait une évidence, l'introduction de nouveaux acteurs dans les processus de conception, production, fabrication, commercialisation, exploitation de projets industriels ou de territoires venait bousculer des

pratiques bien établies, tout en éclairant spécifiquement des impensés méthodologiques et conceptuels dans la façon de concevoir et faire la ville.

Dans son ouvrage paru en 2013, Michel Batty esquisse le portrait d'une nouvelle science des villes, par nature pluridisciplinaire. L'une de ses conclusions après quarante années de recherche place la conception comme un acte indissociable de la ville : « *In short, the city and its design are all of one piece and cannot be disentangled and treated without reference to one another. Design is often part of the problematic we seek to understand* » ((Batty, 2013) p.301). Cette conception porte sur un objet complexe (Batty, 2017, 2013; Dupont, 2009). Et Michel Batty avait lui aussi constaté qu'elle était de plus en plus ascendante avec un dialogue de plus en plus large dans lequel de nombreuses perspectives différentes sont mises à contribution pour résoudre les problèmes urbains.

Comme (Choay, 1965; Ingallina, 2008; Merlin and Choay, 2015; Terrin, 2005) et bien d'autres, M. Batty (Batty, 2013) a constaté que l'institutionnalisation de l'urbanisme comme expertise professionnelle et discipline de recherche, s'était progressivement trouvée cloisonnée dans des discours et des postures expertes déconnectant les acteurs et les actions de « penser » la ville, « faire » la ville et « vivre » la ville...

La prise en compte d'enjeux de plus en plus nombreux, le fait de devoir composer avec des scénarios de plus en plus incertains pour demain, la prise de conscience d'une distribution de la connaissance dans toutes les sphères de la société (Carayannis and Campbell, 2012; Gibbons et al., 1994; Joly, 2020; Nowotny et al., 2003) ou plus prosaïquement la capacité de communautés à s'organiser autour d'intérêts partagés, notamment lorsque les fonctions vitales d'une ville ne sont pas assurées (accéder à l'eau potable, bénéficier de l'assainissement, circuler sur des voiries sécurisées, etc.) sont quelques-uns des constats qui révèlent un besoin de (re)créer du lien entre les acteurs lors des différentes phases de la vie d'un projet urbain ou de territoire pour pallier les limites d'une pensée « mutilante », qui enferme et qui exclue.

Si les administrations et gouvernances locales, comme nationales, s'étaient dotées de dispositifs plus ou moins contraignants, pour assurer la consultation des acteurs ou mettre en place des démarches participatives, la somme de ces outils semblait encore fonctionner comme un « *collectif disjoint qui maintient les différents types d'acteurs dans des cloisonnements physiques et intellectuels* » (Dupont, 2009). L'empilement des procédures et des injonctions ne favorisait pas tellement les interactions entre les acteurs, ces derniers obéissaient aussi à des motivations et dynamiques qui leur étaient propres, induisant des stratégies parfois antagonistes qui conduisaient à s'affronter sur un projet. Le cas échéant, si les conditions du dépassement du conflit n'étaient pas réunies alors une situation pouvait s'enliser dans un affrontement stérile, un acteur pouvait aussi prendre l'ascendant sur les autres à son seul profit. S'engager a minima dans une approche systémique à travers un mode projet Living Lab contribuait de cette nouvelle science de la ville et permettait « *d'enrichir les processus décisionnels propres aux systèmes urbains par l'impulsion de comportements différents* » (Dupont, 2009).

Mes travaux de thèse ont montré que les acteurs publics ou privés des territoires avaient des besoins en termes d'ingénierie collaborative, en phase de conception, afin de s'adapter à un monde de plus en plus incertain (transition, complexité...), dans lequel la prise en compte des usages et des besoins des parties prenantes devenaient une nécessité (Dupont, 2009). Il

s'agissait également de favoriser la démarche expérimentale pour introduire une dose de nouveauté dans des procédures routinières des territoires dont certains élus et responsables techniques percevaient les limites face aux nouvelles aspirations et contraintes imposées aux collectivités. Dans un premier temps ceci se traduit par la recherche de compétences et de dispositifs d'aide à la créativité collective. Assez rapidement, le développement de processus de prise de décision éclairée par la diversité des acteurs s'était avéré nécessaire. Nous reviendrons sur ce dernier point lorsque j'aborderai les résultats des premières expérimentations engagées en mode Living Lab, puis les travaux de la thèse de (Tran Thi Hoang, 2019) que j'ai co-dirigée (voir la section 3.3.3.1, p.94).

3.1.2 De l'ingénierie de la conception au mode Living Lab

En Génie des Systèmes Industriels, la science de la conception nous est particulièrement familière. Une compréhension fine de l'évolution des pratiques dans mon domaine initial de formation permet d'identifier et d'extrapoler des évolutions possibles dans la conception des villes. C'est en ce sens que j'ai contribué à apporter mon expertise méthodologique et que j'ai mis à disposition mes terrains de recherche en mode projet Living Lab mobilisant l'espace EMA auprès de Nathalie Skiba, lors de son doctorat. Ses recherches (Skiba, 2014a) ont contribué à éclairer la notion de conception centrée utilisateur (CCU), en retenant quatre critères à préciser : (c1) les frontières du système d'usage étudié ; (c2) les phases d'intégration des utilisateurs au développement de produit ; (c3) le niveau des données d'usage collectées ; (c4) le degré d'intégration des utilisateurs au processus de conception. Plus spécifiquement, son travail a mis en relief la plus-value de l'approche Living Lab par rapport aux autres approches de CCU, à savoir la dimension 'living' composée de quatre principes : (p1) le réalisme du système d'usage étudié ; (p2) la continuité de l'intégration des utilisateurs au processus de conception ; (p3) la spontanéité des données d'usage collectées ; (p4) les conditions de l'émergence chez les utilisateurs d'un sentiment de capacitation (*empowerment*) dans le processus-projet auquel ils sont associés. Pour mettre en perspective l'approche Living Lab, la Figure 11 propose une chronologique de l'apparition dans la littérature entre 1970 et 2010 des méthodes de conception et de la prise en compte des utilisateurs. Cette illustration permet de mieux comprendre l'apport du mode projet Living Lab dans le positionnement des acteurs. Cette philosophie d'action vient renouveler et compléter les pratiques. Concevoir la ville avec un bagage en Génie des Systèmes Industriels, c'est apporter un regard nouveau sur une histoire et les pratiques dont la connaissance s'est forgée sur plusieurs décennies. Il faut accepter de s'inscrire dans un temps long nécessaire pour faire émerger et diffuser de nouveaux concepts de la recherche vers la pratique.

Figure 11: Chronologie de l'apparition dans la littérature entre 1970 et 2010 des méthodes de conception et de la prise en compte des utilisateurs (Dupont et al., 2015a) adaptée de (Skiba, 2014a).

Le concept Living Lab vise à créer les conditions de l'innovation par l'usage, voire l'innovation pilotée par les usagers. Ces derniers sont porteurs d'innovation (Von Hippel, 2005, 1986), il s'agit donc de leur donner une place nouvelle et au plus tôt dans les processus de conception de l'innovation pour bénéficier, en phase amont, de leurs regards et de leurs expertises, en expérimentant et analysant par exemple des technologies matures ou en train d'être conçues en conditions réelles d'usage. En ce sens, le Living Lab fut initialement perçu comme une réponse aux limites des bancs d'essai et autres tests en environnement fermé (en laboratoire par exemple) (Ballon et al., 2005). Le concept Living Lab va dès lors plus loin que l'innovation ouverte (Chesbrough, 2006), il amplifie l'ouverture du secteur privé en proposant des collaborations nouvelles qui complètent les partenariats avec des chercheurs ou des fournisseurs ou des entreprises clientes. Pour (Arnkil et al., 2010) et (Schuurman, 2015), l'innovation par l'usage illustre le passage de la triple hélice de l'innovation à la quadruple hélice de l'innovation, même si pour d'autres auteurs cette dernière associe plus largement des communautés ouvertes et créatives, au-delà des stricts usagers (Carayannis and Rakhmatullin, 2014). Depuis les années 2010, de nombreux travaux proposent de définir et qualifier le concept de Living Lab sur la base d'une multitude de cas d'application (secteur industriel, secteur agricole, territoires, etc.) et d'expériences locales, régionales, nationales ou européennes proposant un enrichissement, voire une réelle adaptation du concept initialement décrit par (Folstad, 2008b; Markopoulos and Rauterberg, 2000; Mitchell, 2010; Ståhlbröst, 2008). En 20 ans, le nombre de Living Labs revendiqués par ENoLL (European Network of Living Labs) ou des initiatives sans label, la prolifération de publications scientifiques dans de très nombreux domaines, et l'exigence de mobiliser cette approche pour répondre à des appels à projets européens ou du gouvernement français, donne une certaine mesure du succès de ce concept et de son appropriation « protéiforme » tant par les praticiens que par les chercheurs ou encore les décideurs publics (Burbridge, 2017; Hossain et al., 2019; Mikela and Lukac, 2011; Tercanli and Jongbloed, 2022). Le concept Living Lab s'est à présent largement émancipé de la simple application aux technologies de l'information et de la communication (Folstad, 2008b; Ståhlbröst, 2008). Le Living Lab est un outil de la quadruple hélice de l'innovation (Nguyen

and Marques, 2022; Santonen et al., 2017). Je peux donc affirmer que mes travaux de doctorat, centrés sur la place du citoyen dans la conception des projets urbains, ont su saisir, transférer et conceptualiser dans le champ de l'urbanisme, un phénomène nouveau : la conception et l'innovation collaboratives pilotées par les usagers, voire les citoyens. Mes recherches ont contribué, à leur mesure, à l'évolution des modes de production de l'innovation en considérant a minima la dimension sociotechnique des projets. En effet, dès mes premiers travaux j'ai intégré dans ma pratique, la vision théorique de (Carayannis and Campbell, 2012) qui explique que la connaissance est distribuée dans la société civile. Les auteurs parlent du « mode 3 » de système de production de la connaissance, en référence au « mode 1 » qui décrit le type de production académique traditionnelle et au « mode 2 » de type « *open innovation* » qui caractérise la production de connaissance issue de la collaboration entre les entreprises et le monde académique (Gibbons et al., 1994; Nowotny et al., 2003). Le mode 3 induit dès lors une transformation des pratiques de la recherche scientifique, celle-ci doit aussi se faire avec les citoyens. La connaissance nouvelle peut même provenir directement des citoyens. Enfin, mes recherches sont alignées avec certaines évolutions de la production des politiques publiques, au moins au sein de l'Union européenne. Ce dynamisme, issu de différentes communautés scientifiques ou communautés de pratiques, continue à alimenter en retour mes travaux.

3.1.3 Vers une approche écosystémique de l'innovation et des territoires ?

Si la notion de Living Lab est à présent largement employée pour des domaines très différents y compris pour les sciences du vivant (Bhatta et al., 2024). W.J. Mitchell a initialement popularisé le concept en l'associant au déploiement des technologies de l'information et des communications pour rendre les bâtiments communicants et interactifs au service des usagers pour une meilleure adaptation des lieux à ses occupants (Mitchell, 2010). S'il a su faire passer son modèle théorique pensé autour de l'architecture à des projets industriels innovants dans le secteur des technologies de l'information et des communications, la fraîcheur du concept Living Lab laissait en suspens un certain nombre de questionnements sur le sens donné à l'innovation.

Nos premiers travaux sur l'ingénierie de la conception appliquée au territoire nous ont rapidement confrontés au sens que nous voulions donner aux projets d'innovation.

Le livre blanc²⁵ du Lorraine Smart Cities Living Lab (Guidat et al., 2011) précise le positionnement initial de notre démarche Living Lab en partant des enjeux classiquement assignés à l'innovation, que nous avons synthétisés sous forme de trois niveaux successifs :

1. Le niveau « Technocentré » qui se focalise sur le développement économique. Il s'agit d'identifier un nouveau marché et/ou une nouvelle opportunité de service pour une invention technologique. Ce niveau se base sur une **approche technico-économique**

²⁵ Soutien 2010-2011 de la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Lorraine et de la Région Lorraine sur la base d'un financement européen (FEDER).

de la société, et correspond par ailleurs aux résultats classiquement attendus par la triple hélice de l'innovation.

2. Le niveau « Anthropocentré » qui recherche un développement qualitatif, vivable et durable pour l'Homme. Dans ce cas, la conception, le développement et le déploiement d'une invention (technologique ou sociale) se font en réponse à un besoin nouveau. Ce deuxième niveau s'inspire de l'**approche systémique et place l'Homme au centre de toute décision**. C'est la dynamique que nous pouvons observer dans la triple ou la quadruple hélice de l'innovation. C'est-à-dire avec ou sans l'engagement des usagers consommateurs. L'innovation est plus vertueuse dans le sens où elle considère les impacts des développements technico-économiques sur l'Humain. La mesure de l'impact sur l'environnement reste un relatif impensé à ce niveau, même si le projet peut s'inscrire dans une ambition de durabilité.
3. Si la prise en compte des utilisateurs consommateurs présente un véritable élargissement dans la conduite de projet innovant, cette ouverture ne nous est pas apparue comme suffisante du point de vue des territoires. Sur ce constat, nous cherchons à pousser l'approche systémique en intégrant opérationnellement la prise en compte de l'écosystème naturel en plus des Humains. Nous parlons alors **d'approche écosystémique pour proposer un développement soutenable pour les Humains et leur écosystème naturel face aux grands enjeux** : la raréfaction des ressources naturelles, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité... Nous retrouvons ici une ambition similaire à la Quintuple Hélice de l'Innovation.

La création du Lorraine Smart Cities Living Lab (LSCLL) en 2008-2009, auquel j'ai contribué, a permis d'asseoir mes travaux et a constitué une première étape de construction du cadre méthodologique d'une ingénierie écosystémique. Mon objectif a dès lors été de concevoir et expérimenter des concepts, des outils, des méthodes et des espaces pour agir à terme dans le cadre d'une approche écosystémique plaçant les humains et leur écosystème naturel au cœur du projet d'innovation. La Figure 12 ci-après, adaptée du livre blanc du LSCLL (Guidat et al., 2011) présente les trois niveaux que nous distinguons dans les enjeux assignables à l'innovation en fonction de l'importance accordée aux écosystèmes.

Ces trois niveaux présentent un degré de complexité croissant ainsi qu'un élargissement de l'écosystème pris en compte. Ils répondent à des problématiques d'ordre différent et s'alimentent mutuellement.

Dès 2010, le Living Lab est présenté comme une « posture collective pour appréhender de manière globale un "écosystème" [territorial d'innovation]²⁶, forcément complexe, et de maîtriser l'introduction, par la Recherche, l'Innovation et le Développement (R.I.D.), des modifications nécessaires pour augmenter sa compétitivité économique, par la prise en compte principalement des usages, mais également des valeurs et aspirations des citoyens » (Guidat et al., 2011). Dans ce même document, nous affirmons qu'il ne s'agit plus seulement de raisonner en termes d'*écosystème favorable à l'innovation* (écosystème d'innovation), mais bien d'engager un **processus d'émergence d'innovations favorables à l'écosystème humain et naturel** (écosystème d'innovation au service de l'Écosystème naturel).

Compte tenu de l'interdépendance entre les trois niveaux, de l'expertise de l'ERPI sur les enjeux technico-économiques comme l'indique le rapport de l'époque pour l'AERES (ERPI, 2012) et de l'émergence des recherches sur la quadruple hélice de l'innovation (Carayannis and Campbell, 2012), j'ai décidé de poursuivre mes travaux et d'apporter une nouvelle contribution aux recherches en Génie des Systèmes Industriels.

3.1.4 Un monde commun partagé, le cœur de l'innovation collaborative

Nos cas d'application initiaux se sont concentrés à l'échelle du projet urbain (de la rue à la métropole urbaine) avec l'ambition d'intégrer les usagers au plus tôt en développant une ingénierie de la « conceptualisation par l'usage », soutenue par des environnements collaboratifs (physiques ou virtuels). Ces travaux fondateurs ont guidé une pratique cherchant, à partir du mode projet Living Lab, à favoriser les échanges entre des acteurs aux points de vue

²⁶ Il me semble utile d'apporter cette précision pour comprendre le sens d'écosystème employé dans ce livre blanc de (Guidat et al., 2011).

différents et leur donner l'opportunité de « construire » un monde commun partagé et nouveau souvent propice à l'émergence de l'innovation, comme le suggère l'adaptation de la fenêtre de Johari (Luft and Ingham, 1955) par (Antoniac et al., 2006). Les auteurs ont montré que l'émergence de nouveaux concepts peut arriver lorsque deux acteurs explorent mutuellement la zone de connaissance de l'autre et qu'ensemble ils explorent leur zone de non-connaissance mutuelle, c'est-à-dire la zone dans laquelle l'ensemble des acteurs va acquérir une connaissance nouvelle. La théorie C-K (Hatchuel and Weil, 2009, 2003) permet d'aborder de façon encore plus formelle la logique des processus génératifs pour favoriser une conception innovante. De manière analogue, notre démarche consiste à faire « faire système », c'est-à-dire à faire adopter aux acteurs un raisonnement dans lequel les éléments sont reliés entre eux et constituent un écosystème où les parties sont interdépendantes par la connaissance partagée qu'elles vont acquérir ou créer. Nous avons progressivement changé d'échelle, multiplié les cas d'application liés à la *smart city* et abordé des situations expérimentales dans des environnements de plus en plus complexes reliant le management des technologies, de l'ingénierie, de l'innovation et des territoires. Pour que le raisonnement des acteurs fasse système, il semble alors nécessaire que la connaissance soit non seulement transmise et partagée entre les thématiques sans quoi la *smart city* est morcelée et inopérante, mais cette connaissance doit aussi être transmise et partagée entre les échelles du territoire pour générer une compréhension systémique commune à l'ensemble des acteurs. C'est ce que nous avons par exemple expérimenté avec la dimension énergétique globale de l'écoquartier Nancy Grand Cœur, la coconception d'un quartier démonstrateur doit être pensée en même temps à l'échelle de l'appartement, du bâtiment, de l'ilot et de l'(éco)quartier (Dupont et al., 2014a). Cet ensemble étant lui-même à considérer dans un réseau urbain de fluide et d'énergie, dans une politique nationale de l'énergie dépendante de conditions géopolitiques internationales (Alex Gabriel et al., 2020). L'échelle de la ville sous l'angle de la *smart city* semble donc prometteuse pour proposer une réflexion enrichie du Génie des Systèmes Industriels. Tout en veillant à rendre accessible cette connaissance nouvelle pour ne pas créer un nouveau jargon dont l'appropriation peut questionner, comme Jonathan Desdemoustier a pu le montrer en étudiant le phénomène *smart city* en Belgique par exemple (Desdemoustier et al., 2019). Notre passage du génie urbain à la *smart city* s'est dès lors traduit par un formalisme issu du Génie des Systèmes Industriels : les objets intermédiaires de conception (OIC) (Boujut and Blanco, 2003; Vinck, 2011) qui peuvent aussi avoir d'autres dénominations selon les disciplines, mais qui agissent comme traducteurs ou médiateurs dans un système de réseaux d'acteurs (Moultrie, 2015).

Les OIC permettent de matérialiser, de communiquer, d'enrichir et de diffuser les connaissances dans l'écosystème d'innovation. Il n'y a pas d'OIC unique et universel, ils sont multiples et doivent être adaptés à la séquence du processus d'innovation que ce soit pour la conception de la ville (Paskaleva et al., 2015) ou encore l'exploration scientifique (Moultrie, 2015). La (co)production des OIC par les acteurs éclaire les différentes représentations des acteurs. Ils permettent de situer la pensée, la parole, l'action. Ils peuvent indiquer aux partenaires engagés autour d'un même OIC, où chacun se trouve dans le processus de conception et où chacun souhaiterait se rendre. L'enjeu de ces dispositifs qui doivent être coconstruits est d'assurer une médiation et une capacitation collective entre des acteurs pouvant être distribués spatialement et temporellement. Pour formaliser ce point fondamental, nous

pourrions dès lors parler d'OICCCCC... Objets Intermédiaires de Conception, de Contextualisation, de Communication, de Capacitation Collective, etc. Pour faciliter la lecture, dans la suite de ce mémoire, je garderai l'acronyme OIC.

C'est avec cette ambition que nous avons décidé de poursuivre la conception et l'expérimentation d'un dispositif scientifique original pour faire émerger avec les acteurs, voire par les acteurs eux-mêmes, des solutions soutenables face aux grands défis des territoires locaux. Cet objet scientifique atypique est un Living Lab nommé Lorraine Smart Cities Living Lab dont nous allons à présent détailler les spécificités.

3.1.5 Le Lorraine Smart Cities Living Lab : un living lab territorial et universitaire *ad hoc* comme terrain d'expérimentation

Porté par un laboratoire de l'Université de Lorraine, le LSCLL n'a pas de structure juridique propre. C'est une philosophie d'action en « mode projet » portée par une équipe d'enseignants-chercheurs et dont la gouvernance est ouverte aux acteurs locaux intéressés par l'innovation par l'usage au service des citoyens et de la soutenabilité du territoire. Il est le fruit de la mutualisation des ressources des parties qui souhaitent collaborer sur une thématique, un dispositif, une question de recherche associant les usagers dans la réalisation de réponses aux défis sociétaux.

Juste après l'obtention de ma thèse²⁷, j'ai été missionné par la direction de l'ERPI pour coordonner le redépôt de la candidature du Lorraine Smart Cities Living Lab (infructueuse en 2009) qui a conduit à sa labellisation par le réseau européen des Living Labs (ENoLL) en avril 2010 lors de la 4^e vague de labélisation. ²⁸le LSCLL est, à ce jour, toujours membre actif du réseau européen. Ce premier succès collectif a permis d'ancrer le LSCLL comme un « Living Lab universitaire et territorial » d'envergure régionale (ex-Région Lorraine)²⁹. La communauté universitaire joue un rôle prépondérant dans son développement. Ceci s'explique par la place fondamentale des acteurs académiques pour le territoire lorrain depuis de très nombreuses années (rayonnement, développement économique, entrepreneuriat). L'Université de Lorraine est le 2^e employeur du territoire et selon son site « internet 1€ investi dans l'université génère 5€ dans son environnement »³⁰. De fait, le LSCLL est un « Living Lab territorial » en Région Grand Est dont l'ambition est de mobiliser une excellence scientifique, auprès des acteurs du territoire pour la conception, la mise en œuvre et la valorisation de « lab-démonstrateurs » sur des sujets relatifs au territoire et nécessitant d'associer au plus tôt la diversité des acteurs de la quadruple hélice de l'innovation.

²⁷ Fin 2009, j'ai rejoint la plate-forme InoCité, composante de l'ex-INPL que j'ai contribué à créer, comme postdoctorant, puis comme Ingénieur de Recherche contractuel, pour poursuivre mes travaux de recherche tout en pilotant la mise en œuvre des projets de recherche scientifique.

²⁸ <https://enoll.org/network/living-labs/?livinglab=lorraine-smart-cities-living-lab> (4^{ème} vague)

²⁹ Le qualificatif « Lorraine » renvoie ainsi au territoire initial d'ancrage, il correspond au territoire de l'Université.

³⁰ <https://www.univ-lorraine.fr/luniversite-de-lorraine/carte-didentite/>

D'un autre côté, la notion de « Smart Cities » est entendue tant dans sa dimension technologique que profondément humaine : de la ville connectée à la ville rusée, pleine d'astuces pour relever les défis contemporains qui s'accumulent sur les habitants, les décideurs, les usagers professionnels comme particuliers. Ces transitions subies ou provoquées peuvent stimuler ou au contraire mettre en tension les collectivités, les entreprises et les citoyens entre eux ou en interne des organisations. Comme indiqué, la section 4.3, p.153 reviendra plus précisément sur la notion de *smart city* et sur la manière dont je l'ai abordée. Parmi les réponses issues de mes travaux, les lab-démonstrateurs ont permis d'appréhender collectivement les questionnements provenant des transitions, soit pour mieux comprendre les phénomènes, soit pour tester des éléments de réponse à l'échelle d'un territoire ou d'une organisation.

Les lab-démonstrateurs sont des dispositifs expérimentaux qui ont émergé par la pratique, la recherche-action, pour fédérer et faire travailler dans la même direction une large diversité d'acteurs sans forcément qu'ils ne se croisent tous : enseignants-chercheurs, industriels et autres partenaires, services centraux de l'université, citoyens en quête d'engagement sur des sujets socio-économiques ou pour leur quotidien territorial, etc. Dans le cadre de mes recherches, la recherche de solutions pour satisfaire aux enjeux environnementaux et à la durabilité est un des principaux critères dans la conception de ces lab-démonstrateurs. Ils représentent des processus de création de connaissance lors de leur fabrication par les équipes responsables de les développer. Ces démonstrateurs sont aussi les résultats des processus qui vont permettre de caractériser un changement et l'appropriation de ce changement par les acteurs eux-mêmes. En ce sens, les lab-démonstrateurs visent à produire du commun (Jourdain, 2021; Ostrom, 1990), ce qui se traduit généralement par des rapports de recherche ou pédagogiques et par la production de « preuves de concept » numériques ou physiques. L'ensemble devant être accessible publiquement dans une logique de science ouverte. Des mises en situation en environnement réel et pertinent (pour les usagers finaux notamment) contribuent également à faire surgir spontanément des données d'usage et à produire une connaissance directement appropriée par les acteurs impliqués. Cette connaissance nouvelle est capitalisée et diffusée notamment dans des publications scientifiques à comité de lecture (qui constituent une certaine forme d'OIC). Les lab-démonstrateurs sont des dispositifs pluriannuels qui mobilisent un groupe de chercheurs dont tout ou partie d'entre eux est impliqué dans le terrain de recherche (observation participante, cas d'études ayant impliqué au moins un membre, recherche-action...) Au-delà des chercheurs, ces lab-démonstrateurs doivent favoriser la capacitation des participants qui peuvent s'approprier le processus de conception de leur territoire de vie. Ils doivent être compris comme des objets intermédiaires de conception amplifiés, des OIC, de contextualisation, de communication et surtout de capacitation collective pour produite du commun stratégique, scientifique, opérationnel... Les lab-démonstrateurs sont dès lors dynamiques. Ils évoluent dans le temps et sont appropriables par les acteurs qui collaborent avec le lab et entre eux grâce au lab. Les lab-démonstrateurs emmagasinent et restituent la connaissance, ils s'adaptent et se transforment avec l'écosystème qui les ont vus naître et qu'ils (re)génèrent en retour. En ce sens les lab-démonstrateurs sont des dispositifs complexes qui nécessitent une posture de recherche adaptée comme la modélisation et la recherche-action, tout en pouvant s'appuyer sur la recherche appliquée ou la recherche conventionnelle avec une mise

à distance d'une partie de l'objet étudié (Tableau 1). En effet, les lab-démonstrateurs sont le fruit d'un travail pluridisciplinaire et interdisciplinaire.

La démarche globale du LSCLL est aussi soutenue et matérialisée par la conception d'espaces collaboratifs d'innovation. Ces derniers incarnent avec les lab-démonstrateurs le mode projet Living Lab, et renforcent progressivement la structuration et l'organisation de partenariats public / privé / population (PPPP). Les concepts de Living Lab et de *smart city* que nous avons abordés dès leur émergence à travers des questionnements de recherche (Dupont, 2009; Guidat et al., 2011) nous ont poussés à doter l'ex-INPL³¹ d'une plate-forme support aux approches Living Lab pour investir les enjeux territoriaux et innover dans la ville : le NIT InoCité³². Une telle plate-forme avait pour but de rendre tangible l'espace EMA afin de valider par la pratique l'engagement dans un processus Living Lab et explorer la *smart city* avec un premier espace de 250 m², installé au milieu d'une friche industrielle en rénovation (Figure 13).

Figure 13 : Plusieurs vues des 250 m² de NIT InoCité en 2010 – photos L. Dupont.

Ce projet a bénéficié d'une aide de la DIRECCTE³³ pour poser les bases d'un dispositif innovant à l'interface des collectivités territoriales, des entreprises, des chercheurs et des citoyens structurant un projet d'engagement du monde académique au service des territoires. Fin 2013, mes travaux ont conduit à fusionner InoCité aux plates-formes cré@ction et GSI Lab de l'ENSGSI, permettant la création du Lorraine Fab Living Lab[®] (LF2L). La section 4.2.1, p. 144, revient plus en détail sur la conception et l'apport de ces espaces collaboratifs d'innovation.

La création de valeur ajoutée, socialement et environnementalement acceptable, appelle à croiser les points de vue, les savoirs et les expertises, des plus académiques aux moins formalisés. C'est le subtil mélange qui est mis en œuvre dans des processus d'ingénierie collaborative permettant de coconcevoir, expérimenter et développer des activités innovantes

³¹ Institut National Polytechnique de Lorraine qui a fusionné avec 3 autres universités pour donner naissance à l'Université de Lorraine en 2012.

³² NIT Noyau d'Innovation Technologique, stratégie mise en place par la présidence de l'ex-INPL à la fin des années 2000, pour préparer l'intégration de ses écoles d'ingénieurs dans l'Université de Lorraine. InoCité - innovation dans la cité, cité de l'innovation.

³³ Soutien 2010-2011 de la DIRECCTE Lorraine et de la Région Lorraine sur la base d'un financement européen (FEDER). Depuis 2011, le LSCLL est financé par les projets de recherche du laboratoire ERPI et des ressources de l'ENSGSI.

relevant des communs. Les lab-démonstrateurs et les plates-formes du LSCLL permettent de tester, confronter et affiner ces processus sur le territoire lorrain et au-delà depuis 2008.

Le LSCLL s'est ainsi développé au fil des ans dans le cadre de collaboration entre les secteurs privé et public, avec le soutien de projets locaux, nationaux ou encore financés par l'Union européenne. Depuis sa création, le Living Lab permet aux acteurs de la quadruple hélice de l'innovation : 1) d'explorer différentes thématiques, chacune d'entre elles s'appuyant sur des lab-démonstrateurs ad hoc qui s'inscrivent néanmoins dans la même ingénierie de conception ; 2) d'expérimenter une gouvernance évolutive (voir le paragraphe suivant) ; et 3) d'éprouver différentes plates-formes, le tout au service de la résilience des territoires en lien avec la transition écologique, c.-à-d. la volonté d'apporter des réponses durables et soutenables aux défis environnementaux. Ainsi, le LSCLL a généré des recherches ou des développements collaboratifs entre des collectivités locales, des entreprises petites ou grandes, des citoyens, des agences locales (développement économique, urbanisme et aménagement, innovation), des incubateurs, mais aussi divers laboratoires disciplinaires. L'ancrage universitaire du LSCLL a également permis de tisser des collaborations avec différents parcours de formation en ingénierie ou en master 2 (voir les sections dédiées aux ateliers d'innovation urbaine, Atelier IngEXys, ou encore les ateliers « *big data smart city* », p.32).

À partir de 2019, l'engagement de l'ERPI et de l'ENSGSI dans des réseaux européens, ou internationaux a porté ses fruits. Le laboratoire et l'école sont à présent partenaires actifs de projets lauréats de type Capacity Building, H2020, Erasmus+, Horizon Europe, mais aussi PIA3, permettant de diffuser les pratiques de l'UL et du territoire en associant des partenaires d'autres pays, malgré un contexte compliqué (covid-19, événements géopolitiques, etc.). Je suis à l'origine d'une partie de ces projets ou je fais bénéficier mes collègues et les projets de mon expertise.

Toujours en 2019, la gouvernance du LSCLL a subi une évolution majeure, signe d'une certaine maturité et reconnaissance de son écosystème. Sous l'influence du projet Territoire d'Innovation DHDA (Des Hommes et des Arbres)³⁴, le LSCLL s'est ouvert à INRAE et AgroParisTech, porteurs du Forest InnLab (FIL) (voir la section 4.1.3, p.138). Ces organismes sont venus étoffer les trois dimensions du LSCLL (Figure 14), à savoir : les thématiques d'action coanimées par différents experts disciplinaires spécialistes des sujets ; un espace universitaire juridiquement neutre ; des infrastructures et réseaux « labs » supports, mobilisables selon les besoins. Ces trois dimensions constituent le périmètre du LSCLL, ce dernier pouvant être défini comme un centre de ressource collaboratif au service des acteurs du territoire pour accélérer et donner du sens à l'innovation. En 2023, ce processus ascendant a d'ailleurs été identifié par l'OCDE comme 1 des 10 exemples internationaux de l'engagement des universités face aux enjeux de la transition environnementale et l'émergence d'innovations adaptées (De Silva et al., 2023; Paunov and Planes-Satorra, 2023). Cela nous a valu de présenter cette évolution au siège de l'OCDE en décembre 2023 à l'occasion du *Working Party on*

³⁴ DHDA est un projet de territoire lauréat du programme national "Plan d'Investissement d'Avenir - Territoire d'Innovation" (PIA-TI) lancé en 2019. L'approche Living Lab était au cœur des critères de sélection des projets.

*Innovation and Technology Policy (TIP)*³⁵ « *Aiming for the stars - Advancing key technology moonshots for green futures* » (Camargo and Dupont, 2023).

Figure 14. Émergence et renforcement progressif des trois piliers du LSCLL, et leur caractérisation – toujours en cours en 2025 (adapté de nos travaux 2014 et 2023)

3.1.6 Observer et analyser un dispositif sociotechnique en train de se faire et transformer son écosystème : Du Living Lab à l'approche Lab

L'expérience que j'ai coordonnée offre un éclairage original sur une « approche Lab » globale conceptualisée, conçue, expérimentée, capitalisée, itérée et améliorée par mes travaux en propre et ceux de mes collègues enseignants-chercheurs en innovation (Dupont et al., 2024b). Par approche Lab, je désigne une stratégie de transformation du territoire qui s'appuie sur la mise en place de lab-démonstrateurs coconçus et expérimentés avec les acteurs de ce même territoire à travers un Living Lab universitaire et territorial soutenu par des infrastructures de recherche : les espaces collaboratifs d'innovation. J'ai conceptualisé et j'ai expérimenté plusieurs de ces infrastructures. Les lab-démonstrateurs comme les plates-formes sont des sous-projets du LSCLL. Il y a une volonté d'apprendre et de partager à partir de ma pratique, celle de mes collègues et des chercheurs que j'encadre. Cette approche constructiviste au sens de (Le Moigne, 2004) est nécessaire, car avec mes collègues nous avons travaillé avec un dispositif sociotechnique qui définit ou parfois découvre ses limites et surtout ses possibilités, qui se nourrit de son écosystème et qui en retour le transforme (Preiser et al., 2018). Ainsi, chaque lab-démonstrateur est porteur de connaissances propres et *a priori* de toute la richesse accumulée par la démarche Living Lab au moment du lancement d'un nouveau Lab. Quinze années d'expérience cumulées, et capitalisées, permettent de réaliser une analyse longitudinale sur un objet en constante évolution, parfois difficile à appréhender pour tout acteur extérieur au LSCLL. Cette démarche et ses effets s'inscrivent dans le temps long de la recherche et cette temporalité d'analyse permet d'évaluer et mesurer les déterminants impliqués dans le processus

³⁵ <https://one-communities.oecd.org/community/cstp/tip/SitePages/TIP-workshop-5-December-2023.aspx>

de transformation d'un écosystème d'innovation territorial pour en révéler les aspects d'une ingénierie de conception collaborative territorialisée.

Ainsi, le corpus de connaissance qui nourrit l'analyse longitudinale de ma recherche-action provient d'observations, de rapports de recherche, de témoignages et entretiens informels accumulés par l'expérience. Ce corpus est régulièrement confronté à la littérature scientifique et aux communautés scientifiques idoines à travers des groupes de travail (séminaires, conférences, projets) et surtout des publications scientifiques (articles, livres, chapitres, conférences, rapports...) régulièrement produites et évaluées par des chercheurs et experts extérieurs au terrain de la recherche. L'ensemble est mis en perspective au regard des questions de recherche qui ont surgi tout au long de ce processus de recherche. Ce mémoire s'appuie dès lors sur plus de 417 productions liées à l'approche Lab réalisées par l'équipe ERPI - ENSGSI entre 2009 et décembre 2024, dont la répartition est détaillée dans la Figure 15.

Figure 15 : 417 productions liées à l'approche Lab depuis le lancement du Living Lab, incluant mes 275 productions comme auteur principal ou co-auteur (194), éditeur (8), acteur de CST (53), encadrant de M2R ou PhD (28) (ma recherche)

Ces productions incluent les 275 productions dont je suis auteur principal ou co-auteur (voir le contexte de production en Annexe 1 : Productions scientifiques sur contrats de recherche ou d'études financées, p.244 et les références en Annexe 4 : Liste complète des publications, p. 265). Cette analyse est également nourrie par mon expérience et les témoignages ou échanges avec mes collègues impliqués dans cette dynamique, dès son origine.

L'ensemble de ces éléments me permet de formaliser le processus et les déterminants nécessaires pour **passer de la conception collaborative distribuée (CCD) de prototypes pour les industries et le territoire à la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués (CECD) (posant les prémices d'une ingénierie écosystémique) pour outiller pleinement** la quadruple hélice de l'innovation.

La quadruple hélice de l'innovation relève d'un niveau de complexité supérieur à celui de la triple hélice. Cette complexité est d'autant plus forte selon que l'on considère les interactions entre les acteurs aux échelles locales, régionales, nationales, européennes ou internationales. Je parle alors respectivement de 2^e niveau de complexité pour l'échelle locale ; de 3^e niveau pour le régional et le national, ce niveau inclus le précédent ; et de 4^e niveau pour les échelles européenne et internationale, ce dernier niveau inclut les 2 précédents.

Comme nous l'avons vu précédemment, un des enjeux de la conception collaborative distribuée est de permettre aux protagonistes concernés de dépasser les barrières géographique, technologique, conceptuelle, et temporelle. Ces barrières se caractérisent et s'appréhendent différemment selon le niveau de complexité considéré. Si les principes sous-jacents au mode projet Living Lab restent les mêmes, le nombre d'acteurs concernés et surtout leurs profils changent selon les échelles. De même, les plates-formes supports aux expérimentations et les lab-démonstrateurs évoluent selon le niveau de complexité considéré.

Pour comprendre au mieux mon cadre conceptuel et ma démarche d'analyse, après mon travail de doctorat sur la conception pour la triple hélice (1^{er} niveau de complexité), j'ai considéré trois grandes phases dans la montée en maturité de mes compétences pour la pratique et l'encadrement de la recherche scientifique en Génie des Systèmes Industriels, appliquée aux territoires :

- 1) Postdoctorant et ingénieur de recherche (IR) junior, immergé entre 2010 et 2013 dans le 2^e niveau de complexité généré par l'échelle locale ;
- 2) IR confirmé, responsable scientifique de plate-forme LF2L et co-directeur de thèse immergé entre 2014 et 2018 dans le 3^e niveau de complexité généré par un engagement à la fois en local et à l'échelle régionale et nationale ;
- 3) Porteur et pilote de grand projet de recherche au niveau européen et ancré localement, mobilisant enseignants-chercheurs, chercheurs contractuels, ingénieurs et techniciens entre 2019 et 2024. L'action se fait dans le 4^e niveau de complexité. Durant cette période, j'ai poursuivi mon engagement comme co-directeur de thèses.

Pour chacune de ces phases, j'applique la même lecture matricielle (Tableau 2). Cette matrice croise les quatre barrières aux collaboratifs à ma démarche scientifique qui s'appuie sur : 1) un cadre d'action en mode Living Lab qui a progressivement gagné en maturité avec

mes recherches, 2) des infrastructures scientifiques que j’ai coconçues et qui ont été déployées progressivement, 3) des cas d’étude nommés « lab-démonstrateurs » qui ont permis d’expérimenter concrètement des situations problèmes relevant autant du génie urbain que du Génie des Systèmes Industriels et nécessitant une conception collaborative distribuée. Pour finir, je propose une analyse transversale qui se concentre sur l’interdépendance entre la conception, l’expérimentation et la spécificité des lab-démonstrateurs.

Tableau 2 : Lecture matricielle adoptée pour chacune des trois phases de mes travaux sur la quadruple hélice de l’innovation (ma recherche)

Barrières à la conception collaborative	Géographique	Technologique	Conceptuelle	Temporelle
Démarche scientifique				
Conception d’un cadre en mode Living Lab	<i>Expérimentations de différentes configurations au cours des 3 phases : 2010-2013 / 2014-2018 / 2019-2024 induisant des degrés de réponses différenciées selon les barrières</i>			
Expérimentation d’infrastructures scientifiques supports				
Analyse de cas d’étude en lien avec les territoires nécessitant une conception collaborative distribuée				
Analyse et questionnements transversaux				

La Figure 16 décrit le processus de l’application répétée de cette matrice. Une logique itérative apparaît entre les niveaux de complexité de la quadruple hélice de l’innovation. Les résultats et questionnements de la première phase ont nourri la deuxième phase qui a nourri à son tour la 3^e phase. Cela met en évidence ma contribution scientifique, au fil des années, au travers de mes codirections de thèse, encadrement de post doc et en tant que porteur de projet d’envergure.

Ainsi, la transition de la conception collaborative distribuée (CCD) à la coconception d’écosystème collaboratif distribué (CEDC) adapté au niveau de complexité le plus élevé de la quadruple hélice de l’innovation a nécessité le développement de trois phases distinctes que nous détaillons ci-après.

2^e Partie : Synthèse des Activités de Recherche

Figure 16 : Processus de conception d'écosystèmes collaboratifs distribués aux différentes échelles de la 4HI (ma recherche)

3.2 Phase 1 : Concevoir un cadre expérimental pérenne à partir de terrains locaux

La Phase 1 couvre la période 2010-2013. Elle porte sur la création d'une démarche scientifique reliant le territoire local et l'université. Elle s'inscrit dans la continuité de ma thèse et a pour ambition de démontrer que la mise en place de l'espace EMA peut générer un écosystème local d'innovation, plus particulièrement en phase amont des projets urbains à travers une approche par l'usage.

Ce chapitre revient sur les premières années du LSCLL, lors de sa phase amont de conception, et précise mon rôle en tant que jeune docteur, coordinateur du LL, opérant sur un 2^e niveau de complexité pour concevoir et expérimenter avec la quadruple hélice de l'innovation.

3.2.1 Description des méthodologies de recherche mises en œuvre pour la phase 1

Notre objectif était de concevoir un cadre expérimental pérenne et reproductible à l'échelle locale. Nous avons donc, au travers de nos différentes activités de recherche sur la période considérée, contribué à :

- **La structuration du cadre théorique de la recherche-action pour agir sur les barrières conceptuelles et temporelles à travers :**
 - Une analyse critique de la notion d'innovation et des modalités de production de l'innovation collaborative et par l'usage pour donner du sens à la pratique : les fondements de l'approche systémique (Guidat et al., 2011), tels que décrits précédemment dans la section 3.1.3, p.65.
 - Un état de l'art et des pratiques autour des concepts Living Lab et *smart city* pour faire converger les acteurs locaux sur le plan conceptuel en faisant émerger un projet partagé autour de la notion de Urban Living Lab : le Lorraine Smart Cities Living Lab (Guidat et al., 2011; Skiba, 2014a).
 - La caractérisation des paramètres pour une approche Living Lab durable et des conditions de réussite d'une dynamique de type Partenariat Public Privé Population (PPPP) au niveau local, qui soit pluriannuel pour assurer une continuité et une stabilité des travaux de recherche (Dupont et al., 2015c).
- **La définition et l'installation du cadre opérationnel de la recherche-action pour agir sur les barrières géographiques et technologiques :** avec la création d'une infrastructure innovante soutenant la recherche et la pédagogie : la plate-forme InoCité comme expérimentation en conditions réelles d'usage de l'espace EMA (Dupont et al., 2015a, 2012a, 2010; Skiba et al., 2012).
- **L'expérimentation d'un processus itératif pour agir sur les barrières géographiques, conceptuelles et temporelles de la conception collaborative à l'échelle locale par :**

- Le pilotage et l'évaluation de deux lab-démonstrateurs abordant la durabilité urbaine à l'échelle locale (aire urbaine nancéienne) soutenue par l'implication citoyenne, une des facettes de la *smart city*.
- Le transfert de la recherche vers la formation par la conception de formes pédagogiques nouvelles notamment avec le master en Innovation Urbaine de l'ENSGSI.

La Figure 17 formalise le processus de déploiement de la recherche-action en phase 1 et illustre l'apport des différentes contributions pour dépasser les barrières à la conception collaborative.

Figure 17 : De la CCD au déploiement d'un Living Lab, phase 1 (ma recherche)

3.2.2 Actions spécifiques pour ancrer la recherche-action dans la phase amont de la conception d'un LL universitaire et territorial

Dans une recherche-action, la recherche ne se fait pas « sur » ou « pour », mais « avec » l'objet d'étude. C'est pourquoi nous avons travaillé sur des cas d'étude réels issus des programmes et projets de recherche auxquels j'ai contribué.

Dans un premier temps, j'ai participé à la conception et au pilotage des protocoles Living Lab dans le cadre d'un projet ANR Ville Durable et d'un projet du programme CDE (Concertation-Décision-Environnement) du Ministère du Développement Durable. Ces projets m'ont permis de m'initier au co-encadrement de stages de Master 2 orientés recherche en Génie des Systèmes et de l'Innovation (voir Annexe 2.6, en particulier les stages M2R 19 et M2R 18). Les principaux résultats ont été :

- Concevoir et expérimenter la prise en compte des usagers (élus, services techniques des communes, service de l'État, entreprise, agriculteurs, habitants, etc.) dans des projets d'aménagement urbain soumis à des risques naturels avec le projet INCERDD (Prise en compte des Incertitudes pour des Décisions Durables) de l'ANR Ville durable (Dupont et al., 2024a, 2015b; Edjossan-Sossou et al., 2020).
- Observer, analyser et capitaliser la phase de diagnostic partagé (2010-2011) soutenue par les ateliers de la Fabrique Nancy Grand Cœur pour le programme CDE (Concertation Décision Environnement) du ministère du Développement durable (Dupont et al., 2015d, 2014b; Skiba et al., 2012).
- Améliorer et dépasser le diagnostic partagé en obtenant un financement de la Métropole du Grand Nancy pour poursuivre les travaux de recherche en mode Living Lab (convention trisannuelle 2012-2014). Ceci a conduit à la cocréation de solutions et au suivi de tests par l'usage autour de 3 approfondissements thématiques : la mobilité, les espaces publics et la performance énergétique de l'écoquartier. Les résultats tant scientifiques qu'opérationnels ont permis à la métropole de faire évoluer certaines pratiques locales (Dupont et al., 2015d, 2014a; Dupont and Hubert, 2014a, 2014b).

Dans un second temps, j'ai apporté mon expertise Living Lab sur la thèse en GSI de Nathalie Skiba et lui ai donné accès à la Fabrique Nancy Grand Cœur comme terrain d'expérimentation scientifique pour ses questionnements spécifiques (Dupont et al., 2015a; Skiba et al., 2012).

Tout au long de cette phase, les écosystèmes collaboratifs dans lesquels je me suis impliqué ont rassemblé des élus, des techniciens locaux (mairie et intercommunalité), certains services de l'état, des entreprises (grands groupes, PME, commerçants), des citoyens, des universitaires.

3.2.3 Enseignements issus de la conception collaborative dans un 2^e niveau de complexité – la 4HI (au niveau local) impliquant des acteurs locaux

Cette première phase m'a permis de me confronter au 2^e niveau de complexité généré par la quadruple hélice de l'innovation, celle de la conception collaborative distribuée pour des territoires durables à l'échelle locale, c'est-à-dire celle du quartier, du projet urbain ou de la ville.

À travers mes travaux, les réponses de l'université, en termes de recherche ou de pédagogie, pour garantir le dépassement des barrières à la conception collaborative sont appréhendées au regard des acteurs, des ressources et des enjeux à un niveau de proximité quasi immédiate. Il s'agit de créer des écosystèmes locaux qui favorisent le collaboratif entre des acteurs distribués majoritairement localement, et surtout qui œuvrent pour un effet local plus ou moins immédiat. Dès cette période, j'associe dans mes travaux le pilotage de projets en mode Living Lab, et la conception et l'expérimentation d'espaces d'innovation dans le cadre de programmes scientifiques pluridisciplinaires.

En l'occurrence, **l'expérimentation du concept d'espace EMA à travers les lab-démonstrateurs soutenus par la plate-forme InoCité donne entière satisfaction pour la phase de diagnostic par les usages d'un projet ou d'une problématique urbaine.**

D'autres enseignements proviennent de cette première phase. De nouveaux **constats et questionnements, adressant les différentes barrières de la conception collaborative distribuée**, surgissent :

- 1) À l'issue de la phase de diagnostic de projet urbain par l'approche usage, il est fondamental de **gérer l'abondance de données qualitatives, l'espoir suscité et l'apport de réponses adéquates**. En 2012-2013, dans une période où l'intelligence artificielle générative n'est pas encore développée, deux questionnements surgissent :
 - a. Quid de la capitalisation partagée et valorisée (à visée de durabilité) ?
 - b. Quid de la décision partagée, intégrant et répondant aux exigences identifiées par la mobilisation en amont des différents acteurs ?

Ce constat doit être intégré à l'ingénierie de la conception collaborative distribuée pour contribuer à **dépasser les barrières technologiques, conceptuelles et temporelles**.

- 2) Les **OICs produits en « mode discret » ne sont pas assez robustes**, c.-à-d. que ces OICs sont telles les variables discrètes, ils sont dénombrables et ne prennent qu'un nombre fini de configurations qui ne sont pas forcément reliées. Il manque de liant entre eux et entre les parties (diagnostic d'un côté, idées nouvelles ou prototypes d'un autre côté, tests et simulations séparés, prises de décision cloisonnées... voire franchement déconnectées d'un diagnostic partagé.) En ce sens, ils ne deviennent pas de réels objets agrégateurs. Leur « dispersion » contribue de l'abondance de données et augmente le risque d'erreur dans l'analyse des résultats.

L'ingénierie de la conception collaborative distribuée doit évoluer sur ce plan pour **dépasser les barrières technologiques et conceptuelles**.

- 3) La plate-forme **InoCité**, support à l'activité Living Lab **n'est pas assez équipée**. Elle peut s'appuyer sur des équipements complémentaires en proximité géographique³⁶ : le FabLab d'une part, nommé GSI Lab ; et d'autre part, Cré@ction conçu pour soutenir la créativité collective. Chacun de ces espaces est nécessaire, mais non suffisant si nous les considérons individuellement, car ils restent trop dispersés spatialement et distants sur le plan des pratiques et du partage de connaissance. Seule une poignée d'utilisateurs familiers des différents lieux peut dépasser les barrières conceptuelles induites par la diversité des connaissances à mobiliser pour les utiliser. En pratique, sur le temps des projets expérimentés et observés, nous ne sommes que deux membres d'InoCité à être passés d'une infrastructure à l'autre et d'une communauté à l'autre : Nathalie Skiba (ingénieure d'étude InoCité puis doctorante ERPI) et moi-même. Cette dispersion contribue du caractère discret des OICs générés par la créativité collective, les modes

³⁶ En l'occurrence, durant cette période, il y avait environ 10 minutes à pied entre les plates-formes, distantes de 650 m.

FabLab (matérialisation) ou Living Lab (conception et tests par l'usage). La convergence de ces espaces permet de favoriser voire d'accélérer la collaboration (Dupont et al., 2014b; Skiba et al., 2012). Il y a dès lors un enjeu à **optimiser l'agencement spatial et la synergie de ces plates-formes, en les rapprochant** par exemple. Ceci doit renforcer l'ingénierie de la conception collaborative distribuée, notamment sur le plan technologique.

- 4) Comme l'ont montré mes premiers travaux, l'ingénierie de la conception collaborative distribuée peut tout à fait s'appliquer de l'échelle du quartier, de la ville et de la métropole, avec une complexité des jeux d'acteurs à prendre en compte pour les mobiliser au mieux sur un objectif partagé malgré leur distribution dans les différentes échelles. Les démonstrateurs conçus et expérimentés lors du programme CDE avec La Fabrique NGC (Dupont et al., 2015d, 2014b) et l'ANR Ville Durable avec le projet INCERDD (Dupont et al., 2024a, 2015b) illustrent cette application et l'adaptation possible que j'ai su piloter. Le projet INCERDD va même jusqu'à explorer l'échelle du bassin hydrographique Rhin-Meuse (Dupont et al., 2015b) pour comprendre au mieux, sur la question des inondations, les enjeux et les risques locaux pour l'aire urbaine nancéienne. Mes travaux confirment que **la conception collaborative distribuée peut être mobilisée a minima de l'objet technologique jusqu'à une échelle métropolitaine**. Il est dès lors possible au niveau local d'apporter des réponses sur le plan des barrières géographiques et conceptuelles auprès des acteurs de la quadruple hélice.
- 5) L'approche par études de cas locaux a permis de confirmer mes premières intuitions et fournir les premiers éléments de réponse aux questionnements restés en suspens à la fin de ma thèse. En revanche, de **nouvelles questions ont révélé les limites** de ces premiers résultats.

Sur le plan de la barrière géographique :

- a. Peut-on multiplier les cas d'étude et peut-on **enrichir les thématiques couvertes pour sortir du particularisme** de domaines spécifiques comme celle de la gestion globale de l'eau (INCERDD) ou de l'écomobilité locale (Nancy Grand Cœur) ?
- b. Peut-on **changer d'échelle territoriale pour sortir du localisme** induit par l'échelle métropolitaine ?

Ou de la barrière temporelle :

- c. Comment **transférer nos travaux de recherche à notre écosystème d'innovation** ? En d'autres termes, comment contribuer à diffuser la connaissance produite par les citoyens et l'ensemble des acteurs, à l'aide du protocole orienté sur les usages et expérimenté par les universitaires ? Et comment conforter la collaboration entre le monde académique et les autres sphères de la quadruple hélice ?

- 6) Il apparaît indispensable de continuer à **qualifier l'articulation du triptyque innovation / usage / territoire (smart city)**, pour tendre réellement vers une approche

écosystémique. Cet approfondissement adresse la dimension conceptuelle de la collaboration. Ce travail a notamment été poursuivi par le Prof. Claudine Guidat à travers la Chaire REVES (2014-2019) et les thèses de Julien Hubert, Aline Convolte et Jonathan Lacroix. Nous le verrons, j'ai été associé à différent degré sur leurs travaux pour mon expertise méthodologique du concept Living Lab et du génie urbain.

7) L'appréciation des résultats de cette expérimentation permise par le Lorraine Smart Cities Living Lab et l'évolution des **travaux de recherche ne peuvent pas être dissociés de leurs écosystèmes anthropiques et naturels** :

- a. Quels sont les impacts de **mutations institutionnelles / territoriales / industrielles** sur nos travaux ?
- b. Quid de la réelle **prise en compte de l'environnement** (qui reste un paramètre indirect) dans le succès des lab-démonstrateurs qui bénéficient de l'espace d'innovation universitaire InoCité ?

Pour la première question, la prise en compte des données de contexte est indispensable dans une logique systémique (consubstantielle du mode projet Living Lab) et au regard de la recherche-action. Elle nous a amenés à faire évoluer le premier prototype de l'espace EMA. En effet, je peux citer au moins quatre mutations profondes qui ont transformé le contexte de conduite de ma recherche-action longitudinale :

a) La création de l'université de Lorraine en 2012 a transformé directement les missions et le fonctionnement de la plate-forme InoCité à la suite à son rattachement à la direction des partenariats. InoCité n'était dès lors plus piloté par une équipe d'enseignants-chercheurs.³⁷

b) La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam), promulguée le 27 janvier 2014 a conduit, dès 2013, les acteurs locaux à envisager le passage de statut de communauté urbaine à celui de métropole pour l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du Grand Nancy, conférant plus de compétences à l'EPCI. Ce processus a abouti en 2016. Dans la continuité de la loi Maptam, la mise en place de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, avec la création des grandes régions françaises et des métropoles (JORF, 2015). Concrètement cela a conduit à l'absorption de la région Lorraine, dans la Région Grand Est par fusion avec la Champagne-Ardenne et l'Alsace. Ceci a induit une refonte des processus publics et une réorganisation des entreprises étroitement liées aux territoires et marchés publics (énergie, construction, voirie, etc.)³⁸

c) Les enjeux environnementaux étaient de plus en plus prégnants dans le débat public et dans l'action politique avec par exemple, le « Grenelle Environnement » et les lois

³⁷ Initialement piloté par le prof. C. Guidat, InoCité rassemblait 2 Ingénieurs de Recherche (dont l'auteur de l'HDR), 2 Ingénieur d'étude, 1 chargé des partenariats avec les collectivités, 1 support administratif. Elle accueillait en plus 2 stagiaires chaque année. La plate-forme, lieu de croisement entre entreprise, collectivités, citoyens, a été perçu comme un incubateur de formes partenariales nouvelles pour l'UL à fort potentiel de service et de prestations. Si mon engagement dans InoCité comme post-doctorant puis IR était volontaire, celui dans la direction des partenariats de l'UL a relevé d'une décision stratégique à laquelle je n'ai pas été associé.

³⁸ Ce processus a été renforcé par la Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (JORF, 2022), dite Loi 3DS

Grenelle 1 (2009) et Grenelle 2 (2010) qui ont notamment généré le Plan Ville durable, incluant les programme EcoQuartier et EcoCité qui m'ont offert mes premiers terrains de recherche locaux en lien avec une politique nationale.

d) L'émergence des makers et du renouveau du Do-It-Yourself grâce notamment à la fabrication additive (Anderson, 2012; Fox, 2014, 2013) s'est traduit par la création du Gsi Lab en 2010, le 1^{er} FabLab dans une école d'ingénieur, et du FabLab associatif nancéien NYBI³⁹. Le mouvement FabLab a aussi questionné les notions d'industrie et de production (Anderson, 2012; Clapaud, 2013). De même, l'apparition de la notion d'industrie du futur ou de 4^e révolution industrielle (industrie 4.0) cherchait à anticiper au mieux la rapide évolution technologique du monde industriel notamment à travers la numérisation (Kagermann et al., 2013). Enfin, la création en France de la Mission French Tech en janvier 2013⁴⁰ a conduit à un engouement pour les start-ups, imprégnant à la fois les politiques institutionnelles et les investissements du monde industriel et économique. Nous le verrons concrètement avec la création du LF2L, pour lequel la Métropole du Grand Nancy a vu une opportunité de faire le lien avec une ambition nationale.

3.2.4 Conclusions intermédiaires issues de la phase 1 et nouvelles perspectives

Cette phase a posé les bases d'un travail d'articulation entre différents niveaux d'implication possible d'un chercheur en Génie des Systèmes Industriels et Urbains pour conceptualiser et expérimenter les premières bases d'une approche écosystémique.

À ce stade, deux réflexions principales ont surgi de la confrontation entre la théorie et la pratique.

La première relève principalement de la culture de l'ingénieur : Comment continuer à développer notre espace collaboratif pour soutenir des démarches innovantes et vertueuses de coconception de la ville, et par extension coconcevoir également les produits et services industriels sous-jacents au fonctionnement soutenable de la ville et des territoires ? En d'autres termes, comment conforter la capacité d'un espace collaboratif à générer un écosystème collaboratif distribué dans le temps, l'espace, les communautés de pratiques (barrière conceptuelle et technologiques), les échelles (systèmes d'acteurs) ? Enfin, quels mécanismes permettent de concevoir un espace d'innovation pérenne qui satisfait à la fois aux exigences de son existence au sein d'une université (modèle d'affaire pour des métiers nouveaux et fonctions support en création), aux exigences des fonctions historiques d'une université (enseignement et recherche publique) et aux exigences nouvelles (comme l'autonomie financière voulue par la loi relative aux libertés et responsabilités des universités - LRU (JORF, 2007) ou encore la délégation aux universités par les secteurs économiques de la fonction R&D) ?

³⁹ <https://nybi.cc/>

⁴⁰ <https://lafrenchtech.gouv.fr/fr/qui-sommes-nous/presentation-2/>

La seconde relève de la rencontre d'un ingénieur avec les sciences politiques : En quoi la participation citoyenne, comme caractéristique essentielle à la ville durable (des projets d'écoquartier, par exemple), permet-elle de mettre réellement en œuvre des décisions favorables (immédiatement) à notre écosystème naturel ? En quoi la prise en compte des préférences d'usage et des aspirations d'une large diversité d'acteurs permet-elle de soutenir un processus démocratique capable de statuer sur les enjeux essentiels à moyen et long terme ? Comment se construit la prise de décisions radicales et partagées au profit de nos écosystèmes naturels dans un système démocratique qui nécessite de la conciliation et une prise de décision par le peuple pour le peuple ? Comment ne pas être tenté de basculer dans une « dictature éclairée » où un petit nombre d'experts déciderait pour la majorité ?

Pour ces deux catégories de réflexion, la conception collaborative distribuée offrait la possibilité d'engager nos territoires locaux dans la recherche de solutions opérationnelles. Il est de plus apparu que pour renforcer la CCD, il semblait judicieux de disposer d'un espace collaboratif d'innovation. Dans notre cas, cet espace a été conçu et piloté par l'université, mais son développement et ses domaines d'action ont été assurés dans le cadre d'une interaction étroite avec les acteurs de la quadruple hélice du territoire.

Dans notre expérimentation, fin 2013, nous avons constaté que nous pouvions poursuivre l'activité du Lorraine Smart Cities Living Lab en lui assignant des objectifs supplémentaires pour démontrer sa capacité à repousser :

- La barrière géographique, en nous appuyant sur les constats (4) et (5) : s'autoriser à questionner des échelles supérieures à celle des métropoles et aborder plus largement les thématiques de la *smart city*, en considérant comme un point de départ la *smart governance*, dont la prise en compte des habitants-usagers-citoyens dans la conception de la ville est un des aspects.
- La barrière technologique, en traitant les constats (1), (2) et (3) et en tenant compte du contexte (7) : développer des outils pour traiter des masses de données qualitatives ; concevoir des OICs et des démonstrateurs de maturité de plus en plus avancée ; renforcer, voire fusionner InoCité à des plates-formes complémentaires ; saisir les opportunités de l'environnement de la recherche.
- La barrière conceptuelle, en approfondissant et diffusant les constats (1), (2), (4), (6) : développer au plus tôt des interfaces pour aider les acteurs à échanger entre eux et se comprendre mutuellement ; aider les acteurs à comprendre qu'il existe différentes échelles à prendre en compte pour innover ; fédérer les acteurs autour d'un projet commun.
- La barrière temporelle en considérant les constats (1) et (5) et en composant avec un contexte en mutation (7) : accompagner l'évolution de l'écosystème et rendre sa mémoire active et vivante pour continuer à tirer les enseignements du passé sans s'y enfermer.

Enfin, il conviendrait également de réaliser une réelle analyse d'impact du Living Lab sur l'environnement naturel.

Cette expérience m'amène aussi à penser que la barrière temporelle est sans doute la plus dure à appréhender et à dépasser. Il s'agit à la fois d'embrasser les connaissances du passé réparties

auprès de très nombreux acteurs, de capitaliser les concepts et la connaissance produits au présent tout en concevant, projetant et construisant en mode collaboratif un futur si possible désiré et partagé, sans s'enfermer dans les carcans qui sont les fruits des résultats passés. Il y a dès lors un véritable enjeu dans la conception d'un cadre expérimental pérenne qui permette de poursuivre nos réflexions, la collecte de données et surtout la mesure des effets à moyen et long terme. Ce point interroge sur le financement de la recherche sur un temps long, ainsi que la stratégie des gouvernements en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Si ce sujet est fondamental, je ne le développerai pas ici.

L'identification des limites de mes travaux articulant mode projet Living Lab / plate-forme / lab-démonstrateurs m'ont permis à la fois de formuler de nouvelles questions de recherche, mais aussi de conforter de nouvelles opportunités de collaboration et d'expérimentation dans une philosophie d'action « Living Lab » pour continuer à croiser Génie des Systèmes Industriels et génie urbain.

D'ailleurs, dans cette logique, la plate-forme InoCité a joué un rôle primordial pour soutenir et expérimenter des formes pédagogiques innovantes impliquant entreprises et territoires sous l'impulsion des enseignants de l'ENSGSI en collaboration avec d'autres formations disciplinaires portées par les facultés des sports ou des sciences humaines et sociales.

Ce contexte de collaboration pédagogique, qui a vu naître les Ateliers d'Innovation Urbaine (voir la section 3 de la 1^{re} partie, p.43), a ensuite favorisé l'émergence de la Chaire collaborative REVES (Renaissance Écologique des Villes) associant de grands groupes industriels de l'énergie (Enedis, EDF) à la Métropole du Grand Nancy et à l'Université pour un projet orienté recherche et transfert vers les acteurs du territoire. Ce Partenariat Public-Privé (PPP) avait pour ambition de favoriser l'émergence de Partenariat Public-Privé-Population (PPPP) (Dupont et al., 2015c). C'est aussi la première chaire collaborative qui a été portée par la fondation de l'Université de Lorraine (ex-fondation NIT de l'INPL).

Par ailleurs, à partir de 2013, une partie de notre écosystème local s'est emparé des différents concepts portés de longue date par les équipes de l'ERPI et de l'ENSGSI. L'ingénierie de l'innovation s'est de plus en plus imposée comme une pratique incontournable pour les entreprises, mais aussi pour les collectivités, au moins comme une dynamique à soutenir chez les entrepreneurs comme au sein des grands groupes. Au niveau national, cela s'est traduit notamment par l'essor de la French Tech et sa déclinaison locale, la LORnTECH. Ce programme de soutien aux start-ups était piloté par la Métropole du Grand Nancy, désireuse d'outiller le territoire et d'encourager le développement d'ingénieries, d'infrastructures et de méthodes pour soutenir l'accélération de l'innovation et les synergies entre les acteurs locaux. Ce contexte a favorisé l'émergence d'une plate-forme 2D-3D-4D. J'ai su convaincre mes interlocuteurs territoriaux de l'intérêt de disposer d'une approche intégrée co-portée par un laboratoire de recherche et une école d'ingénieurs ayant démontré leur capacité à s'engager tant pour les PME-PMI locales que pour les citoyens.

L'acte fondateur de la chaire s'est traduit par la conception du concept Fab Living Lab, et sa première incarnation dans le Lorraine Fab Living Lab[®] (Dupont et al., 2015e), pour venir

enrichir et outiller le Lorraine Smart Cities Living Lab. Le LF2L a été installé et ouvert au 1^{er} janvier 2014. À cette date, j'ai quitté la direction des partenariats pour rejoindre l'ERPI comme ingénieur de recherche, responsable scientifique du LF2L. Cette nouvelle fonction m'a offert une opportunité unique de poursuivre ma démarche de recherche-action autour du mode Living Lab appliqué à l'université et au territoire.

Ce qu'il faut retenir de la phase 1 - période 2010-2013

Objectif :

Dans la continuité de ma thèse, démontrer que la mise en place de l'espace EMA peut générer un écosystème local d'innovation, plus particulièrement en phase amont des projets urbains à travers une approche par l'usage.

Méthode pour une RA opérant sur un 2^e niveau de complexité avec la 4HI

- La structuration du cadre théorique de la recherche-action pour agir sur les barrières conceptuelles et temporelles
- La définition et l'installation du cadre opérationnel de la recherche-action pour agir sur les barrières géographiques et technologiques
- L'expérimentation d'un processus itératif pour agir sur les barrières géographiques, conceptuelles et temporelles de la conception collaborative

Principaux résultats pour la recherche en GSI

- Ancrage et pérennisation du mode Living Lab à travers :
 - o La création d'une première plate-forme d'innovation collaborative territoriale : InoCité, une infrastructure de recherche ad hoc
 - o L'expérimentation de premiers lab-démonstrateurs à l'échelle locale
 - o La labélisation au niveau européen du LSCLL
 - o L'articulation entre des travaux scientifiques locaux et un engagement actif auprès de la dynamique française et européenne des Living Labs
- Apport d'expertise méthodologique sur la thèse de Nathalie Skiba pour éclairer le concept Living Lab et le mettre en pratique pour l'industrie et l'urbain (Skiba, 2014b)

Principaux résultats pour le territoire

- Les résultats du programme CDE ont notamment été valorisés lors de séminaires nationaux du Club national Écoquartier, du Cerema⁴¹ et du CNFPT, ou à travers des publications dans des revues de praticiens (Chastanier and Dupont, 2015; Dati et al., 2016, 2015).

Principaux résultats pour la pédagogie

- Conceptualisation et développement des premiers Ateliers d'innovation IngEXys
- Transfert vers la pédagogie au travers d'un jeu sérieux sur la mobilité (Brissel et al., 2013)

Productions scientifiques associées comme auteur ou co-auteur (année 2010 à 2014 sur <https://cv.hal.science/laurentdupont>)

⁴¹ Établissement public relevant du ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, du ministère de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques et du ministère du Logement et de la Rénovation urbaine, accompagne l'État et les collectivités territoriales pour l'élaboration, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et de transport. – source <https://www.cerema.fr/fr/cerema> consulté le 4/05/2025

- 1 Article de journal
- 4 Articles de conférences
- 1 Livre blanc à destination de la DIRECCTE
- 7 Rapports de recherche

Impacts :

- Engagement vers une approche écosystémique de l'innovation
- Sept nouveaux questionnements doivent être investigués
- Poursuite de la recherche avec la création de la chaire REVES et d'une infrastructure plus adaptée pour soutenir la coconception d'écosystèmes collaboratifs distribués

3.3 Phase 2 : Optimiser et expérimenter le passage à l'échelle nationale

La phase 2 s'étend de 2014 à mi 2019. Durant cette période mes travaux cherchent, d'une part, à optimiser les processus existants, mais aussi à conceptualiser de nouveaux domaines de recherche à partir d'une analyse critique des premiers lab-démonstrateurs et de la 1^{re} plate-forme InoCité.

La création de la chaire REVES, en octobre 2023, souligne la pertinence de la démarche et l'intérêt croissant des acteurs locaux tant industriels que ceux des collectivités pour cette initiative universitaire originale. Les différents partenaires publics ou privés ont systématiquement valorisé dans leurs réseaux régionaux et nationaux cette dynamique d'innovation locale (exemple : Enedis au conseil de directoire d'EDF pour entériner le mécénat accordé à la chaire REVES, la LORnTECH et la métropole GN, par exemple, auprès de l'association nationale des Interconnectés⁴² ou encore le Club EcoQuartier⁴³).

L'identification des limites de la phase 1 et les sept nouveaux questionnements ont alimenté la structuration de la phase 2 (Figure 19). Dans une logique cyclique et itérative propre à la recherche-action, cette nouvelle phase adopte le même formalisme que la phase 1 avec un engagement au niveau du pilotage du projet LL, la conception d'une nouvelle infrastructure (la plate-forme LF2L), le pilotage de quatre nouveaux lab-démonstrateurs et l'encadrement de thèse pour analyser et évaluer notre démarche globale. Dans ce 3^e niveau de complexité, nous évaluons à nouveau la manière dont la conception collaborative distribuée gère les 4 barrières connues.

3.3.1 Description des méthodologies de recherche mises en œuvre pour la phase 2

Notre objectif était d'amplifier le mode Living Lab en expérimentant une nouvelle infrastructure de recherche *ad hoc* et des lab-démonstrateurs à la fois plus engagés sur le territoire et connectés à d'autres échelles d'action.

Notre contribution scientifique sur la période concernée a porté sur :

- **L'enrichissement du cadre théorique de la recherche-action pour agir sur les barrières conceptuelles et temporelles de la conception collaborative à travers :**
 - La poursuite d'un objectif global partagé en pérennisant un Living Lab universitaire pour la *smart city* pour continuer à faire émerger une approche écosystémique
 - Un état de l'art et des pratiques sur :
 - La notion d'espaces d'innovation pour mieux caractériser et formaliser le processus de conception et de pilotage de telles infrastructures portées par le

⁴² <https://www.interconnectes.com/>

⁴³ <https://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/clubs/>

monde universitaire (Osorio Bustamante et al., 2015; Osorio et al., 2019a, 2019b)

- La prise de décision multiacteur et multicritère dans les processus de conception de la *smart city* pour dépasser les limites du diagnostic partagé entre acteurs, mais non suivi d'effets (Tran et al., 2019; Tran Thi Hoang, 2019).
- **L'optimisation du cadre opérationnel de la recherche-action pour agir sur les barrières géographiques, technologiques, mais aussi conceptuelles** avec la conception d'une nouvelle plate-forme originale permettant l'optimisation et le renforcement des pratiques existantes, mais dispersées : le LF2L.

Mes travaux (Dupont et al., 2014b; Dupont and Hubert, 2014a, 2014b) ou encore ceux de Nathalie Skiba (Dupont et al., 2015a; Skiba, 2014a) ont contribué à démontrer la pertinence d'incarner dans une unité d'espace et de temps un continuum d'innovation collaborative dès la phase amont des projets. Ce continuum permet aux acteurs de se retrouver dans une multitude de mises en situation, d'interactions, d'échanges sur des éléments tangibles favorisant la prise de conscience de l'ensemble des dimensions à prendre en compte (Dupont et al., 2014b, 2012a).

Il s'agit aussi d'une époque charnière pour les équipes d'enseignants-chercheurs du laboratoire ERPI et l'ENSGSI, qui appliquent pour eux-mêmes ce qu'ils conceptualisent ou qu'ils enseignent avec une prise de décision stratégique collective de soutenir la création d'un milieu intégré et intégrateur de la recherche et de la formation en rassemblant des dispositifs dispersés et en s'appuyant sur la complémentarité de la créativité collective outillée, du Living Lab (conception et test par l'usage) et du FabLab (prototypage et matérialisation).

Très concrètement, l'ERPI et l'ENSGSI ont fusionné et mutualisé leurs espaces d'innovation respectifs : InoCité / Gsi Lab / Cré@ction pour optimiser leurs ressources (pour plus de détail, voir la section 4.2, p.144).

Cette unicité de lieu académique pour aborder la phase amont de l'innovation permet aussi de réduire la barrière géographique, a minima sur le plan local.

Les acteurs locaux peuvent se saisir individuellement ou collectivement de ce nouveau type d'équipement scientifique avec leur projet d'innovation, quel que soit le niveau de maturité. L'espace collaboratif d'innovation qu'est le LF2L agrège une multiplicité de technologies articulées autour de l'approche Lab permettant de générer des démonstrateurs qui répondent en même temps aux besoins d'expérimentation d'industriels, de collectivités locales, de chercheurs, de formateurs... et à la nécessité d'innover à plusieurs niveaux à la fois, dans une logique systémique.

- **Le pilotage de nouvelles expérimentations pour engager toujours plus d'acteurs de la quadruple hélice de l'innovation dans le processus itératif amorcé en phase 1 et permettant d'étudier l'ensemble des barrières à la conception collaborative entre acteurs locaux et nationaux.** En m'inscrivant dans le cadre de la chaire REVES (Figure 18 et en y associant des nouveaux partenaires, j'ai assuré le montage et le pilotage de

nouveaux projets de recherche et leurs lab-démonstrateurs associés, croisant enjeux territoriaux, industriels et environnementaux aux échelles régionales et nationales.

Figure 18 : Cadre proposé par la chaire REVES pour concevoir un démonstrateur pour une ville intelligente basée sur le concept de Living Lab (PPPP) (Dupont et al., 2015c)

Concrètement sur la période, j'ai monté et piloté les lab-démonstrateurs suivant :

- « Ilots de chaleur et planification urbaine » avec le projet DIACLIMAP piloté par le Cerema pour l'Ademe.
- « Énergie open-source » avec le projet Linky by Makers (LbM)⁴⁴ pour Enedis et la Chaire collaborative REVES.
- « Mobilité douce » avec le projet VéloOstan Connecté pour la Métropole Grand Nancy et la start-up Green Berry.
- « Innovation immersive et collaborative pour la *smart city* » avec l'équipe de recherche Présence et Innovation du Laboratoire angevin de Mécanique, Procédés et InnovAtion (LAMPA).

J'ai soutenu le montage du Lab-démonstrateur Smart City Living Lab Alzette-Belval qui a la particularité d'être une réponse de l'université à un marché public proposé par l'établissement public d'aménagement (EPA) Alzette-Belval qui gère les 200 ha. d'EcoCité sur les anciennes friches minières à la frontière luxembourgeoise.⁴⁵

Pour chacun de ces labs, je me suis appuyé sur des doctorants ou des ingénieurs de recherche ERPI, et des Master 2 orientés recherche en génie des systèmes et de l'innovation, comme je le détaille ci-après.

La Figure 19 illustre les méthodologies de recherche proposées pour répondre aux sept questionnements issus de la phase 1.

⁴⁴ <http://linkybymakers.fr/>

⁴⁵ Ce marché public a été créé à la suite d'une collaboration inaboutie en 2011, lorsque nous avons été lauréat avec InoCité d'une mission d'ingénierie pour accompagner la coconception de l'EcoCité, et dont le financement sur les fonds « Ville de demain » du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) n'avait pu être accordé du fait du statut universitaire des lauréats...

Figure 19 : Des enseignements de la phase 1 au déploiement du LF2L et de la chaire REVES pour amplifier le LSCLL (ma recherche)

3.3.2 Actions spécifiques pour amplifier le LL universitaire et territorial dans le cadre d'une recherche-action

Je me suis attaché au cours de cette deuxième phase à conceptualiser et expérimenter le processus 2D-3D-4D de la plate-forme Fab Living Lab après l'avoir rendue opérationnelle (Dupont et al., 2015e) pour renforcer et outiller l'ingénierie de l'innovation issue des recherches historiques de l'ERPI (Boly, 2008; Boly et al., 2016). La 2D correspond à l'émergence des idées et le soutien à la créativité collective, la 3D à leurs matérialisations, enfin la 4D pour les tests par l'usage et la capacité des organisations à mettre en œuvre des innovations (Boly et al., 2014; Rejeb et al., 2008). La Figure 20 illustre le continuum d'innovation proposé par le processus du Fab Living Lab⁴⁶.

⁴⁶ Voir aussi la vidéo réalisée en mars 2024 qui présente le processus : <https://www.youtube.com/watch?v=mZiDQqsgzIA>

Figure 20 : Dynamiques et technologies complémentaires du LF2L afin de multiplier les interfaces pour innover (Dupont et al., 2015e).

J'ai aussi poursuivi la coordination du Lorraine Smart Cities Living Lab en développant les expérimentations en mode Living Lab de nouveaux lab-démonstrateurs bénéficiant, sur place ou à distance, de la plate-forme LF2L. Ceci alimente les cas d'études permettant d'analyser l'application d'un protocole 2D-3D-4D dans le cadre de projets de collaborations scientifiques que j'ai obtenus auprès d'industriels et/ou de collectivités.

Enfin, un enjeu sur cette période résidait dans la coconception d'une boîte à outils au service de l'approche LL.

J'ai donc exploré et analysé l'apport des technologies immersives pour compléter le continuum d'innovation physique du LF2L par des modélisations numériques et interactions virtuelles, j'ai donc participé à des travaux portant sur la conceptualisation et l'expérimentation d'environnements immersifs collaboratifs d'innovation (Dupont et al., 2017c, 2016; Pallot et al., 2017) (voir les détails p.). De plus, je me suis attaché à développer des outils favorisant l'installation et la pérennisation d'un climat de confiance entre partenaires en phase amont (floue) de la co-création de valeurs, caractéristique du processus Living Lab (par exemple, la matrice « co-con », détaillée p.101).

3.3.3 Enseignements issus de la conception collaborative au 3^e niveau de complexité – la 4HI impliquant acteurs locaux, régionaux et nationaux

Cette deuxième phase me confronte à un 3^e niveau de complexité induite par la quadruple hélice de l'innovation. Ici, la conception collaborative distribuée intègre à la fois le local, mais aussi les échelles régionales et nationales.

Mes recherches en ingénierie de la conception aident à mieux comprendre et dépasser les barrières au collaboratif au regard des acteurs, des ressources et des enjeux qui sont nettement plus diffus. À ce niveau, il n'est déjà plus possible de rassembler tous les acteurs dans le même espace-temps. La dynamique est nettement plus asynchrone. Il est plus judicieux de chercher à harmoniser des communautés d'intérêts. Cette étape nécessite des infrastructures de recherche

renforcées. Celles-ci doivent accentuer leur interdisciplinarité et mobiliser un large spectre de compétences scientifiques et techniques. Finalement, tout semble indiquer que la capacité collaborative au sein du monde universitaire tend à exercer une influence sur sa capacité à concevoir des écosystèmes collaboratifs distribués pour les territoires et le monde industriel.

Si le Lorraine Smart Cities Living Lab fonctionne comme un projet de long terme, celui-ci est constitué de plusieurs projets temporellement bornés qui offrent un cadre contractuel et scientifique. Entre la fin 2013 et mi 2019, c'est principalement la chaire REVES qui a assuré ce rôle, cette chaire articulant plusieurs thèses de doctorat et des lab-démonstrateurs que la plate-forme LF2L a permis d'accompagner scientifiquement. La plate-forme Fab Living Lab, intégrant les dispositifs supports aux processus d'idéation collective, de matérialisation et d'évaluation par l'usage a renforcé la conception collaborative distribuée en améliorant la compréhension multidimensionnelle des projets en phase amont de leur conception. Par extension, la plate-forme éclaire la prise de décision sur des sujets complexes comme le montre les lab-démonstrateurs « VélOstan connecté », « DIACLIMAP » ou « Linky by Makers », qui seront illustrés ci-après.

Finalement, l'observation du LSCLL montre que ma posture a évolué entre la phase 1 et la phase 2. Par la recherche-action, mon **objet d'étude s'est subtilement déplacé de la conception collaborative distribuée (CCD) de prototypes pour les industries et le territoire à la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués (CECD) comme réponse aux limites et questionnements de la phase 1.**

La phase 2 nous permet d'affirmer que la **Conception d'Écosystèmes Collaboratifs Distribués (CECD) a besoin de s'appuyer sur une approche multiscalair (a), multiacteur (b), multicritère (c), de se déployer sur du temps long (d) et de disposer d'un espace d'innovation renforcé (e) pouvant accélérer l'accès à ces approches (a), (b), (c) et créer les conditions de (d).**

Cette conclusion s'appuie sur la lecture matricielle de mon terrain d'étude (concevoir avec la quadruple hélice de l'innovation aux échelles locale, régionale et nationale). Deux types d'enseignements sont révélés.

3.3.3.1 Les enseignements transversaux de la conception collaborative distribuée

La Figure 21 ci-dessous illustre comment la lecture croisée entre trois niveaux d'intervention de la recherche-action en phase 2 (présentés dans la Figure 19), enrichie des interactions avec l'écosystème territorial local, fait ressortir cinq grands constats qui soulignent les aspects positifs, comme les limites de mes travaux. J'identifie également de nouvelles questions.

Chacun de ces cinq constats est détaillé ci-dessous.

Figure 21 : Les cinq constats et questionnements issus de la phase 2 (ma recherche)

Constat 1 : Durant cette période, la multiplication des espaces (plus ou moins collaboratifs) d'innovation sur les territoires locaux a conforté notre intuition initiale quant à la nécessité de concevoir de tels espaces. Les acteurs du territoire se sont saisis du concept. De nombreux acteurs tant publics que privés se sont mis à développer leur propre open lab ou à chercher des compétences pour les aider (Bouquin et al., 2016; Boutillier et al., 2020a; Morel et al., 2018).

Réponse et perspective en termes de recherche : L'émergence de ces plates-formes et infrastructures d'innovation a révélé un besoin nouveau qui nécessitait de nouveaux travaux de recherche. En effet, la conception et le pilotage d'espaces d'innovation nécessitent des compétences spécifiques. Ce constat déclencha la thèse en cotutelle de Ferney Osorio avec la UNAL, Colombie (Osorio, 2021; Osorio et al., 2020, 2019a, 2019b). Cette thèse nous a permis de réaliser une étude comparative entre le cas lorrain (LF2L), le ViveLab de l'Universidad Nacional de Colombia (UNAL) et le lab d'innovation du Mads Clausen Institute de l'Université de Southern Denmark, ainsi qu'une enquête internationale auprès de concepteurs ou responsables d'espaces d'innovation. À l'issue de ces recherches, nous avons formalisé un outil d'analyse par grille de maturité des espaces d'innovation, ainsi qu'une démarche d'aide à la conception et au pilotage d'espaces innovation (y compris sur le plan des compétences) : le « *Innovation Lab Framework* » (Osorio, 2021).

*
* *

Constat 2 : Il y avait un risque de voir survenir des redondances et une possible dispersion des ressources entre une multitude d'espaces d'innovation concentrés sur un même territoire. Néanmoins, cette profusion n'était-elle pas une opportunité pour mailler les territoires au travers d'espaces d'innovation en réseau ? Pour les espaces d'innovation bénéficiant de financements publics était-il possible de créer des synergies entre eux ? Sur quelles échelles

territoriales et sous quelles conditions de tels espaces pouvaient-ils, eux-mêmes, se mettre dans un processus collaboratif ?

Réponse et perspective en termes de recherche : J'ai repris ce questionnement pour coconcevoir l'action « plates-formes en archipel » de l'axe La Fabrique de l'Innovation Ouverte (FIO) du projet Des Hommes et Des Arbres (DHDA) financé par le PIA3 (France 20230). La FIO vise à déployer et coordonner des espaces supports à l'innovation ouverte impliquant des usagers au service des territoires et des entreprises. Amorcé dès 2017-2018 à travers un AMI pour lequel nous avons conçu une dynamique Living Lab sur la place de l'Arbre dans notre Société et nos écosystèmes (Guidat et al., 2018a, 2018b), le projet DHDA a été remporté par le consortium territorial de près de 100 partenaires fin 2019 (Enjolras et al., 2021). Ce projet de territoire programmé jusqu'en 2026 cherche à favoriser le bien-vivre commun des Humains et des arbres. Plus précisément, l'ambition est de transformer le territoire par le biais d'actions innovantes mettant en valeur la place de l'arbre dans notre quotidien et notre économie. C'est dans ce cadre que le prof. Laure Morel et moi-même avons construit la thèse de Fanny Pruvot que nous aborderons lors de la phase suivante. La pratique et la recherche montrent que les territoires sont le plus souvent dotés de plusieurs espaces d'innovation, quel que soit leur label. En 2019, leur complémentarité, leurs interactions et leur impact n'ont pas fait l'objet d'étude scientifique d'envergure. Il s'agit d'adopter le point de vue des institutions qui soutiennent et/ou mobilisent les espaces d'innovation pour en évaluer l'apport pour les territoires.

*
* *

Constat 3 : L'usage du LF2L ainsi que les lab-démonstrateurs ont aussi révélé certaines limites propres aux OICs physiques :

- Selon la taille de la maquette à concevoir, le temps nécessaire et le coût de réalisation peuvent être prohibitifs notamment pour des PME-PMI, des collectivités territoriales aux ressources de plus en plus contraintes, des collectifs citoyens qui s'impliquent très souvent bénévolement sans autre ressource que leur temps libre.
- Les capacités des outils disponibles au LF2L conditionnent les échelles de fabrication et dès lors les échelles d'usage expérimenté.

Réponse et perspective en termes de recherche : Les nouvelles opportunités offertes par les technologies immersives et la relative démocratisation de ces inventions m'ont amené à explorer l'apport des Environnements Immersifs Collaboratifs d'Innovation.

Pour renforcer le processus 2D-3D-4D et pallier certaines limites de la coconception à base de maquette physique (Figure 22 ci-après), j'ai initié dès 2016 les premières expérimentations s'appuyant sur des Environnements Immersifs Collaboratifs (EIC) appliqué à la *smart city* en particulier pour assister la coconception de solution pour la sécurité routière (Dupont et al., 2017c, 2016; Pallot et al., 2017). Ces protocoles et technologies permettent de disposer de modes d'intervention et de simuler des scénarios d'usage lorsque la fabrication d'un démonstrateur physique est hors de portée pour l'équipe. Dans le cadre du lab-démonstrateur Nancy Grand Cœur nous avons par exemple utilisé des simulations 3D dynamiques pour étudier

les enjeux du développement d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement et adaptée aux besoins des usagers de l'écoquartier (Mihăiță et al., 2018). Les premières démonstrations et les acquis scientifiques associés m'ont permis d'obtenir en 2019 un projet Interdisciplinarité LUE (Lorraine Université d'Excellence) : Inn-Cognitif, pour appréhender au mieux les limites perçues des expériences immersives. J'y reviendrai dans la phase suivante (section 3.4.3.3, p. 127).

Figure 22: illustration des technologies associées au processus 2D-3D-4D du LF2L pour favoriser un continuum d'innovation (adapté de (Dupont et al., 2015e))

*
* *

Constat 4 : Les lab-démonstrateurs « Ilots de chaleur et planification urbaine (DIACLIMAP) », « Énergie open-source (Linky by Makers) », « véLOstan connecté » répondent aux différents objectifs assignés aux projets qui les portent, mais globalement leur portée est restée limitée dans le temps et dans l'espace. Respectivement conçus pour accompagner les besoins d'un établissement public à caractère administratif, un groupe industriel distributeur d'énergie et un service d'une métropole, ces lab-démonstrateurs n'ont pas forcément une large portée territoriale et sociétale s'ils sont conceptualisés et expérimentés isolément. Nous constatons aussi que la dynamique collaborative n'est pas automatiquement saisie par les acteurs concernés, soit par manque d'intérêt pour ce type d'approche, soit dans une franche opposition à la conception collaborative.

De même, au niveau des projets urbains que nous avons accompagnés comme un écoquartier (Dati et al., 2016, 2015; Dupont et al., 2015d) et une écocité (Lacroix, 2019; Lacroix et al., 2017), certains acteurs ne souhaitent pas forcément ouvrir les processus de conception et

d'innovation par peur de ne pas maîtriser les nouvelles formes d'interaction qu'elles induisent. Cela se traduit par une prise de décision qui reste restreinte et concentrée entre les mains d'un petit nombre d'acteurs (Lacroix, 2019), qui sont en général les décideurs traditionnels.

Réponse et perspective en termes de recherche : Durant cette phase, mon premier niveau de réponse a été la mise en place d'un projet de thèse pour aider les acteurs de la conception urbaine de passer d'un « diagnostic partagé » à « l'action partagée ». Je me suis alors appuyé sur l'expertise du Prof. M. Camargo, pour aborder les processus d'aide à la décision. Ensemble, nous avons codirigé la thèse de Giang Tran (Tran Thi Hoang, 2019) qui a bénéficié d'une bourse de recherche du gouvernement vietnamien pour poursuivre un doctorat en France. Cette recherche s'est attachée à comprendre comment le mode projet Living Lab peut alimenter le processus d'aide à la décision du « faire la ville » en intégrant les citoyens pour une ville intelligente pour passer du diagnostic partagé à la prise de décision partagée. Ce travail a étudié les processus multiacteurs et multicritères dans la phase de conception de la *smart city*, un écosystème complexe.

L'article que nous avons publié dans le journal Smart Cities (Tran et al., 2019) fait de plus partie des « 25 premiers articles (publiés en 2019 et 2020) les plus cités » selon l'éditeur.

Les travaux de Giang Tran proposent un état de l'art et des pratiques particulièrement exhaustif pour comprendre les processus et outils d'aide à la décision. J'ai associé ses travaux au lab-démonstrateur « vélOstan connecté » dont l'objectif est d'évaluer la capacité du territoire à créer les conditions de la collaboration entre une start-up, l'université avec la mobilisation du Fab Living lab et le service de la métropole en charge de la promotion des mobilités douces, en particulier le vélo grâce à un système d'abonnement longue durée, aux tarifs attractifs. Pour ce projet, la métropole a confié le soin à une start-up de créer un prototype de vélo connecté comme réponse potentielle et efficace face au risque de vol. Le laboratoire ERPI a été associé pour mettre à disposition le Fab Living Lab et ses technologies associées pour accompagner la conception du prototype et évaluer l'apport de ce nouveau dispositif tant sur le plan matériel qu'immatériel (service). La réalisation d'un diagnostic technologique et urbanistique, l'analyse des jeux d'acteur, la description des processus de conception et de prise de décision, nous ont conduits à concevoir la 1^{re} maquette de l'outil numérique Consensus pour soutenir la prise de décision multiacteur, multicritère (Tran Thi Hoang, 2019). Cet axe de recherche complémentaire à l'ingénierie de la conception collaborative soutenue par les espaces collaboratifs d'innovation, n'étant pas au cœur de ma spécialité, a été repris et poursuivi par des collègues de l'ERPI et de l'INRAE (Arnould et al., 2022a; Enjolras et al., 2023a).

En parallèle, le processus 2D-3D-4D, expérimenté sur le projet « vélOstan connecté », a aussi fait émerger la question du passage à l'échelle territoriale et expérimentale de la conception collaborative d'un dispositif technologique innovant (Dupont and Arbelaez Garcés, 2017a, 2017b). En effet, si la commande de la métropole à la start-up portait sur un prototype de capteur à installer sur un vélo, la problématique concernait en réalité une flotte de 1200 vélos, gérée par un service de la métropole dont une des autres missions était de favoriser la réinsertion de personnes peu qualifiées et éloignées de l'emploi. Nos investigations ont également montré que ni le constructeur du vélo ni la direction des systèmes informatiques de la métropole n'avaient

été associés au démarrage du projet. L'expérimentation et la validation d'un tel prototype ne peuvent pas uniquement se baser sur la conception d'un capteur unique, mais doivent permettre d'appréhender toutes les dimensions du problème étudié. En effet, comme l'induit la *smart city*, il s'agit de piloter un projet à la fois technologique et urbanistique. Il est dès lors nécessaire d'associer en phase amont des projets de conception la diversité des acteurs de la quadruple hélice de l'innovation pour leur permettre d'expérimenter ensemble un dispositif technologique novateur dans les conditions d'usage les plus proches de la réalité. La création d'OIC de différentes natures grâce au processus 2D-3D-4D (Figure 23) et leur confrontation aux acteurs ont permis d'identifier l'ensemble des dimensions à prendre en compte pour coconcevoir une réponse orientée *smart city*, sur la thématique mobilité douce. En l'occurrence, les études ont à la fois étudié les scénarios technologiques pour un usage renforcé et sécurisé des vélos, tout en évaluant le développement économique local potentiel.

Figure 23 : Croisement du processus 2D-3D-4D et de la taxonomie de Niaros pour coconcevoir un projet de smart city associant citoyens, start-up, métropole, association (Dupont, 2025)⁴⁷

Finalement, après 2 ans d'expérimentation, ce lab-démonstrateur a surtout démontré que ni la start-up ni la métropole n'avaient la maturité suffisante pour pousser plus avant ce projet. Les acteurs du territoire ont en revanche reçu, de l'association nationale Les interconnectés, le prix du territoire innovant en 2016 pour la capacité des acteurs à collaborer dans une logique PPPP.

*
* *

⁴⁷ La section 4.3.2, p.133 revient sur la taxonomie de Niaros permettant de qualifier les processus de production de la *smart city*

Constat 5 : La période 2014-2019 m'a permis de faire évoluer mon positionnement scientifique et passer **de la conception collaborative distribuée de prototypes pour les industries et le territoire à la Conception d'Écosystèmes Collaboratifs Distribués (CECD)** qui est, nous le verrons, un des paramètres constitutifs de **l'ingénierie écosystémique**.

J'ai poursuivi la conception et l'expérimentation d'une démarche scientifique originale autour de la CECD en m'appuyant sur des dispositifs scientifiques et techniques innovants que j'ai conceptualisés et dont j'ai piloté la mise en œuvre en m'appuyant notamment sur l'équipe du LF2L. J'ai créé les conditions pour confronter ces équipements et les méthodes associées à des réseaux d'expertise et des communautés scientifiques pour bénéficier d'une évaluation par des communautés de pratiques. Par exemple, dans le cadre du projet DIACLIMAP (ilots de chaleur et planification urbaine,) j'ai pu impliquer des chercheurs du Cerema dans un processus 2D-3D-4D organisant au LF2L des ateliers de coconception ou de test et validation de concepts avec des professionnels de collectivités territoriales, d'agence d'urbanisme, des concepteurs de logiciel, des spécialistes des données satellites ou de climat sur la thématique de la conception d'outil de prise en compte des ilots de chaleur urbains dans la planification urbaine (Bouyer et al., 2018; Dupont and Chery, 2017). En parallèle, ce projet de recherche a fait l'objet d'ateliers pédagogiques avec les étudiants en Master 2 en Innovation Urbaine (IUVTT) ou du DU EDUTER pour bénéficier également de leurs regards de praticiens plus ou moins aguerris et les former aux enjeux du changement climatique.

Le projet Linky by Makers (LbM) est un autre exemple. Ce projet a organisé la coopération entre des makers français, l'université de Lorraine et certains ingénieurs et techniciens d'Enedis dans le cadre de la Chaire collaborative REVES pour prototyper des solutions citoyennes autour du *smart grid*. LbM a été l'occasion de confronter notre processus de créativité collective à la culture des Makers ou DIYers dont le mode privilégié de créativité passe par le faire, et achoppe dans des situations plus conceptuelles (Dupont et al., 2017a). Ainsi, le continuum d'innovation 2D-3D-4D a été amélioré par la participation des makers qui nous ont aidé à définir le problème, concevoir la recherche-action et implémenter le protocole. Le distributeur d'électricité ne souhaitant pas mettre de compteur communicant (secret industriel, production en flux tendu), pour identifier les usages associés et favoriser son appropriation par de potentiels consommateurs, nous avons dû créer les conditions de la fabrication de maquettes et de prototypes *open-source* (OSAT – open-source appropriate technology) (Figure 24). Ainsi, c'est en commençant par la matérialisation (3D) que nous avons pu alimenter la conceptualisation (2D) et évaluer les usages potentiels d'une technologie en cours de déploiement à l'échelle nationale (4D). Cette **compréhension fine des pratiques selon les publics est indispensable pour favoriser une dynamique collaborative distribuée impliquant le plus grand nombre**.

Figure 24 : Application du processus 2D-3D-4D dans le cadre du projet Linky by Makers (Dupont, 2023a)

Pour garantir, la mise en œuvre d’infrastructures et de lab-démonstrateurs, j’ai également établi un dialogue régulier avec les services universitaires concernés dans le montage et l’articulation des modes contractuels adéquats pour poursuivre la démarche et amplifier nos questionnements relatifs à la CECD au service d’une innovation responsable. Dans le cadre d’une jeune université créant ou repensant l’intégralité de ses procédures, j’ai pu constater l’importance d’une interaction étroite et régulière avec les services support pour garantir un fonctionnement fluide et agile avec les partenaires socio-économiques de l’université. Les rythmes, les positions et les exigences entre une grande administration publique, un grand groupe industriel, une association, une collectivité, une PME-PMI... ne sont pas toujours faciles à concilier. Un dialogue constant est nécessaire. Ici aussi, l’expérience de Linky by maker est significative. La contractualisation que nous avons mis en place avec les différents Fablab régionaux français, pour soutenir les expérimentations que nous leur demandions de mettre en œuvre avec le soutien financier à l’Université de Lorraine de l’entreprise Enedis, a provoqué des réticences et des suspicions chez les Makers plus habitués à des logiques d’engagement par la parole... seulement dans le cadre de fonds publics, il est indispensable d’adopter un certain formalisme et une traçabilité rigoureuse.

Cette expérience croisée avec celle des collègues suisses du Energy Living Lab m’a d’ailleurs conduit à formaliser la matrice « co-con » pour renforcer la co-création et la confiance dans un processus d’innovation ouvert et agile (Dupont et al., 2019b, 2019c). Malgré des contextes industriels et législatifs très différents, j’ai pu observer qu’il y avait une certaine similitude dans les difficultés que nous avons à mobiliser des acteurs pour faire émerger des idées nouvelles et coconcevoir les futurs usages des réseaux électriques connectés. La matrice « co-con » et plus globalement les découvertes sur les mécanismes de confiance dans les projets Living Labs sont une réponse supplémentaire au lab-démonstrateur LbM dont le périmètre initial est d’impliquer les makers et FabLabs fédérés régionalement dans le secteur électrique français (Dupont et al., 2017a). L’expérimentation LbM nous avait surtout permis d’identifier début

2017 les challenges existant pour favoriser la collaboration entre un groupe industriel, l'université et les communautés ouvertes (makers). Quelques mois après une nouvelle collaboration initiée dans le cadre d'ENoLL a permis d'échanger sur nos travaux entre Living Labs et illustrer les apports de l'engagement européen. Dans le cadre du Réseau de Recherche sur l'Innovation, j'ai également eu l'occasion de transférer la matrice « co-con » à l'écosystème d'innovation de l'école des Mines de Paris pour accompagner la création d'une start-up souhaitant utiliser la Blockchain comme tiers de confiance en phase amont des projets collaboratifs (Dupont et al., 2019d). **La temporalité des résultats souligne l'importance du temps long pour faire émerger un écosystème collaboratif distribué vers l'échelle nationale et européenne.**

3.3.3.2 Les enseignements directs de la conception collaborative distribuée par barrière aux collaboratifs

Cette section propose une lecture verticale de la matrice présentée Figure 19.

Constat sur le plan géographique : Mes expériences, ou celles que j'ai observées et analysées, ont été réalisées à différentes échelles territoriales et surtout en articulant plusieurs de ces échelles entre elles : de la métropole au Sillon Lorrain (corridor géographie entre Thionville et le sud du département des Vosges) avec la Chaire REVES et du régional au national comme l'illustre par exemple Linky by Makers.

L'ingénierie de la conception collaborative distribuée doit s'appuyer sur une approche multiscale du territoire.

Nouveaux questionnements : Est-il possible d'appliquer le processus 2D-3D-4D en dehors de la plate-forme Fab Living Lab et le transposer à une échelle supérieure ? Peut-on amplifier le rayon d'action des lab-démonstrateurs ou doit-on concevoir des lab-démonstrateurs dans le cadre de consortium plus largement distribué géographiquement ? Après avoir expérimenté la conception de lab-démonstrateurs locaux, régionaux et nationaux, est-il possible de co-concevoir un ou plusieurs lab-démonstrateurs à l'échelle européenne ? Comment évaluer en quoi ce cadre est favorable à la CECD ?

Cadre d'évolution proposé : *Envisager l'échelle de l'Union européenne, son fonctionnement institutionnel semble propice aux dynamiques collaboratives interculturelles et intersectorielles. La conception d'écosystème collaboratif pourrait se porter sur une filière industrielle. L'économie circulaire semble être un enjeu partageable pour constituer une communauté d'intérêts.*

*
* *

Constat sur le plan technologique : Les projets que nous avons été amenés à réaliser sollicitent des lab-démonstrateurs pérennes ou éphémères. La pérennité s'est caractérisée par l'appropriation par tout ou partie de l'écosystème des outils, méthodes, infrastructures expérimentés lors d'un lab-démonstrateur sur une durée suffisamment significative pour garantir le passage de la représentation de la technologie, à son utilisation sur le territoire puis son instrumentalisation (méthode RUI) pour reprendre les travaux que nous avons réalisés avec Julien Hubert lors de son doctorat (Dupont et al., 2019a; Hubert, 2017a). Nous pouvons également constater que les technologies sont incarnées par les plates-formes d'innovation. Ces technologies s'accompagnent d'une maîtrise de connaissances et d'expertises parfois très pointues. Dans le même temps, les technologies et les machines associées peuvent susciter une forme de fascination ou au moins de la curiosité (effet nouveauté), qui peut aussi être le déclencheur d'un échange, d'une médiation comme à l'occasion des Open Citizen Labs, des Living Labs éphémères qui croisent diffusion de la culture scientifique et technique et tests par l'usage (voir la section 4.1.2, p.137 qui présente ce dispositif original).

Nouveaux questionnements : l'appropriation par les acteurs des espaces (collaboratifs et technologiques) d'innovation, si elle est souhaitée, peut en revanche se révéler être « victime de son succès » : manque de capacité de développement pour satisfaire toutes les demandes, appropriation par un groupe restreint au service exclusif de certains acteurs... au détriment d'une réalisation de la conception collaborative avec et par différents usagers. Comment maintenir un esprit d'ouverture ? Comment renouveler les usagers et les faire se rencontrer ? Comment s'assurer que la technologie soit au service du collaboratif, qu'elle soit inclusive et non pas excluante ? Comment faire pour que les coûts associés à certaines technologies ne soient pas un frein à la conception collaborative ? Ce sont là quelques-unes des questions qui surgissent.

Cadre d'évolution proposé : s'appuyer sur la culture de veille stratégique et technologique de l'équipe du laboratoire pour identifier les nouveautés technologiques, tout en poursuivant l'engagement de l'équipe dans les technologies open-source pour concevoir dans la mesure du possible les lab-démonstrateurs basés sur ce principe.

*

* *

Constat sur le plan conceptuel : Les lab-démonstrateurs ont montré que l'approche Lab à la capacité de faire se rapprocher des communautés de pratiques et de faire converger leurs stratégies (au moins le temps d'un projet). Parmi ces communautés, il est important de rappeler qu'au cœur du Living Lab se trouvent les usagers... Les travaux de la chaire REVES ont renforcé notre connaissance des mécanismes d'intégration du point de vue de l'utilisateur et du citoyen dans les processus d'innovation développés par un écosystème industriel et impactant le territoire. Au cours du processus, l'utilisateur évolue dans son rapport à l'innovation (passage de la Représentation à l'Utilisation puis l'Instrumentalisation). Les usagers ne sont pas uniformes (conformément aux constats de la littérature). Il faut adapter les outils et méthodes selon les étapes de l'innovation considérée (Dupont et al., 2019a; Hubert, 2017a). En même

temps, chaque communauté applique ses propres critères (Tran et al., 2017). Donner à voir et à comprendre les critères des uns et des autres ou identifier des critères communs contribue à renforcer la conception collaborative distribuée. La prise de décision, même si elle ne fait pas consensus, peut-être rendue plus robuste par une compréhension des motivations et de l'arbitrage des décideurs. Ainsi, analyser de concert les usages et les processus décisionnels est fondamental pour garantir le succès des écosystèmes collaboratifs d'innovation. Reste néanmoins à étudier les modalités de l'émergence d'une réelle prise de décision partagée à l'échelle des projets de territoires.

Nouveaux questionnements : Au-delà de ces synergies favorisées par un tiers extérieur comme l'université, comment faire émerger des communautés d'intérêt(s), par nature interdisciplinaires, mais qui se retrouvent sur la conviction partagée de résoudre un ou plusieurs défis qui dépassent la capacité de résolution d'une communauté de pratique isolée ?

Les échanges avec nos pairs sont un excellent levier pour alimenter le processus de conception collaborative distribuée. Par exemple, un article de conférence co-écrit avec Jonathan Lacroix lors de son doctorat (Lacroix et al., 2017) a suscité un débat au sein de la communauté ICE Conference. Peut-on réellement appliquer l'approche *smart city* à un territoire périurbain, voire rural ? Peut-on se saisir de ce concept lorsqu'on ne déploie pas systématiquement des technologies connectées pour surveiller la ville ?

Cadre d'évolution proposé : La convergence conceptuelle est un processus complexe qui réclame à la fois des montées en compétence et une ouverture d'esprit de tous les acteurs. Cela dit, pour réduire les risques de confusion, une connaissance fine de l'état de l'art et des pratiques est préconisée avant la conception de tout lab-démonstrateur. Par ailleurs, la conception collaborative pour la ville et les territoires que nous prônons peut par exemple privilégier le concept de *Sustainable (Smart) City* (Bibri, 2021; De Jong et al., 2015; Riedmann-Streitz et al., 2024; Sharifi et al., 2024; Tomor et al., 2019; Yilmaz et al., 2023) pour réduire l'ambiguïté quant aux effets et impacts recherchés.

*
* *

Constat sur le plan temporel : Les travaux ont montré qu'il est possible de faire converger temporairement des stratégies d'acteurs autour de lab-démonstrateurs. La connaissance et l'expérience issues de ces labs peuvent être capitalisées dans des répertoires scientifiques pérennes et ouverts permettant un réemploi et une valorisation ultérieure. Les acteurs mobilisés sont également devenus porteurs de cette connaissance. Ils ont pu la réemployer et la diffuser. Le transfert vers les formations a renforcé la pérennisation et la diffusion vers les territoires et le monde socio-économique des pratiques issues de la recherche.

Au niveau des territoires, le temps long est une caractéristique majeure et bien souvent plusieurs temporalités se superposent et conditionnent les processus collaboratifs. Nous avons aussi à présent largement conscience de l'impact de nos prises de décisions envers les générations suivantes. Par exemple, l'héritage industriel sur lequel nous avons eu l'occasion de travailler lors de nos interventions sur l'Opération d'Intérêt National d'Alzette-Belval appelle un

engagement sur des dizaines d'années. Nous avons ainsi réalisé un premier projet pédagogique avec les AIU en 2011-2012 que nous avons repris 5 ans après sous forme de recherche en 2016 après avoir décliné le LSCLL en Smart City Living Lab Alzette-Belval, ce lab-démonstrateur a servi de terrain à la thèse de Jonathan Lacroix (Lacroix, 2019; Lacroix et al., 2017). Ce projet a notamment permis de revenir sur le concept d'OIC pour préciser leurs caractéristiques afin de soutenir la coconception des projets urbains. La mise en place d'un Urban Living Lab pour faire le lien entre praticiens aménageurs et citoyens usagers doit à la fois s'appuyer sur des OIC, mais aussi sur la capacité des animateurs du Living Lab à être en empathie avec les parties, à saisir leurs connaissances et pratiques respectives pour soutenir la médiation amorcée par les OIC. Si les OIC relèvent du plan conceptuel, pour les projets de territoire c'est sur le temps long qu'ils doivent être appréhendés.

Nouveaux questionnements : Au-delà de ces synergies de circonstance et éphémères, comment susciter un intérêt partagé pérenne et approprié de plus en plus largement ? Comment garder active cette connaissance, assurer la transmission et faciliter un réel réemploi sur le temps long, notamment lorsque les acteurs et certains supports technologiques changent ? De façon plus fondamentale, quid du temps de l'environnement dans des lab-démonstrateurs d'une durée de 3-4 ans ? Comment concevoir et systématiser une analyse d'impact pertinente ?

Cadre d'évolution proposé : Continuer à aborder l'ingénierie de la conception collaborative distribuée selon le paradigme de la complexité, en composant avec des processus dialogiques. De plus, même si le projet et ses enjeux se situent a priori à l'échelle locale, il est nécessaire de créer des ponts vers d'autres écosystèmes pour distordre le temps, l'accélérer ou le ralentir au regard de ce qui se fait et se dit ailleurs. Ici les collaborations interdisciplinaires et le dialogue entre les disciplines peuvent jouer un rôle fondamental. Par exemple en 2017, mon implication dans l'organisation de l'école d'été du RRI « L'innovation agile : Quels défis pour les individus, les organisations et les territoires ? » a non seulement permis de produire trois numéros spéciaux dans les revues partenaires du réseau (Crespin-Mazet et al., 2019; Dupont, 2019; Dupont and Morel, 2019), mais cette collaboration entre ingénieurs / économistes / historiens / etc. a surtout permis de mettre en lumière la diversité des travaux d'ERPI tout en les éclairant d'un jour nouveau, avec les regards d'autres disciplines faisant émerger des collaborations toujours actives.

3.3.4 Conclusions intermédiaires issues de la phase 2 et nouvelles perspectives

L'ensemble des expériences auxquelles j'ai contribué m'amène à tirer trois conclusions :

1. Quelle que soit l'échelle, la CECD appelle à s'engager dans l'écosystème [local] à transformer. En d'autres termes, l'université doit sortir de ses murs, le laboratoire devient le laboratoire (vivant), et l'université doit faire rentrer (au moins symboliquement) l'ensemble des acteurs de la Société dans ses murs, c.-à-d. permettre aux acteurs de la

quadruple hélice de l'innovation d'interagir directement sur le protocole de recherche et aider les scientifiques à le faire évoluer si besoin. La logique collaborative avec les acteurs du territoire doit être intégrée dans la phase conceptuelle du protocole de recherche. La participation des acteurs de quadruple hélice n'est pas seulement une fin en soi, mais c'est aussi le processus qui va conditionner le succès de la démarche de recherche, c'est-à-dire son appropriation par l'écosystème pour nous permettre de collecter les données les plus pertinentes. Conformément au modèle théorique (Bradbury, 2015) chacun des acteurs contribue à la recherche-action pour co-définir le problème, co-concevoir la recherche et la co-implémenter.

2. Le corollaire du point précédent se traduit dans la posture de recherche à adopter lors de l'expérimentation d'un lab-démonstrateur. Le mode Living Lab qui vise à impliquer des usagers dans un processus collaboratif, lorsqu'il est appliqué aux territoires et sur des enjeux de transformation des pratiques des professionnels, implique d'engager un processus a minima d'observation participante, voire de recherche-action « permanente » ou régulièrement activée pour assurer l'émergence d'une dynamique collaborative distribuée au sein de l'écosystème généré par le lab-démonstrateur.
3. Aussi, dans cette phase 2, le chercheur est pleinement partie prenante de l'ensemble des processus qui concourent au succès d'un programme de recherche. La création de connaissances porte à la fois sur la formulation des questions de recherche ; la mobilisation des communautés scientifiques, expertes ou citoyennes impliquées ; la conception ou l'expérimentation d'infrastructures scientifiques ; l'articulation des modalités contractuelles pour garantir la tenue de projets de recherche complémentaires et cohérents dans un projet global de recherche. Stratégiquement, le fonctionnement du LSCLL s'accommode plus volontiers d'une approche par grands projets de recherche permettant d'approfondir des points spécifiques sur du temps long avec les ressources humaines adéquates, pour offrir une relative stabilité et garantir des résultats scientifiques.

À travers une démarche constructiviste permise par la recherche-action, notre engagement dans le LSCLL, InoCité puis le LF2L et au moins neuf lab-démonstrateurs (phase 1 et 2) locaux, régionaux puis nationaux montrent que l'université a la capacité d'explorer les modalités de résolution de problématiques exprimées par les différents acteurs du territoire, que ça soit les collectivités, les entreprises intervenant directement sur les projets de territoire, ou les citoyens qui vivent leur territoire. Le Génie des Systèmes Industriels a été mobilisé pour apporter les éléments de réponses à ce besoin nouveau généré par les mutations croisées des écosystèmes institutionnels, territoriaux et industriels. Dans un monde de plus en plus incertain, les acteurs ont besoin d'interagir de façon plus régulière, plus fluide et agile (Dupont, 2019) tout en organisant des temps d'expérimentation suffisamment longs pour laisser s'installer un écosystème collaboratif distribué profitable à tous.

Ce qu'il faut retenir de la phase 2 – période 2014 à mi-2019

Objectif :

Optimiser les processus existants et expérimenter le passage à l'échelle nationale de la coconception d'écosystèmes collaboratifs distribués.

Méthode pour une RA opérant sur un 3^e niveau de complexité avec la 4HI

- Enrichissement du cadre théorique de la recherche-action pour agir sur les barrières conceptuelles et temporelles de la conception collaborative,
- Optimisation du cadre opérationnel de la recherche-action pour agir sur les barrières géographiques, technologiques, mais aussi conceptuelles avec une nouvelle plate-forme, le LF2L,
- Pilotage de nouvelles expérimentations pour engager toujours plus d'acteurs de la 4HI dans le processus itératif amorcé en phase 1 et permettant d'étudier l'ensemble des barrières à la conception collaborative entre acteurs locaux et nationaux.

Principaux résultats pour la recherche en GSI

- Codirection d'une thèse : Giang Tran sur les méthodes de prises de décisions pour la *smart city* et faire émerger des processus de décisions partagées (Tran Thi Hoang, 2019),
- Apport d'expertise méthodologique sur deux des trois thèses de la chaire REVES : celle de Julien Hubert sur l'intégration du point de vue de l'utilisateur et du citoyen dans le déploiement d'un processus d'innovation : un dispositif de mobilité électrique (Hubert, 2017a) et celle de Jonathan Lacroix sur la conception d'une ingénierie de pilotage de l'innovation urbaine appliquée sur l'EcoCité Alzette-Belval à travers son Smart City Living Lab (Lacroix, 2019).
- Proposition d'un continuum d'innovation 2D-3D-4D expérimenté et validé à l'échelle locale, régionale et nationale

Principaux résultats pour le territoire

- Une diffusion des pratiques d'innovation et des méthodes de coconception
- Démonstration de la capacité des acteurs du territoire à s'engager dans des dynamiques PPPP

Principaux résultats pour la pédagogie

- De nouvelles situations problèmes ont alimenté la pédagogie par l'action
- Le cas « vélOstan connecté », est un cas d'école pour appréhender l'ingénierie écosystémique à l'échelle locale

Productions scientifiques associées comme auteur ou co-auteur (année 2015 à 2019 sur <https://cv.hal.science/laurentdupont>)

- 14 Articles de journaux
- 28 Articles de conférences
- 3 Chapitres dans 3 ouvrages
- 3 Numéros spéciaux codirigés
- 10 Rapports de recherche
- 4 Articles de blogs scientifiques ou interviews, etc.

Impacts :

- Cinq nouveaux questionnements doivent être investigués
- Maturité de la méthode et des infrastructures pour expérimenter un transfert vers l'écosystème européen d'innovation

3.4 Phase 3 : Transfert vers l'écosystème européen d'innovation et renforcement de l'impact local des espaces d'innovation.

Cette dernière phase couvre la période de mi 2019 à mi 2024. Fort d'une maturité de dix ans, j'ai su développer une approche plus globale du mode Living Lab.

Le pilotage stratégique du LSCLL associé à la mise en œuvre de projets de recherche spécifiques autour de lab-démonstrateurs et aux expérimentations soutenues par les technologies structurées par le continuum d'innovation 2D-3D-4D m'ont permis d'éprouver et de valider par la recherche-action une des représentations du processus Living Lab. Cette dernière distingue les niveaux macro, méso et micro et leurs liens avec les paradigmes de l'innovation ouverte et/ou de l'innovation par les utilisateurs (Raposo et al., 2021; Schuurman, 2015).

Le travail de recherche nécessite dès lors de faire dialoguer ces niveaux, voire de jongler entre eux, en développant une capacité à intervenir aux différents niveaux au bon moment.

Il est dès lors indispensable de mobiliser des concepts spécifiques à chacun des niveaux et d'appliquer des approches méthodologiques et les outils idoines. Ceci induit une démarche fortement interdisciplinaire, par essence collaborative distribuée dans le temps et entre les niveaux. Notre expérience confirme les premières intuitions relevées dans la littérature, à savoir que le mode Living Lab est au cœur de l'innovation systémique (Schaffers and Turkama, 2012).

3.4.1 Description des méthodologies de recherche mises en œuvre pour la phase 3

L'objectif était de concevoir et d'expérimenter un pilotage systémique du mode Living Lab s'appuyant sur le Génie des Systèmes Industriels et Urbains.

Sur le plan méthodologique, les précédentes phases ont conforté la nécessité de travailler par grands projets soutenus par une plate-forme scientifique et technique pour approfondir avec les moyens adéquats les questions de recherche.

Pour appréhender au mieux le caractère systémique du mode Living Lab, et compte tenu du caractère incertain des ressources disponibles pour la recherche, j'ai décidé d'explorer en parallèle les principales questions qui ont émergé selon si l'on considère l'échelle micro, méso et macro du point de vue du territoire local et de la *sustainable smart city*.

Mon expérience et mes différents résultats m'ont permis de m'engager dans la co-production de 3 réponses à appel à projets, a minima pluridisciplinaires et qui rassemblaient jusqu'à 100 partenaires. Ces 3 grands projets ont tous été lauréats en 2019. Chacun d'entre eux a mobilisé le mode projet Living Lab à des degrés et pour des finalités différentes qui seront détaillées par la suite. Ces projets ont nécessité d'intervenir à chacun des trois niveaux, en revanche leurs contenus et leurs envergures les prédisposent à apporter des connaissances nouvelles pour un niveau spécifique :

- Le **projet H2020 INEDIT éclaire plus particulièrement le niveau macro** et s'appuie sur une équipe de chercheurs confirmés et de jeunes chercheurs contractuels pour analyser une stratégie européenne de transformation d'une filière industrielle à l'aide d'infrastructures ancrées dans leur territoire, conçues et orchestrées selon le paradigme de l'économie circulaire. Ici, l'ingénierie de la conception revisite les OIC et expérimente un démonstrateur distribué dans l'espace physique (quatre sites européens) et virtuel (cyberespace). **L'écosystème collaboratif distribué est généré autour d'un espace cyberphysique européen.**
- L'axe « La Fabrique de l'innovation ouverte » du **projet PIA DHDA apporte une contribution originale au niveau méso.** Elle provient principalement d'un projet de thèse qui explore les modalités de mise en réseau des espaces d'innovation au service des territoires (Pruvot, 2024). Cette recherche a aussi bénéficié de la comparaison avec la création du réseau d'espaces universitaires d'innovation du projet SIRIUS (« Stratégie d'Innovation pour le Renforcement des Interactions entre Université et Société ») de l'Université de Lorraine et de ses partenaires UNYS⁴⁸ pour favoriser les interactions entre l'université, les entreprises, les citoyens et les collectivités⁴⁹. Ces réseaux ont permis de travailler avec 16 espaces d'innovation du territoire lorrain. Ici, les espaces d'innovations existent déjà. L'ingénierie de la conception se concentre sur les modalités de leur mise en synergie et en résonance au service de leur territoire d'implantation. **L'écosystème collaboratif distribué est généré sur la volonté de créer du bien commun à partir de la constellation d'espaces existants répondant à leur propre logique.**
- Le **projet Interdisciplinarité LUE Inn-cognitif**, stratégiquement associé au LabCom N-Hum-Innov⁵⁰ conjointement porté par l'ERPI et la PME TEA⁵¹, renforcé par une thèse Cifre, explore quant à lui la **dimension micro et l'apport des technologies immersives** comme supports méthodologiques et technologiques pour collaborer avec les usagers et renforcer leur engagement et leur « expérience d'innover ». **L'écosystème collaboratif distribué est généré sur l'objectif partagé par des industriels et des universitaires de créer des outils et des méthodes renforçant le mode Living Lab.**

Pour chacun de ces projets, le LF2L a constitué une plate-forme de référence. Par ailleurs, les résultats des phases précédentes ont été pris en compte pour concevoir au mieux de nouveaux écosystèmes collaboratifs distribués aux différents niveaux du mode Living Lab. La Figure 25 illustre le passage de la phase 2 à la phase 3, dans ce quatrième niveau de complexité.

⁴⁸ Membres d'UNYS : Université de Lorraine, CNRS, Inria, Inserm, INRAE, CHRU, AgroParisTech, Georgia Tech-Europe, l'Incubateur Lorrain et UL Propuls <https://www.univ-lorraine.fr/recherche-et-innovation/unys/>

⁴⁹ <https://www.univ-lorraine.fr/lue/sirius/>, lauréat d'un financement « Programme Investissement d'Avenir » et supervisé par l'ANR

⁵⁰ N-Hum-Innov pour Numérique Humain Innovation

⁵¹ <https://www.teaergo.com/fr/>

Figure 25 : Structuration de l'expérimentation en phase 3 : les acquis de la phase 2 sont consolidés et enrichis des niveaux micro, méso, macro du Living Lab (ma recherche)

Ces projets ont tous été contraints par la crise Covid. Le projet INEDIT, initialement prévu pour 36 mois, a été prolongé de 6 mois et a nécessité d'inventer des collaborations à distance pendant près de 2 ans autour de démonstrateurs conçus et implémentés par des équipes locales. Le projet DHDA quant à lui a réellement commencé en janvier 2021. La thèse associée a donc débuté en septembre 2021. Le projet interdisciplinarité LUE prévu pour 18 mois a officiellement été prolongé de 6 mois. Devenu un des terrains de la thèse Cifre, il a encore bénéficié de 12 mois d'expérimentation supplémentaires.

Dans l'esprit d'une recherche-action, un ou plusieurs chercheurs ont été mobilisés sur les terrains des trois projets. Je les présente par ordre croissant de mon engagement sur le terrain.

- 1) Concernant le LabCom, la recherche-action a été assurée par la doctorante Anaëlle Hily. Sa thèse Cifre a favorisé le croisement de la recherche-action et du mode Living Lab avec le concours du LF2L qui a été configuré pour mener ses expérimentations (Dupont et al., 2021a; Hily, 2022; Hily et al., 2023b). Encadrant invité de la thèse, j'ai apporté mon expertise méthodologique en RA, mode LL et les Environnements Immersifs Collaboratifs (EIC).
- 2) L'observation participante est une des méthodes mobilisées par Fanny Pruvot, doctorante impliquée dans le projet DHDA. Elle a conseillé et suivi les pilotes / animateurs des réseaux DHDA et SIRIUS. En tant que co-directeur de thèse, j'ai eu une double posture : encadrement de la recherche et expert contributeur sur la conception et le pilotage stratégique d'espaces d'innovation, alimenté par mon expérience opérationnelle en tant que responsable scientifique du LF2L, membre des deux réseaux (Pruvot, 2024; Pruvot et al., 2022).

- 3) Le projet européen a quant à lui bénéficié de mon implication dans la création et l'animation du tiers-lieu Octroi Nancy (voir une présentation détaillée ci-après dans la section 4.1.4, p.139). Le tiers-lieu a permis d'expérimenter le déploiement en mode Living Lab du Green FabLab dans un environnement réel, ce qui est également permis à mes collègues (chercheurs ou techniciens) de s'impliquer sur le terrain du développement opérationnel de ce démonstrateur. J'ai ainsi été pilote du projet pour l'UL et le laboratoire ERPI, j'ai été responsable scientifique de la démarche *Do-It-Together* pour le consortium et en même temps j'ai été citoyen engagé dans la création d'un espace public et territorial d'innovation sur ma commune.

3.4.2 Actions spécifiques pour piloter par la recherche-action un LL structuré par plusieurs grands projets et une plate-forme

Encore une fois différentes actions ont été conduites pour mener la recherche :

- Montage de projets européens en mobilisant mes collègues de l'ERPI et en m'engageant dans des consortiums européens, tout en poursuivant une politique d'excellence dans mes recherches au sein de mon établissement : obtention d'un projet interdisciplinarité LUE – Lorraine Université d'Excellence, tout en obtenant le projet H2020 INEDIT.
- Pilotage scientifique et la valorisation des travaux de recherche réalisés dans un cadre européen.
- Intensification de mon engagement dans des communautés scientifiques déjà citées en étant notamment co-chair en 2022 de la première conférence internationale IEEE croisant à Nancy les réseaux IAMOT et ICE Conference, et impliquant 7 projets européens dont les 3 projets jumeaux d'INEDIT.
- Copilotage d'un travail d'édition scientifique dans une revue classée
- Encadrement de quatre postdoctorants : Alex Gabriel, Brunelle Marche, Fabio Cruz et Fedoua Kasmi, codirection de la thèse de Fanny Pruvot et expertise méthodologique sur 2 thèses : Anaëlle Hily et Guillaume Pronost.
- Corédaction du dossier de demande de labélisation à l'excellence scientifique INFRA+ encouragée par l'Université de Lorraine et ses partenaires lorrains de la recherche.
- Engagement à titre personnel dans la conception d'un tiers-lieu créatif et citoyen sur mon territoire local de recherche-action.

3.4.3 Enseignements issus de la conception collaborative au 4^e niveau de complexité de la 4HI impliquant acteurs locaux, régionaux et européens

3.4.3.1 *Grand projet n°1 – dimension macro du mode LL : le projet INEDIT, conception d'un écosystème collaboratif européen et local pour contribuer à la smart Economy (2019-2023)*

En 2019, dans un mouvement de balancier, j'ai transféré mes travaux sur le génie urbain à un domaine étudié en Génie des Systèmes Industriels : l'industrie du futur. Cette thématique est aujourd'hui appelée à développer une approche écosystémique en considérant les limites de la planète (Dupont et al., 2023d; European Commission et al., 2021), si elle veut apporter sa contribution aux grands défis sociétaux. À noter que ces derniers s'adressent à la fois aux grands groupes industriels, aux PME-PMI et aux collectivités. À l'heure de la numérisation à marche forcée des entreprises, la question du territoire n'est pas anodine, car ceux-ci doivent soutenir les infrastructures supports comme le déploiement de la fibre, la transition vers l'autoconsommation énergétique et le passage aux énergies renouvelables, l'accès à un bassin d'emplois offrant un cadre de vie agréable et la formation aux compétences requises pour une industrie globalisée, interconnectée et dépendante de flux logistiques croissants. À noter aussi, le rôle essentiel des agences, des services publics, des subventions locales ou encore des mécanismes de défiscalisation qui soutiennent les écosystèmes d'innovation ou la transition d'un tissu économique local. Le territoire par ses différents aspects est clairement présent dans le cycle de vie des entreprises et de leurs produits / services. Ce constat est particulièrement fort pour un territoire tel que la Lorraine, dont l'héritage sidérurgique et minier est généralement géré par les acteurs publics lorsque le problème est visible et connu de tous⁵². La corrélation entre des activités économiques et des pollutions ou autres impacts négatifs qui surgissent peut prendre des années. Là encore, le secteur public pourra pallier l'absence de responsable explicite. Il en va de même dans les exercices de prospective territoriale et économique. Récemment, deux chercheurs de l'Université de Lorraine et du CNRS ont émis l'hypothèse que le sous-sol lorrain pourrait regorger du plus gros gisement mondial d'hydrogène blanc⁵³... À l'heure du passage du véhicule thermique au véhicule électrique, de la guerre économique mondiale entre les constructeurs automobiles, une telle information interroge sur l'avenir possible du territoire.

Depuis le début des années 2010, l'économie circulaire a émergé comme une des réponses aux limites actuelles de la production linéaire, de la consommation immodérée, des usages uniques, de la fin de vie des produits (Ellen MacArthur Foundation, 2012; Kirchherr et al., 2017). Compte tenu des mutations induites et des perspectives offertes par le développement d'un écodesign (Dufrene et al., 2013) ou des éco-innovations (de Jesus et al., 2021; Rennings, 2000; Shkarupeta and Babkin, 2024; Vence and Pereira, 2018), c'est tout naturellement que le

⁵² Voir par exemple la gestion des friches industrielles ou la création de l'écocité sur le site Alzette-Belval (la communauté de communes du Pays-Haut du Val d'Alzette - CCPHVA)

⁵³ <https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/metz/energie-le-plus-gros-gisement-d-hydrogene-blanc-du-monde-decouvert-en-lorraine-un-futur-eldorado-mais-pour-qui-2888582.html>

laboratoire ERPI s'est saisi de ce domaine de recherche qui s'inscrit dans les recherches sur l'innovation.

Ainsi au niveau du projet INEDIT, il nous a semblé voir dans l'économie circulaire un enjeu supérieur capable de mobiliser et de faire collaborer des acteurs distants à tout point de vue (géographiquement, conceptuellement, technologiquement et temporellement). En collaboration avec l'équipe de recherche Présence et Innovation du LAMPA, j'ai dès lors mobilisé plusieurs collègues d'ERPI et nous avons coconçu le projet H2020 INEDIT en vue de définir, caractériser et expérimenter le concept *Do-IT-Together* (DIT) pour aider les PME-PMI dans le secteur de l'ameublement à innover dans une démarche d'économie circulaire grâce aux technologies avancées comme les technologies immersives, la fabrication additive, l'internet des objets (CORDIS EU research results, 2019; Dupont et al., 2023d; Kasmi et al., 2021; Marche et al., 2023). Après avoir constitué l'équipe projet, j'ai piloté la démarche scientifique et le déploiement de quatre démonstrateurs d'installations de fabrication ouvertes (OMDF - *Open-Manufacturing Demonstration Facilities*) distribués dans quatre pays européens et reliés par une plate-forme multiacteurs (Dupont et al., 2023b, 2023a, 2022e). Ceci a constitué la première problématique dont ERPI avait la charge. La Figure 26 illustre les six étapes du processus itératif de conception de ce lab-démonstrateur à l'échelle européenne.

Figure 26: Problématique 1 - coconcevoir et piloter le déploiement d'un démonstrateur distribué en Europe du concept DIT (Dupont et al., 2023b)

Ce projet a nécessité de coordonner scientifiquement quatorze partenaires européens, dont sept universités, une grande entreprise industrielle, trois centres technologiques et trois PME. Localement, au cours du projet, ce sont 16 chercheurs, ingénieurs ou techniciens (locaux et internationaux) ainsi que dix-neuf étudiants du cycle ingénieur ou master 2 orientés recherche qui se sont impliqués. Les membres du consortium ont également mobilisé leur propre équipe locale. La crise Covid a par ailleurs obligé les entreprises à s'arrêter pour bénéficier des aides

aux entreprises en difficulté, alors que les universitaires sont restés impliqués. Pour assurer l'existence et le succès d'un tel écosystème collaboratif distribué, j'ai piloté une démarche scientifique s'appuyant sur différents types d'objets intermédiaires de conception (ou *Boundary Object* – BO dans la Figure 27 ci-après) au cours du temps, selon le niveau de maturité technologique et des acteurs mobilisés dans les différentes étapes de la collaboration.

Figure 27 : Du TRL4 au TRL6, processus de conception d'Open-Manufacturing Demonstration Facilities (OMDF) dynamiques, observables et reproductibles à l'aide d'OIC (Dupont et al., 2023b)

- Étape 1 : Avec mes collègues, nous avons coconçu le concept DIT en nous appuyant sur une revue de la littérature et la mobilisation d'une communauté scientifique pluridisciplinaire (génie industriel, économiste, marketing, management de l'innovation, biologiste, etc.)
 - OIC 1 : dès l'étape 1 et tout au long du projet, le consortium a produit des concepts et des modèles scientifiques disponibles en ligne sur Zenodo⁵⁴ ou OpenAIRE⁵⁵, y compris un glossaire partagé⁵⁶. L'équipe ERPI qui a assuré le pilotage scientifique a apporté la contribution sur ce type d'OIC avec 32 publications scientifiques en accès libre sur HAL⁵⁷. La Figure 28 présente les catégories de productions scientifiques ainsi que les autres résultats pour l'équipe nancéenne.

⁵⁴ <https://zenodo.org/communities/inedit/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

⁵⁵ https://explore.openaire.eu/search/project?projectId=corda_h2020::fd215919b9f0ee9671d2939b50fd31da

⁵⁶ <https://www.inedit-project.eu/glossary/>

⁵⁷ https://hal.univ-lorraine.fr/search/index/?qa%5B%5BeuropeanProjectReference_t%5D%5B%5D=869952&rows=30&page=1

- OIC 1 bis : des interfaces médiatiques plus accessibles pour tous les publics ont été réalisées et diffusées comme des vidéos⁵⁸. Par exemple, l'ERPI a produit treize contenus médiatiques, et a donné des interviews à des médias en ligne, ainsi qu'à la presse nationale (voir Annexe CST 53, p.288).
- Étape 2 : Nous avons sollicité le consortium pour élaborer les spécifications d'un *Open Manufacturing Demonstrator (OMD)* idéal à partir des quatre installations expérimentales (futurs OMD). L'OMD idéal devait satisfaire à 10 fonctions, 53 sous-fonctions, 206 critères et nous pouvions l'analyser à travers 2140 critères de contrôle possibles.
 - OIC 2 : lors de l'étape 2, ERPI a réalisé au début du projet les diagnostics technologiques des quatre installations expérimentales. Ils ont été structurés à l'aide d'une base de données générique et accessible en ligne⁵⁹ conçue par ERPI (Dupont et al., 2021c).
 - OIC 2bis : durant l'étape 2, ERPI a généré aussi l'OMD idéal qui permet d'évaluer l'écart entre le niveau initial de maturité technologique et un système final éprouvé en environnement opérationnel et engagé dans une production compétitive (TRL9) (Dupont et al., 2022e).
- Étape 3 : Les concepteurs⁶⁰ de la plate-forme numérique multi-technologies ou *multi-sided platform* (cyberespace) et les responsables des quatre installations expérimentales (espace physique)⁶¹ ont assuré le développement technologique pour atteindre le TRL6.

⁵⁸ <https://youtu.be/eqy9ZLtw1as>

⁵⁹ <https://inedit-db.lf2l.fr/fr/>

⁶⁰ FANVOICE : PME Française dans l'édition de logiciels applicatifs ; ENSAM, France ; TTPSC : Entreprise spécialisée dans les logiciels industriels et la transformation numérique, Pologne ; TTS : *Technology transfer system*, une PME italienne, SUPSI : Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Suisse.

⁶¹ AIMEN : Centre d'innovation et de technologie, Pontevedra, Portugal ; UL-ERPI, avec le Green FabLab, France ; UNINOVA : Instituto de desenvolvimento de novas tecnologias, institut de recherche, Portugal ; VERAGOUTH XILEMA : PME Suisse dans le secteur de la conception bois.

- OIC 3 : tout au long de la phase d'implémentation (étape 3) nous disposions de versions intermédiaires d'OMDFs internes aux équipes des installations expérimentales (schémas techniques, maquettes, photos, résultats de tests, etc.).
- Étape 3 bis : En parallèle, l'équipe ERPI a conçu et coordonné le suivi du développement, de la mise en œuvre et de l'évaluation à l'aide d'un tableau de bord s'appuyant sur les 1420 critères retenus par le consortium parmi les 2140.
 - OIC 3 bis : Des tableaux de bord (Dupont et al., 2022d) ont permis le suivi partagé entre les quatorze partenaires de la conception de l'OMD et ses OMDF, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de leurs expérimentations sur la base de phénomènes observables. Cette démarche permet de mesurer les éventuelles dérives ou incompréhensions et d'établir collectivement des corrections.
- Étape 4 : dans une logique Living Lab, le consortium INEDIT a régulièrement organisé des tests et une évaluation de l'acceptabilité dans un environnement semi-contrôlé en s'adaptant au contexte perturbé par la pandémie de Covid-19. Ces tests et les modalités de confrontation au monde socio-économique ont pris plusieurs formes selon les étapes du projet et les technologies concernées.
 - OIC 4 : par exemple, en 2022, l'organisation par le laboratoire de la conférence IEEE ICE-IAMOT a permis de rassembler à Nancy près de 400 experts internationaux issus des communautés scientifiques du management des technologies, de l'ingénierie et de l'innovation autour de la thématique « transition socio-économique des industries et des territoires » (Dupont et al., 2022a, 2022b). En tant que chair de cette conférence, j'ai eu à cœur de mobiliser les partenaires des projets européens, notamment les trois projets jumeaux d'INEDIT avec l'initiative « *Innovative Design Factory in the City* » (Dupont et al., 2022c) qui nous a permis d'expérimenter le démonstrateur *Do-It-Together*, OMD version 0.1 (en cours de conception autour du TRL5), sur 900 m² avec le public d'experts de la conférence, provenant de quatre continents (Dupont et al., 2023b).

La Figure 29 illustre les interactions régulières avec les acteurs de la quadruple hélice de l'innovation, en ligne et en présentiel.

2^e Partie : Synthèse des Activités de Recherche

Figure 29 : Mode Living Lab appliqué au projet INEDIT avec des OICs conçus pour interagir avec les publics (présentation finale projet INEDIT, ma recherche, 2023)

- Étape 5 : Livraison du démonstrateur (les installations expérimentales, les technologies associées, la plate-forme en ligne DesignTogether) et la description du processus par lequel il a été conçu, déployé, et évalué.
 - OIC 5 : les données récoltées ont permis de valider que l'Open Manufacturing Demonstrator et de ses Open Manufacturing Demonstration Facilities ont atteint le TRL 6 au fur et à mesure du processus de conception collaborative distribuée (Figure 30).

La connaissance acquise par le consortium est remise à l'Union européenne et est accessible en ligne⁶²

Figure 30 : Exemple du tableau de bord ad hoc pour mesurer l'avancée de la conception de l'OMD de février 2022 à mars 2023 (Dupont et al., 2023b)

⁶² <https://www.inedit-project.eu/deliverables/>

- OIC 5 bis : Un webinaire a été organisé par le Réseau de Recherche sur l’Innovation présentant le concept DIT et les travaux scientifiques associés⁶³. Il reste disponible en ligne⁶⁴.
- OIC 5 ter : les écosystèmes locaux ayant portés la conception d’un des quatre OMDF ont conservé leur démonstrateur. Ils ont pu capitaliser sur ce projet et poursuivre leur dynamique de conception collaborative aux échelles qui leur conviennent. Le cas d’étude nancéen illustre la connexion entre l’écosystème collaboratif au niveau européen et celui au niveau local.

La seconde problématique pour ERPI a consisté à faire passer le Green FabLab du TRL4 au TRL6. Le déploiement en environnement réel, au cœur du tiers-lieu l’Octroi Nancy a notamment été facilité en 2021, par une collaboration amorcée dès le démarrage du projet européen. En plein confinement, la conception de l’agencement des locaux du site Octroi Nancy a été rendue possible par le codesign assisté par technologies immersives et expérimentées par le consortium européen (Pallot et al., 2021). Cette première collaboration a montré l’enjeu et l’apport possible au niveau local de la recherche au niveau européen. Par ailleurs les valeurs véhiculées par le déploiement d’un démonstrateur scientifique, technique et organisationnel sur le recyclage distribué de déchets plastiques locaux s’accordaient parfaitement aux ambitions du projet citoyen sous-jacent à Octroi Nancy.

La Figure 31 décrit le processus du projet INEDIT pour concevoir le passage d’un projet de recherche de l’ERPI de niveau TRL4, validé en laboratoire (Roux-Marchand et al., 2020) à un niveau TRL6, avec une expérimentation (Camargo et al., 2023; Cruz Sanchez et al., 2023; Gabriel and Cruz, 2023).

Figure 31 : Problématique 2 - concevoir et déployer le passage du Green FabLab du TRL4 (au sein du LF2L) au TRL6 (environnement réel) (Dupont et al., 2023c)

⁶³ Numéro spécial paru en janvier 2023 dans la revue Innovations - JIEM Journal of Innovation Economics & Management - <https://shs.cairn.info/journal-of-innovation-economics-2023-1?lang=en>

⁶⁴ <https://youtu.be/RV5AKaQH8fM>

La Figure 32 présente la mise en synergie générée par le projet INEDIT entre un écosystème européen contractualisé et un écosystème local *ad hoc* autour de démonstrateurs scientifiques, techniques et organisationnels. Cette synergie n'est pas systématique pour tous les projets européens, mais l'expérience a prouvé qu'il est possible de concevoir une dynamique collaborative entre deux écosystèmes collaboratifs d'échelles différentes.

Figure 32 : Mise en synergie d'un écosystème européen contractualisé et d'un écosystème local *ad hoc* autour de démonstrateurs scientifiques, techniques et organisationnels (ma recherche)

Depuis 2023, l'expérimentation autour du Green FabLab a de plus été pérennisée par la collaboration d'ERPI et l'ENSGI au développement du tiers-lieu culturel, créatif et citoyen l'Octroi Nancy. Sur le plan scientifique, le Green FabLab continue à alimenter des programmes de recherche portés par certains de mes collègues d'ERPI par exemple le projet ANR Green Local 3D⁶⁵ (2022-2026), le projet Erasmus+ programme TechTraPlastiCE⁶⁶ (2025-2028). Le projet sert aussi de vitrine au Carnot Icéel et de nombreux partenaires industriels ou institutionnels viennent le visiter.

Toujours sur le plan scientifique, trois doctorants de l'ED SIMPPÉ ont bénéficié de ce terrain européen riche et stimulant. Le premier, Guillaume Pronost, que j'ai accompagné sur le plan méthodologique a conduit des recherches sur les jumeaux numériques. Après un état de l'art qui a permis de classer les différents type de jumeaux numériques pour l'industrie (Pronost et al., 2024, 2021), il a étudié leurs apports pour renforcer la dimension collaborative de l'*open-manufacturing* et il a expérimenté la fabrication additive comme support à la production **d'objets intermédiaires de fabrication (OIF)** (Pronost, 2024).

Les deux autres doctorants sont Catalina Suescun Gonzalez et Cristian Caceres Mendoza. Ce dernier a d'ailleurs réalisé son stage de M2 recherche en lien avec le projet INEDIT, il a ensuite rejoint le projet comme ingénieur d'étude pour soutenir le développement du Green FabLab, avant d'être lauréat d'un appel d'offres international de thèse déposée par l'ERPI.

⁶⁵ <https://anr.fr/Projet-ANR-22-CE10-0007>

⁶⁶ Project 101179564 — TechTraPlastiCE — ERASMUS-EDU-2024-CBHE Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union <https://techtraplastice.eu/>

Les technologies conçues et expérimentées grâce à INEDIT ont permis en décembre 2022 à Catalina Suescun Gonzalez de réaliser la 1^{re} fabrication additive du modèle de référence INEDIT à partir de bouteilles d'eau Cristaline, recyclée intégralement (bouteille + bouchon) (Figure 33 - A). Les deux doctorants ont également pu profiter du dynamisme de l'écosystème local, par exemple pour participer au « Marché vert » de la Métropole Grand Nancy, sur le site Octroi Nancy en décembre 2022 (Figure 33 - B) ou encore aux Open Citizen Labs (voir section 4.1.2, p.137) pour rencontrer les publics et associer les citoyens à leurs recherches.

Figure 33 : Exemple de résultats supplémentaires au projet INEDIT obtenus avec le Green FabLab (Photo : UL ERPI 2022)

La fabrication additive de meuble a été permise par un investissement dans la 1^{re} Gigabot X importée en Europe. Cette technologie OSAT a permis à mes collègues de concevoir et de dimensionner l'instrumentation scientifique adéquate. **La collaboration avec la communauté des OSAT a bénéficié à INEDIT et lui a permis de dépasser, par les conditions créées par l'ingénierie collaborative, la barrière technologique du passage du TRL4 au TRL6.**

Le Green FabLab peut être clairement analysé comme un système d'innovation multiniveau (Camargo et al., 2023). L'écosystème collaboratif généré par INEDIT a dès lors été aussi profitable pour le territoire et l'environnement.

Le Green FabLab est pensé comme une micro-usine urbaine. C'est un démonstrateur de production locale, valorisant les déchets. Sur la période du projet, grâce aux collecteurs connectés (technologie OSAT) conçus au LF2L (Gabriel and Cruz, 2023) et aux différentes collaborations locales, mes collègues estiment avoir collecté et transformé 90 kg de bouchons plastiques (déchets locaux), soit environ 36 000 bouchons. **Sur le plan territorial, le tiers-lieu a joué un rôle pour générer des synergies et dépasser des barrières conceptuelles et organisationnelles.** Les usagers du site ont su allier leurs compétences et leurs ressources pour concevoir, fabriquer et tester un prototype de cuisine qui ne nécessite aucun raccordement direct aux systèmes d'approvisionnement et d'évacuation d'eau de la métropole (Figure 34). La trentaine d'usagers de la petite halle du site Octroi ont ainsi pu se questionner sur leur dépendance aux infrastructures fondamentales des systèmes urbains et à leur mode de consommation et de fabrication de leur cadre de vie (professionnelle).

Figure 34 : Exemple de collaboration au sein d'Octroi Nancy : besoin, conception, fabrication, test et amélioration dans le même écosystème créatif (crédits photo : L.A.Paillettes et L. Dupont, 2022) (ma recherche)

L'intégralité du projet européen a également eu d'autres impacts directs sur le territoire en contribuant à la création et/ou la pérennisation d'emplois locaux. Par exemple, sur les cinq postdoctorants impliqués dans le projet, quatre sont aujourd'hui maître de conférences, dont 3 localement. Une postdoctorante travaille toujours à l'ERPI sous statut de chercheur contractuel. Ils font bénéficier de leurs expertises à notre université et au territoire. Ils contribuent à **poursuivre la dimension collaborative du projet en dépassant la barrière temporelle de la fin d'INEDIT**. De plus, je veux souligner les nombreux transferts vers la pédagogie qui contribuent aussi à cette continuité (Figure 28, voir OIC1 ci-dessus).

L'appel à projet européen a représenté une véritable opportunité pour expérimenter le passage à l'échelle européenne du processus 2D-3D-4D, distribué entre les partenaires du consortium et leur écosystème local (Figure 35). L'espace d'innovation LF2L devient un des rouages d'une spatialisation d'un projet collaboratif d'innovation pour transcender le DIY et expérimenter une capacité à faire ensemble (DIT) sur le territoire. Le territoire tend à devenir un laboratoire d'innovation d'une production relocalisée, en harmonie avec les ressources de ce dernier. Les technologies immersives associées à un ERP et un indicateur de soutenabilité permettent de scénographier une coconception sur mesure au regard des contraintes d'agencement du consommateur, mais aussi au regard des capacités de production locales et des ressources naturelles de l'environnement de production.

De façon exploratoire, pour achever de tester le processus 2D-3D-4D, j'expérimente encore les modalités de transfert de la méthode de conception et de pilotage d'un démonstrateur dans un autre contexte que celui d'INEDIT en bénéficiant de la proximité géographique et conceptuelle avec l'écosystème local du projet DHDA. L'enjeu est d'évaluer en quoi l'écosystème d'innovation local est capable de soutenir une réelle dynamique *Do-It-Together*. Par exemple, après plusieurs mois de discussion et plusieurs ateliers collaboratifs (Pruvot, 2024) (voir grand projet n°2), un des projets portés par DHDA, le continuum numérique du CRITT Bois⁶⁷ et du laboratoire CRAN⁶⁸, est devenu le continuum numérique collaboratif et il revendique l'approche *Do-It-Together*⁶⁹.

Le projet INEDIT a permis d'éprouver l'approche Lab à grande échelle et d'en analyser les effets. Les expérimentations engagées autour des lab-démonstrateurs ont de réels effets transformants.

Finalement, ce projet européen illustre la capacité d'un collectif de chercheurs et d'industriels, à se coordonner dans leurs travaux respectifs pour développer ensemble, en mode Living Lab un écosystème collaboratif distribué multiéchelle, multiacteur engageant les citoyens. La Figure 36 précise le périmètre étudié par les chercheurs de l'ERPI et l'apport du projet européen pour la stratégie du laboratoire.

⁶⁷ Centre régional d'Innovation et de transfert de technologie pour les industries du bois

⁶⁸ Unité mixte de recherche UL et CNRS

⁶⁹ https://www.linkedin.com/posts/reseau-cnc_appel-%C3%A0-projets-do-it-together-activity-7313519266253660161-CUb3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAI5d4ABIUXWqv8XnARzbieM7nHlnAvd_is

Domaine de recherche

- > Aide à la conception en phase amont (Principal)
- > Acceptabilité produit/procédé/filière (Secondaire)
- > Evaluation de filière industrielle (Secondaire)

Domaines d'application

- > Industrie 4.0
- > Economie Circulaire

Indice de maturité de la recherche (ERPI)

- 1** > Concepts de base observés et rapportés
- 2** > Preuve expérimentée et caractéristique de concepts
- 3** > Validation des concepts en environnement « simulé » au LF2L
- 4** > Opérationnalisation des méthodes et modèles basés sur les concepts à travers des missions réussies

Figure 36 : Positionnement dans le projet du laboratoire en 2022, présentation à l'HCERES (ERPI, 2022)

Pour conclure, ce projet m'a permis de faire le pont entre la *smart city* et l'économie circulaire à travers le concept *Do-It-Together* expérimenté sur des démonstrateurs locaux, urbains et industriels mobilisant de multiples communautés et la diversité des acteurs de la quadruple hélice qui cherchent des solutions opérationnelles au service de l'environnement.

En 2024, à l'occasion d'un séminaire de recherche international organisé à Nancy et à Dunkerque pour le Réseau de Recherche sur l'Innovation⁷⁰ par ERPI et l'Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO), nous avons poursuivi notre réflexion collective sur l'innovation systémique et circulaire générée par les écosystèmes de cocréation croisant industrie, société et environnement. À cette occasion, avec Fedoua Kasmi et Mauricio Camargo nous avons mobilisé notre réseau européen pour organiser une des sessions plénières avec Muthu De Silva (Birkbeck, University of London, OECD) et coordonner une des tables rondes sur la thématique « Les écosystèmes de cocréation au service de l'innovation systémique et circulaire »⁷¹.

⁷⁰ <https://rri.univ-littoral.fr/en/spring-of-innovation-2024/> ce séminaire devrait faire l'objet d'un numéro spécial.

⁷¹ https://rri.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2024/02/Printemps-de-linnovation_RRI_2024.pdf

3.4.3.2 Grand projet n°2 – dimension méso du mode LL : conception de réseaux d'espaces collaboratifs d'innovation et évaluation de leurs impacts (2021-2024)

Au lancement du projet DHDA, les travaux sur les espaces d'innovation avaient permis de mieux comprendre ce phénomène international qui se décline à travers de nombreux concepts clés (Fablabs, Hakerspace, makerspace, Living Labs, etc.) et de nombreux labels associés (Fab Foundation, ENoLL, TechShop, Learning Lab, etc.) (Osorio et al., 2019b). Les recherches de différentes communautés scientifiques permettent de mieux comprendre les modalités de conception et de pilotage de tel dispositifs (Osorio Bustamante et al., 2015; Osorio et al., 2019a). Des études de cas ou retours d'expérience longitudinale renseignent aussi la diversité des impacts possibles d'un espace de codesign sur la mise en œuvre de projets d'innovation ou plus globalement sur leur écosystème (Delgado et al., 2020; Osorio et al., 2020; Roux-Marchand et al., 2020; Ten et al., 2020; Thoring et al., 2018). Ainsi, il est largement admis et démontré que les espaces collaboratifs (c.-à-d. qui organisent une dynamique collaborative en leur sein) peuvent contribuer à générer de nouvelles formes de travail créatif et in fine des innovations dans les universités, dans les communautés d'entrepreneurs, dans les gouvernements locaux et les collectivités, etc. (Boutillier et al., 2020b).

Deux points restent néanmoins flous. Si ces espaces semblent observés dans leur ensemble, ils sont avant tout considérés pour leurs réussites individuelles, ces dernières analysées, décortiquées servent de support à des recueils de bonnes pratiques, voir par ex : (APUR, 2020; Capdevila and Méridol, 2016). D'autres travaux d'ERPI montrent que les espaces d'innovation peuvent remplir au moins quatre missions (Delgado Cadena, 2022) : Entrepreneuriale pour développer économiquement le territoire ; Production de connaissances d'actions au travers de l'expérimentation ou de connaissances académiques, en réalisant de la recherche et des formations ; Technologique ou de production avec des lieux qui conçoivent des produits et fabriquent des objets physiques ; Sociétale, c.-à-d. orientée vers les transitions écologiques, énergétiques, sociétales et qui développent de nouvelles interactions sociales. Cette spécialisation peut renforcer une certaine stratégie individuelle. Ainsi, ces espaces ne sont pas pensés et conçus comme « un tout organisé » au service d'un territoire ou d'une filière territorialisée. Par ailleurs, les réseaux revendiqués sont avant tout des labels dont la charte est plus ou moins respectée ; et, il n'est pas établi que ces espaces distribués sur le territoire génèrent une dynamique collaborative. Des phénomènes de démultiplication et de concurrence entre lieux peuvent s'installer. Une approche nouvelle consiste à étudier la mise en place d'une démarche macro, coconstruite avec des structures diverses et proches de leurs réseaux d'acteurs respectifs (niveau méso), ces derniers pouvant être porteurs d'action dont le déploiement bénéficiera de la dynamique collective (niveau micro).

Dans la lignée des travaux à l'ERPI, et dans le cadre du projet DHDA dont l'ambition est une transformation multidimensionnelle du territoire, avec la thèse de Fanny Pruvot, nous poursuivons l'étude du potentiel de transférabilité de méthodologies et d'outils issus du Génie des Systèmes Industriels vers la problématique du développement d'innovation territoriale impliquant des acteurs multiples.

Plus spécifiquement, la recherche a pour objectif d'évaluer l'impact de l'organisation en réseau de plates-formes de codesign, sur le projet DHDA et sur le territoire. Il s'agit d'identifier, de concevoir si nécessaire, et d'expérimenter les processus et dispositifs visant à faire collaborer la diversité des dimensions de « l'écosystème d'innovation forêt / bois » (scientifique, technique, environnement, bioéconomique, santé / bien-être, industrielle, construction, etc.)

Dans un premier temps, la doctorante a conduit un diagnostic des neuf espaces d'innovation existants dans le réseau DHDA (Figure 37), mais également dans le réseau SIRIUS avec dix espaces exclusivement universitaires (Figure 38). L'investigation sur réseaux structurés au même moment, sur un même territoire, dans des contextes différents nous a permis d'introduire une approche comparative dans le processus de conception de réseaux (trois espaces étaient communs aux deux réseaux).

Figure 37 : les neuf espaces d'innovation ouverte du réseau DHDA (Pruvot, 2024)

Figure 38 : Les neuf espaces universitaires d'innovation du réseau Sirius (Pruvot, 2024)

Ce diagnostic a permis de qualifier les propriétés d'un réseau de plates-formes d'innovation ouverte déjà opérationnelles à l'aide d'une grille d'analyse des initiatives et du fonctionnement des espaces d'innovation et de proposer un guide pratique de la démarche de mise en réseau (Pruvot, 2024; Pruvot et al., 2023, 2022).

Dans un deuxième temps, la doctorante a conçu et expérimenté en mode Living Lab un outil de gestion du réseau avec le logiciel PowerBi (TRL 6). Elle a aussi pu établir les recommandations pour faire émerger des espaces de codesign manquants qui puissent accompagner les communautés de pratiques dans une approche d'ingénierie collaborative distribuée pour le périmètre du territoire DHDA. Un des enseignements principaux de cette thèse est de constater que les deux terrains étudiés et comparés s'appuient sur une structure coordinatrice qui mobilise au moins une personne-ressource pour faire les liens entre les espaces d'innovation, les aider à se connaître et à connaître les milieux extérieurs qui pourraient trouver un intérêt à travailler avec des espaces d'innovation. Si les espaces d'innovation nécessitent de mobiliser des médiateurs pour leur fonctionnement quotidien, un réseau d'espaces d'innovation nécessite également un médiateur, qui peut parfois prendre le rôle de chef d'orchestre pour aider un collectif d'espace d'innovation à travailler ensemble dans l'intérêt d'un territoire. La durée des observations n'a pas permis de voir à ce stade si un réseau d'espaces d'innovation peut se passer d'une structure tierce faisant l'interface entre tous.

Ces résultats conceptuels et opérationnels contribuent à faire évoluer la compréhension du mode Living Lab territorial au niveau méso. Ils renforcent aussi la connaissance sur la conception d'espaces d'innovation, cette dernière peut être dimensionnée pour faire émerger des espaces complémentaires à ceux d'un réseau établi.

L'ensemble alimente un référentiel d'indicateurs d'impacts pour analyser et mesurer l'effet des actions mises en œuvre sur la résilience et la dynamique d'innovation dans le territoire (Pruvot et al., 2024). Finalement, le travail réalisé sur la mise en réseau d'espaces collaboratifs d'innovation permet également d'intervenir au niveau macro du mode projet Living Lab (la stratégie) et de disposer d'une méthode et des outils associés pour évaluer le potentiel d'impacts sur le territoire.

Dans ce projet, la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués s'appuie à la fois sur la conception d'espaces collaboratifs d'innovation et la conception de la dynamique d'interaction entre eux et avec l'ensemble des acteurs de la quadruple hélice de l'innovation. La diversité des espaces par leur localisation, leur histoire, leurs communautés, leurs technologies disponibles, leurs réseaux... ouvre la perspective de collaborations plus étendues et plus fréquentes avec les acteurs d'un territoire. Les concepts et modèles issus du Génie des Systèmes Industriels font émerger une approche permettant d'articuler dans une logique systémique à la fois les échelles territoriales et celles de l'innovation. Nos recherches les rendent duplicables et/ou reproductibles sur d'autres territoires et/ou pour accompagner d'autres « filières » ou écosystèmes d'innovation. En définitive, ces travaux fournissent un éclairage nouveau sur la *smart gouvernance* des territoires permettant d'enrichir les travaux les plus récents sur les réseaux inter-labs (Memon et al., 2021, 2018).

3.4.3.3 Grand projet n°3 – dimension micro du mode LL : conception d'un écosystème interdisciplinaire sur les environnements immersifs d'innovation collaborative

Dans la continuité de ces travaux sur les Living labs initiés dès 2008, l'ERPI s'est doté en 2014 du LF2L. La plate-forme permet non seulement de faire émerger des innovations, mais elle offre également une véritable « **expérience d'innover** » (UXi) (Lecossier, 2018) particulièrement en phase amont de la conception avec et par l'usage (User eXperience ou UX, Living Lab, etc.) sur une diversité d'applications (Dupont et al., 2015a; Roux-Marchand et al., 2020; Ten et al., 2020). Au sein du LF2L, des technologies comme la fabrication additive ou la découpe laser sont à présent communes et génèrent des objets physiques (expérimentaux et ouverts) pour un faible coût. Ces derniers peuvent ensuite être mobilisés pour les tests d'usage. Néanmoins, ces prototypes ne sont pas nécessairement conçus à l'échelle 1/1 et ne sont pas systématiquement inclus dans leur environnement réel d'usage. L'expérience d'innover est dès lors réduite et conditionnée par l'échelle de la maquette. En 2016, pour renforcer cette étape, enrichir l'ingénierie collaborative et disposer de dispositifs de **mise en situation d'usage multiéchelle / multitemporelle / multiacteur**, j'ai conduit au sein d'ERPI des recherches exploratoires sur les Environnements Immersifs Collaboratifs (EIC ou ICE en anglais) comme levier d'accélération de l'innovation en phase de conception. Les EIC permettent la représentation d'objets innovants en cours de conception et l'interaction physique avec ceux-ci : lieux, objets, interfaces, etc. Ces **dispositifs d'interaction numérique** permettant d'appréhender individuellement et/ou collectivement les projets en environnement complexe (Dupont et al., 2017c, 2016; Laurent Dupont et al., 2018; Pallot et al., 2017). Les développements actuels ont par ailleurs bénéficié des technologies et savoir-faire en Réalité Virtuelle (RV), Augmentée (RA) ou mixte (RM) du laboratoire LAMPA (Laval). Les travaux antérieurs basés sur une analyse de la littérature, et l'observation de situations immersives au LF2L et au Laval Virtual Center ont permis de qualifier finement la notion d'eXperience Immersive (IX) (Pallot et al., 2017). Celle-ci se compose de cinq éléments : Dissociation au monde réel (RwD), Immersion Perceptuelle (PI), Immersion Cognitive (CI), Immersion Sociale (SI), et Immersion Émotionnelle

Figure 39: Éléments et Propriétés de l'IX (Laurent Dupont et al., 2018)

(EI). Ces éléments sont eux-mêmes définis par des propriétés spécifiques (Figure 39) que nous avons étudiées à travers un questionnaire qualitatif et quantitatif. Ce questionnaire nous permettait dès lors de recueillir a posteriori l'expression de l'utilisateur sur son expérience d'innover (UXi). Le recueil des données d'usage factuelles et objectives pendant l'UXi en environnements immersifs collaboratifs restait, en revanche, un verrou à débloquent pour : 1) objectiver la compréhension de l'usage vécu par l'utilisateur et 2) capitaliser cette expérience.

La validité des simulations dans les dispositifs d'interaction numérique réside dans la capacité de reproduire les réponses produites dans un environnement physique (ou réel) (Marín-Morales et al., 2018). Créer les conditions de la coconception et de la co-création de valeur est un facteur identifié pour renforcer le développement et l'appropriation au plus tôt d'innovations. Dans le cadre de situations simulées dans des environnements immersifs (réalité virtuelle, augmentée ou mixte), il est déjà nécessaire de bien **comprendre les relations individuelles Homme-Machine et d'étudier la valeur immersive d'un environnement virtuel au niveau d'un individu** pour s'assurer que cette expérience corresponde bien à une **expérience transposable dans le monde réel**. L'enjeu est de s'assurer que l'expérience d'innover en monde immersif soit conforme au développement nécessaire d'une innovation dans le monde réel. La prise en compte des aspects psychologiques et comportementaux est dès lors indispensable. C'est dans ce contexte que j'ai déposé le projet **Inn-Cognitif - Innovation, Cognition, Immersion**, pour évaluer l'apport de la prise en compte de la dimension cognitive dans les expériences d'usage en situation virtuelle ou réelle (2019-2022). **Ce projet permet de croiser les compétences du 2LPN (Laboratoire Lorrain de Psychologie et de Neurosciences) et de l'ERPI**. Cela nous a permis d'explorer ce verrou scientifique pour en préciser le contour, recueillir de premiers résultats et identifier les pistes de recherche à approfondir.

L'ampleur des questionnements, les besoins en équipement ou en développement technologique, nous ont incités à créer des synergies entre trois projets de l'ERPI en cohérence avec la démarche de conception collaborative. Ainsi, le projet Inn-cognitif, le LabCom N-Hum-Inno avec l'entreprise TEA, et la thèse Cifre ERPI / 2LPN avec l'entreprise TEA pour laquelle j'ai apporté mon expertise (Hily, 2022) ont été articulés pour se compléter mutuellement (Figure 40).

Figure 40 : Synergie et interdépendance des projets ERPI sur l'enjeu des environnements immersifs et l'innovation (Dupont et al., 2021a)

Concrètement, l'objectif initial d'Inn-Cognitif était de comparer des expériences individuelles dans des environnements simulés (virtuels) avec des expériences en environnement réel (Dupont et al., 2021a). J'ai dès lors piloté quatre démarches scientifiques complémentaires :

- 1) Réalisation d'un état de l'art et des pratiques sur les indicateurs et capteurs psychophysologiques pour l'analyse des comportements dans les environnements immersifs (dimension eXperience Immersive - IX). Ce travail a fait l'objet d'un article de conférence (Martinez et al., 2020). En parallèle, A. Hily a réalisé un état de l'art sur les technologies immersives qui montre que les plus grands défis à l'utilisation intensive des technologies immersives à considérer dans un avenir proche sont la validité écologique des expériences développées et l'intégration des technologies mises en œuvre (Hily et al., 2023a). Pour pallier ces limites, nous avons identifié les pistes suivantes : inclure des moyens d'évaluation objective émergents tels que les capteurs physiologiques dans d'évaluation de l'expérience utilisateur ; former des équipes multidisciplinaires (incluant a minima des experts en technologie, en conception innovante, et en cognition) ; conduire des expérimentations itératives sur le long terme, capitalisées et décrites de façon rigoureuse pour accéder à une connaissance fine du processus de conception collaborative (très peu renseignée dans la littérature scientifique) (Hily, 2022; Hily et al., 2023a).
- 2) Conception d'un protocole expérimental original associant les approches de l'ERPI et du 2LPN pour comparer activité en monde réel et activité en monde virtuel. Ce travail a fait l'objet d'un article de conférence (Hily et al., 2020). Ce protocole cherche à évaluer l'apport des technologies immersives, en particulier la réalité virtuelle, croisée à l'utilisation de capteurs physiologiques comme moyen d'objectiver les usages en interprétant des données produites par les réactions du participant. Dès lors, ce projet a cherché à résoudre le verrou technologique de l'équipement des usagers avec des dispositifs interoperables et scientifiquement fiables au service d'usagers experts (c.-à-d. les praticiens qui cherchent à collecter des données d'usage objectivées).

La survenue de la crise sanitaire et la multitude des défis technologiques rencontrés nous ont amenés à suspendre la phase d'expérimentation en environnement réel et à concentrer notre effort sur la conception d'un protocole expérimental original mixant les approches du 2LPN et de l'ERPI.

- 3) Développement d'un démonstrateur autour de la cognition spatiale, un cas d'usage fourni par l'équipe du 2LPN en lien avec le CHRU de Nancy. La cognition spatiale étudie les capacités d'orientation et de navigation des individus et permet ainsi de mieux comprendre comment on peut construire/aménager des environnements qui soient plus lisibles pour les utilisateurs, dont les personnes les plus vulnérables à la « désorientation spatiale », telles que les personnes âgées (Jacob et al., 2020) et/ou atteintes de maladies neurologiques (Jacob et al., 2018). Dans une société urbaine, fondée sur la mobilité et à la population de plus en plus vieillissante, il semble bénéfique de transposer ces travaux à la conception de nos villes. Ce sujet est essentiel dans l'aménagement de nos villes et la construction de nos bâtiments. La neuropsychologie nous a permis de prendre conscience de cet enjeu pour l'urbanisme, illustrant derechef la pertinence d'une approche interdisciplinaire.

La première version de ce démonstrateur a fait l'objet d'un article de conférence et son évolution a principalement été valorisée dans la thèse d'Anaëlle Hily (Hily, 2022; Hily et al., 2020). Les données collectées durant près de 3,5 ans auprès de 116 participants font encore l'objet d'analyse et de valorisation à venir avec le 2LPN. Nous avons obtenu les données grâce à trois campagnes de collecte réalisées en mode Living Lab. Chaque participant a été mobilisé environ une heure de présentiel et a exigé jusqu'à cinq expérimentateurs présents en même temps pour garantir la démarche expérimentale (Hily, 2022). Ce démonstrateur, supporté par l'université, a dès lors mobilisé de nombreuses ressources (équipements et temps de travail de chercheurs et ingénieurs). La société TEA a largement bénéficié de la connaissance acquise par l'équipe universitaire, comme l'illustre une de leur prestation réalisée auprès d'une PME cliente, en appliquant une version optimisée du protocole initial qui, après itération, a pu être réduit à quelques jours (Hily, 2022).

- 4) Identification de capteurs susceptibles d'être utilisés ou adaptés et l'ingénierie support à leur fonctionnement optimal et le traitement du signal récupéré. Nous avons notamment contribué au transfert de technologies adaptées à un environnement virtuel statique à des situations dynamiques avec mouvements et déplacements. Ce travail exploratoire a servi de cas d'expérimentation technologique pour le LabCom et nous a permis d'évaluer les enjeux et les limites de ce type d'approches pour piloter la dimension micro du processus Living Lab.

Le rapprochement de la thèse Cifre et du LabCom a permis de renforcer le caractère interdisciplinaire des recherches menées, ainsi que la dynamique de collaboration entre les laboratoires et l'entreprise. Cet écosystème académique et industriel, enrichi de très nombreuses interactions avec les usagers, propose une méthodologie pour améliorer le processus de

conception et d'évaluation d'environnements immersifs en s'appuyant sur l'approche Living Lab et la recherche-action (Hily et al., 2023b).

La collaboration scientifique, en matériel et technologie, a permis d'enrichir les équipements et expérimentations du LF2L (Dupont et al., 2021a; Martinez et al., 2020). Ce projet a, de plus, permis de démontrer l'apport d'un espace d'innovation dans la mise en place d'une méthode expérimentale de grande ampleur (par sa durée et le nombre de participants). Les technologies immersives et la réalité étendue (XR) font à présent partie des pratiques de l'ERPI. Avec le recrutement d'Anaëlle Hily en ingénieure de recherche contractuelle et Alex Gabriel en maître de conférences, le laboratoire se structure progressivement pour pérenniser et renforcer cette dimension originale du continuum de l'innovation. La concrétisation en 2024 d'un financement CPER de 150 k€, offre de nouvelles perspectives d'expérimentation, et nous permettra d'instrumenter l'écosystème collaboratif avec des technologies immersives et les capteurs physiologiques de dernière génération.

3.4.4 Conclusions intermédiaires issues de la phase 3 et nouvelles perspectives

L'articulation des différents projets a contribué à l'enrichissement et au partage auprès de plusieurs communautés du cadre théorique de la recherche-action en contexte Living Lab pour **identifier les modalités de dépassement des barrières conceptuelles et temporelles**. Ce cadre théorique a notamment bénéficié de :

- L'extrapolation à l'échelle européenne d'une démarche Living Lab, accompagnée scientifiquement et éprouvée localement, pour dépasser le particularisme local, régional et national.
- La production d'un numéro spécial (280 pages) dans *Innovations - Journal of Innovation Economics & Management* (I-JIEM), rassemblant 8 articles produits par 22 auteurs de 8 nationalités autour des notions *Do-It-Together*, Innovation et *open-manufacturing* (Dupont et al., 2023d).
- La production d'un état de l'art et des pratiques sur la mise en réseau d'espaces d'innovation et leurs impacts sur le territoire (Pruvot, 2024; Pruvot et al., 2024, 2023). La conception d'une méthode originale et outillée à destination des décideurs techniques et politiques (Pruvot, 2024) est venue compléter l'approche théorique.

Le changement d'échelle de la recherche-action permettant d'analyser comment dépasser les barrières géographiques, technologiques et conceptuelles de la Conception d'Écosystèmes Collaboratifs Distribués (CECD) à l'échelle européenne, repose sur :

- La conception et l'expérimentation de quatre *Open-Manufacturing Demonstrator Facilities* (OMDF) et d'une *multi-sided platform* pour valider la pertinence du modèle *Do-It-Together* sur la base d'un démonstrateur global (OMD) à TRL6.

- La modélisation et de la validation du passage du TRL4 au TRL6 d'un démonstrateur scientifique, technologique et sociétal : le Green FabLab inséré dans un tiers-lieu culturel, créatif et citoyen.
- Le succès d'une partie de la transposition de mes travaux à l'échelle européenne a aussi été favorisé par un engagement de la direction de l'ERPI à obtenir le label qualité INFRA+ des opérateurs de recherche du territoire (UL, CNRS, INRAE, INRIA) pour la plate-forme LF2L. Nous nous sommes engagés collectivement dès 2020 dans ce processus et avons obtenu le label début 2023. Cette démarche a permis de formaliser et clarifier les processus de l'espace d'innovation. À cette occasion, nous avons par ailleurs pu illustrer la complémentarité entre certification qualité et norme ISO en management des systèmes d'innovation (voir le M2 recherche de J-L Parra Castano en annexe - M2R 7).

Enfin, durant cette phase, je montre que la conception et le pilotage stratégique d'espaces d'innovation, en milieu universitaire, doit aussi s'appuyer sur la conception de démarches expérimentales robustes, intégrant l'identification et la validation de technologies supports permettant de renforcer à la fois l'expérience utilisateur et l'expérience d'innover. Paradoxalement, cette stratégie peut amplifier la barrière technologique avec l'apparition d'outils et de pratiques fortement spécialisés. Cette mesure doit être contrebalancée en créant les **conditions d'échange et de dialogue entre les experts mobilisés. C'est une des fonctions que doivent impérativement remplir les espaces d'innovation.** La montée en spécialisation des espaces d'innovation, renforce leur légitimité sur le territoire et renforce l'intérêt de développer **des réseaux d'espaces d'innovation qui peuvent, ensemble, soutenir un continuum d'innovation territorial au service du bien commun.**

Parallèlement, aux trois projets mentionnés dans cette 3^e phase, j'ai également été impliqué dans un projet *capacity building* : Smagrinet⁷² (2019-2022). Je n'ai pas participé au montage, mais la direction de l'ERPI m'a chargée du pilotage afin de me permettre d'éprouver mes capacités à manager un collectif de chercheurs. Ce projet m'a donné l'opportunité d'expérimenter dans le cadre d'un consortium européen le transfert de la recherche vers la pédagogie. En effet, avec Smagrinet j'ai piloté la coconception en mode LL de contenu pédagogique sur la transition technologique et énergétique des territoires induite par l'émergence des smartgrids (A. Gabriel et al., 2020; Gabriel et al., 2021; Gabriel and Dupont, 2022). Dans la continuité du projet Linky by Makers, Smagrinet a aussi permis d'aborder la dimension systémique européenne des innovations technologiques liées aux ressources énergétiques des villes et des entreprises. Les livrables de ces travaux de recherche ont permis d'alimenter la pédagogie de l'ENSGSI avec la création d'un module « innovation, énergie et territoire » à destination des étudiants du cycle ingénieur et du master innovation urbaine.

⁷² <https://www.smagrinet.eu/>

Ce qu'il faut retenir de la phase 3 - période de mi 2019 à mi 2024

Objectif :

Concevoir et expérimenter un pilotage systémique du mode Living Lab, a minima d'envergure européenne, en s'appuyant sur le Génie des Systèmes Industriels et Urbains.

Méthode pour une RA opérant sur un 4^e niveau de complexité avec la 4HI

- Distinguer les niveaux macro, méso et micro du mode projet LL et s'appuyer sur de grands projets pluriannuels en lien avec le territoire local et la *sustainable smart city*
- Concevoir trois types d'écosystèmes collaboratifs distribués :
 - 1) Autour d'un espace cyberphysique européen (Projet INEDIT),
 - 2) Sur la volonté de créer du bien commun à partir de la constellation d'espaces existants répondant à leur propre logique (Projet DHDA),
 - 3) Sur l'objectif partagé par des industriels et des universitaires de créer des outils et des méthodes renforçant le mode Living Lab, appliqué à la cognition spatiale (Projet Inn-cognitif).

Principaux résultats pour la recherche en GSI

- Codirection de thèses : celle de Ferney Osorio sur la conception et le pilotage stratégique d'espaces d'innovation (Osorio, 2021) et celle de Fanny Pruvot sur la mise en réseau d'espaces collaboratifs d'innovation (Pruvot, 2024),
- Apport d'expertise méthodologique sur deux thèses : celle d'Anaëlle Hily pour l'apport des technologies immersives au projets Living Labs (Hily, 2022) et celle de Guillaume Pronost sur les contributions du jumeau numérique pour une approche *Do-It-Together* lors de la coconception et cofabrication d'un produit (Pronost, 2024)
- La montée en compétences de postdoctorants qui se sont aguerris dans un écosystème d'innovation européen et interdisciplinaire, consolidant les réseaux du laboratoire et la reconnaissance de l'équipe,
- Des outils et méthodes pour évaluer la maturité des espaces d'innovation et leur capacité à faire réseau,
- Un enrichissement des travaux sur le DIY par le DIT,
- La conception et la validation d'un protocole pour faire passer les démonstrateurs technologiques et urbains du TRL4 au TRL6, contribuant à la fois aux réflexions sur l'industrie 5.0 et à l'aménagement du territoire,
- La conception et la validation d'une méthode expérimentale au cœur du LF2L,
- L'émergence du concept d'OIF (objet intermédiaire de fabrication).

Principaux résultats pour le territoire

- Un réseau de plates-formes en archipel sur le territoire DHDA, relai possible du concept validé *Do-It-Together* auprès des acteurs socio-économiques,
- Une conférence internationale qui a rassemblé à Nancy plus de 400 experts du management des technologies, de l'ingénierie et de l'innovation,
- Un tiers-lieu conçu et accompagné avec les ressources d'un projet européen et l'implication de chercheurs sur leur territoire,
- La création d'emplois en lien avec le monde universitaire et leurs partenaires : du bac+3 au bac+8.

Principaux résultats pour la pédagogie

- Un dispositif de cocréation assisté par les technologies immersives,
- La consolidation du Green FabLab et son transfert vers la pédagogie (lieu de formation).

Productions scientifiques associées comme auteur ou co-auteur (année 2020 à 2025 sur <https://cv.hal.science/laurentdupont>)

- 15 Articles de journaux
- 28 Articles de conférences
- 1 Ouvrage codirigé (9 chapitres)
- 9 Chapitres dans 4 ouvrages
- 3 Numéros spéciaux codirigés
- 1 *Proceeding* de conférence internationale édité (174 articles)
- 9 Rapports de recherche
- 2 Posters scientifiques
- 8 Articles de blogs scientifiques ou webinaire etc.

Impacts :

- La validation d'une méthodologie de conception d'écosystèmes collaboratifs distribués qui se déploie du niveau local au niveau européen, impliquant les acteurs de la quadruple hélice de l'innovation et qui contribue aux différents niveaux de l'innovation systémique
- Mais force est de constater que notre cadre de travail et les résultats des projets restent enfermés dans une logique anthropocentrée
- En même temps ils permettent l'identification des déterminants d'une ingénierie écosystémique au cœur du Génie des Systèmes Industriels et Urbains au service de nos écosystèmes naturels

4 De la *smart city* à la *sustainable smart city* : les citoyens au cœur du processus de conception d'écosystème collaboratif

L'analyse transversale de l'intégralité des 15 années d'activité du Lorraine Smart Cities me permet de dégager de nouvelles leçons quant aux modalités de coconception d'écosystèmes collaboratifs distribuée pour conceptualiser et expérimenter une *sustainable smart city*.

Quatre pratiques semblent émerger :

1. La formalisation de l'engagement des acteurs clés, des ressources, et les modalités partenariales pour mobiliser ensemble des experts et des néophytes, assurer une cohérence globale et faire converger les parties lorsque cela est possible.
2. La création et l'acquisition d'outils, de méthodes et d'infrastructures pour lever des verrous scientifiques et techniques en équipant la démarche puis en formalisant et capitalisant les connaissances et compétences développées. NB : les connaissances sont nourries par les 4 niveaux...
3. La mobilisation autour de lab-démonstrateurs scientifiques, technologiques et territoriaux (ad hoc) dès leur conception.
4. La capacité à rejoindre des réseaux pour confronter nos travaux avec ceux de nos pairs et contribuer aux systèmes de référence.

Ces quatre pratiques alimentent un processus collaboratif cohérent, continu et multiscalair qui oscille entre génie industriel et génie territorial.

4.1 Formaliser l'engagement des acteurs clés, des ressources, et les modalités partenariales, tout en restant agile et ouvert

Comme le montrent les travaux dans lesquels je m'implique ou que je pilote, l'approche Lab et l'innovation par l'usage sont des facteurs de convergences d'évolution stratégique pour les universités, les entreprises et les collectivités (Delgado Cadena, 2022; Dupont et al., 2015c; Kasmi et al., 2022; Osorio et al., 2025, 2020, 2019b; Pruvot, 2024). Ces pratiques nouvelles induisent des modes nouveaux de collaboration et des positions repensées entre acteurs traditionnels. Cela se traduit par le développement de PPPP (Partenariats Public-Privé-Population), en d'autres termes, par la capacité à faire collaborer des acteurs institutionnels comme des universités ou des collectivités locales, avec des entreprises et des acteurs de la société civile, organisés ou non, tout en ayant les cadres juridiques adaptés pour de telles actions. Un des principaux enjeux est d'impliquer au démarrage des projets d'innovation ou plus globalement de transition, des citoyens, des publics non organisés, des usagers non encore clairement identifiés ou représentés. Il est dès lors impossible d'établir des conventions avec toutes les parties prenantes dès les premières actions. Au contraire, il faut favoriser une approche conviviale, agile y compris sur le plan juridique et partenarial qui permettra de

mobiliser différentes parties prenantes (organisations, usagers, experts indépendants, etc.) selon les besoins rencontrés et révélés au fur et à mesure des observations et expérimentations sur le terrain et selon l'implication des parties. Dans ces phases floues de cocréation générées par l'approche Lab, il peut être judicieux de préciser au plus tôt comment pourraient se coconstruire le cadre et les modalités pour des collaborations *ad hoc* qui fournissent aux différents participants les garanties suffisantes pour s'engager en toute confiance (Dupont et al., 2019c). Impliquer des acteurs nouveaux nécessite dès lors de travailler au niveau de la gouvernance des projets et à tous les niveaux des organisations.

Ainsi, les modalités de partenariat peuvent prendre différentes formes (chaire, contrat de recherche, conventions, contrat cadre pluriannuel, etc.), de type public-privé (université et grands groupes et/ou PME), public-public (université et collectivités) et public-population (université et association ou groupe non organisé). L'université apparaît ainsi comme un des liens possibles à travers des contrats (formels) ou accords (informels) bilatéraux sur des sujets spécifiques qui doivent être imbriqués dans des objectifs partagés pour générer des collaborations plus globales de type public-privé-population.

Mettre en œuvre un Living Lab et le maintenir actif impliquent d'inventer des règles, voire de fonctionner à l'intuition, avant de formaliser éventuellement la coopération. D'autant qu'il n'est pas toujours évident de qualifier et quantifier *a priori* la mobilisation des parties, notamment lorsque la situation fait appel à des engagements plus citoyens ou qu'elle repose sur des échanges non monétisables. Pour illustrer ce point, je peux citer quatre partenariats atypiques et bilatéraux qui alimentent des écosystèmes collaboratifs distribués et offrent des modalités originales pour faire le lien avec différents publics et citoyens, voire assurer la présence de ces derniers dans des projets d'entreprises ou ceux d'acteurs publics.

4.1.1 Processus collaboratif 1 : Ouvrir l'université aux DIYers & makers en collaborant avec des fablabs associatifs

NYBI est le fablab historique du territoire grand nancéien. Créé en 2009, il est accueilli à titre gracieux tous les jeudis soir au LF2L depuis juin 2014. La présence de ses membres contribue de l'ouverture du LF2L au grand public et renforce nos interactions avec les makers non-universitaires. NYBI ouvre les portes du LF2L de 19h à 20h30 à tous les publics et propose d'adhérer à l'association pour ceux qui souhaitent profiter plus longuement des équipements universitaires au service de leur projet *Do-It-Yourself* (DIY). Ce type de cohabitation a notamment facilité le développement du projet Linky by Makers. La coopération locale entre les universitaires et makers nancéiens a servi de modèle pour quatre autres réseaux régionaux de makers et expérimenter ainsi un Living Lab distribué sur le territoire national autour de l'esprit DIY. Ce réseau local physique, nourri par une communauté virtuelle sans frontière, a aussi été l'un des ressorts de la résilience du territoire face au Covid-19 pour produire des visières (Dupont, 2021a). L'organisation, l'agilité et les aspirations de ces communautés ont également contribué à la conception de respirateurs artificiels *open-source* (Pearce, 2020).

4.1.2 Processus collaboratif 2 : Collaborer avec des Entreprises Publiques Locales pour augmenter l'impact territorial

Afin de toucher un public toujours plus nombreux, en 2017, j'ai saisi l'opportunité offerte par l'Entreprise Publique Locale (EPL) Destination Nancy⁷³, de concevoir un espace Living Lab éphémère pour installer l'université et plus précisément des démarches d'expérimentation scientifique dans des lieux aussi inédits qu'une foire-exposition (environ 100 000 visiteurs en 8 jours). Avec mes collègues, nous avons validé empiriquement l'intérêt d'une telle démarche dans le cadre de notre écosystème local. Il est ainsi possible de créer des lab-démonstrateurs éphémères, baptisés dans le cadre du LSCLL : les Open Citizen Labs⁷⁴. Ils constituent une opportunité de confronter et tester par l'usage les concepts, idées, prototypes, etc. issus de projets partenariaux ou de projets étudiants réalisés avec des entreprises ou autres acteurs locaux. Ils peuvent prendre la forme de Labs « Recherche-Innovation-Développement », de Labs « Pédagogie », de Labs « Entreprenariat » (comme illustrée par les photos ci-après, Figure 41).

En quatre éditions⁷⁵, 68 concepts ou projets ont bénéficié de cette exposition selon les différentes formes de Labs. Au total 257 chercheurs, étudiants, entrepreneurs ont eu l'opportunité de croiser tous types de publics, de diffuser leur savoir, aiguïser leur argumentaire et surtout récolter des retours précieux pour améliorer leur projet ou mieux comprendre certaines aspirations sociétales.

Ces Living Labs éphémères concourent également à la diffusion de la culture scientifique et technique et servent de vitrines aux recherches universitaires dont la presse régionale se fait écho (ex : 8 articles dans la presse quotidienne régionale, 1 reportage TV, 8 podcasts radio).

Cette collaboration ne fait l'objet d'aucune contractualisation, mais s'appuie sur une confiance mutuelle entre Destination Nancy et l'Université de Lorraine, qui est également représentée au conseil d'administration de l'EPL.

Depuis 2024, sous l'impulsion de la présidente de l'Université de Lorraine, le concept a été repris et amplifié dans le cadre du projet SIRIUS⁷⁶ et du réseau d'espaces d'innovation (Pruvot, 2024). Selon les propos de la directrice générale de Destination Nancy rencontrée en mars 2025, ce type de collaboration commence à se propager dans d'autres territoires français. D'autres EPL ou organisateurs de Foire imitent la dynamique impulsée à Nancy grâce au LSCLL et se rapprochent de leurs universités locales.

⁷³ Cette EPL est en charge du Centre des congrès, du parc des expositions, de l'office de tourisme et du *conventional bureau*

⁷⁴ <https://factuel.univ-lorraine.fr/node/11516>

⁷⁵ 2017, 2018, 2019 et 2023 – les éditions de 2020 à 2022 ont été annulées à cause du Covid-19.

⁷⁶ Pour mémoire, « Stratégie d'Innovation pour le Renforcement des Interactions entre Université et Société »

Figure 41 : Open Citizen Lab à la Foire expo de Nancy - édition de 2023 – photos : UL et ERPI - L. Dupont

Le festival Living Lab aux Pays-Bas (Dijkstra et al., 2024) présente une certaine similarité avec l'esprit des Open Citizen Labs nancéien. L'étude (Dijkstra et al., 2024) souligne que les festivals peuvent être des environnements appropriés pour fonctionner comme des Living Labs pour différents types d'innovation, y compris l'innovation systémique. Cette découverte récente offre une perspective d'étude comparative avec le cas français pour compléter les premiers résultats que nous avons observé à Nancy avec le projet DHDA (Enjolras et al., 2021; Pruvot, 2024).

4.1.3 Processus collaboratif 3 : Encourager la coopération interacadémique pour une gouvernance étendue

La collaboration de l'ERPI avec INRAE et AgroParisTech est née en 2017 à l'occasion de la réponse à l'AMI Territoire d'Innovation à l'origine du projet DHDA. Le cahier des charges de l'AMI suggérait de mobiliser une approche Living Lab. INRAE et AgroParisTech ont créé le Forest InnLab et en même temps, ils ont souhaité bénéficier des compétences du Lorraine Smart

Cities Living Lab. Nous avons trouvé une synergie naturelle qui permettait simultanément de poursuivre l'engagement du Living Lab historique sur son territoire d'action en accompagnant plus avant un enjeu majeur du territoire Lorrain : la préservation et l'innovation autour des forêts et du bois, domaines d'expertise reconnue d'INRAE et AgroParisTech (APT). Le projet DHDA a permis de renforcer la gouvernance étendue du LSCLL, un des facteurs de succès de notre labélisation par ENoLL.

L'Université de Lorraine ouvre et met à disposition les ressources partagées du LSCLL, de leur côté INRAE et AgroParisTech partagent le pilotage du Forest InnLab en invitant des représentants d'ERPI et de l'ENSGSI qui apportent leur expertise. Ainsi, en 2017-2018, l'ERPI a mis en place avec la Métropole du Grand Nancy un processus de coconception de la dynamique collaborative territoriale souhaité pour DHDA. Sous l'égide du LSCLL, nous avons conçu une série d'ateliers collaboratifs à destination des partenaires souhaitant s'impliquer dans la réponse au PIA (Guidat et al., 2018a, 2018b). L'espace collaboratif éphémère « Open Citizen Lab » et différents dispositifs participatifs *ad hoc* (ateliers, contes, enquêtes, interviews, etc.) ont permis de mobiliser un large panel de citoyens régionaux pour alimenter la coconstruction du projet de territoire autour des arbres et du bois. Cet engouement populaire a renforcé la candidature à cet appel à projets national très compétitif (Enjolras et al., 2021). Depuis fin 2019, une convention spécifique précise le cadre de la collaboration entre INRAE, APT et l'UL. Une thèse codirigée par INRAE et ERPI a de plus été soutenue fin 2022 pour poser les bases scientifiques des projets forestiers en mode Living Lab (Arnould, 2021; Arnould et al., 2022b).

4.1.4 Processus collaboratif 4 : Faire territoire ensemble, du DIY au *Do-It-Together*

L'Octroi Nancy, tiers-lieu culturel, créatif et citoyen est le dernier exemple de coopération science-société à travers une approche Lab. Ce partenariat s'est tissé progressivement, à la fois par mon engagement personnel et celui de Laure Morel dans l'association L'OK3⁷⁷, par le soutien du projet H2020 INEDIT sur certaines actions spécifiques du tiers-lieu et réciproquement, et plus globalement par la contribution de la plate-forme LF2L à la dynamique du site Octroi Nancy. L'ERPI et l'ENSGSI s'impliquent en voisin dans ce collectif d'utilisateurs qui aspirent à une remise en vie de ce patrimoine urbain exceptionnel que sont les 4600 m² des anciens marchés aux bestiaux de la Ville de Nancy. Cette collaboration, de fait, ne relève pas d'une convention spécifique, mais plutôt de formes hybrides d'émergence de la connaissance dans l'esprit du mode 3 des systèmes de production de la connaissance (Carayannis and Campbell, 2012).

L'Octroi Nancy affiche des valeurs fortes comme le partage, l'expérimentation, l'écologie, la citoyenneté, la création... et développe son projet autour de la filière des Industries Culturelles et Créatives, de l'écoresponsabilité, de la créativité et de l'innovation. Le tiers-lieu a pour fil rouge les trois champs suivants : 1) Laboratoire d'initiatives locales et citoyennes, 2)

⁷⁷ Nous sommes administrateurs fondateurs bénévoles de l'association L'OK3 et j'en suis le secrétaire général depuis sa création en 2019.

Facilitateur au développement à la création et à l'innovation, 3) Partage et monstration. Ce projet est construit par des acteurs du quartier et du territoire métropolitain. Il s'agit d'un laboratoire urbain pour faire grandir à la fois des projets de porteurs abrités sur le site, qui apprennent ensemble ou les uns des autres et peuvent s'entraider) et les acteurs publics et privés du territoire qui apprennent à travailler ensemble autour d'un patrimoine commun. Les artistes transdisciplinaires, les entrepreneurs, des chercheurs universitaires et les néo-artisans forment le rhizome des nouvelles économies qu'Octroi Nancy permet d'incuber et d'observer en train de germer et d'éclore ; des scolaires, des étudiants et aussi de nouveaux publics convaincus par de nouvelles formes de consommation viennent renforcer ce lieu attractif. C'est aussi un lieu de développement et d'expérimentation de nouvelles pratiques, technologies et démarches au service de la planète et de la citoyenneté (dispositifs scientifiques ou de production *open-source*, recyclage local, économie circulaire, etc.) avec le Green FabLab porté par des universitaires (Cruz Sanchez et al., 2023; Dupont et al., 2023b), mais aussi avec NYBI qui a rejoint l'association L'OK3 en 2023 ou encore le Low-Tech Lab, créé en 2023 par des porteurs de projet du site qui veulent promouvoir des « technologies utiles accessibles et durables »⁷⁸.

4.1.5 Apports théoriques et scientifiques d'un Living Lab universitaire & territorial sur l'engagement des citoyens

Ces quatre processus collaboratifs montrent qu'il est possible d'expérimenter de nombreux types de collaborations, à condition de rester ouvert aux opportunités qu'offre l'écosystème territorial. Les écosystèmes collaboratifs distribués sont par essence interdisciplinaires et nécessitent des collaborations entre des experts scientifiques de disciplines proches ou très éloignées. De plus, dans une logique Living Lab, nous pouvons tous adopter une posture citoyenne au regard de l'expertise des autres partenaires. Nous sommes tour à tour experts ou néophytes selon les sujets, selon les projets, comme le lab-démonstrateur pour la coconception de l'écoquartier Nancy Grand Cœur l'avait déjà montré (Dupont et al., 2015d). En fédérant entre elles des organisations, nous croisons nos publics et nos membres, les professionnels des unes pouvant devenir des citoyens éclairés pour des autres. Par le dialogue et les interactions qu'elle installe et encourage, l'ingénierie de la conception collaborative, enrichie par l'approche Lab, permet de rendre plus lisibles les compétences des acteurs du territoire par un apprentissage mutuel.

Ces quatre exemples illustrent aussi la créativité nécessaire pour mobiliser des publics très différents, les faire se croiser, leur permettre de s'approprier la dynamique d'innovation par l'usage et d'échanger pour construire des représentations partagées.

Le premier cas illustre l'ouverture aux makers. Dans l'univers des labs, cette communauté rassemble des passionnés de la bidouille, de l'informatique, des technologies. Leur savoir-faire réside principalement dans « le faire », la réparation, la création ou l'adaptation ad hoc. Il y a un fort esprit de partage et de mise en commun des savoirs et des connaissances acquises.

⁷⁸ <https://lowtechlab.org/fr>

L'intérêt commun que j'identifie entre cette communauté et l'université est de conforter un esprit FabLab / DIYer / maker sur le territoire métropolitain et pérenniser des espaces collaboratifs d'innovation qui se fédèrent autour de technologies *open-source* et de leur appropriation par un collectif à la fois local, mais aussi virtuel, en interaction avec les communautés en ligne.

Le deuxième cas est intéressant, car collaborer avec une entreprise publique locale, c'est faire se rencontrer les valeurs du service public et l'exigence de rentabilité du secteur privé. En d'autres termes, c'est encourager les acteurs socio-économiques privés à prendre une part de risque mesuré dans le développement de l'innovation. Ici, la motivation partagée par les protagonistes est *a minima* la valorisation et le rayonnement de l'aire urbaine du Grand Nancy. **L'espace d'innovation devient mobile, il s'installe là où se trouvent les usagers et les citoyens que nous pouvons interpeller et surprendre au détour d'une balade. C'est une forme renouvelée à la fois de marketing et de prospective territoriale, et surtout de science avec et pour la société. L'organisation de Labs éphémères (Recherche-Innovation-Développement ; Pédagogie ; Entrepreneuriat) au cœur d'un événement commercial offre aussi une perspective plus ambitieuse, concevoir et expérimenter des moments et des espaces pour proposer une science faite par la société. Par leur rôle d'intermédiation ponctuel, ces labs agissent comme des mini tiers-lieux pour la recherche citoyenne (Lhoste, 2020). Ils questionnent nos modes de consommation, un des enjeux de l'éco-innovation (Shkarupeta and Babkin, 2024), comme ils permettent de concevoir et d'expérimenter des formes réinventées de circuit court, lorsque, par exemple, en 2022 et 2023, nous avons amené les porteurs de projet du tiers-lieu Octroi Nancy sur l'espace éphémère de l'université. Un espace spécialement dédié pour les créatifs et producteurs locaux est désormais proposé indépendamment de l'université. Cette initiative montre qu'un écosystème collaboratif de type PPPP peut conduire à une activité de commercialisation locale en circuit court.**

Pour le troisième processus collaboratif, l'ouverture expérimentée et éprouvée se place au niveau de la gouvernance stratégique de notre Living Lab. Tout se passe comme si les acteurs de ces institutions publiques (UL, INRAE, APT) inventaient un espace de collaboration interdisciplinaire dans lequel l'enjeu n'est pas tant la quantité de savoir expert produit, mais la capacité à croiser la connaissance experte auprès de publics dit « profanes » pour faire émerger des communautés de savoirs partagés dont les membres ont un ou des intérêts communs au(x)quel(s) la collaboration apporte une réponse idoine. En l'occurrence, ces intérêts communs sont au service de la préservation, l'adaptation, voire de la régénération de notre patrimoine naturel, notre écosystème vivant, caractérisé par les forêts du Sud Lorrain. Nous avons à cœur de les voir survivre au changement climatique. **L'espace collaboratif d'innovation ne prend sens qu'ancré dans son territoire vivant, investi par des acteurs engagés autour de valeurs citoyennes.**

Dans le quatrième cas, nous valorisons l'appartenance à un territoire local, à l'esprit de quartier et la motivation mutuelle des acteurs présents, à mettre en vie leur espace quotidien pour renforcer l'offre de service, l'attractivité et le dynamisme. Il s'agit aussi d'être acteur des évolutions sociétales : nouvelles formes de travail, aspiration à donner du sens à son activité

professionnelle ; et des évolutions urbaines : faire d'une friche à la charge de la collectivité un lieu agréable et créateur de valeur porté par une multitude d'acteurs au service du plus grand nombre. Cette effervescence questionne et suscite des intérêts locaux et même européens notamment sur les modalités d'émergence et de pérennité d'une industrie manufacturière urbaine repensée par la fabrication additive, les microséries, les technologies ouvertes... comme pourrait le voir émerger ce quartier démonstrateur de Nancy à travers une coopération renforcée entre le Fab Living Lab, le tiers-lieu créatif et citoyen, Octroi Nancy et tous les acteurs motivés par l'intérêt collectif. Le projet Horizon Europe LAUDS Factories (2024-2026), dans lequel l'université est partenaire, propose d'ailleurs de documenter ces processus de conception. **L'espace collaboratif d'innovation se veut porteur d'un imaginaire collectif qui encourage l'audace pour l'intérêt collectif.** Dans mon projet, je reviendrais sur le potentiel en termes de recherche que présente ce tiers-lieu et sur l'apport d'un projet européen comme LAUDS Factories pour soutenir des écosystèmes collaboratifs locaux.

Finalement, ce premier niveau de lecture nous montre que **les premiers usagers d'un Living Lab sont les décideurs stratégiques d'entreprises, d'associations, de collectivités ou de l'université.** Lorsque cela est nécessaire, ces décideurs sont assistés de juristes, de services financiers, de la valorisation, des ressources humaines, etc. La mobilisation du plus grand nombre d'acteurs de la quadruple hélice dans des projets au service d'un développement économique respectueux des Humains et de notre planète nécessite de faire évoluer les missions des organisations à impliquer. Il faut aussi faire évoluer les représentations sur les valeurs qui peuvent être générées.

En 15 ans, des partenaires de référence ont sollicité l'équipe ERPI-ENSGSI sur le mode Living Lab, faisant bénéficier du LSCLL à de très nombreux usagers du territoire. **L'ingénierie de conception collaborative sous-jacente au LSCLL et son ancrage territorial,** en font un **projet collaboratif distribué, de dimension régionale** avec à la fois, une **capacité d'action microlocale** en très grande proximité des usagers, dans leur environnement proche (espace de travail, lieu de vie) et une capacité à **s'intégrer dans des projets et programmes nationaux, européens, voire internationaux** grâce à l'action concertée d'ERPI et de l'ENSGSI. C'est d'ailleurs cet engagement local qui permet à l'approche Lab de trouver une certaine résonance dans d'autres territoires et de favoriser des coopérations européennes et internationales. Ainsi, en 2009, c'est en collaboration avec l'incubateur d'entreprises de la métropole du Grand Nancy que l'université a créé le Living Lab labélisé par ENoLL. En 2019, avec INRAE et APT, le Living Lab, fort d'une solide expérience, a su repenser et enrichir sa gouvernance dans l'esprit des débuts pour s'engager dans un projet PIA « Territoire d'Innovation » rassemblant plus de 100 acteurs locaux engagés dans une collaboration d'au moins 10 ans. En parallèle, les projets européens permettent de valoriser et de renforcer les partenariats locaux en donnant accès à de nouvelles ressources et de nouvelles opportunités pour pérenniser les travaux de recherche et les rendre plus génériques. Enfin, l'intérêt de participer à des réseaux est de pouvoir mobiliser différentes communautés, ainsi que de disposer d'équipements coconstruits localement, dans une logique « science ouverte », comme l'illustrent les *Open Manufacturing Demonstration Facilities* d'INEDIT.

Le Lorraine Smart City apparaît ainsi comme un Living Lab universitaire & territorial favorisant l'engagement d'une diversité d'acteurs représentant la quadruple hélice de l'innovation. Comme nous le verrons dans la section suivante, l'engagement des acteurs a également été favorisé par le déploiement de plates-formes dédiées.

4.1.6 Incarner les accords bilatéraux et les Partenariats Public-Privé-Population

Le LF2L illustre matériellement la mise en place d'un **Partenariat Public-Privé au service de Partenariat Public-Privé-Population** (Quadruple Hélice) initié avec la Chaire collaborative REVES alliant entreprises, collectivités territoriales et l'université (Dupont et al., 2015a, 2014b). La plate-forme LF2L a été fondée avec le soutien d'Enedis et EDF, deux groupes industriels du secteur énergétique, mais aussi avec le soutien de réseaux locaux de PME-PMI. D'un autre côté, la plate-forme a été soutenue par les élus locaux dans le cadre de la French Tech pour héberger et renforcer les initiatives FabLab et Living Lab sur le territoire. Concrètement, la Métropole du Grand Nancy a pris en charge pendant 9 ans le bail de la plate-forme au cœur d'un site urbain en reconversion pour assurer l'ancrage du projet universitaire et son rayonnement sur le territoire. Il y a ainsi un intérêt croisé des mondes industriels et économiques et du monde des collectivités pour la conception d'espaces hybrides reliant les acteurs de la quadruple hélice.

Comme nous avons pu l'aborder, lors de la discussion au moment de ma soutenance de thèse (2009), le transfert technologique du Génie des Systèmes Industriels vers le Génie Urbain éclaire en retour le potentiel des outils et méthodes empruntés au Génie des Systèmes Industriels. Ainsi, l'ensemble de mes travaux, qui portent autant sur des innovations technologiques, ou organisationnelles du mode projet, confirment qu'il est tout à fait possible d'appliquer l'approche Génie des Systèmes Industriels à des sujets territoriaux très complexes où l'incertitude est permanente et dans lesquels évolue la diversité des acteurs de la quadruple hélice. Mes différents travaux ont permis de créer les conditions propices pour fédérer ces acteurs et les faire collaborer à travers l'approche Lab et la coconception d'espaces collaboratifs d'innovation (Dupont et al., 2024b). Ces espaces jouent un rôle essentiel pour associer les citoyens à ces processus collaboratifs distribués (Dupont, 2025) et ils contribuent du phénomène *smart city*. En effet, E. Carayannis et D. Campbell expliquent que les villes intelligentes et « *les villes fondées sur le savoir* » soutiennent les systèmes d'innovation par l'articulation de clusters de savoirs reliés par des réseaux ((Carayannis and Campbell, 2017) p.176). Les espaces collaboratifs d'innovation sont dès lors constitutifs des systèmes d'innovation territoriaux, et comme nous l'avons vu, la mise en réseau de ces espaces à l'échelle régionale est d'ores et déjà étudiée pour renforcer leurs impacts sur les territoires (Pruvot et al., 2024).

Mes recherches proposant des dispositifs universitaires pour associer les usagers dans une logique PPPP sont par ailleurs considérées comme précurseurs dans un article paru en 2023 (Quan and Solheim, 2023), dans le journal *City, Culture and Society*, (SJR 2024 Q1)⁷⁹.

Ce travail pionnier a nécessité d'explorer, conceptualiser, modéliser, voire d'innover tant sur le plan des infrastructures scientifiques et techniques, des processus et protocoles de recherche et sur l'organisation d'une démarche scientifique la plus rigoureuse possible malgré les multiples incertitudes et interdépendances entre les phénomènes générés, observés et analysés.

Si nous reprenons le point de vue des entreprises, dont une partie d'entre elles interviennent directement sur ou pour le territoire, il est tout à fait envisageable de s'appuyer sur des travaux orientés « urbanisme et territoires » pour réinterroger les pratiques des entreprises et peut-être les faire évoluer dans leurs modalités d'interaction, de conception et d'action avec les autres parties prenantes de la quadruple hélice dans des environnements (très) complexes. En changeant de discipline et donc de points de vue, nous comprenons mieux les motivations et les mécanismes d'engagement et d'action des différents acteurs. Ce besoin est d'autant plus fort lorsqu'une partie des acteurs n'est pas organisée en phase amont d'un projet, ou que certaines parties prenantes n'ont même pas conscience qu'elles seront impactées à court, moyen ou long terme. Cette démarche est pertinente dans une logique de développement durable.

La section suivante détaille le rôle des plates-formes et la création des connaissances et compétences associées à l'approche Lab.

4.2 Équiper l'ingénierie de la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués et développer les compétences expertes et citoyennes

4.2.1 Espaces et infrastructures pour faire Lab et soutenir la conception collaborative de l'innovation responsable et spatialement située

Dans la sphère publique, au sein des structures administratives (ou assimilées), l'ouverture à des acteurs nouveaux (comme les usagers) ou des approches nouvelles nécessaires pour le territoire reste souvent compliquée (méconnaissance, peurs, conformisme, habitude, etc.) L'identification, voire la stimulation de nouvelles potentialités peuvent pourtant se révéler essentielles tant pour des acteurs publics que privés (nouvelles compétences ou technologies, appel à projets, financements d'expérimentations, coopérations repensées, etc.). D'autant que les administrations publiques ou les entreprises présentent des capacités différentes de réponse aux défis auxquels elles font face (Boly et al., 2024, 2022; Enjolras et al., 2023b). Les citoyens

⁷⁹ <https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700182329&tip=sid>

ont également des aspirations légitimes, ainsi qu'une expertise de leur quotidien urbain qu'il est nécessaire de savoir combiner dans la conception de projets urbains (Dupont et al., 2024a).

L'expérience montre que les écosystèmes d'innovation existants ou en devenir ont besoin de s'appuyer sur des espaces supports atypiques, outillés pour produire des objets intermédiaires de conception, voire de fabrication, relais d'une dynamique collaborative entre les parties prenantes d'un territoire : compréhension mutuelle, formalisation partagée des problématiques du territoire, stimulation de la créativité collective, définition d'intérêts partagés, construction d'une décision partagée et acceptée par tous, modalités de mise en œuvre, expérimentation de processus de production compatibles avec l'économie circulaire, etc. Mes travaux de recherche et mes nombreuses collaborations au sein de mon laboratoire ou en-dehors, m'apportent un retour d'expérience unique quant à la conception et au pilotage stratégique d'espaces collaboratifs d'innovation, pour lesquels j'ai été régulièrement interviewé et qui ont donné lieu à de nombreuses publications jusqu'à récemment dans *Technovation* (Osorio et al., 2025). Je reprends ici quelques étapes clés de cette longue expérimentation et je mets en lumière certains aspects indispensables pour comprendre l'approche Lab et sa robustesse.

Nous avons déjà abordé la création du NIT InoCité, le premier espace collaboratif d'innovation permettant d'expérimenter sur le territoire local la coconception de solutions pour des territoires durables. Il faut également noter que dès le milieu des années 2000, l'ERPI et l'ENSGSI se sont intéressés à la mise en œuvre de dispositifs et espaces pédagogiques innovants avec la création en 2005 de l'espace Cré@ction, conçu pour soutenir les processus de créativité et permettre aux élèves ingénieurs de réaliser des maquettes ou OIC dans le cadre de projets avec des industriels ; en 2011, cet espace a été complété par le GSI Lab, 1^{er} FabLab dans une école française d'ingénieurs. Ces espaces ont aussi nourri le LSCLL.

Pour mes travaux sur la *smart city*, en particulier le projet La Fabrique Nancy Grand Cœur, j'ai sollicité ces différentes plates-formes pour bénéficier de technologies complémentaires à celles proposées par InoCité. Je me suis notamment appuyé sur le GSI Lab pour réaliser des maquettes à destination des ateliers de coconception avec les usagers (Dupont et al., 2014b; Dupont and Hubert, 2014a, 2014b). Nathalie Skiba, membre de l'équipe InoCité et doctorante à ERPI, s'est quant à elle appuyée sur les systèmes de suivi rétinien pour nous aider à objectiver les usages lors de la conception d'une station de mobilité (Dupont et al., 2015a; Skiba, 2014a). Incarnant la philosophie Living Lab, InoCité a permis de poursuivre le transfert des technologies et pratiques issues du GSI pour enrichir l'écosystème local en phase amont de l'innovation (Skiba et al., 2012).

Ainsi après avoir été modélisées et expérimentées en parallèle par différentes enseignants-chercheurs de l'ERPI et de l'ENSGSI, fortes de leur complémentarité, les trois plates-formes Cré@ction, favorisant la créativité collaborative pour l'industrie (PME/PMI ou grands groupes) ; le GSI Lab orienté industrie et conception collective ; et InoCité, support à l'innovation par l'usage pour les territoires et l'urbanisme, ont été fusionnées en une plate-forme optimisée: le Lorraine Fab Living Lab[®] (LF2L) dans le cadre de la chaire REVES (Dupont et al., 2015c). Cette plate-forme d'accélération de l'innovation, reconnue comme un des 20

lieux d'innovation universitaires par le MESRI en 2023⁸⁰, est un des lieux d'incarnation du LSCLL et d'incubation d'une multitude de labs.

L'émergence en 2017 du lab-démonstrateur Green FabLab (GFL)⁸¹, pour le recyclage local de déchets plastiques, au sein du LF2L (Roux-Marchand et al., 2020) a soutenu l'évolution matérielle la plus récente. Comme nous l'avons vu, le projet européen INEDIT a permis le déploiement du GFL au cœur du tiers-lieu de la Ville de Nancy (Cruz Sanchez et al., 2023; Dupont et al., 2023b). Cet espace étendu permet au LF2L « historique » d'être équipé d'un atelier supplémentaire de mécanique et d'accéder à une communauté de créatifs, engagée localement dans la transition écologique (Figure 42).

Figure 42 : 15 ans d'incarnation de l'approche Lab à travers des espaces collaboratifs d'innovation. Crédit photos : ERPI-ENSGSI, L. Dupont. Adapté de (Dupont et al., 2024b)

Il fait aujourd'hui consensus que la dimension outillage est primordiale pour proposer un continuum d'innovation en phase amont des projets pour générer des idées (2D), les matérialiser physiquement ou virtuellement (3D) et évaluer par l'usage les scénarios d'évolution de ces concepts (4D) (Figure 20). Le Lorraine Fab Living Lab[®] a permis de démontrer la pertinence de croiser les concepts pour renforcer l'innovation par l'usage associant les citoyens. Le concept Fab Living Lab est à présent repris de façon similaire ou sous d'autres termes, mais son succès est indéniable (au regard des publications scientifiques associées, mais surtout de son lien et de son apport au monde socio-économique local).

Il est aussi important que les espaces et les infrastructures soient conçus pour être ouverts sur l'extérieur, et qu'ils puissent le rester, afin d'accueillir facilement des chercheurs, des étudiants,

⁸⁰ <https://innovation.dgesip.fr/Espaces/Lieu/WuMr6/>

⁸¹ <https://inspiration.dgesip.fr/Espaces/Lieu/WuMr6/Espace/ZHwtK/> et <https://lf2l.fr/projects/green-fablab/>

mais aussi des entreprises, des citoyens et des collectivités⁸². Ces publics ne se croisent pas aisément, c'est l'enjeu d'y remédier en créant des lieux d'expérimentation et de diffusion de l'approche Lab pour que les uns et les autres s'adaptent aux transformations du territoire, ou mieux qu'ils anticipent ces transformations, voire qu'ils deviennent les acteurs de ce changement. Par exemple, outre la diversité des partenariats dont nous avons parlé, le choix des locaux pour installer le LF2L répond à une exigence simple : être facilement accessible depuis la rue, être dans un espace public et non pas au milieu d'un campus pour réduire les réticences à y accéder et ouvrir un peu plus le monde académique aux autres acteurs de la quadruple hélice. Les amplitudes d'ouvertures et la convivialité de l'accueil contribuent aussi du succès d'un espace collaboratif d'innovation. La recherche montre également que la conception collaborative distribuée pour les territoires ne doit pas pour autant faire l'économie d'un engagement réalisé directement dans les environnements concernés par une étude.

En effet, en complément de ces lieux spécifiques, j'ai pu expérimenter des modes d'action et des équipements permettant d'agir directement sur les terrains, auprès des entreprises, des usagers et des citoyens. Par exemple, avec les Ateliers d'Innovation Urbaine (AIU) initiés en 2009, nous intervenons directement avec des étudiants et des enseignants-chercheurs sur des terrains d'étude proposés par des territoires ou des entreprises de la région (Dupont et al., 2015c). Avec une édition par an, ce sont 16 ateliers qui ont été organisés à ce jour⁸³. La Figure 43 présente quelques illustrations de différents terrains investis par les projets étudiants. Les AIU bien qu'à dominante pédagogique, servent aussi de terrains de recherche pour des thèses (Amimi et al., 2023; Convolte, 2018; Hubert, 2017b; Lacroix, 2019) ou des projets européens comme le projet Erasmus+ Bridge (2022-2025) qui implique des collègues de STAPS (<https://bridge-erasmusproject.eu/news.php>) pour soutenir l'émergence d'innovations sociales⁸⁴.

Figure 43 : Immersion collaborative dans le cadre des AIU pour les étudiants et les partenaires publics ou privés, pour une durée de 3 à 5 semaines, à InoCité, puis au Lorraine Fab Living Lab®, dans le bâtiment République (Gare de Nancy), dans la BU de l'ENSIC, à Audun-le-Tiche, Place Charles III (Nancy), sur l'écocité Alzette-Belval (Photos : L. Dupont).

⁸² <https://inspiration.dgesip.fr/Espaces/Lieu/WuMr6/>

⁸³ Voir les détails : <https://ensgsi.univ-lorraine.fr/vie-de-lecole/aiu-ensgsi/> et <https://masterproiter.wixsite.com/lesaiu>

⁸⁴ Voir un interview auquel j'ai participé en octobre 2024 <https://youtu.be/6Xg22FgVkj?si=ILkVhIAtInUAXXKo>

La Fabrique Nancy Grand Cœur (2010-2013), fort de 31 ateliers citoyens (Figure 44), est un autre exemple d'espace *ad hoc*, support à l'approche Lab, que nous avons développé le temps d'un projet soutenu par le ministère du Développement durable dans le cadre du programme CDE – Concertation, Décision, Environnement (Dupont et al., 2015d, 2014b). Installé dans le bâtiment République, au pied de la gare SNCF de Nancy, cet espace a permis le diagnostic partagé et l'identification des aspirations des acteurs pour les 15 hectares de friche urbaine repensés au cœur de la Métropole Grand Nancy (MGN).

Figure 44 : Les ateliers de la Fabrique Nancy Grand Cœur. Photos : UL, ERPI, 2013 et Stan TV, 2013

La présence d'infrastructures équipées et éprouvées permet de développer des approches hybrides et complémentaires dans les expérimentations Living Lab. Une partie d'un lab-démonstrateur peut se tenir au sein du LF2L puis sur le site du partenaire sollicitant une approche Lab, comme ce que j'ai initié avec le Muséum Aquarium de Nancy en 2017-2018 (Ten et al., 2020) ou encore le projet européen INEDIT (Dupont et al., 2023a; Fleury et al., 2022; Pallot et al., 2021).

La spécificité du territoire Lorrain implique aussi de travailler en proximité avec des PME-PMI, voire des TPE. L'ENSGSI a su comprendre la difficulté des petites structures à se rendre au cœur des métropoles et des sites académiques pour rencontrer des universitaires sur des expertises et savoir-faire encore peu diffusés. C'est pourquoi en 2014, le directeur de l'ENSGSI a imaginé et fait fabriquer le Nomad'Lab⁸⁵ pour se rendre au plus près des entreprises locales pour leur amener une unité de conception et de matérialisation (Morel et al., 2015). Dans l'esprit d'innovation et de solidarité cher à l'ENSGSI, l'école a mis à disposition le Nomad'Lab auprès de la Métropole du Grand Nancy pour qu'elle puisse organiser en 2018 la consultation des usagers du tram pour penser le futur aménagement de la ligne de transport en site propre. Puis de juillet à octobre 2020, le Nomad'lab a été transformé en « caravane info covid » pour informer et tester les citoyens (Dupont, 2021a).

⁸⁵ <https://inspiration.dgesip.fr/Espaces/Lieu/WuMr6/Espace/inIPX/>

Si elle n'est pas une fin en soi, la dimension matérielle de l'approche Lab est fondamentale pour aider les acteurs à structurer leur projet de transition ou d'innovation. L'effet nouveauté n'est pas à négliger, car il semble déclencher une prédisposition à la créativité, à la capacité à porter un regard différent sur la situation problème et imaginer des solutions originales. Dans le même temps, les équipements et instruments scientifiques permettent de conforter des concepts et d'évaluer tout ou partie des effets sur les parties prenantes et parfois l'écosystème. L'expertise scientifique associée à ces équipements est tout autant fondamentale, car le dialogue engagé entre les universitaires et les participants permet de mieux comprendre des données quantitatives. Cette expertise rend robustes les analyses proposées aux différents partenaires qui font appel aux espaces collaboratifs d'innovation. Ces espaces illustrent de plus la volonté du secteur industriel d'externaliser et de déléguer une partie de la fonction R&D vers les universités et la recherche publique. C'est ce dont bénéficient les grands groupes ou les PME qui s'appuient sur le LF2L pour développer et incarner certains programmes locaux / régionaux d'innovation : Enedis, EDF, GRDF⁸⁶, Groupe Actibact⁸⁷, Airbus, RTE⁸⁸, Groupe Atlantique⁸⁹, TEA... pour citer quelqu'un des projets pluriannuels de l'ERPI ou de l'ENSGSI avec des entreprises. De façon plus agile, la plate-forme permet aussi d'accélérer certains programmes avec par exemple des actions de prototypage comme sollicité par GE (General Electric) pour conforter un dépôt de brevet⁹⁰. Les espaces collaboratifs d'innovation peuvent également se révéler un outil précieux pour les start-ups comme en témoigne les spin-offs du laboratoire ERPI : OpenEdge (groupe Alchimie, à présent) qui fabrique des imprimantes 3D sur mesure, Innovation Way dont le jeu sérieux « l'année de l'innovation » a été maqueté en 2020-2021 au LF2L. D'autres start-ups sont venues profiter des équipements et des compétences de la plate-forme pour être accompagnées sur la conception de technologies au cœur de leur projet (contrat de recherche, prestations, projet étudiants, etc.) : Human Games, Greenberry, Holoprest, Ozcar, Antsway RedE, Plast'if, etc. La crise COVID, la mobilisation sur les grands projets de recherche ou encore l'appui à la pédagogie de l'ENSGSI n'ont pas permis d'exploiter tout le potentiel du LF2L à destination de ce type de projets entrepreneuriaux. Le programme Sirius dans lequel est pleinement impliqué l'ENSGSI devrait à terme pallier cet aspect.

Les lab-démonstrateurs expérimentés avec le soutien d'acteurs publics et industriels régionaux ont permis d'identifier de nouveaux défis scientifiques qui nous amène à identifier deux voies d'évolution : l'une plutôt « high-tech » orienté XR, l'autre plutôt « low-tech » et économie circulaire en collaborant avec Octroi Nancy. La collaboration entre ces champs technologiques et conceptuels devra sans doute être considérée pour renforcer la capacité des espaces collaboratifs d'innovation à jongler entre les différentes échelles des écosystèmes d'innovation (du micro au macro). C'est peut-être à cette condition que pourrait se dessiner une spatialisation de l'innovation sur les territoires à travers des lieux, des réseaux et des animations formels ou informels pour compléter les initiatives prises par les intermédiaires (classiques) d'innovation

⁸⁶ Gaz Réseau Distribution France, une société française de distribution de gaz filiale d'Engie

⁸⁷ <https://actibac-groupe.fr/>

⁸⁸ Entreprise gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France

⁸⁹ <https://www.groupe-atlantique.fr/>

⁹⁰ A la suite de la tenue au LF2L d'un conseil scientifique du Pôle EMPP Energie, Mécanique, Procédées, Produits - <https://empp.univ-lorraine.fr/le-pole>, dont l'ERPI est membre.

(souvent orientés développement économique) et favoriser l'accès plus spontané à tous les acteurs, usagers, du territoire pour leur permettre de s'engager dans des écosystèmes collaboratifs d'innovation au service de la planète.

4.2.2 La coproduction de connaissance autour de l'approche Lab et au sein du LSCLL

Des travaux récents montrent que les Living Labs sont des environnements complets d'apprentissage. Bhatta et ses co-auteurs établissent l'apport des Living labs sur les types d'apprentissage en environnement co-créatif (contenu, capacité à mobiliser le savoir, réseaux), sur le processus (apprentissage fortuit ou intentionnel) et enfin sur les différents niveaux d'apprentissage (individuel, équipe, organisationnel ou systématique) (Bhatta et al., 2025).

Dans le contexte du LSCLL, si l'approche Lab nécessite le mode 3 comme système de production de la connaissance, elle s'appuie également sur des processus classiques de production de la connaissance (mode 1 de type production académique traditionnel et mode 2 de type open innovation) (Gibbons et al., 1994; Nowotny et al., 2003). Au moins 13 thèses de doctorat, dans lesquelles j'ai été diversement impliqué, et des collaborations avec de jeunes docteurs ont permis de créer les compétences et connaissances associées à l'approche Lab pour concevoir, expérimenter et valider l'apport de projets en mode Living Lab.

Des démarches méthodologiques et des outils adaptés ont ainsi été produits dans ma thèse (Dupont, 2009) ou dans des thèses auxquelles j'ai apporté mon expertise méthodologique et qui m'ont permis d'entraîner puis renforcer mes capacités d'encadrement (Hily, 2022; Hubert, 2017a; Lacroix, 2019; Pronost, 2024; Skiba, 2014a). De nouvelles pratiques et surtout une compréhension fine des processus en cours ont émergé des trois thèses que j'ai co-dirigées (Osorio, 2021; Pruvot, 2024; Tran Thi Hoang, 2019) ou des six postdocs ou chercheuses et chercheurs contractuels que j'ai encadrés comme responsable scientifique de projet. D'autres thèses (Amimi et al., 2023; Arnould, 2021; Convolte, 2018; Delgado Cadena, 2022) s'appuient sur mes travaux, les plates-formes ou les lab-démonstrateurs que j'ai contribué à mettre en œuvre. Cette diffusion et ce travail collectif génèrent de nouveaux outils, méthodes ou domaines d'applications, étoffant de fait les connaissances et compétences autour du mode Living Lab et des espaces d'innovation.

Ce lien étroit et régulier avec la recherche est nécessaire afin de contribuer aux réflexions et démarches mises en œuvre pour concevoir, adapter, tester des outils et méthodes dédiées à ces approches nouvelles. Un Living Lab se doit d'être un réel accélérateur de l'innovation, un apport en termes d'appui à la recherche, à la pédagogie et à l'accompagnement de projets.

Ainsi, par la dimension multiacteur de ces lieux, le corpus de connaissances créé est pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, car la recherche-action menée doit être ouverte et inclusive.

De plus, la formation et la diffusion des compétences passent aussi par l'accueil au sein des Living Labs de stages d'initiation à la recherche scientifique qui viennent étoffer l'équipe projet autour d'un lab-démonstrateur spécifique. Dans l'esprit d'accueil du laboratoire, j'ai par exemple encadré dix-neuf M2 recherche (voir annexe 2.6, p.257), cumulés à l'ensemble des

autres étudiants accompagnés par mes collègues, nous contribuons à travers le Living Lab à faire émerger une communauté de jeunes chercheurs. Cette approche relie naturellement la recherche, la formation et contribue à diffuser la culture scientifique et technique (CST) à travers les animations et expérimentations proposées dans les Labs. C'est une des missions clés des Living Labs.

Enfin, au-delà des plates-formes, l'apprentissage organisationnel (Argyris and Schön, 1996) qui se développe autour de l'approche Lab produit un enseignement intéressant. En effet, l'exploration de pratiques novatrices pour répondre à des situations nouvelles rencontrées par l'écosystème du Living Lab, car peu, voire non traitées par le monde universitaire, est à mon sens un apport original de l'approche Lab. Les chemins de la connaissance explorés, capitalisés et diffusés font des acteurs académiques (enseignants-chercheurs, étudiants, administratifs) les principaux usagers de ce que j'ai qualifié de « Living Lab universitaire » tant l'engagement de ces acteurs de transformer leurs pratiques et de repenser leurs savoirs par des mises en situation sur les terrains induits des innovations pédagogiques et dans la conduite de la recherche. Cette dernière est participative, car enrichie par de nombreux acteurs et l'usage est au cœur de la démarche scientifique.

La diversité des acteurs qui peuvent faire appel à une dynamique présentant une approche Lab illustre ce propos : publics ou privés, du monde universitaire, des collectivités ou de l'industrie, mais également de communautés citoyennes plus ou moins organisées...

De fait, les modalités d'accompagnement sont aussi très diversifiées. Si on retrouve l'accompagnement par la recherche et la formation, les deux compétences de base de l'université, notre expérience révèle que nous avons dû mettre en place ou renforcer sept autres savoir-faire pour assurer l'ancrage et la pérennité d'autres labs et ainsi diffuser l'approche Lab nécessaire aujourd'hui quand on veut coconstruire des solutions avec un multiacteur (Figure 45). La Figure 46 présente, quant à elle, les préférences en termes de modalités d'acquisition de ces compétences nouvelles de la part des acteurs de 37 projets accompagnés⁹¹ sur l'approche Lab entre 2005 et 2022. Cette figure donne les quatre enseignements suivants :

- 1) Si les acteurs académiques souhaitent bénéficier d'un accompagnement en termes de recherche et de formation de la part d'une autre université, ils sollicitent également des compétences en animation dans le cadre de coopération et de coconception de labs.
- 2) Les entreprises ou les structures dédiées au développement économique ou territorial sollicitent principalement des services de conseil pour construire leur stratégie et bénéficier d'une aide à la décision. Ce sont aussi les seules à avoir demandé un parrainage pour candidater au réseau ENoLL, ce dernier exigeant ce type de soutien pour labéliser de nouveaux entrants.
- 3) Les collectivités territoriales s'inscrivent plutôt dans une logique de partenariat sur des questions de recherche autour de projet de coconception de leur lab avec une contribution de l'université pour assurer l'animation du processus et de certains ateliers. Nous pouvons noter que deux collectivités ont même requis un transfert complet de l'approche Lab et des dispositifs associés.

⁹¹ J'ai fait bénéficier de mon expertise 29 de ces projets. Les 8 autres ont été accompagnés par mes collègues du laboratoire ERPI. Tous ces espaces ont bénéficié du Lorraine Smart Cities Living Lab ou du LF2L.

4) Les collectifs de citoyens organisés aspirent quant à eux à des coopérations et de la coconception de leur projet de lab.

Figure 45. Modalités d'accompagnement mises en œuvre par ERPI-ENSGSI pour développer ses labs et réseaux de labs ou ceux de leurs partenaires, observations de 2005 à 2023 (Dupont et al., 2024b)

Figure 46. Modalités d'accompagnement selon les types d'acteurs porteurs, observations de 2005 à 2023 (Dupont et al., 2024b)

L'adaptation des méthodes et outils à travers l'utilisation de dispositifs ou média largement accessibles pour tout type de publics (événements publics, podcasts, articles dans la presse régionale, etc.) procède aussi d'une réelle stratégie pour faire Living Lab, c.-à-d. expérimenter de nouvelles pratiques et approches sociétales auprès d'utilisateurs, et contribuer à la mise en place d'un écosystème associant acteurs publics, privés et la population. Ceci contribue également à un partage des modalités de cocreation avec les citoyens autour des enjeux de transition écologique. (Voir l'annexe 4.2.5 Culture scientifique et technique, Media (Presses, Radio, TV))

- CST [52], p.284 pour avoir un aperçu des modalités d'interaction et de diffusion de la CST avec les publics.)

4.3 Les lab-démonstrateurs : des supports à la co-expérimentation scientifique, technologique et territoriale de la *sustainable smart city*

4.3.1 Coconception de démarches scientifiques *ad hoc*

La matérialisation physique d'un projet Living Lab à travers un ou plusieurs démonstrateurs est un formidable levier pour accélérer un projet innovant et faciliter la collaboration entre les acteurs, ou accompagner les territoires dans la prise en compte des usages et l'engagement des usagers qui peuvent plus facilement se projeter dans le territoire en train de se faire (Dupont et al., 2014b, 2010; Lacroix et al., 2017; Skiba et al., 2012).

Les lab-démonstrateurs conçus pour la quadruple hélice de l'innovation ont comme usagers possibles : les citoyens, les élus, les agents des collectivités, les entreprises, des services déconcentrés de l'état, etc. Ces parties prenantes profitent du Living Lab à plusieurs niveaux :

- Des mises en situation réelles ou simulées d'usage d'un terrain ou d'un artefact nouveau permettant d'acquérir et/ou partager une nouvelle expérience, d'être écouté et de voir son expérience d'usage prise en compte ;
- La rencontre avec d'autres acteurs qui portent des regards différents sur le site étudié ou le concept expérimenté permettant d'enrichir son point de vue, d'identifier des points bloquants ou au contraire révéler un potentiel insoupçonné ;
- Des données (quantitatives ou qualitatives) objectives collectées et des études réalisées par des universitaires sur la base de méthodes scientifiques. L'ensemble de ces éléments est mis à disposition des acteurs impliqués dans chaque projet ;
- Une valorisation du territoire ou du projet d'entreprise au niveau national ou international dans le cadre de publications de haut niveau ;
- Des modalités partenariales innovantes qui permettent de créer des synergies et générer de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes.

Les universitaires s'engagent quant à eux pour expérimenter, bénéficier de cas pédagogiques nouveaux et originaux ancrés dans le réel, ou encore acquérir une expérience de terrain pour renforcer ou légitimer un savoir qui peut apparaître trop théorique. Ils apprennent à concevoir, outiller et animer des dispositifs (de recherche) participatifs et collaboratifs. La mobilisation des étudiants et des enseignants-chercheurs de plusieurs disciplines lors de dispositifs pédagogiques associés aux démonstrateurs doit aussi être comprise comme une réponse au besoin d'identifier des « usages prospectifs ». L'implication de profils académiques juniors ou expérimentés dans le Living Lab permet d'offrir une large place à la créativité citoyenne, puis de capitaliser et valoriser cette dernière. Plus globalement, la proximité avec le terrain permet de mieux comprendre la réalité vécue par les acteurs, de générer une forme d'empathie avec les

parties prenantes concernées par la transformation de leur territoire, et de tester *in situ* différents scénarios d'usage.

Les premiers lab-démonstrateurs ont révélé les besoins des territoires, notamment en termes d'outils, d'équipements, d'infrastructures et de compétences. L'approche Lab mobilisée autour de démonstrateurs territoriaux ou à finalité de recherche contribue à améliorer au court du temps l'implication de différentes parties prenantes, car les projets portés dans les démonstrateurs répondent à une double exigence : 1) l'excellence et le rayonnement universitaire ou territorial ; 2) une contribution au territoire locale par le développement de l'emploi, la mise en lumière des capacités d'innovation locales et l'apport de ressources économiques nouvelles sur le territoire (voir par exemple les apports du projet INEDIT, p.112).

4.3.2 Qu'est-ce qu'une ville *smart* ? ⁹²

Comme nous l'avons vu, de 2006 à 2009, une première recherche-action, dans le cadre d'une thèse Cifre au sein de l'Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Aire Urbaine Nancéenne (ADUAN), fait émerger l'idée d'investiguer plus avant l'approche Living Lab pour la ville et le territoire (Dupont, 2009). À l'issue de ma thèse, dans un souci de faire dialoguer l'échelon local du projet urbain (français) confronté aux enjeux environnementaux et aux aléas naturels, j'ai réalisé un travail de veille au niveau européen, ce qui m'a permis de constater l'essor de la notion de *smart city* et l'ensemble des discussions, contributions nouvelles et surtout espoirs suscités par l'arrivée massive des « technologies de l'information et des communications » dans le domaine de l'urbanisme.

Dans l'imaginaire collectif, ainsi que dans ces premières acceptations au tournant des années 2000, le concept de *smart city* est largement associé au développement technologique, en particulier celui apporté par les sciences et techniques informatiques. La *smart city* est perçue comme consubstantielle d'un futur technoprogressiste de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. La ville, la mobilité, les aménités et services urbains doivent être connectés, surveillés, équipés de capteurs pour devenir plus efficient et assurer toujours plus de sécurité et de performance. Des auteurs comme Rudolf Giffinger ont proposé une acception plus fine du concept avec une déclinaison par thématique : *smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, smart governance* (Giffinger, 2007). Chacun de ces domaines rassemble des critères et des données à recueillir pour évaluer le niveau atteint par une ville et pouvoir réaliser un classement entre différentes collectivités. La plupart de ces données n'ont rien à voir avec la technologie. Dans son étude publiée en 2007, l'auteur a appliqué son approche pour classer 70 villes moyennes européennes, dans lesquelles figurent cinq villes françaises, dont Nancy. Nous pouvions donc confronter les résultats de cette étude à une expérience sensible et experte, en qualité d'habitant et de chercheur engagé dans une agence d'urbanisme. Un des grands enseignements de ce travail a été qu'il révèle en creux la difficulté de proposer une représentation exhaustive, réaliste et fiable d'une ville dans toutes ses dimensions. En effet, l'étude de Giffinger s'appuie sur des données territoriales qui peuvent

⁹² Une partie de ce paragraphe a été adaptée de la publication suivante : (Dupont, 2025)

avoir jusqu'à dix ans d'écart selon les disponibilités dans les agences ou services des collectivités. Ces données nécessitent également d'être largement retravaillées et interprétées pour les rendre comparables entre elles et ainsi pouvoir classer les villes européennes. Paradoxalement, ce travail de précision, visant à qualifier et classer « l'intelligence des villes », peut aussi apparaître comme un plaidoyer pour surveiller davantage nos territoires, automatiser la remontée de données et créer des jumeaux virtuels pour déceler en temps réel l'état d'une ville... voire, intervenir dessus... à partir de données toujours plus précises et actualisées. Depuis ces premières initiatives, d'autres classements de « smart cities » sont apparus, comme le proposent (Berrone and Ricart, 2025; Riva Sanseverino et al., 2017), et de nombreuses solutions technologiques sont arrivées sur le marché.

Les villes et les territoires sont ainsi inexorablement confrontés à une transformation numérique, voulue (stratégie délibérée en interne des collectivités) ou subie (initiatives privées de start-up ou des géants du secteur – ex : les GAFAM ou « géants de la Tech », usage de l'internet mobile pour des services urbains, *crowdsourcing*...), nécessitant une maturité technologique toujours plus forte ; les administrations locales sont tenues de conformer leurs services à une « ville plus intelligente », d'ouvrir leurs données, notamment depuis la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. Elles sont de plus appelées à transformer leurs pratiques, point conforté par la loi française pour une République numérique (JORF, 2016). Ainsi, la *smart city* est le fruit de stratégies d'innovation appliquées aux villes (Angelidou, 2014) avec notamment la convergence des approches *technology push* et *innovation pull* (Angelidou, 2015). L'ambition de la *smart city* est aussi d'accroître la compétitivité des acteurs locaux grâce à l'innovation, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens grâce à de meilleurs services publics et à un environnement plus propre (Appio et al., 2019). La *smart city* peut fournir des services plus efficaces aux citoyens, elle peut surveiller et optimiser les infrastructures existantes et accroître la collaboration entre les parties prenantes, notamment les acteurs économiques ((Marsal-Llacuna et al., 2015) p. 618.)

Sur le plan théorique, la *smart city* permet une approche holistique de la ville et des territoires. À ce titre, l'enjeu des liens entre les différentes dimensions et par extension la collaboration entre les acteurs sont fondamentaux. Cette collaboration se retrouve tant au niveau local qu'aux échelles supérieures. En revanche, sans compétence maîtrisée localement, le risque semble bien de voir la *smart city* « confisquée » par quelques acteurs à la fois fournisseurs exclusifs de technologies et orchestrateurs de ses mutations. Les espaces collaboratifs d'innovation sont un levier d'intégration des citoyens, de formation des différents acteurs et surtout ils peuvent servir de carrefours aux modèles de *smart city*, dont les interdépendances peuvent rendre les villes sûres et soutenables.

En 2016, Vasilis Niaros propose un autre type d'approche pour distinguer les *smart cities* (Niaros, 2016). Ce dernier sort des aspects thématiques et se concentre sur 2 axes : le premier concerne la polarité entre le contrôle centralisé/global et le contrôle distribué/local de l'infrastructure technologique, tandis que le second met en regard l'accumulation ou la circulation du capital et l'accumulation ou la circulation des biens communs. En croisant ces deux axes, nous obtenons quatre quadrants révélateurs de quatre types de ville intelligente. Dans les quadrants de gauche se trouve la « *corporate smart city* » ou « ville intelligente

d'entreprise » et la « *sponsored smart city* » ou « ville intelligente sponsorisée », dans lesquelles les acteurs privés du numérique cherchent à maximiser leurs profits en s'appuyant sur des modèles d'infrastructures technologiques radicalement différentes. Dans un cas, elle est centralisée, dans l'autre elle est distribuée. Dans le premier cas, les acteurs clés sont de grands groupes industriels tels que Siemens, Cisco ou encore IBM, ils sont propriétaires de leurs technologies et ils en maîtrisent tous les aspects. Les citoyens sont une source d'information parmi d'autres. Dans le second cas, un des leaders du domaine est Libelium. Ici, les citoyens peuvent acquérir la technologie, ils participent à sa mise en œuvre et à la collecte de donnée locale. Néanmoins, à l'instar de la ville intelligente d'entreprise, les citoyens ne sont pas associés à la conception de la technologie.

A contrario, dans les quadrants de droite, la taxonomie de Niaros propose la « *resilient smart city* » ou « ville intelligente résiliente » qui soutient la production d'une valeur commune à l'échelle locale et la « *commons-based smart city* » ou « ville intelligente fondée sur les biens communs » dont l'ambition est d'imaginer et diffuser la production d'une valeur commune à l'échelle mondiale. Les villes intelligentes résilientes peuvent être comprises comme des laboratoires favorisant la capacitation des citoyens qui s'engagent dans la recherche, la conception et l'expérimentation de solutions qui deviendront des biens communs. Les infrastructures *Do-It-Yourself* (DIY) comme les fablabs contribuent à cette dynamique. Les villes intelligentes fondées sur les biens communs s'impliquent dans des enjeux mondiaux par un large engagement des citoyens, lors de la conception et de la mise en œuvre des infrastructures technologiques, et par une circulation permanente des biens communs, qui favorise l'innovation continue et la diffusion des connaissances à l'échelle mondiale. Un réseau de collaboration diffuse ainsi des initiatives locales sur lesquelles tout le monde peut contribuer ou s'en inspirer comme le modèle Fab City (Diez, 2021) par exemple. Au fond, V. Niaros nous rappelle que la ville est aussi ce que les acteurs en font. Sa taxonomie permet d'appréhender la *smart city* par le prisme des valeurs portées par les personnes physiques et morales qui la constituent.

Figure 47 : Une taxonomie de la smart City (Niaros, 2016)

4.3.3 Coconcevoir et co-implémenter localement la *sustainable smart city* par l'engagement de scientifiques et de citoyens ⁹³

Au niveau local, l'ambition est d'aider les différents acteurs, qui font la ville et qui la vivent, à collaborer entre eux en rapprochant les types de *smart city*. Je me suis appuyé à la fois sur la taxonomie précédemment décrite, sur l'approche Lab et le LF2L, et j'ai considéré le numérique et les données comme une raison d'être des villes intelligentes afin de comprendre les modalités de fonctionnement des « *data scientists* » et d'identifier les liens possibles avec des décideurs politiques, techniques ou encore des citoyens. La proposition originale est d'enrichir le « *workflow* » typique d'un *data scientist*. Ce dernier comporte 7 étapes selon (Lemberger et al., 2015) : (a) imaginer un produit, (b) collecter les données, (c) préparer les données, (d) concevoir un modèle prédictif, (e) visualiser les résultats, (f) optimiser le modèle, (g) déployer et industrialiser. Pour renforcer cette approche métier, j'ai adopté une approche par l'usage et j'ai cherché à créer les conditions pour intégrer au plus tôt l'ensemble des usagers (Dupont et al., 2015c) (Figure 48). L'approche Lab invite le *data scientist* et les professionnels de la ville à considérer les besoins des utilisateurs finaux dès la phase d'idéation, voire associer les utilisateurs à imaginer leur produit ou service. Il est aussi conseillé de provoquer des interactions à chaque étape pour orchestrer une innovation agile (Dupont, 2019). L'ensemble du nouveau processus ainsi généré doit permettre de collecter et de considérer des « données vivantes », c.-à-d. les données qualitatives exprimées par les acteurs, en plus des données numériques collectées grâce aux capteurs, voire générées par apprentissage profond par exemple.

⁹³ Une partie de ce paragraphe a été adaptée de la publication suivante : (Dupont, 2025)

Figure 48 : Workflow typique d'un data scientist enrichi par l'approche Lab, adapté de (Lemberger et al., 2015).

C'est l'ambition de prendre en compte des « données vivantes » et des « données du vivant » au service de nos écosystèmes naturels qui donne une position originale à mes travaux sur la *smart city*. C'est aussi pour cette raison que je lui préfère le concept de *sustainable smart city* qui fait prévaloir la dimension soutenable à la dimension *smart*, surtout si cette dernière n'est exclusivement ramenée qu'à sa dimension numérique.

J'ai ainsi poursuivi mes travaux de thèse en pilotant ou apportant mon expertise à des projets de recherche permettant d'aborder par l'usage les différentes facettes de l'innovation pour une *sustainable smart city*. Mes publications (journaux à facteur d'impact, conférences internationales, rapports scientifiques)⁹⁴ et les travaux de mes doctorants issus des lab-démonstrateurs abordent différentes thématiques de la *smart city* pour la mettre dans une perspective de *sustainable smart city* :

- **Les méthodes innovantes d'aménagement urbain** (thèse L. Dupont, Lab 1, 2, 4, 5, 6) : l'ingénierie collaborative des projets urbains (Dupont, 2009; Dupont et al., 2012a, 2010) ; la coconception par l'usage d'écoquartier (15ha) (Brissel et al., 2013; Dupont et al., 2015c, 2014b) ou l'écocité Alzette-Belval (200 ha) (Lacroix et al., 2017) ; Cette thématique s'inscrit dans la *commons-based smart city*. Il s'agit de repenser la ville comme un bien commun auquel tous les acteurs de la quadruple hélice doivent être associés. Cette ambition nécessite de concevoir des pratiques nouvelles.
- **L'énergie** (Lab 2, 8, 12) : les questions énergétiques et territoriales comme l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (Brissel et al., 2016) ou celle de quartiers (Dupont et al., 2014a) ou encore la numérisation des réseaux électriques avec les projets Linky by Makers (commandité par Enedis) ou H2020 Smagrinet (L. Dupont et al., 2018; Alex Gabriel et al., 2020; Gabriel et al., 2021) ; Le projet Linky by Makers a permis de faire converger les approches *corporate* et *resilient smart city* puis le projet européen Smagrinet ouvre vers la *commons-based smart city* (Dupont, 2025).
- **L'environnement / le changement climatique** (Lab 4, 2, 7, 13) : la prévention des risques d'inondation (Dupont et al., 2015b) par des approches multicritères (Edjossan-Sossou et al., 2020) ; la mesure de la qualité de l'air en mode Living Lab (Mihaita et al.,

⁹⁴ <https://cv.hal.science/laurentdupont>

2018; Mihăiță et al., 2019) ; la prise en compte des îlots de chaleur urbains dans la planification (Bouyer et al., 2018; Dupont and Chery, 2017).

Par exemple, le lab « qualité de l'air » fait collaborer les approches *sponsored* et *commons-based smart city*. Après avoir expérimenté en mode Living Lab plusieurs méthodes de collecte et de mesure de la qualité de l'air », nous avons proposé une méthode disponible et ouverte (Mihăiță et al., 2019) qui peut être dupliquée pour collecter les données et concevoir des modèles prédictifs nécessaires aux *data scientists* au plus proche des citoyens et contribuer d'une ville plus sûre pour la santé, une forme de *safe city* (Dupont, 2025).

- **La mobilité (Lab 2, 3, 9)** : les modes doux et actifs, les comportements des usagers, le stationnement, les véhicules électriques, la modélisation et la gestion des flux... (Dupont et al., 2019a, 2014b; Dupont and Arbelaez Garces, 2017b; Mihăiță et al., 2018) ;
À travers différents labs concernant les mobilités, nous avons pu faire collaborer de façon synchrone ou asynchrone des représentants des différents types de *smart city* : *corporate*, *sponsored*, *resilient* et *commons-based* (Dupont, 2025). Le projet VélOstan connecté en est une illustration Figure 23.
- **La gouvernance et la prise de décision partagée (Thèse G. Tran, Lab 15)** : grâce aux approches multicritères (Tran et al., 2019; Tran Thi Hoang, 2019) ou encore le pilotage de la *sustainable smart city par les données* (Grimaldi et al., 2021).
Sur le plan international, les initiatives *smart city* restent majoritairement orientées sur des questions technologiques et poussent les villes et les territoires à transformer leurs pratiques (Marsal-Llacuna et al., 2015). Cependant, les collectivités locales peuvent éprouver des difficultés à développer des innovations alignées sur la ville intelligente, soit en raison d'un manque de compétences, soit en raison de la lenteur de leurs processus traditionnels. Des recherches sont nécessaires pour accompagner ses mutations et les engager au service du bien commun.
- **Les méthodes de coconception des services urbains (Lab 7, 8, 9, 10)** grâce aux technologies immersives et au processus 2D-3D-4D (Dupont et al., 2017c, 2016; Laurent Dupont et al., 2018) appliqués entre autres à la cognition spatiale et les enjeux de l'orientation dans l'espace urbain (notamment pour des usagers handicapés ou vieillissants) (Dupont et al., 2021a; Martinez et al., 2020) ou encore la planification, la mobilité ou l'énergie, etc.
Les premières expérimentations conçues et implémentées dans une démarche *low-tech* inscrivent ces recherches dans une contribution à la *resilient smart city*.
- **Le potentiel d'innovation des territoires** avec notamment :
 - o les **partenariats public-privé (LSCLL et Chaire REVES)** enrichis par l'usage et l'engagement de l'université (Dupont et al., 2015c),
 - o la **conception, le pilotage et la mise en réseau d'espaces collaboratifs d'innovation (plate-forme LF2L, thèses F. Osorio et F. Pruvot, Lab 11, 13)**

(Dupont, 2009; Dupont et al., 2015e; Kasmi et al., 2022; Osorio Bustamante et al., 2015; Osorio et al., 2019a; Pruvot et al., 2023),

- o la **capacité à innover des administrations publiques** (collaboration ERPI) (Boly et al., 2024, 2022; Enjolras et al., 2023b).

Ces travaux s'inscrivent dans la logique d'Angelidou (Angelidou, 2015, 2014) qui propose d'explorer la relation de la *smart city* au prisme de l'innovation. L'innovation est plurielle et multiforme, elle est distribuée dans le territoire. La diffusion croissante des mécanismes et compétences liées à l'innovation dans les différentes sphères de la société y compris les organisations publiques peut-il être un facteur favorable à l'innovation systémique et à la survenue d'une approche écosystémique ?

- J'ai été associé à des recherches sur la **résilience territoriale et l'analyse d'impact** (Lab11) multicritère avec notamment le projet PIA3 Des Hommes et Des Arbres (Enjolras et al., 2021; Kasmi et al., 2024b) ou les enjeux de l'eau sur le territoire dunkerquois (Schwob et al., 2022).

En complément de la thèse de F. Pruvot, ces travaux marquent une première inflexion dans l'évaluation de mes recherches. Il ne s'agit plus simplement de concevoir des écosystèmes collaboratifs en lien avec la *smart city*. Il s'agit de concevoir des écosystèmes d'innovation à impact positif pour les écosystèmes naturels et concevoir *in fine* une *sustainable smart city*.

- Les travaux les plus récents portent sur le **développement de filières locales innovantes et responsables** grâce au concept Do-It-Together cherchant à articuler le codesign et l'open-manufacturing au prisme de l'économie circulaire (Dupont et al., 2023d, 2023b, 2021b; Kasmi et al., 2022). Nous avons également exploré l'enjeu de la souveraineté alimentaire au prisme de la gouvernance locale et des circuits courts (Kasmi et al., 2024c).

Cette dernière thématique me permet de revenir au fondement du développement accéléré de l'urbanisme au cours du 19^e siècle par le prisme de l'industrie du futur. Celle-ci a toujours, aujourd'hui comme demain, un impact significatif sur nos villes et territoires. Le projet INEDIT questionne la production locale et à faible impact environnementale. Les premiers résultats à TRL6 nécessitent de nouvelles investigations.

La Figure 49 illustre l'engagement progressif de mes travaux sur les différentes thématiques de la *smart city* (Giffinger, 2007). Ce graphe est réalisé grâce au logiciel VOS viewer à partir d'une agrégation des mots clés associés à mes travaux de recherche réalisés entre 2009 et fin juin 2024 et déposés sur HAL. 130 références sont incluses dans l'étude, un seuil de 3 est appliqué pour prendre en compte les mots clés. Six clusters apparaissent, comportant en tout 57 items. La visualisation dynamique est accessible ici : <https://tinyurl.com/27wso8vt>.

La première thématique abordée est la *smart governance* (objet de la thèse et du programme CDE 2009-2012), suivie immédiatement de la *smart mobility* et de la *smart city* (travaux postdoctoraux et premières publications internationales). La thématique *smart environment*

arrive ensuite, amorcée notamment par les recherches sur les écoquartiers (2010-2014) puis l'ANR ville durable (2010-2014). Bien après apparaissent les thématiques Smart people et *smart living*. Enfin, le développement le plus récent concerne le thème *smart economy*, à travers notamment le projet INEDIT (2019-2023).

Figure 49 : Distribution temporelle des thématiques smart city dans mes travaux de recherche 2009-2024, 130 références déposées sur HAL sur la période considérée (VOSviewer) (ma recherche)

Ainsi, le Lorraine Smart Cities Living Lab, à travers ses différents engagements et collaborations, a su couvrir les différentes facettes de la *smart city*. Les trois couleurs marquant la distribution temporelle des concepts clés associés à mes publications (130 références entre 2009 et 2024) correspondent également aux trois phases de la recherche-action sur la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués. La Figure 50 (A) montre clairement l'interdépendance de ces travaux thématiques avec le mode projet Living Lab. La partie B de cette Figure 50 souligne l'apparition progressive du LF2L dans les publications et l'apport de cet espace collaboratif d'innovation aux différents travaux sur la *smart city* abordés selon le prisme de la quadruple hélice de l'innovation.

Figure 50 : Évolution de mes travaux (2009-2024) qui passent du projet en mode Living Lab (A) aux démonstrateurs soutenus par la plate-forme Fab Living Lab (B) (VOSviewer) (ma recherche)

4.3.4 La sustainable smart city : un dialogue systémique inter-échelle sur des sujets complexes

Il est intéressant de noter que les projets menés dans ces lab-démonstrateurs abordent simultanément au moins 2 domaines en « transition » parmi les suivantes : écologique, énergétique, territoriale, économique, sociale, technologique, industrielle, gouvernance / démocratique. Ils couvrent aussi plusieurs échelles d'intervention : de l'utilisateur à

l'écoquartier, voire au territoire régional, ou encore de l'utilisateur aux infrastructures de distribution d'énergie (ex : LbM, Smagrinet) ou aux filières industrielles innovantes (ex : projet H2020 INEDIT). Il s'agit systématiquement d'intervenir sur des sujets complexes dans lesquels se croisent, se superposent, se mettent aussi en tension différentes représentations, intérêts, et stratégies des parties prenantes concernées par les transitions.

*
* *

Une partie de mes travaux pour les territoires sont présentés dans l'ouvrage *Territoires en transition et innovation qui est* paru fin 2024 et que j'ai codirigé avec F. Kasmi et M. Camargo (Kasmi et al., 2024a). Ce livre est notamment à destination des praticiens et des étudiants qui s'intéressent à l'ingénierie de l'innovation pour les territoires. Il rend accessible pour les praticiens des travaux qui étaient jusqu'à présent publiés dans des journaux scientifiques en anglais ou dans des rapports de recherche à destination des commanditaires de la recherche publique française.

4.4 Adopter ou produire le cadre, les référentiels et s'inscrire dans des réseaux

Si notre recherche-action longitudinale souligne l'importance de l'ancrage territorial, s'impliquer dans des réseaux d'excellence permet aussi de bénéficier des avancées méthodologiques et des outillages de chercheurs français ou internationaux. Ainsi, une participation dans les réseaux reconnus au niveau francophone (Francophonie Living Labs évoluant vers la Maison des labs) et européen (ENoLL) est sans conteste un plus pour être visible et participer à des financements de plus grande envergure et sur des temps plus longs (par exemple des PIA qui amènent des financements sur des périodes allant de sept à dix ans ou les collaborations européennes qui peuvent se poursuivre.)

Concrètement, ça s'est entre autres traduit par un engagement actif auprès de la dynamique européenne des Living Labs, par exemple, en participant à l'organisation la première école d'été des Living Labs, à Paris, pour le réseau ENoLL (août 2010) puis lorsque c'était possible aux Open Living Labs Days (septembre de chaque année) ; en participant à la cofondation de Francophonie Living Lab (voyage au Canada à l'invitation du Consulat général de France au Québec, en octobre 2015) et aux rencontres régulièrement organisées depuis ; ou encore en produisant des articles de conférence portant sur le concept Living Lab pour la conférence IEEE ICE (une des premières communautés scientifiques européennes à avoir exploré et documenté ce concept). L'annexe 3.2, p.260, propose plus de détails sur ces activités de réseautage.

De plus, il est important de garder à l'esprit que les Living Labs apprennent de leurs retours d'expériences et du retour d'expérience des autres. Chaque Living Lab dépend du contexte qui le voit naître et son évolution s'inscrit dans l'évolution de son écosystème d'innovation (Osorio et al., 2025). Comme nous l'avons vu, c'est avant tout un mode projet qui se décline sur trois niveaux : Micro (les interactions individuelles des utilisateurs), Méso (le projet d'innovation), Macro (organisationnel, la constellation d'acteurs et/ou d'infrastructures) (Schuurman, 2015). Malgré les référentiels et modèles existants, il reste fondamental de travailler sur le sens du projet afin de fédérer les acteurs autour d'une vision stratégique partagée (L. Dupont et al., 2018; Kasmi et al., 2022; Osorio et al., 2025, 2019a). L'approche Lab est un outil et non pas une fin en soi.

Enfin, nous avons pu constater une accélération des processus de certification et de labélisation, au national et à l'international, qui passent progressivement d'une reconnaissance des démarches « lab » à une reconnaissance centrée sur les lieux, au risque d'en oublier l'humain et le contexte. Ne sommes-nous pas en train de voir émerger une tendance qui pourrait réduire la capacité à innover dans l'enseignement supérieur ou les territoires à la présence d'un espace labélisé ? Par exemple, L'Atlas des laboratoires d'innovation publique (Direction interministérielle de la transformation publique, 2024) présente des dizaines d'initiatives en régions ou directement rattachées à quelques ministères. Si certains de ces labs sont associés à des universités, on peut s'étonner que les (Living) Labs historiques (universitaires ou non) n'apparaissent pas comme partenaires. En région Grand Est par exemple, aucun lien avec l'Université de Lorraine ne semble être officiellement référencé, malgré plusieurs collaborations avec des institutions locales et l'animation de séminaires ou de visites au LF2L pour la Ville de Nancy, l'INSET (CNFPT), le réseau régional de labs d'innovation publique. Plus globalement, à l'échelle nationale, la revendication croissante des espaces se proclamant fablab ou tiers-lieu traduit un engouement général des collectivités territoriales ou autres acteurs à se doter d'un espace physique, sans réelle conscience de ce que cela implique en termes d'organisation et de ressources à mobiliser (Dupont et al., 2017b; Dupont and Morel, 2020; Morel and Le Roux, 2016). Tout se passe comme si la présence d'un espace spécifique induirait l'innovation. Comme nous l'avons détaillé précédemment, la conception et le déploiement de lieux dédiés jouent un rôle fondamental dans l'approche Lab. Néanmoins, ces lieux ne peuvent pas fonctionner sans des experts et autres acteurs détenteurs de connaissances, compétences et savoir-faire, y compris les citoyens.

C'est pour cela qu'avec les travaux de Fanny Pruvot nous avons conceptualisé et conçu des outils et méthodes de **mise en réseaux d'espaces territoriaux d'innovation** (Pruvot, 2024; Pruvot et al., 2023, 2022) comme présentés p.124.

5 Réflexivité sur 15 ans de recherche-action en guise de conclusion

5.1 Posture du chercheur : entre ingénieur, entrepreneur, facilitateur et scientifique

À l'issue de mon doctorat (2009), j'ai rejoint la plate-forme expérimentale NIT InoCité de l'INPL comme postdoctorant associé à l'ERPI puis ingénieur de recherche toujours associé à l'ERPI. Les projets scientifiques dans lesquels je me suis impliqué m'ont incité à poursuivre mes questionnements et m'ont motivé à dépasser des verrous scientifiques et techniques, pour contribuer toujours plus à la théorie et la pratique en Génie des Systèmes Industriels et le Génie Urbain par le prisme de l'innovation et de la *sustainable smart city*. En 2014, j'ai été recruté par l'ERPI pour développer le LF2L que j'ai cofondé au lancement de la chaire REVES fin 2013. La prise de responsabilité d'une plate-forme scientifique et pédagogique a renforcé mes compétences en ingénierie (profil GSI) et en recherche interdisciplinaire à la croisée de l'ingénierie de l'innovation et de l'urbanisme, ainsi que mon rôle de facilitateur-médiateur intervenant sur le territoire et auprès de différents acteurs (universitaires, formateurs, grands groupes industriels, PME, start-up, collectivités territoriales...). Les premières années sur la plate-forme ont nécessité un engagement à plusieurs niveaux pour assurer le fonctionnement quotidien de cette dernière, recevoir les nombreux partenaires et expliquer l'esprit du lieu, identifier des opportunités de recherche et concevoir des protocoles scientifiques.

Cet engagement peut exercer une certaine influence quant à l'objectivité que je porte sur mes travaux et leurs effets. C'est pour cette raison que j'ai toujours cherché à avoir une activité de publications scientifiques afin de confronter ma production à mes pairs. Je me suis également entouré de jeunes chercheurs pour faire l'apprentissage de l'encadrement de la recherche et commencer à mettre à distance mes travaux opérationnels (interviews, regard extérieur, etc.). Plus je renforçais mes compétences en ingénierie pour la recherche, plus je m'engageais dans une exigence scientifique vis-à-vis de mes productions. Ainsi, mes travaux de recherche se sont inscrits et ont accompagné la montée en qualité du laboratoire ERPI et ont participé à la reconnaissance comme un laboratoire clef dans le domaine de l'innovation que ça soit sur le plan national qu'europpéen et international.

Au tournant des années 2019, l'obtention de plusieurs grands projets, que ce soit ceux que je pilote en direct ou ceux de l'ERPI, m'ont permis d'apprécier l'apport du LF2L pour mes travaux, mais aussi pour ceux de mes collègues et par extension pour l'université. En 2023, les différents bilans de mes premiers grands projets ont conforté ma capacité à faire émerger :

- Des concepts structurants autour de la conception collaborative (ex : *Do-It-Together*, environnements immersifs collaboratifs) ;
- Des plates-formes, en particulier le LF2L, supports à l'innovation collaborative que j'ai su pérenniser et qui sont reconnues par l'institution (ex : label Infra +, projet ANR SIRIUS, Plug Inn Lab), le territoire (Métropole Grand Nancy, projet DHDA, site Octroi Nancy) ou des réseaux (ENoLL, Fab Foundation, Learning Lab, Lieux universitaires innovants du MESRI) ;

- Des équipements scientifiques appropriés par mes collègues et objets d'investissements continus (ex : CPER sur les technologies immersives) ;
- Des chercheurs formés et expérimentés (9 doctorants et 5 postdoctorants accompagnés), des masters initiés à la recherche.

Par ailleurs, mon implication dans des modules et dispositifs pédagogiques innovants de l'ENSGSI dès ma thèse, mon engagement dès 2018 comme co-responsable, puis responsable du Master IUVT font que j'ai dépassé depuis longtemps le statut d'ingénieur de recherche pour assurer les missions d'un enseignant-chercheur à l'université.

5.2 Difficultés, apprentissages et bifurcations

Un ingénieur de recherche doit répondre à des missions que lui confie sa hiérarchie. Un scientifique doit faire preuve d'esprit critique et s'octroyer une certaine liberté intellectuelle, du temps et avoir une relative indépendance pour conduire une recherche rigoureuse, objective et de qualité.

Mener des recherches sur les processus collaboratifs et s'attacher à les mettre systématiquement en œuvre dans une logique de recherche-action induit de partager très tôt ses idées et ses réflexions. Mener une carrière universitaire nécessite de se conformer à un système d'évaluation principalement individuel quasiment exclusivement centré sur la production scientifique.

Voici quelques-unes des situations, parfois contradictoires, que j'ai rencontrées et auxquelles je me suis conformé pour acquérir une légitimité auprès des différentes communautés de pratiques avec lesquelles j'ai pu travailler. C'est un processus qui prend du temps pour des raisons institutionnelles et aussi personnelles. Il est, de plus, très difficile de mesurer les résultats de la recherche-action et pouvoir s'appropriier immédiatement les résultats de processus complexes sur des systèmes complexes. Les effets sont diffus, mais ils peuvent être mesurés plus indirectement en décrivant l'évolution des processus dans lesquels on est impliqué, à condition d'accepter la temporalité inhérente à de tels phénomènes.

Cependant, mon parcours et mes résultats depuis quinze ans représentent une richesse que je pense avoir retranscrite dans ce manuscrit.

Cette étude longitudinale souligne que j'ai su mobiliser les ressources scientifiques, humaines et financières pour conceptualiser, expérimenter, évaluer et valider au sein de mon écosystème territorial d'innovation, une démarche originale croisant progressivement Génie des Systèmes Industriels et Génie Urbain ; enjeux économiques, environnementaux et sociétaux ; monde des entreprises, petites ou grandes ; monde académique de la recherche et de la formation ; monde institutionnel des collectivités ; et, différents univers citoyens et associatifs.

Au fil de l'expérience accumulée entre 2005 et 2024 entre mes travaux et ceux de mes collègues liés à l'approche Lab⁹⁵, je suis en mesure aujourd'hui d'affirmer qu'il existe quatre principales

⁹⁵ D'après les productions scientifiques de l'ERPI qui sont référencées sur le site de la plate-forme LF2L <https://lf2l.fr/publications/> : 157 articles de journal ou de conférence – dont 90 dont je suis auteurs ou co-auteurs ; 74 rapports scientifiques, de master ou manuscrits de thèse – dont 27 rapports en qualité de responsable scientifique de

fonctions nécessaires pour concevoir des plates-formes, conceptualiser et tester des lab-démonstrateurs et piloter une démarche scientifique en mode Living Lab sur le temps long. Un enseignant-chercheur travaillant au développement d'une ingénierie écosystémique doit acquérir les compétences suivantes :

- 1) **Agir entrepreneurial (AE)** : pour initier et piloter des lab-démonstrateurs en mode Living Lab, saisir des opportunités et mobiliser des acteurs au sein d'une grande administration publique, l'université ;
- 2) **Veille, réseaux et transfert (VRT)** : tant locaux, nationaux, européens et internationaux pour comprendre les écosystèmes (d'innovation) et se positionner dedans de façon adéquate, en acceptant que les différents niveaux possèdent une maturité différente ;
- 3) **Recherche, innovation et développement (RID)** : en contexte interdisciplinaire pour conduire un état de l'art et des pratiques, formuler des hypothèses, lever des verrous scientifiques, techniques ou pédagogiques, et capitaliser les savoirs autour de lab-démonstrateurs ;
- 4) **Administration et valorisation (AV)** : pour formaliser des coopérations, structurer les actions, assurer les ressources, dont des contrats de travail, et mettre en perspective les résultats.

Mon expérience m'amène également à constater que la richesse et la pérennité des interactions avec les réseaux scientifiques ou d'expertises se construisent à la fois lors de réponses à appel à projets et par un travail d'édition.

Par exemple, j'ai à mon actif vingt projets lauréats dont douze comme porteur ou co-porteur (un H2020, un HE, un LUE, deux Ademe, six contrats de recherche dont une Cifre) et huit comme expert associé (ANR, Chaire collaborative, PIA3, Interreg) (Annexe 1, p. 244). Mais j'ai également participé au montage de neuf autres projets qui n'ont pas abouti malgré l'énergie collective fournie : trois comme porteur ou co-porteur (Inter-Carnot, ANR-DFG, Horizon Europe) et cinq comme expert associé (un Capacity building, trois H2020, un MSCurie). Malgré ces déconvenues, la régularité dans l'engagement, l'exigence collective dans la qualité des réponses et la patience permettent de se connecter progressivement à plusieurs groupes de recherche et des réseaux. Je les active selon les besoins, les difficultés à surmonter, voir les bifurcations à conduire lors d'échecs ou d'opportunités nouvelles.

L'exigence scientifique et la consolidation d'un réseau de recherche interdisciplinaire se réalisent aussi à travers l'édition de numéros de journaux ou d'ouvrages. À ce jour j'ai co-dirigé trois numéros spéciaux anglophones, trois numéros spéciaux francophones et un ouvrage en français (voir annexe 4.1.3, p.268). Ce travail de confrontation d'idée, de structuration de la production scientifique et de diffusion des concepts ou résultats de recherches aide à structurer une communauté de recherche.

projet ; 18 conventions de recherche – dont 13 que j'ai piloté, des milliers de photos, films, etc. largement disponible en accès ouvert sur internet

5.3 Identification et validation des connaissances et des pratiques pour générer des écosystèmes collaboratifs avec la 4HI

5.3.1 L'approche Lab, une méthode validée pour favoriser l'approche écosystémique

L'étude de chacune des phases a permis de tirer des enseignements génériques pour la coconception d'écosystèmes collaboratifs distribués avec les acteurs de la quadruple hélice de l'innovation. Ces éléments posent les bases d'une ingénierie dont les caractéristiques se révèlent à travers la recherche-action. C'est pourquoi j'adopte à présent une lecture longitudinale des trois dimensions de la recherche mise en œuvre : le pilotage stratégique du Living Lab pour élaborer des projets de recherche avec la 4HI, la conception et l'expérimentation de plateformes d'innovation qui constituent des infrastructures scientifiques support à la 4HI, la conceptualisation, le pilotage scientifique et l'analyse de lab-démonstrateurs qui se sont enchaînés et complétés depuis 2009 et qui sont le fruit de la collaboration avec la 4HI. Ces trois dimensions prises ensemble représentent l'approche Lab comme je l'ai proposé en section 3.1.6, p.73 (Figure 51).

Figure 51 : Analyse longitudinale des dimensions expérimentées avec le LSCLL dans la 4HI (à partir de la 3HI) (ma recherche)

À ce stade, à l'issue des trois phases de coconception d'écosystèmes collaboratifs distribués avec la 4HI, nous pouvons rappeler que nous avons obtenu deux résultats majeurs :

1) Un Living Lab universitaire et territorial pour *la sustainable smart city* qui a montré sa capacité à :

- Dépasser, à différentes échelles, toutes les barrières au collaboratif conventionnellement admises,
- Rassembler des chercheurs et experts couvrant plusieurs domaines disciplinaires ou champs d'application soulignant l'apport essentiel de l'interdisciplinarité et du multiculturel aux dynamiques collaboratives,
- Conforter des collaborations avec plusieurs pays de différents continents,
- Alimenter le processus de conception et de pilotage d'espaces d'innovation support au mode LL,
- S'intégrer dans les dispositifs de l'Université de Lorraine (institutionnalisation),
- Accompagner les acteurs du territoire pour aborder de façon écosystémique les situations problèmes.

2) Une plate-forme Fab Living Lab, support au Living Lab et structurée selon le processus 2D-3D-4D pour assurer un continuum d'innovation collaborative qui a su :

- Obtenir de multiples reconnaissances et labels comme preuve de sa validation par des réseaux d'expertise extérieurs et des communautés de pratiques diverses,
- Fonctionner dans plusieurs réseaux thématiques ou territoriaux, soulignant la dimension générique du processus soutien à l'innovation, pour associer la diversité des acteurs de la quadruple hélice de l'innovation,
- Contribuer à son écosystème local dans un rayon d'environ 70 km (expérimentation avec le territoire DHDA),
- Soutenir le processus Living Lab du micro au macro, renforçant la connaissance et l'expertise de la communauté de pratique originelle des Living Labs,
- Diagnostiquer et renforcer ses technologies grâce à un processus établi de veille, propre au processus d'innovation et au management des technologies et de l'ingénierie.

Ainsi, comme nous l'avons vu, **l'approche Lab relève à la fois du pilotage de projets en mode Living Lab, et de la conception et du pilotage stratégique d'espaces collaboratifs d'innovation.** La frontière entre ces deux notions est parfois floue tant nous avons démontré l'interdépendance entre les infrastructures et les compétences à mobiliser **pour générer une ingénierie de la coconception d'écosystèmes collaboratifs distribués en partant de l'innovation par l'usage.** En d'autres termes, j'étudie la capacité à faire travailler ensemble des acteurs d'une filière ou d'un territoire, aux savoir-faire et, parfois, aux intérêts divergents. Cette ingénierie de la coconception d'écosystèmes collaboratifs favorise de facto l'intégration des usagers dans les projets à enjeux pour les territoires, par le développement d'outils, de méthodes et d'infrastructures dédiées. La mise en place de **pratiques universitaires nouvelles** permet aussi la mobilisation d'acteurs inhabituels et néophytes au cœur de la conception des projets de transition pour des territoires durables.

L'approche Lab invite ainsi à porter **un regard neuf sur la recherche et l'enseignement en impliquant les étudiants et les enseignants-chercheurs** au cœur de projets pour les territoires.

Par exemple, via des dispositifs pédagogiques qui donnent une large place à l’immersion terrain ou par le développement de lab-démonstrateurs coconstruits avec des acteurs socio-économiques. La frontière entre enseignement, recherche, développement, diffusion de la culture scientifique et technique se brouille parfois, mais crée néanmoins les conditions favorables à la conception collaborative avec et au service de la quadruple hélice de l’innovation.

Enfin, l’analyse matricielle des trois phases a également fait émerger quatre niveaux de lecture pour comprendre en quoi un tel projet LL conçu et piloté par des acteurs académiques, et à la gouvernance ouverte, contribue à structurer une approche « écosystémique » dans le cadre très spécifique de son territoire d’action (section 4 de la partie 2, p.135). Chacun des niveaux de lecture offre une compréhension supplémentaire d’un processus scientifique *ad hoc* et original associant chercheurs, praticiens des territoires, entreprises et citoyens. Le Tableau 3 ci-après formalise la démarche d’analyse que notre recherche a fait émerger.

Tableau 3 : Les quatre niveaux de lecture de l’approche Lab expérimentée de 2009 à 2024 (ma recherche)

Barrières à la conception collaborative	Géographique	Technologique	Conceptuelle	Temporelle				
Démarche scientifique								
Conception d’un cadre d’action en mode Living Lab pour favoriser l’émergence d’innovations bénéfiques aux écosystèmes naturels et aux humains 1) Formaliser l’engagement des acteurs clés, des ressources, et les modalités partenariales autour d’un bien commun, dans le cadre d’un pilotage stratégique nécessitant de : <table border="1" data-bbox="268 1305 1005 1697"> <tr> <td data-bbox="268 1305 1005 1384">2) Se doter d’outils / de méthodes / de plates-formes : Infrastructures scientifiques supports</td> </tr> <tr> <td data-bbox="268 1384 1005 1462">Formaliser les connaissances et développer les compétences</td> </tr> <tr> <td data-bbox="268 1462 1005 1619">3) Développer et mobiliser autour de lab-démonstrateurs scientifiques et territoriaux (ad hoc) : Cas d’étude en lien avec les territoires nécessitant une conception collaborative distribuée</td> </tr> <tr> <td data-bbox="268 1619 1005 1697">4) Rejoindre des réseaux / adopter ou produire le cadre et des référentiels</td> </tr> </table>	2) Se doter d’outils / de méthodes / de plates-formes : Infrastructures scientifiques supports	Formaliser les connaissances et développer les compétences	3) Développer et mobiliser autour de lab-démonstrateurs scientifiques et territoriaux (ad hoc) : Cas d’étude en lien avec les territoires nécessitant une conception collaborative distribuée	4) Rejoindre des réseaux / adopter ou produire le cadre et des référentiels	Coconception et co-déploiement d’une approche Lab à visée écosystémique			
2) Se doter d’outils / de méthodes / de plates-formes : Infrastructures scientifiques supports								
Formaliser les connaissances et développer les compétences								
3) Développer et mobiliser autour de lab-démonstrateurs scientifiques et territoriaux (ad hoc) : Cas d’étude en lien avec les territoires nécessitant une conception collaborative distribuée								
4) Rejoindre des réseaux / adopter ou produire le cadre et des référentiels								
Analyse et questionnements transversaux								

La Figure 52 reprend l’ensemble de mes travaux caractérisant la conception et l’implémentation de l’approche Lab selon les quatre niveaux de lecture décrits ci-dessus. Elle souligne aussi mon implication comme doctorant (jaune), comme pilote scientifique ou encadrant de thèse (vert), ou comme expert auprès de mes collègues ou de nos partenaires (violet). J’ai été ainsi impliqué dans 15 lab-démonstrateurs dont certains ont été décrits en détail dans les chapitres précédents (voir l’ensemble des projets en Annexe 1, p.244).

Figure 52. Genèse et développement de l'approche Lab selon 4 niveaux de lecture, adapté de (Dupont et al., 2024b)

Ces lab-démonstrateurs incarnent la coconception d'écosystèmes (collaboratifs distribués) *ad hoc* favorisant : les synergies entre les acteurs de la quadruple hélice de l'innovation à différentes échelles ; l'émergence de projets innovants au sein d'écosystèmes territoriaux ; la formation de jeunes chercheurs à l'approche écosystémique ; et la production de connaissances thématiques selon les labs considérés et génériques à travers l'ingénierie consolidée au fil du temps.

Mes travaux ont ainsi progressivement changé d'échelles en multipliant les cas d'application allant du projet urbain développé dans le cadre de la démocratie participative à la *sustainable smart city* qui nécessite une gouvernance collaborative multiacteur, multiscalaire (géographie), multiniveau (de la technologie nouvelle à la filière innovante), multiéchelle (de la collectivité à l'Union européenne), multitemporelle... J'ai conçu, piloté et participé à des expérimentations dans des environnements de plus en plus complexes reliant le management des technologies, de l'ingénierie, de l'innovation et des territoires. Ce processus s'est déployé grâce aux lab-démonstrateurs partagés (Figure 53).

Figure 53 : Déploiement de Lab-démonstrateurs à différentes échelles depuis 2008 et accéléré depuis 2014 avec le LF2L, adapté de (Dupont, Morel, et al., 2024)⁹⁶

5.3.2 De l'approche écosystémique à l'ingénierie écosystémique

Depuis 2010, dans une interaction continue avec des écosystèmes d'innovation locaux, nationaux, européens et internationaux, j'ai conceptualisé, testé et développé **un processus original permettant d'impliquer activement tous les acteurs de la quadruple hélice de l'innovation pour accompagner la transformation du territoire de manière inclusive et responsable.**

Je rappelle ici les trois grandes phases et les actions nécessaires qui ont permis de formaliser ce processus.

⁹⁶ voir les publications sur HAL : <https://cv.hal.science/laurentdupont>

Premièrement, la co-définition des problématiques sous-jacentes à l'approche écosystémique et la coconception d'écosystèmes collaboratifs distribués ont nécessité de :

- Concevoir un **cadre collaboratif et pérenne pour les quatre typologies d'acteurs de la quadruple hélice de l'innovation** à travers le **Living Lab** comme philosophie d'action (Partenariat Public-Privé-Population - PPPP) avec la création de formes contractuelles nouvelles ou l'articulation de différentes formes partenariales existantes.
- **Expérimenter** ce cadre dans une logique de **recherche-action interdisciplinaire** par un engagement depuis 2008 dans le Lorraine Smart Cities Living Lab et auprès de spécialistes de différents domaines scientifiques.
- **Développer des méthodes et des outils pour la conception et le pilotage stratégique d'espaces collaboratifs d'innovation** (Innovation Lab) avec notamment le LF2L comme plate-forme active depuis 2014, support à la recherche et à la pédagogie, modèle inspirant tant sur le plan des infrastructures que des compétences associées aux échelles locales, nationales, européennes et internationales.

Deuxièmement, la co-implémentation d'écosystèmes collaboratifs distribués a nécessité de :

- **Coconcevoir et déployer** avec l'ensemble des acteurs autour de **lab-démonstrateurs multiéchelles et multitemporels** : de l'OIC pédagogique ou premier support à la recherche en laboratoire, au démonstrateur TRL6 en situation réelle. Ces lab-démonstrateurs ont une forte dimension environnementale, générant des communautés d'intérêts qui souhaitent s'engager pour apporter des solutions pour nos écosystèmes naturels. Les lab-démonstrateurs peuvent à la fois émerger autour d'une solution technologique tout en exigeant d'intervenir sur l'organisation de l'espace urbain. Ils peuvent également nécessiter de structurer des filières innovantes locales et responsables, engagées sur leur territoire. Les lab-démonstrateurs mobilisent systématiquement le prisme de l'usage et sont articulés au territoire selon une lecture multiscale... Le LSCLL et ses labs cherchent à générer des innovations responsables au service des territoires.

La co-évaluation d'écosystèmes collaboratifs distribués a nécessité de :

- Obtenir de la reconnaissance et s'engager dans une **logique de mise en réseau au niveau local, régional, européen et international** par l'appartenance à **des labels ou des communautés scientifiques** que nous contribuons à faire vivre.
- Conceptualiser et concevoir des outils et méthodes de mise en réseaux **d'espaces territoriaux d'innovation** (Pruvot, 2024; Pruvot et al., 2023, 2022)

Il reste néanmoins des points à étudier. Comme nous l'avons rappelé l'ambition du LSCLL est de créer les conditions pour **passer d'écosystèmes favorables à l'innovation au développement d'écosystèmes d'innovations favorables aux humains et aux écosystèmes naturels**. Nous avons montré l'engagement de l'université dans son territoire à travers la mise en place d'un Living Lab territorial et universitaire, dont la principale création de valeurs s'articule autour d'une ingénierie collaborative permettant de dépasser les obstacles récurrents au collaboratif au sein de projets complexes. Le Tableau 4 synthétise les bonnes pratiques issues de l'approche Lab et propose quelques pistes à explorer dans le futur pour générer des

écosystèmes collaboratifs plaçant les citoyens et les innovations au cœur de processus plus vertueux pour nos environnements naturels.

Cette ingénierie se traduit par la capacité à faire travailler ensemble des acteurs d'une filière ou d'un territoire, aux compétences et parfois aux intérêts divergents. Elle s'appuie sur la conception et le déploiement d'outils, de méthodes et d'infrastructures dédiés pour : assurer une compréhension mutuelle, c'est-à-dire un diagnostic partagé ; permettre à tous d'imaginer des idées novatrices dépassant les contraintes multiples et porteuses de représentations partagées ; faciliter le passage des représentations à la production de prototypes supports à la co-construction ; créer les conditions de cycles itératifs rapides et répétés pour déceler des freins (sociétaux, environnementaux, etc., non perçus avant) ou au contraire conforter le potentiel d'appropriation par les acteurs et usagers pressentis. L'approche Lab permet, dès la phase amont des projets, de **générer un continuum d'innovation collaborative**, de telle sorte que les acteurs puissent saisir l'ensemble des dimensions à prendre en compte par une multiplicité de mises en situation, d'interactions, d'échanges sur des éléments tangibles.

Enfin, l'approche Lab relève d'une connaissance co-produite qui permet de générer des démonstrateurs qui répondent en même temps aux besoins d'expérimentations d'industriels, de collectivités locales, de chercheurs, de formateurs, voire de citoyens en leur permettant d'innover à plusieurs niveaux à la fois. Si l'engagement dans les lab-démonstrateurs a été guidé par la volonté de contribuer à des projets de durabilité, il pourrait être intéressant **d'évaluer plus spécifiquement en quoi les écosystèmes collaboratifs d'innovation que nous produisons sont pleinement favorables aux humains et aux écosystèmes naturels afin d'identifier de futurs axes d'amélioration et contribuer de manière effective à une approche « écosystémique » de l'innovation au service des écosystèmes vivants**. En d'autres termes, il s'agit d'identifier, caractériser et dépasser les limites du modèle de la quadruple hélice, et de conceptualiser des modalités pour offrir une capacité d'action, à l'échelle territoriale, aux acteurs qui voudraient s'engager dans les valeurs promues par la quintuple hélice de l'innovation⁹⁷.

Il est dès lors essentiel d'identifier les conditions qui sont nécessaires pour passer d'une approche écosystémique soutenue par une ingénierie développée avec la 4HI (l'approche Lab), à une ingénierie écosystémique, pleinement opérationnelle dans la quintuple hélice de l'innovation.

Tableau 4 : Recueil des pratiques de l'approche Lab (2005-2024) pour favoriser le collaboratif (dépasser les barrières communément admises), adapté de (Dupont et al., 2024b)

Analyse multiéchelle de l'approche Lab	Pratiques constatées ou propositions de l'ingénierie écosystémique pour dépasser les barrières au collaboratif			
	Géographique	Conceptuelle	Temporelle	Technologique
(1) Formaliser l'engagement des acteurs clés, des ressources, et les	- Mutualiser des équipements (ex : LF2L) - Se rendre sur les terrains et s'engager	- S'appuyer sur les expertises reconnues - S'ancrer dans des programmes existants et les augmenter	- Tenir compte des rythmes et calendriers des différentes parties	- Mobiliser des ressources financières - Mutualiser des équipements (ex :

⁹⁷ Pour rappel : considérer à la fois la protection et la régénération de notre écosystème naturel et la qualité de vie des humains comme enjeux premiers de l'innovation

2° Partie : Synthèse des Activités de Recherche

modalités partenariales	dans les défis des partenaires - Garantir l'accessibilité des espaces (ex: LF2L)	- Mixer les formes partenariales - Imaginer des modèles d'affaires	- Mettre en place des contrats / conventions pluriannuelles - Valoriser les productions	LF2L, Nomad'lab, Green FabLab)
(2) Se doter d'outils / de méthodes / d'infrastructures * et * Formaliser les connaissances et développer les compétences	- Développer des dispositifs mobiles - Employer la réalité étendue et les plates- formes (numérique) collaboratives - Animer des réseaux d'espaces collaboratifs d'innovation	- Concevoir et animer : > des ateliers pluridisciplinaires... > des ateliers citoyens... ... de coconception proposant des mises en situation > des ateliers d'aide à la prise de décision partagée (multicritère, multiacteur)	- Réemployer les ressources - Entretien des équipements - Faire s'approprier les outils / méthodes / infrastructures - Piloter la conception distribuée avec des indicateurs et des phénomènes observables	- Concevoir et utiliser des espaces de travail adaptés au collaboratif - Réaliser une veille et expérimenter les nouvelles tendances - Doter le processus d'outil pour produire des OIC capables de codéfinir des situations problèmes, de codesigner, de cofabriquer... - <i>Hypothèse : généraliser l'emploi de technologies open- source (créer des communs)</i>
	- Organiser des coopérations locales et internationales - <i>Hypothèse : S'impliquer dans les tiers-lieux de la recherche</i>	- Définir et partager les termes - Produire des articles scientifiques, des rapports de recherche / d'expertise, rendre compte et expliquer - Créer des formations	- Réaliser des états de l'art & des pratiques - Capitaliser et diffuser - Former les acteurs	- S'appuyer sur des équipes interdisciplinaires - Former les acteurs - Encourager l'autoapprentissage
(3) Mobiliser autour de lab- démonstrateurs scientifiques et territoriaux (Ad hoc)	- Intervenir sur de multiples terrains et à différentes échelles territoriales et administratives - Identifier / mettre en place des espaces (parfois <i>ad hoc</i>) support au déploiement de chaque Lab	- Contextualiser, rééclairer avec les parties prenantes (dont les usagers) - Identifier un vocabulaire partagé - Se retrouver sur des objectifs partagés avec un parti pris « écosystémique » - Employer des dispositifs de médiation et coconception adaptés (OIC, démonstrateur, etc.) - Adopter une approche usage - Intervenir à différentes échelles administratives	- Mobiliser des ressources humaines - Stabiliser et pérenniser les emplois - Faire un retour aux parties prenantes (communiquer) - Associer tous les acteurs à la prise de décision (<i>a minima</i> en assurant une transparence sur le processus)	- co-implémenter les démonstrateurs avec des écosystèmes d'innovation (filières, etc.) - Organiser la médiation scientifique et technique là où se trouvent les acteurs - Hybrider les équipes de conception
(4) Adopter ou produire le cadre, les référentiels et s'inscrire dans des réseaux	- S'engager dans des réseaux locaux et supranationaux - Inviter les réseaux à contribuer aux labs	- Co-crée le cadre - Le faire évoluer par la pratique - Adhérer à des référentiels d'innovation pilotés par les usages / les usagers	- Identifier les réseaux, les faire connaître - S'impliquer et animer - Publier les résultats	- <i>Hypothèse : Transformer les référentiels en norme (de recommandation)</i>

5.4 Identification et caractérisation des limites actuelles à la conception de l'ingénierie écosystémique

Les projets que j'ai montés ou dans lesquels j'ai été contributeur ont systématiquement recherché à apporter des réponses pour faire face aux enjeux environnementaux dans le cadre de la quadruple hélice de l'innovation. Ils ont contribué au passage des recherches en Génie des Systèmes Industriels de la logique triple hélice à la logique quadruple hélice par la formalisation d'un cadre conceptuel, une approche écosystémique, la création et la mise à disposition d'outils, de méthodes et de plates-formes en libre accès. Ceci participe à la logique de science ouverte (diffusion via HAL, vidéo en ligne, événements publics, etc.)⁹⁸ renforçant la quadruple hélice. La conception de protocoles de recherche, la conduite d'expérimentation, la capitalisation et le traitement des données recueillies, la valorisation dans des revues ou conférences classées constituent une base de données scientifiques originale. Ces « cas d'étude multiples » offrent une variété de situations dans le temps, dans l'espace et dans les échelles anthropiques (administratives, géographiques, institutionnelles, réseaux d'acteurs, zone d'influence). Leur analyse globale sous forme d'une étude longitudinale permet d'éclairer la dynamique d'évolution de l'écosystème d'innovation locale (ERPI, ENSGSI, Université de Lorraine ainsi que leurs partenaires).

Dans les Figure 54 et Figure 55, je reprends deux modèles proposés par (Carayannis et al., 2012) pour illustrer le besoin de mobiliser la diversité des acteurs pour agir collectivement au service de l'environnement. Ces modèles sont intéressants, car ils offrent une représentation simplifiée de l'ambition à atteindre. En revanche, il me semble important de nous interroger sur les limites de ces modèles pour les utiliser au mieux. Ces modèles considèrent les acteurs dans leur relation aux états, voire des groupements d'États (comme l'Union européenne). Il s'agit d'une représentation du macro-écosystème de l'innovation. Seulement, agir sur l'environnement nécessite d'intervenir à toutes les échelles territoriales. Et la production d'innovation doit être soutenable, quel que soit le niveau considéré. Des plus, il n'y a pas un seul type de gouvernement, d'entreprises, d'universitaire ou d'académique. Pour mes travaux, j'adapte le premier modèle à l'échelon local (Figure 54).

⁹⁸ <https://lf21.fr/publications/> ; <https://www.youtube.com/channel/UC6BLBPhM0JOaxinoaeAckGQ> ; 2021 : <https://www.youtube.com/watch?v=z1J8GNgjRo0&list=PLxO-5ZUCqaHkexfMUIkeXTW8N1F2Y-fAd&index=15> ; 2024 : <https://youtu.be/mZiDQqsgjZA>

2^e Partie : Synthèse des Activités de Recherche

Adaptation du modèle de (Carayannis et al. 2012) à l'échelon local avec les définitions suivantes proposées :

- **Hélice 1 - Gouvernement** : collectivités territoriales et administrations locales
- **Hélice 2 - Entreprises** : locales ou antennes locales (Start-up/ entrepreneurs / PME-PMI / Grands Groupes)
- **Hélice 3 - Universitaire** : implantée sur le territoire considéré (Composantes et services centraux : E-C et admin...)
- **Hélice 4 - Citoyens** : inclus selon les auteurs « les citoyens influencés par les médias et la culture », « la société civile » et « l'art, la recherche artistique et l'innovation basée sur l'art »
- **Hélice 5 - Environnement** : écosystème naturel du territoire considéré

Une limite possible de ce modèle, quid :

- du gouvernement national (élus et service)
- des services déconcentrés de l'état

Enjeu d'identification et de définition des acteurs pour générer des processus collaboratifs

Figure 54 : Modèle des acteurs de la quintuple hélice de l'innovation adapté à l'échelon local ((Carayannis et al., 2012) et ma recherche)

Figure 55 : Exemple de positionnement de nos travaux de recherche sur les représentations de (Carayannis et al., 2012) et (Carayannis and Rakhmatullin, 2014) (ma recherche)

Nous pouvons rapidement observer qu'une limite apparaît à la fois pour la représentation et pour décrire le pilotage de projets engagés pour la quadruple et surtout pour la quintuple hélice. Comment peut-on les positionner ? Doit-on le faire selon l'ambition de départ ou selon la valeur créée ? Le cas échéant, quid de l'impact des projets, notamment pour l'environnement ?

Avec une application à l'échelon local de ce modèle proposé par (Carayannis et al., 2012), la bulle « gouvernement local » exclue de fait l'État et ses services déconcentrés. Ces derniers travaillent pourtant à l'échelle locale, mais pour appliquer des stratégies nationales. Où doit-on les positionner ? Doit-on ajouter une bulle « gouvernement central » ? Il y a aussi une diversité d'entreprises (forme juridique, taille, métiers dans les entreprises...) ; les universités sont aussi très différentes entre elles, et en leur sein les disciplines et les métiers sont très disparates ;

enfin, les citoyens ne constituent pas non plus une catégorie homogène. Il y a non seulement une absence de standardisation pour représenter la société civile dans la quadruple hélice de l'innovation (Mineiro et al., 2021), mais les acteurs peuvent aussi appartenir à plusieurs catégories selon le sujet abordé, ex : salarié d'une entreprise, expert technique et citoyen, expert de son quotidien.

Aussi, afin d'engager pleinement le Génie des Systèmes Industriels et Urbains dans une logique de quintuple hélice de l'innovation, je propose de conceptualiser une représentation plus fine des collaborations possibles au sein des triple et quadruple hélices (Figure 56, ci-après). Ceci nous amène à devoir considérer, respectivement au moins, 4 ou 11 configurations de collaboration possibles.

Dans la triple hélice, avec les projets liés au LSCLL, l'Université est présente dans 3 des 4 formes de collaborations intercommunautés. Nous observons que l'Université a également su être présente pour favoriser des collaborations interentreprises et intraentreprise, ainsi qu'inter- et intracollectivités territoriales, et enfin entre des entreprises et des collectivités.

Figure 56 : Positionnement de nos Lab-démonstrateurs et du LF2L dans les logiques triple et quadruple hélice avec le modèle de (Carayannis et al., 2012) affiné (ma recherche)

Le placement des lab-démonstrateurs et de la plate-forme LF2L dans le modèle affiné de la quadruple hélice (à droite de la figure) indique que nous avons su passer d'une dynamique de projets supports à la triple hélice à une dynamique de projets en cohérence avec la quadruple hélice.

Dans la quadruple hélice, les ressources de l'université peuvent aussi jouer un rôle tiers en faveur de la collaboration auprès d'autres acteurs. Nous constatons aussi que l'université de Lorraine est impliquée dans des projets, qu'elle ne pilote pas formellement (ex : DHDA, projets européens, etc.), dont l'ambition est d'encourager les liens et la collaboration entre acteurs du territoire. Le projet DIAMCLIMAP (Ademe Cerema) apparaît comme une exception marquante. Bien que destiné à la prise en compte des îlots de chaleurs, il a surtout permis de concevoir et tester avec succès une approche LL entre opérateurs de l'état, collectivités

territoriales et opérateurs des collectivités. Mis à part la Chaire REVES qui fédère plusieurs lab-démonstrateurs et thèses, les dispositifs qui génèrent les écosystèmes avec le plus de collaborations, notamment avec les citoyens, s'appuient tous sur le mode associatif. Les projets DHDA et Octroi Nancy sont chacun gérés par une association loi 1901, respectivement DHDA et L'OK3. Le LF2L bénéficie de l'association étudiante GSI Lab et du FabLab associatif NYBI. La plate-forme possède le plus grand nombre de types de collaborations observées (12) ce qui est cohérent avec sa fonction. Elle atteint un tel score, car elle assure la matérialisation de modalités contractuelles et de partenariats. La plate-forme soutient les processus collaboratifs intracommunautaires pour des universitaires, des entreprises (en interne ou à l'externe), pour les collectivités territoriales, ou entre citoyens. En revanche, la présence des citoyens avec d'autres communautés se fait toujours en présence de l'université.

La plate-forme n'est pas utilisée pour des collaborations directes entre des entreprises et des citoyens ni entre des collectivités ou des opérateurs de l'État et des citoyens.

On peut aussi constater que sur le temps des projets (souvent 3 ans, parfois 5 ans), les collaborations qui se font restent souvent dans le périmètre des consortiums initiaux. Tout se passe comme si chaque partenaire apportait sa ou ses communautés de pratique, pour lesquelles il est nécessaire de les aider à collaborer. Même si l'objectif des projets porte sur des enjeux environnementaux, les processus collaboratifs sont principalement conçus pour le succès du projet et sa dynamique interne. Plus les dispositifs sont longs (plate-forme LF2L ou projets DHDA et Octroi Nancy), plus la diversité des acteurs touchés est grande, pour autant, la collaboration reste distribuée dans le temps. Il n'y a pas systématiquement plus de personnes de communautés différentes qui collaborent en même temps.

Mon expérience montre que, quelle que soit l'échelle, même si la majorité exprime vouloir s'accorder sur des enjeux et des objectifs globaux partagés, les acteurs et les organisations sont pris dans des rythmes, stratégies, contraintes et logiques qui leur sont propres. Finalement, ils ne travaillent jamais directement ensemble et sont par nature « distribués ». C'est sur ce constat qu'il faut analyser et renforcer la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués pour tendre vers une ingénierie écosystémique.

Une nouvelle question surgit : à quelles conditions les acteurs sont-ils capables de se raccrocher à un intérêt partagé au service de l'environnement et de garder leur motivation pérenne sur plusieurs années ? Un des défis semble que cet intérêt partagé, considéré comme un « objet frontière » de conception et de collaboration, reste accessible, lisible, partageable, voire amendable par les différentes parties concernées.

D'où l'importance d'avoir :

1. Des acteurs tiers / des intermédiaires / des médiateurs qui accompagnent le Collectif (les parties conscientes ou non d'être dans un collectif) autour de cet intérêt partagé pour le garder comme boussole. Ils doivent être capables de poser les conditions au développement d'écosystèmes collaboratifs distribués.

C'est notamment ce que nous avons montré dans ma thèse (Dupont, 2009) et par le lab-démonstrateur « Linky by makers » (L. Dupont et al., 2018).

2. Des équipements (en réseau) qui permettent de soutenir une dynamique collaborative distribuée. Aujourd'hui, les plates-formes d'innovations semblent pouvoir remplir une partie de ces conditions (en fonction des compétences et de la distribution géographique), comme le montrent les résultats de la 3^e thèse que j'ai co-dirigée (Pruvot, 2024). L'expérience autour du concept *Do-It-Together* nous incite également à penser qu'une dynamique collaborative distribuée peut-être générée au sein d'une filière industrielle, ancrée localement sur son territoire de production, d'approvisionnement et de réemploi ou recyclage, générant ainsi un écosystème collaboratif distribué vertueux.
3. L'approche Lab peut également être un levier pour renouveler la mobilisation, créer une temporalité, un rythme qui permet de marquer un début et une fin à des actions spécifiques autour de lab-démonstrateurs, aider à prendre des décisions et donner le sentiment de progression dans des environnements flous et complexes dans lesquels les impacts ne sont pas toujours évidents à révéler. Des publications issues des deux premières thèses que j'ai codirigées esquissent ces points (Osorio et al., 2025; Tran et al., 2019; Tran Thi Hoang, 2019).

Ces premiers constats, issus de recherches collaboratives locales, nationales et internationales, doivent être confortés par des travaux complémentaires pour les valider pleinement. C'est ce que j'aborderai dans la 3^e partie de ce mémoire, mon projet de recherche.

3^E PARTIE : MON PROJET DE RECHERCHE

1 Proposition de modèles originaux et complémentaires pour comprendre les processus collaboratifs distribués dans la 5HI

Lors de mes travaux, je suis progressivement passé de la conception collaborative distribuée (CCD) de prototypes pour les industries et les territoires à la conception d'une ingénierie écosystémique, c'est-à-dire la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués (CECD).

À ce stade, l'ingénierie écosystémique se caractérise par sa capacité à :

- Soutenir la conception de réseaux d'espaces collaboratifs d'innovation distribués dans des écosystèmes (territoriaux, industriels, institutionnels...) répondant aux grands enjeux de transition.
- Fédérer un multiacteur en communauté d'intérêt(s) autour de la coconception d'Objets Intermédiaires de Conception, de contextualisation et de communication rassemblant les points de vue et les représentations des acteurs pour stimuler leur capacité à collaborer. La capacitation de ces OIC se fait par leur évolution progressive lors de cycles d'itération et par accompagnement des acteurs dans un processus multiniveau (par exemple, le cas échéant, de l'introduction d'une nouvelle technologie à la constitution d'une filière innovante). Ce processus évolutif doit amener les acteurs à converger à la fin de la phase de conception pour aboutir à une prise de décision partagée ou, *a minima*, aboutir à une décision comprise du plus grand nombre.
- Faire naviguer les acteurs entre différentes échelles (de complexité), du local à l'international, et assurer une collaboration inter-scalaire et inter-échelles (c.-à-d. inter-système), le territoire étant un lieu de réalisation de la collaboration et l'écosystème naturel, le réceptacle de son effet.
- Favoriser la prise de décisions cohérentes avec les exigences de la quintuple hélice de l'innovation, c.-à-d. la prise de décisions collectives par approches multicritères, notamment par le développement d'innovations pour lesquelles nous prenons en compte leurs impacts sur les écosystèmes d'innovation et naturels à travers le temps. L'approche doit être multitemporelle.

Finalement, la CECD est née dans la quadruple hélice de l'innovation et nous avons démontré son apport. Nous constatons aussi des limites dans la capacité à agir directement pour nos écosystèmes naturels. Il convient à présent d'identifier les déterminants pour la rendre pleinement adaptée aux objectifs de la quintuple hélice de l'innovation.

Aussi, je propose d'appréhender mon objet d'étude avec un effort de :

1. Clarification des processus collaboratifs au sein de la quintuple hélice de l'innovation afin d'améliorer le modèle actuel,
2. Caractérisation d'un continuum collaboratif inter-systèmes généré par l'ingénierie écosystémique pour pallier le manque de modèle,
3. Conceptualisation des niveaux d'intervention de l'ingénierie écosystémique et l'interfaçage entre ces niveaux pour créer les conditions des expérimentations.

Il s'agit de trois prérequis qui permettent de définir le cadre de la recherche pour déployer une ingénierie écosystémique dans le cadre des exigences nouvelles souhaitées pour l'innovation et réunies dans la quintuple hélice.

1.1 Clarifier et représenter les configurations de collaboration dans la quintuple hélice de l'innovation

Dans la triple hélice de l'innovation, les mécanismes de collaboration sont bien connus et maîtrisés. Pour faire simple, l'État soutient la coopération entre les entreprises et le monde académique. Dans la quadruple hélice comme dans la quintuple hélice de l'innovation, le processus est plus compliqué, parce que plus ambitieux. Il y a souvent un amalgame entre certaines communautés de pratiques, générant un appauvrissement de la lecture et une incompréhension des dynamiques à mettre en place pour mobiliser au mieux les parties notamment en phase amont de la conception et de l'innovation (la phase dite floue). L'émergence des espaces d'innovation semble être une des réponses à ce phénomène. Certes, depuis les années 2010, le nombre d'espaces d'innovation n'a cessé d'augmenter dans de nombreuses régions du monde, mais ils sont trop souvent thématiques et restent au service des organisations qui les portent. Ils peuvent être portés par des universités, des entreprises industrielles ou de service, des institutions publiques. Ils sont notamment nés de l'ouverture de la science et des processus d'innovation, ils revendiquent le collaboratif en interne, et ils arrivent à l'organiser en communauté de pratique (ex : communauté open-source). En revanche, la collaboration entre les différents espaces d'innovation d'un même territoire n'est que trop rarement envisagée et organisée. Comme nous l'avons vu, il y a alors un risque de redondance et de dispersion. La conception d'écosystèmes collaboratifs distribués devrait pouvoir s'appuyer sur des espaces d'innovation réellement mis en réseau. Si nos travaux les plus récents ont permis de mieux préciser ce phénomène et les mécanismes qui les régissent (Pruvot, 2024), la capacité à faire collaborer des espaces collaboratifs d'innovation en intégrant les limites de la planète reste un défi.

Un autre frein à la collaboration et à l'innovation pour la quintuple hélice de l'innovation peut également provenir d'un accès restreint aux technologies (coût, propriété industrielle, etc.), la démocratisation des « *open-source appropriate technology* » (OSAT) (Pearce, 2012) est une réponse possible, mais qui peut enfermer dans des logiques *Do-It-Yourself* (DIY) et restreindre à nouveau le collaboratif. C'est pour cette raison que nous avons formalisé le *Do-It-Together* (DIT). Si ce projet a permis d'aborder la question de l'économie circulaire dans la conception

et la fabrication de produits manufacturés, nous n'avons pas su à ce jour caractériser les déterminants pour faire émerger concrètement une filière manufacturière locale. L'ingénierie écosystémique doit permettre de répondre à ce type de défi.

Comme les conclusions de la partie 2 l'ont montré, une des difficultés d'une collaboration efficace entre les différents acteurs de la quadruple hélice est le manque de compréhension, des mécanismes réellement en jeu, et des dynamiques collaboratives à renforcer. Il n'y a pas une seule bonne façon de collaborer et de faire collaborer les acteurs. Enfin, si nous considérons la nature comme un « acteur » à considérer (principe de la quintuple hélice), il y a minima 26 configurations de collaboration (somme des coopérations biparties, triparties, quadriparties), auxquelles s'ajoutent les collaborations intra-communautés (Figure 57). La communauté étant ici définie par les quatre types d'acteurs.

L'ingénierie écosystémique doit prendre en compte cette complexité et doit chercher à construire des liens entre une multitude de collaborations possibles.

Figure 57 : Modèle pour rendre opérant les collaborations dans la quintuple hélice de l'innovation, adapté de (Carayannis et al., 2012) (ma recherche)

1.2 Caractériser le continuum collaboratif inter-systèmes généré par l'ingénierie écosystémique

En poursuivant la logique qui m'amène à affiner le modèle qui représente les acteurs de la 5HI (Figure 56), je propose aussi d'étudier la collaboration entre plusieurs dynamiques 4HI. En effet, il n'y a pas unicité de gouvernements, d'entreprises, de culture citoyenne, de territoire et de capacité d'intervention sur les territoires, etc. La Figure 58 est une première représentation de certaines modalités de collaboration existantes entre acteurs de la 4HI impliqués dans

différents écosystèmes d'innovation et que l'ingénierie écosystémique pourrait relier et articuler en un continuum collaboratif inter-systèmes au service de notre planète à travers des interrelations entre le local et le global.

Figure 58 : Proposition d'un continuum collaboratif inter-systèmes généré par une ingénierie écosystémique (ma recherche)

À la manière des premières réflexions sur la mise en réseau d'espaces collaboratifs d'innovation, il s'agit à présent de penser la mise en réseau d'écosystèmes collaboratifs d'innovation au service de notre environnement naturel.

Il en résulte une question fondamentale : **en quoi des écosystèmes collaboratifs d'innovation sont-ils capables de collaborer sur des intérêts partagés ?**

1.3 Conceptualiser les différents niveaux d'intervention de l'ingénierie écosystémique et la collaboration entre ces niveaux

Ce mémoire cherche à étudier le potentiel de déploiement de l'ingénierie écosystémique en combinant des approches multiscalaire, multiacteur, multiéchelle, mutliniveau, multitemporelle, multicritère pour enrichir l'innovation systémique et contribuer à (re)tisser ou révéler les liens entre le local et le global, entre l'Humain, le non-humain et l'environnement naturel. Il s'agit donc de faire collaborer des échelles d'intervention diverses.

À ce stade, je propose d'adapter le modèle de l'innovation systémique de (Boly et al., 2016) sur au moins quatre dimensions en le faisant passer de 5 à 8 niveaux (Figure 59 ci-après) :

- 1) Décomposer le niveau « écosystème d'innovation ». En considérant la création d'innovations « locales » au service de l'environnement, il s'agit dès lors de regarder les (éco)systèmes (locaux) d'innovation dans leur système national et/ou leur système européen (ici je me concentre uniquement sur le statut particulier de l'Europe au regard de « supers » états comme la Chine, les États-Unis, la Russie... et du contexte géopolitique actuel).
- 2) Encapsuler l'ensemble des systèmes (d'innovation) dans l'écosystème naturel (la biosphère), car c'est au regard des effets et impacts sur nos écosystèmes naturels locaux et globaux que nous devons à présent apprécier l'innovation.
- 3) Dissocier la confiance et l'émotion qui ne relèvent pas de la cognition (processus d'apprentissage). La confiance et l'émotion sont des éléments nécessaires à considérer à la fois pour les dynamiques collaboratives (Dupont et al., 2019c, 2019b) et vraisemblablement des facteurs à considérer dans notre rapport aux défis environnementaux auxquels nous faisons face et qui peuvent générer écoanxiété, sentiment d'impuissance (Weiss, 2022), déni ou exaltation.
- 4) Étudier les modalités d'émergence possible d'une conscience environnementale comme levier de « l'innovation pull » et du « techno push » et plus globalement de la conception et du management des filières et des territoires. Sur ce dernier point, il me semble nécessaire de s'appuyer sur une recherche-action pour évaluer en quoi l'ingénierie écosystémique bénéficierait de l'engagement du chercheur à plusieurs niveaux, dans plusieurs systèmes, y compris dans la sphère privée, en qualité de citoyen engagé dans la cité, pour son territoire et pour la planète. C'est en tout cas ce que je peux extrapoler de ce que nous avons expérimenté et formalisé dans les premiers lab-démonstrateurs.

Les futurs travaux devront valider la pertinence de ce nouveau modèle et voir si son application permet de générer de l'innovation écosystémique.

Figure 59 : Proposition d'enrichissement de l'innovation systémique (en violet) de l'ERPI à travers une ingénierie écosystémique articulant des engagements dans de multiples projets collaboratifs, adapté de (Boly et al., 2016) (ma recherche)

*
* *

Ces trois processus de clarification, caractérisation et conceptualisation sont des prérequis qui vont nous permettre de préciser les hypothèses sur lesquelles travailler pour permettre l'expérimentation et l'évaluation d'une ingénierie écosystémique au service de la quintuple hélice de l'innovation. Au préalable, il me semble important de positionner ce travail dans mon écosystème de recherche.

2 Contexte de la recherche : Positionnement au sein du laboratoire ERPI

Pour le laboratoire ERPI, le pilotage de l'innovation nécessite une approche systémique qui accompagne simultanément l'objet et l'organisation (écosystème d'innovation). Les travaux de l'équipe visent à pallier le manque d'outils et méthodes adaptés pour accompagner les phases amont de l'innovation.

Mes travaux s'inscrivent pleinement dans cette dynamique avec un projet d'HDR qui propose à la fois un approfondissement de mes apports antérieurs à l'ERPI (Figure 60) et une exploration de questions nouvelles qui surgissent lorsque l'on considère les enjeux de la quintuple hélice de l'innovation et des interactions du Génie des Systèmes Industriels avec les territoires. Cette recherche s'inscrit dans une évolution naturelle du projet du laboratoire pour relever les défis actuels et futurs de l'innovation, le Génie des Systèmes Industriels et Urbains.

IMR - Index de Maturité de la Recherche à ERPI

1 > Concepts de base observés et rapportés

2 > Preuve expérimentée et caractéristique de concepts

3 > Validation des concepts en environnement « simulé » au LF2L

4 > Opérationnalisation des méthodes et modèles basés sur les concepts à travers des missions réussies

Figure 60 : Positionnement de mon projet d'HDR dans la stratégie d'ERPI, adapté du projet ERPI présenté à l'HCERES (ERPI, 2023)

J'assume que ma proposition explore des pistes supplémentaires à celles décidées collectivement. C'est aussi le propre de la recherche et je sais pouvoir compter sur mes collègues pour confronter et étayer ces propositions originales.

Je peux également souligner quatre points importants pour la pérennité de mes travaux :

- Il y a une volonté stratégique des directions de l'ERPI et de l'ENSGSI de poursuivre et de soutenir le développement du LSCLL qui se traduit notamment par des moyens

affectés au LF2L dont je rappelle la labélisation INFRA+ (Infrastructure de soutien pour l'excellence en recherche) par l'Université de Lorraine, obtenue en 2023 et renouvelée en mars 2025.

- La participation de la plate-forme dans le projet stratégique SIRIUS⁹⁹ de l'UL et son positionnement comme étant un espace d'innovation de référence.
- Le LSCLL est un projet collectif et collaboratif qui alimente à la fois les dimensions recherches de l'ERPI et pédagogiques de l'ENSGSI, ainsi que des partenariats interdisciplinaires notamment INRAE et AgroParisTech avec le Forest InnLab. En 2025, l'ERPI a renforcé sa coopération avec INRAE et AgroParisTech dans le cadre d'un engagement commun dans le PEPR Forest. Au niveau européen, le projet développé au sein de l'UL, sert aussi de modèle à l'alliance européenne universitaire Eureca-Pro¹⁰⁰ pour aider à concevoir un « Innovation Living Lab » transversal aux dix universités de l'alliance.
- L'approche Lab que j'ai formalisée par l'étude longitudinale est à présent largement appropriée par mes collègues que ça soit pour la recherche (+150 publications scientifiques associées aux approches Lab¹⁰¹ depuis 2014), la pédagogie (+1200 heures de cours en 2022-23 sur la plate-forme LF2L) ou des activités de Culture scientifique et technique (plus de 30 événements depuis 2014). Le travail de diffusion des résultats plus spécifiques aux lab-démonstrateurs s'appuie par ailleurs sur le livre « Territoires en transition et innovation » que j'ai co-dirigé (Kasmi et al., 2024a).

Enfin, plus globalement ces travaux se veulent être une contribution à la science de la soutenabilité à laquelle ERPI peut contribuer pleinement avec les outils et méthodes que le laboratoire produit, comme l'illustrent les travaux de (Caniglia et al., 2017) parus dans *Journal of Cleaner Production*. Les auteurs proposent une typologie des expériences dans le domaine de la science de la soutenabilité dans laquelle l'approche Living Lab et la conception de démonstrateurs contribuent à l'émergence de solutions co-expérimentées, co-implémentées et co-validées selon le degré de contrôle envisagé lors de l'intervention sur le territoire (Caniglia et al., 2017).

A Typology of experiments in sustainability science.

	Full control on interventions	Participatory control on interventions	No control on interventions
Experiments on sustainability problems	Type 1. <i>Problems-Full</i> Producing evidence about causes of sustainability problems with full control on interventions	Type 2. <i>Problems-Participatory</i> Producing evidence about causes of sustainability problems with participatory control on interventions	Type 3. <i>Problems-NoControl</i> Producing evidence about causes of sustainability problems without control on interventions
<i>Examples</i>	Lab and field experiments	Adaptive experimentation	Implicit, natural, quasi-natural experiments
Experiments on sustainability solutions	Type 4. <i>Solutions-Full</i> Producing evidence about solutions to sustainability problems with full control on interventions	Type 5. <i>Solutions-Participatory</i> Producing evidence about solutions to sustainability problems with participatory control on interventions	Type 6. <i>Solutions-NoControl</i> Producing evidence about solutions to sustainability problems without control on interventions
<i>Examples</i>	Innovation experiments in living labs	Experiments in real-world, transitions, and living-labs	Studies in strategic niche management

Figure 61 : Typologie des expériences dans le domaine de la science de la soutenabilité (Caniglia et al., 2017)

⁹⁹ <https://www.univ-lorraine.fr/lue/sirius/>

¹⁰⁰ <https://www.eurecapro.eu/>

¹⁰¹ <https://lf2l.fr/publications/> (données au 31 déc. 2024)

3 Nouvelles hypothèses pour concevoir une ingénierie écosystémique au service de la 5HI

Partant de mes résultats, je formule quatre hypothèses qui constituent le socle des travaux qui me semblent nécessaires au niveau du Génie des Systèmes Industriels et Urbains (GSIU) pour concevoir, expérimenter et évaluer une ingénierie écosystémique capable de rendre opérante la quintuple hélice de l'innovation. J'envisage d'étudier chacune de ces hypothèses dans le cadre de recherches collaboratives en encadrant des chercheurs et projets de recherche sur la *sustainable smart city* et en construisant ou poursuivant des collaborations déjà amorcées.

- Hypothèse 1 : Le GSIU devrait accompagner et formaliser l'existence d'un double mouvement de passage à l'échelle : a) de la conception d'OIC dans des espaces collaboratifs d'innovation à la conception de démonstrateurs générateurs d'écosystèmes collaboratifs d'innovation (*scaling up*) pour b) accompagner et encourager la production et la fabrication distribuée localement basées sur des ressources locales (*reverse scaling*).
- Hypothèse 2 : L'innovation écosystémique produite par l'ingénierie écosystémique nécessiterait de considérer (définir) et dépasser les barrières systémiques pour créer les conditions d'un continuum collaboratif inter-systèmes. Se confronter en priorité à ces barrières systémiques pourrait permettre d'enjamber plus facilement les barrières communément admises pour la conception collaborative distribuée (Géographique, Technologique, Conceptuelle, Temporelle).
- Hypothèse 3 : Le GSIU pourrait encourager et s'appuyer sur l'hybridation de la recherche citoyenne et du mode Living Lab en faisant le lien avec la 5HI comme levier de coconception d'une *sustainable smart city*.
- Hypothèse 4 : Mesurer et évaluer les impacts de l'ingénierie écosystémique sur les pratiques d'aménagement et de développement des territoires et sur la prise en compte du monde vivant dans la conception des villes et des territoires pourraient contribuer à améliorer cette ingénierie et la faire approprier par les praticiens.

Je motiverai la formulation de chacune de ces hypothèses dans les sous-sections suivantes : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

J'esquisserai ensuite un protocole pour apporter les premières réponses à ces hypothèses. Deux expérimentations sont pressenties. La première s'articule autour du codesign d'une micromanufacture urbaine distribuée grâce au projet Horizon Europe LAUDS Factories¹⁰² (2024-2026). Le *urban manufacturing* explore la capacité des territoires à repenser leur mode

¹⁰² <https://lauds.eu> - Local Accessible Urban Digital and Sustainable Factories: New European Bauhaus Approach to Open and Decentralised Urban Manufacturing

de consommation et de production en tenant compte des limites de la planète. La seconde expérimentation cherche à révéler les déterminants du codesign de systèmes bioéconomiques locaux, voire d'une biorégion (Hutchinson, 1996; Savini, 2023) dans le cadre d'un projet Ademe GRAINE « Hameau expérimental de recherche sur la bioéconomie » (HERBE) rassemblant une vingtaine de chercheurs et auquel je participe, en lien avec la thèse Cifre de Juliette Focki que je co-dirige (débutée en septembre 2024).

Ces deux études s'appuieront sur des espaces collaboratifs d'innovation. Pour le projet LAUDS Factories, il y aura sept espaces pilotes en Europe, situés en zone urbaine et basés sur l'approche *open-source appropriate technology*. L'espace pilote lorrain est le fruit de la collaboration entre le LF2L et le tiers-lieu citoyen nancéien Octroi Nancy. Pour la seconde étude, l'espace collaboratif d'innovation est rural. Il s'agit de La Vigotte Lab, une association rassemblant propriétaires, habitants, usagers d'un hameau vosgien.

La recherche-action et le mode Living Lab seront sollicités pour conduire et encadrer ces recherches collaboratives ancrées dans des écosystèmes locaux qui interrogent l'utilisation et la transformation de leurs ressources locales.

3.1 Hypothèse 1 : un double mouvement de passage à l'échelle (scaling up / reverse scaling) au service de la planète

3.1.1 Premières observations et formulation de l'hypothèse 1

Dans le cadre de l'ingénierie écosystémique, il nous faut poursuivre la coconception d'OIC de grande ampleur, en d'autres termes, l'enjeu est de coconcevoir des démonstrateurs partagés à l'échelle des territoires qui soient opérationnels, validés ou raffinés par l'usage, puis systématisés.

Le projet H2020 INEDIT m'a permis de mobiliser les ressources pour expérimenter la conception, l'implémentation et l'évaluation d'un démonstrateur multisite avec 4 installations de fabrication ouvertes (OMDF - *Open-Manufacturing Demonstration Facilities*) distribuées dans 4 pays et reliées par une plate-forme multiacteur (Dupont et al., 2023b, 2023a, 2023c, 2022e). Il est aujourd'hui nécessaire de renforcer l'ingénierie de la conception et de l'implémentation permettant ce passage à l'échelle (*scaling up*) des OIC qui accompagnent un multiacteur, du concept au prototype, du prototype au démonstrateur en situation réelle d'usage. Ceci pourrait d'ailleurs contribuer à la stratégie de l'Union européenne qui accuse un réel déficit dans la culture du passage à l'échelle au regard des États-Unis et de la Chine (European Commission, 2025).

Avec l'ingénierie écosystémique, je propose d'étudier également les modalités de coconception des OIC support au « *reverse scaling up* » pour passer de l'industrie et l'économie mondialisées à l'industrie et la fabrication distribuées localement, s'évertuant à employer des ressources locales (non uniformes au-delà d'une certaine aire géographique) dans la logique de *Nonscalability* (Tsing, 2012) ou de *Cosmolocal Scalability* (Kostakis et al., 2024). Ces premiers travaux internationaux viennent enrichir les travaux amorcés lorsque j'ai piloté le projet INEDIT car nous avons constaté que les filières et les territoires ont besoin de modèles et de

processus adaptés à la 5HI pour être accompagnés dans des transitions qui font sens pour la préservation, voire la régénération des environnements naturels. Conceptualiser et concevoir une « décroissance » au service de la planète et qui soit acceptable pour les Humains est un formidable défi scientifique. Ce dernier appelle des développements technologiques innovants (Savini, 2023; Vetter, 2016). Les processus de conception sous-jacents restent à préciser et les efforts pour les implémenter et les expérimenter à l'échelle territoriale doivent être quantifiés.

Sur ces premières constatations, je peux formuler une première hypothèse : **le GSIU devrait accompagner et formaliser l'existence d'un double mouvement de passage à l'échelle : a) de la conception d'OIC dans des espaces collaboratifs d'innovation à la conception de démonstrateurs générateurs d'écosystèmes collaboratifs d'innovation (*scaling up*) pour b) accompagner et encourager la production et la fabrication distribuée localement basées sur des ressources locales (*reverse scaling*).**

3.1.2 Perspective de collaborations locales et européennes

Compte tenu de mon expérience et de mes acquis, j'étudierai notamment cette hypothèse par le prisme des espaces collaboratifs d'innovation (académiques, industriels ou citoyens).

Comme je le détaillerai dans la sous-section 3.5 ci-après et compte tenu de l'interdépendance entre les territoires urbains et les territoires ruraux, je vais conduire une première recherche à partir de la transformation de l'industrie au cœur des villes et une autre dans un contexte complètement rural. Nous chercherons à observer si une convergence est possible entre monde rural et monde urbain de proximité sur l'enjeu d'une production relocalisée.

Dans le cadre de LAUDS, la participation du Prof. Manuel Moritz de Helmut-Schmidt-Universität, Germany et fondateur du FabCity Hambourg représente de plus une opportunité pour faire bénéficier l'écosystème d'innovation et territorial en Lorraine d'un retour d'expérience sur l'implémentation du concept FabCity (Moritz et al., 2024).

3.1.3 Modalités expérimentales pour aborder l'hypothèse 1

	<i>Expérience 1 : urban manufacturing</i>	<i>Expérience 2 : biorégion</i>
Hypothèse 1 : il existe un double mouvement de passage à l'échelle (<i>scaling up / reverse scaling</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Concevoir, caractériser et implémenter à Nancy (54) un lab-démonstrateur (une LAUDS Factory) avec le soutien du LF2L pour évaluer le potentiel d'urban manufacturing au cœur de métropole. - Observer les 7 autres initiatives en Europe (LAUDS Factories) - Mesurer l'effet de l'évolution des démonstrateurs dans le temps sur le développement local à partir de ressources locales 	<ul style="list-style-type: none"> - Concevoir, caractériser et implémenter au Girmont-Val-d'Ajol (88) un lab-démonstrateur (une filière de bioéconomie), initié par La Vigotte Lab pour évaluer le potentiel d'une vallée rurale à générer une biorégion. - Mesurer l'effet de l'évolution des démonstrateurs dans le temps sur le développement local à partir de ressources locales

3.2 Hypothèse 2 : des barrières systémiques au collaboratif en plus des barrières conventionnelles

3.2.1 Premières observations et formulation de l'hypothèse 2

J'ai montré comment la conception collaborative distribuée doit composer avec quatre barrières conventionnellement admises (Tableau 4, partie 2). Une nouvelle analyse de mes travaux antérieurs et de la littérature grise¹⁰³ (Henkhaus et al., 2022; Mlaba, 2022) soulève de nombreuses questions, pointant de nouvelles limites à la conception collaborative et révélant en filigrane de nouvelles barrières qui sont d'ordre « systémique », comme par exemple :

- Comment « faire passer à l'échelle » la collaboration tout en maintenant l'élan pendant les transitions ? Faut-il mobiliser toujours plus d'acteurs / de communautés autour d'un démonstrateur ? Comment garantissons-nous l'EDI (Équité Diversité Inclusion) pour garantir la prise en compte de tous les points de vue dans la conception collaborative ? Quel est le bon rythme de progression ? Comment concilier le besoin de ressources aux enjeux du démonstrateur en développement ? etc.
- Comment la collaboration favorise le passage à l'échelle (*scale-up encouraged*) les démonstrateurs par diffusion et appropriation de l'innovation / de la transition ? Comment articuler le mouvement de la connaissance science / Société dans la logique mode 3 selon (Carayannis and Campbell, 2012) ? Comment concilier logique open-science et développement industriel (par nature propriétaire) dans les échelles de maturité les plus hautes et les plus demandeuses de ressources ? etc.

Ces nouvelles questions me conduisent à proposer une **deuxième hypothèse : l'innovation écosystémique produite par l'ingénierie écosystémique nécessiterait de considérer (définir) et dépasser les barrières systémiques pour créer les conditions d'un continuum collaboratif inter-systèmes. Se confronter en priorité à ces barrières systémiques pourrait permettre d'enjamber plus facilement les barrières communément admises pour la conception collaborative distribuée (Géographique, Technologique, Conceptuelle, Temporelle).**

Je propose de dépasser ces blocages en caractérisant finement ces barrières systémiques pour proposer de nouveaux protocoles scientifiques et voir si cette recherche peut contribuer à les dépasser. La Tableau 5 ci-dessous esquisse une première structuration basée sur les grilles de lecture de l'approche Lab.

Travailler sur cette hypothèse nous permettra de mieux caractériser le continuum collaboratif inter-système et proposer des outils pour le coordonner.

¹⁰³ https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_grise

Tableau 5 : Barrières systémiques à considérer pour créer les conditions d'un continuum collaboratif inter-systèmes (ma recherche)

Analyse multiscalaire de l'approche Lab	Pratiques constatées ou propositions actuelles de l'ingénierie écosystémique pour dépasser les barrières au collaboratif				Réflexion pour amorcer un continuum collaboratif inter-systèmes et déployer pleinement le potentiel de l'ingénierie écosystémique
	Géo.	Conc.	Tem.	Tech.	Prendre conscience et caractériser les barrières systémiques et les dépasser
(1) Formaliser l'engagement des acteurs clés, des ressources, et les modalités partenariales	<p>Voir le Tableau 4 des pratiques identifiées pour générer des écosystèmes collaboratifs</p> <p>La recherche et l'expérience terrain révèlent que ces pratiques sont nécessaires, mais non suffisantes, car une nouvelle catégorie de barrières existe</p>				<ul style="list-style-type: none"> > Poursuivre l'approche longitudinale pour renforcer l'analyse multi-temporelle > Questionner le système d'évaluation des universités et des chercheurs qui encourage trop souvent la compétition plutôt que la collaboration
(2) Se doter d'outils / de méthodes / d'infrastructures * et * Formaliser les connaissances et développer les compétences					<ul style="list-style-type: none"> > Renforcer la culture interdisciplinaire, voire transdisciplinaire en s'appuyant sur une plus grande intégration de l'épistémologie et de la philosophie des sciences
(3) Développer et Mobiliser autour de lab-démonstrateurs scientifiques et territoriaux (Ad hoc)					<ul style="list-style-type: none"> > Explorer et renforcer le mouvement de la connaissance science / Société > Concevoir un accès sans entrave à la participation citoyenne dans le GSIU, notamment dans la conception et le management des villes et territoires > Assurer l'inclusion (EDI) / Améliorer la représentation de certaines communautés dans les Sciences, Technologies, Ingénieries, et les Mathématiques (STEM en anglais)
(4) Rejoindre des réseaux / Adopter ou produire le cadre et des référentiels					<ul style="list-style-type: none"> > Accompagner le passage à l'échelle des OIC et des lab-démonstrateurs (c.-à-d. trouver des ressources) dans une logique open-science > Et Maintenir l'élan pendant les transitions > Articuler la participation collaborative à la décision
					<ul style="list-style-type: none"> > Mobiliser différents réseaux sur un même lab-démonstrateur pour créer une culture commune, des ambitions partagées...

3.2.2 Perspective de collaborations locales et européennes

Sur ce point, les travaux engagés avec le projet Horizon Europe LAUDS Factories (2024-2026) et le consortium mobilisé devraient apporter des contributions significatives sur la maturité collaborative des acteurs. Ce projet piloté par le Dr. Robert Mies (TU Berlin, Allemagne) prolonge une première collaboration que j'ai initiée en 2022 en rapprochant le projet H2020 INEDIT des « *sisters projects* » à l'occasion de la conférence ICE-IAMOT (Dupont et al., 2022c). Cette coopération a été confortée en 2023 par la participation de Robert Mies et ses collègues au n°40 du « *Journal of Innovation Economics & Management* » que j'ai édité avec

Fedoua Kasmi, Joshua M. Pearce et Roland J. Ortt. L'article de ces collègues allemands porte sur les facteurs clés d'une collaboration entreprise-communauté mature dans le domaine des « *open-source appropriate technology* » (OSAT).

Les travaux relatifs à l'analyse de l'innovation responsable amorcés par Fedoua Kasmi pourront aussi être repris et croisés à l'ingénierie écosystémique. En effet, avec les quatre premières dimensions identifiées qui la caractérisent : l'anticipation, la réflexivité, l'inclusion et la réactivité (Kasmi and Dupont, 2022a; Macnaghten, 2020; Owen et al., 2013; Stilgoe et al., 2013), l'innovation responsable offre des outils conceptuels pertinents pour questionner très tôt des projets d'innovation et anticiper des freins sociétaux et environnementaux potentiels.

De façon complémentaire, il me semble que la collaboration du laboratoire ERPI avec l'équipe d'Alexander Brem et Ferran Giones, Institute of Entrepreneurship and Innovation Science (ENI), University of Stuttgart, Allemagne et à laquelle je contribue (Osorio et al., 2025) pourra alimenter mes réflexions notamment sur les questions d'EDI. Sur ce sujet, j'ai été associé par mes collègues lors du dépôt d'un ANR-DFG.

Je mettrai également à profit une nouvelle collaboration que la direction de l'ERPI m'a demandé de développer avec le laboratoire Psychologie Ergonomique et Sociale pour l'Expérience utilisateurs (PERSEUS) de l'UL dans le cadre du projet LUE CIRSET (Circular Economy for Sustainable Resources in the Energy and Digital Transitions). Ce projet d'excellence vient d'être approuvé, il est prévu pour durer 10 ans. Je serai particulièrement impliqué dans l'axe 4 : Relever les défis de l'économie circulaire grâce à des approches innovantes en matière de formation et de transfert de connaissances. En l'occurrence, l'idée est de s'appuyer à la fois sur les espaces d'innovation, les tiers-lieux et les technologies immersives pour promouvoir la transition vers l'économie circulaire. Ces dispositifs doivent nous aider à générer une prise de conscience collective et un engagement partagé.

3.2.3 Modalités expérimentales pour aborder l'hypothèse 2

	<i>Expérience 1 : urban manufacturing</i>	<i>Expérience 2 : biorégion</i>
Hypothèse 2 : Dépasser les barrières au collaboratif (dont les systémiques)	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser les pratiques d'un consortium européen de 14 partenaires (pilote par TUB) et des acteurs locaux (pilote ERPI) - Valider les OSAT comme levier de collaboration (dimension technologique du projet) - Étudier la diffusion et appropriation du concept DIT (codesign global et open-manufacturing local) - Collaborer avec les partenaires LAUDS qui étudient la maturité collaborative des acteurs. - Analyser le codesign d'une micromanufacture urbaine selon les différentes échelles de l'ingénierie écosystémique (voir Figure 62) 	<ul style="list-style-type: none"> - Observer un consortium national et régional interdisciplinaire d'une vingtaine de partenaires dans le cadre d'un projet Ademe GRAINE, piloté par La Vigotte Lab. - Analyser La Vigotte Lab qui se revendique comme tiers-lieu de la recherche, c'est un cas d'étude pour étudier localement et in situ le « mode 3 » de la connaissance. - Analyser le projet de codesign d'une « Biorégion » selon les différentes échelles de l'ingénierie écosystémique (voir Figure 62)

3.3 Hypothèse 3 : recherche citoyenne et mode Living Lab comme levier de conception de la *sustainable smart city*

3.3.1 Premières observations et formulation de l'hypothèse 3

Notre modèle d'ingénierie écosystémique distingue les différentes modalités de collaboration avec les citoyens (voir la Figure 57 ci-dessus). Ces dernières peuvent co-exister sans interagir forcément, car elles sont portées par des communautés de pratique distinctes. Par exemple, le mode Living Lab associe généralement les citoyens pour construire et valider par l'usage des projets d'innovation. La recherche citoyenne quant à elle implique souvent des individus qui fournissent des observations et des données au fil du temps (Strasser et al., 2019). Elle vient ainsi enrichir et compléter la recherche scientifique et la recherche industrielle (Joly, 2020). La finalité n'est pas la même. Compte tenu de notre expérience du mode Living Lab, s'impliquer dans des projets Living Labs favorables à la quintuple hélice de l'innovation nécessite d'examiner d'autant plus l'apport de la recherche citoyenne (*citizen science*) en repensant les protocoles Living Labs et en diffusant cette logique de participation des citoyens à la construction de la connaissance scientifique et sociétale. L'apport de la recherche citoyenne pour les Living Labs (Esbri et al., 2024; Veeckman and Temmerman, 2021) ou encore le « scientifique bidouilleur (DIYer) » (Nascimento et al., 2019) s'appuyant sur les technologies *Open-Source Hardware* (ou OSAT) ont été explorés, mais le lien avec la quintuple hélice de l'innovation n'est pas établi. De nouvelles recherches pourront contribuer à fournir un apport conceptuel et pratique pour évaluer l'apport des Living Labs à la 5HI, en repensant les modalités d'implication des citoyens et la relation chercheur / citoyen notamment dans le cadre du Génie des Systèmes Industriels et Urbains dont ça n'est pas la tradition, mais qui ne peut plus en faire le détour.

Je formule alors la **troisième hypothèse : le GSIU pourrait encourager et s'appuyer sur l'hybridation de la recherche citoyenne et du mode Living Lab en faisant le lien avec la 5HI comme levier de conception d'une *sustainable smart city*.**

3.3.2 Perspective de collaborations nationales, européennes et internationales

Sur ce point particulier, j'envisage de collaborer davantage avec des collègues de l'INRAE croisés depuis 10 ans dans le Réseau de Recherche en Innovation ou dans des projets communs comme le PIA DHDA, par exemple la plate-forme Tous Chercheur et son projet Citique (Le Hénaff and Mézière, 2021; Pruvot, 2024). En effet, cet organisme de recherche a développé une expertise reconnue sur la recherche participative (INRAE, 2021; Joly, 2020). Au niveau européen et international, des travaux récents doivent aussi être pris en compte, ils peuvent d'ailleurs le lien avec la *smart city* et la biodiversité (Slingerland and Overdiek, 2023) ou le changement climatique (Esbri et al., 2024) et certains s'appuient sur le réseau des Living Labs (ENoLL) (Bhatta et al., 2024; Nguyen et al., 2022; Veeckman and Temmerman, 2021). Je

profiterai de mon engagement de quinze ans dans ce réseau international pour renforcer les synergies sur ce sujet.

Par ailleurs, avec ce projet de recherche, nous proposons de contribuer modestement à révéler et exacerber la dimension citoyenne des chercheurs, docteurs, élèves ingénieurs, étudiants en master. En effet, nous formons des chercheurs-citoyens ou des ingénieurs/masters-citoyens. Cette double posture est fondamentale et précieuse aux dynamiques collaboratives pour des projets qui relèvent de l'intérêt général. L'Europe soutient concrètement cette logique (Wagenknecht et al., 2021). De manière symétrique, nous envisageons de collaborer encore plus avec des citoyens et des néophytes de notre domaine disciplinaire comme nous le faisons ponctuellement avec certains projets de recherche ou événements annuels comme les Open Citizen Labs (à la Foire Expo de Nancy) pour faire émerger des citoyens-chercheurs en GSIU, et engager de fait une recherche participative / citoyenne pour le GSIU.

En tant que chercheur en Génie des Systèmes Industriels, je m'appuierai aussi sur les technologies de support à la recherche participative. En l'occurrence, j'envisage de poursuivre mes collaborations autour des enjeux des données de masse (Dupont, 2021b) et la *sustainable smart city* pilotées par les données, notamment avec Didier Grimaldi, Associate Professor, Universitat Politècnica de Catalunya (Grimaldi et al., 2021). Un article de conférence a d'ailleurs été accepté en mai 2025 sur cette thématique « *Data Lab for Climate Change Adaptation: A literature and practice review* » (Castro et al., 2025). Il s'agit d'un travail interdisciplinaire co-encadré avec un collègue géographe, le prof. Grégory Hamez et qui a bénéficié d'une bourse d'excellence ORION¹⁰⁴ pour accueillir à l'université de Lorraine des étudiants étrangers intéressés par la recherche. Sur le même sujet, j'aimerais, enfin, concrétiser ma collaboration avec Pedro Palominos Belmar du département de recherche en Génie Industriel à l'Universidad de Santiago de Chile (USACH) qui m'a invité 2 mois en 2020, mais dont la crise covid a reporté *sine die* ce séjour d'étude.

Dans le même registre, à la suite de ma collaboration en 2023 et 2024 avec Muthu Da Silva, Professor in Innovation and Entrepreneurship, Head/Associate Dean (Research, Innovation and Knowledge Exchange), Faculty of Business and Law, Birkbeck, University of London, j'ai rejoint un groupe de travail co-porté par son équipe et j'ai participé au dépôt d'un COST Action pour engager une collaboration interdisciplinaire sur le rôle et la responsabilité (politique) des plates-formes (numériques). Je serai plus particulièrement impliqué sur l'émergence de plates-formes « *bottom-up* » associant les citoyens pour des plates-formes (locales) inclusives et durables, dans la continuité de mes travaux les plus récents sur la *sustainable smart city* qui doit être conçue avec et par les citoyens (Dupont, 2025, 2023a).

¹⁰⁴ Le programme ORION a pour objectif de permettre aux étudiants de découvrir et de pratiquer la recherche : <https://www.univ-lorraine.fr/lue/orion/>

3.3.3 Modalités expérimentales pour aborder l’hypothèse 3

	<i>Expérience 1 : urban manufacturing</i>	<i>Expérience 2 : biorégion</i>
Hypothèse 3 : croiser recherche citoyenne et mode Living Lab	<ul style="list-style-type: none"> - Identifier les interdépendances entre l’environnement et les écosystèmes manufacturiers urbains, locaux et ouverts (OSAT) à l’aide de la recherche participative - Caractériser les modalités de mobilisation et de coopération avec LAUDS Factory local (Nancy), sa communauté créative et les collectivités territoriales par le prisme de l’usage - Identifier et expérimenter les technologies supports adaptées - Dupliquer la démarche au niveau européen (Projet LAUDS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifier les interdépendances entre l’environnement et une filière bio régionale - Identifier les acteurs, dont les citoyens mobilisables - Caractériser les modalités de mobilisation et de coopération avec des acteurs par le prisme de l’usage - Identifier et expérimenter les technologies supports adaptées

3.4 Hypothèse 4 : mesurer les impacts de l’ingénierie écosystémique pour la rendre robuste

3.4.1 Premières observations et formulation de l’hypothèse 4

Il me semble enfin nécessaire de poursuivre les travaux réalisés avec Fanny Pruvot, doctorante que j’ai co-dirigé avec le prof. Laure Morel, sur l’apport des réseaux d’espaces d’innovation aux politiques publiques (Pruvot, 2024; Pruvot et al., 2024). Ces espaces peuvent jouer un rôle clé en faveur du développement durable à travers les éco-innovations et l’économie circulaire comme nous l’avons montré avec le postdoctorat de Fedoua Kasmi (Kasmi et al., 2022). Il apparaît pertinent de croiser les deux approches par l’accompagnement à la mise en réseau d’espaces collaboratifs d’innovation qui s’engagent en faveur de l’environnement en soutenant les initiatives publiques, privées ou citoyennes, voire en les faisant converger. Nos travaux doivent à la fois être poursuivis à l’échelle territoriale comme nous avons pu le formaliser et l’expérimenter dans le Sud lorrain (notamment avec les projets DHDA et INEDIT) pour conforter notre approche longitudinale. Dans le même temps, il s’avère indispensable d’expérimenter notre approche à d’autres échelles pour sortir du particularisme régional et pour évaluer l’impact de notre modèle à un niveau de complexité plus important. Nous préconisons de continuer d’œuvrer à l’échelle européenne dans la continuité du projet H2020 INEDIT qui nous a permis de formaliser le concept *Do-It-Together* pour les PME-PMI et soutenir la prise en compte des limites de la planète dans l’industrie du futur (Dupont et al., 2023d, 2022e; Marche et al., 2023). L’aménagement et le développement des territoires sont une des réponses possibles, mais, quelles que soient les idéologies, dans un monde complexe, il ne fait plus sens

de concevoir des politiques publiques sans associer l'ensemble des parties. Le Génie des Systèmes Industriels et Urbains peut aider les décideurs publics et l'ensemble des citoyens à mieux comprendre les réponses possibles en termes de management des technologies, de l'ingénierie et de l'innovation articulée aux ressources et enjeux environnementaux des territoires

À mon sens, je peux formaliser la **quatrième hypothèse** ainsi : **mesurer et évaluer les impacts de l'ingénierie écosystémique sur les pratiques d'aménagement et de développement des territoires et sur la prise en compte du monde vivant dans la conception des villes et des territoires pourraient contribuer à améliorer cette ingénierie et la faire approprier par les praticiens.**

Plus précisément, je cherche à évaluer si la constitution de (méta)écosystèmes collaboratifs distribués caractérisés entre autres par la mise en réseau de réseaux d'espaces collaboratifs (d'innovation), pilotés de façon centralisée ou distribuée, est capable :

- 1) D'aider les communautés de pratiques à dépasser leur propre logique DIY intracommunautaire (dépasser la culture de l'entre soi, sa propre connaissance, la peur de l'inconnu...),
- 2) De faire adopter une posture DIT croisant les compétences de plusieurs communautés, selon plusieurs échelles d'intervention, pour coconcevoir (globalement) et cofabriquer localement (dans le respect de l'économie circulaire) et relier l'aménagement du territoire ou l'évolution de nos villes au regard des enjeux d'évolution des modes de production,
- 3) De favoriser l'émergence de modèles locaux de production et de consommation, des produits ou des territoires, intégrant les limites de la planète.

3.4.2 Perspective de collaborations locales et européennes

J'ai l'intuition qu'à l'instar de mes travaux précédents, cette hypothèse peut être étudiée en articulant plusieurs projets partenariaux (collaboratifs) distribués autour des différents aspects de la *sustainable smart city* / du territoire pour étendre toujours plus les domaines d'application du GSIU et nourrir cette discipline transversale d'approches interdisciplinaires croisées et multiples.

Je m'appuierai à la fois sur mes acquis et sur la création de connaissances nouvelles par la mobilisation d'une approche scientifique et l'engagement de ressources humaines issues de différents champs disciplinaires, voire citoyennes, pour explorer et consolider de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques pour le GSI.

Localement, je vais avant tout m'appuyer sur ma co-direction d'une thèse Cifre avec La Vigotte Lab sur la notion de biorégion. Cette coopération avec des chercheurs en design permettra de faire le lien avec des chercheurs référents en biorégionalisme et surtout d'expérimenter en mode

Living Lab l'implémentation de solution locale pour la production, la transformation et l'emploi de matériaux dans la construction.

De manière complémentaire, je souhaite aussi pouvoir m'appuyer sur les collègues qui ont des compétences sur l'évaluation des impacts ou l'accompagnement à la prise de décision partagée¹⁰⁵ et avec qui j'ai déjà eu l'occasion de collaborer : les docteurs Manon Enjolras, Fedoua Kasmi, Maxence Arnould (Arnould et al., 2022a; Enjolras et al., 2021; Kasmi et al., 2024b).

Enfin, il me semblerait opportun d'associer à nouveau Roland Ortt pour une nouvelle collaboration. Il a eu la sympathie de m'accompagner dans la coédition d'un numéro de la revue I-JIEM. Depuis 2022, il est responsable de la chaire *Urban Innovation Management* au Netherlands Study Centre for Technology Trends (STT) et au Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities¹⁰⁶. Je mettrai à profit notre proximité dans le board de ICE Conference et de NITIM pour aborder de nouvelles collaborations avec lui, ex : thèse en co-tutelle.

3.4.1 Modalités expérimentales pour aborder l'hypothèse 4

	<i>Expérience 1 : urban manufacturing</i>	<i>Expérience 2 : biorégion</i>
Hypothèse 4 : Mesurer les impacts de l'ingénierie écosystémique	<ul style="list-style-type: none"> - Évaluer la volonté / la capacité des acteurs locaux à s'engager dans une logique d'économie circulaire (impact indirect sur les limites de la planète et les mondes vivants) - Mesurer la part de conscience environnementale dans la motivation à la collaboration / à la prise de décision - Concevoir un protocole de suivi à moyen, long terme pour évaluer les effets du projet européen sur les sites pilotes 	<ul style="list-style-type: none"> - Dans le cadre de la thèse Cifre, définir la notion de biorégion et les périmètres de celle que La Vigotte Lab pourrait contribuer à faire émerger. - Mesurer la part de conscience environnementale dans la motivation à la collaboration / à la prise de décision - Concevoir un protocole de suivi à moyen, long terme pour évaluer les effets du projet sur la vallée de La Vigotte et ses environs

¹⁰⁵ thématique issue des limites observées dans mon expérience sur le projet La fabrique Nancy Grand Cœur qui a notamment conduit à la thèse de (Tran Thi Hoang, 2019) que j'ai co-dirigé.

¹⁰⁶ <https://www.tudelft.nl/en/2022/tbm/roland-ortt-endowed-professor-urban-innovation-management>

3.5 Première proposition pour expérimenter notre modèle d'ingénierie écosystémique : acquis et perspective à 5 ans

3.5.1 Faire collaborer des projets de recherche

Pour étudier au mieux ces hypothèses et évaluer l'apport de l'ingénierie écosystémique à la 5HI, je propose de structurer deux expérimentations complémentaires qui reprennent la logique des lab-démonstrateurs que j'ai formalisée avec l'approche Lab. En revanche, pour concourir à la 5HI, ces nouveaux lab-démonstrateurs (fruit de plusieurs OIC) devront satisfaire aux exigences suivantes : être ancrés sur leur territoire local ; favoriser le collaboratif (distribué) ; être connectés aux écosystèmes d'innovation (régionaux, nationaux et/ou européens) ; et générer un impact positif sur l'écosystème naturel. J'ai conscience que les questions que j'aborde peuvent nécessiter de nombreuses années avant d'être pleinement résolues.

Étudier ces hypothèses va nécessiter des ressources pour apporter des éléments d'analyse pertinents. J'esquisse ici une première phase avec de premiers projets de recherche que je souhaite diriger. Dans tous les cas, pour chacune des thématiques, il conviendra d'explorer la littérature et les méthodologies existantes de façon plus approfondie.

Ces nouveaux travaux poursuivent également des recherches en cours et se basent sur les outils, méthodes et plates-formes acquises. Je propose alors de conduire une étude de cas multiples qui s'appuie sur deux expérimentations présentées ci-après. Elles seront capitalisées et évaluées à travers une recherche-action.

Ces expérimentations sont conçues pour être complémentaires et nous permettre de toucher un large spectre de situations territoriales et industrielles (au sens de lieu de production).

1. Expérimentation 1 : Codesign d'une micromanufacture urbaine distribuée support au « *urban manufacturing* ».
2. Expérimentation 2 : Codesign d'une filière biorégionale, voire codesign d'une biorégion.

Ces deux expérimentations s'articuleront chacune autour d'un espace d'innovation référent. Ces espaces produiront des lab-démonstrateurs et pourront être enrichis au regard des opportunités de collaboration que j'ai déjà identifiées.

Pour la première expérimentation, l'espace d'innovation sera le Lorraine Fab Living Lab[®] associé au tiers-lieu Octroi Nancy. Pour la seconde expérimentation, il s'agira de La Vigotte Lab, créé en 2021 et situé dans un hameau vosgien, un territoire rural de moyenne montagne. Les deux espaces sont distants d'une centaine de kilomètres et se trouvent tous les deux dans le Sud lorrain de la Région Grand Est.

Ils participent tous deux au même écosystème régional d'innovation, mais ils sont installés dans des départements différents. Compte tenu de la différence de typologie de territoire, ils peuvent bénéficier de politiques régionales, nationales et européennes différentes.

Ces deux laboratoires d'innovation sont de plus membres de la « Fabrique de l'Innovation Ouverte » (FIO) du projet DHDA. Ils bénéficient du même réseau d'espaces territoriaux d'innovation et croisent leurs pratiques et expériences depuis 2021 (Pruvot, 2024).

Les deux espaces d'innovation ambitionnent tous les deux de rendre effective une certaine forme d'économie circulaire ou d'éco-innovation.

Le Tableau 6 compile l'ensemble des modalités expérimentales présentées précédemment pour étudier l'apport de l'ingénierie écosystémique dans le cadre de la quintuple hélice de l'innovation.

Tableau 6 : Caractéristiques des expériences pour l'ingénierie écosystémique (ma recherche)

Propositions pour appréhender les	Expérience 1	Expérience 2
<p>Hypothèse 1 : il existe un double mouvement de passage à l'échelle (scaling up / reverse scaling)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Concevoir, caractériser et implémenter à Nancy (54) un lab-démonstrateur (une LAUDS Factory) avec le soutien du LF2L pour évaluer le potentiel d'urban manufacturing au cœur de métropole. - Observer les 7 autres initiatives en Europe (LAUDS Factories) - Mesurer l'effet de l'évolution des démonstrateurs dans le temps sur le développement local à partir de ressources locales 	<ul style="list-style-type: none"> - Concevoir, caractériser et implémenter au Girmont-Val-d'Ajol (88) un lab-démonstrateur (une filière de bioéconomie), initié par La Vigotte Lab pour évaluer le potentiel d'une vallée rurale à générer une biorégion. - Mesurer l'effet de l'évolution des démonstrateurs dans le temps sur le développement local à partir de ressources locales
<p>Hypothèse 2 : Dépasser les barrières au collaboratif (dont les systémiques)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser les pratiques d'un consortium européen de 14 partenaires (pilote par TUB) et des acteurs locaux (pilote ERPI) - Valider les OSAT comme levier de collaboration (dimension technologique du projet) - Étudier la diffusion et appropriation du concept DIT (codesign global et open-manufacturing local) - Collaborer avec les partenaires LAUDS qui étudient la maturité collaborative des acteurs. - Analyser le codesign d'une micromanufacture urbaine selon les différentes échelles de l'ingénierie écosystémique (voir Figure 62) 	<ul style="list-style-type: none"> - Observer un consortium national et régional interdisciplinaire d'une vingtaine de partenaires dans le cadre d'un projet Ademe GRAINE piloté par La Vigotte Lab. - Analyser La Vigotte Lab qui se revendique comme tiers-lieu de la recherche, c'est un cas d'étude pour étudier localement et in situ le « mode 3 » de la connaissance. - Analyser le projet de codesign d'une « Biorégion » selon les différentes échelles de l'ingénierie écosystémique (voir Figure 62)

<p>Hypothèse 3 : croiser recherche citoyenne et mode Living Lab</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identifier les interdépendances entre l'environnement et les écosystèmes manufacturiers urbains, locaux et ouverts (OSAT) à l'aide de la recherche participative - Caractériser les modalités de mobilisation et de coopération avec LAUDS Factory local (Nancy), sa communauté créative et les collectivités territoriales par le prisme de l'usage - Identifier et expérimenter les technologies supports adaptées - Dupliquer la démarche au niveau européen (Projet LAUDS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifier les interdépendances entre l'environnement et une filière bio régionale - Identifier les acteurs, dont les citoyens mobilisables - Caractériser les modalités de mobilisation et de coopération avec des acteurs par le prisme de l'usage - Identifier et expérimenter les technologies supports adaptées
<p>Hypothèse 4 : Mesurer les impacts de l'ingénierie écosystémique</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Évaluer la volonté / la capacité des acteurs locaux à s'engager dans une logique d'économie circulaire (impact indirect sur les limites de la planète et les mondes vivants) - Mesurer la part de conscience environnementale dans la motivation à la collaboration / à la prise de décision - Concevoir un protocole de suivi à moyen, long terme pour évaluer les effets du projet européen sur les sites pilotes 	<ul style="list-style-type: none"> - Dans le cadre de la thèse Cifre, définir la notion de biorégion et les périmètres de celle que La Vigotte Lab pourrait contribuer à faire émerger. - Mesurer la part de conscience environnementale dans la motivation à la collaboration / à la prise de décision - Concevoir un protocole de suivi à moyen, long terme pour évaluer les effets du projet sur la vallée de La Vigotte et ses environs

La Figure 62 ci-après distribue les différentes dimensions des expérimentations selon les différentes échelles de l'ingénierie écosystémique.

Figure 62 : Organisation des deux expérimentations selon les échelles de l'ingénierie écosystémique impliquant le LSCLL et le LF2L (ma recherche)

3.5.2 Expérimentation 1 : Codesign d'une micromanufacture urbaine distribuée engagée dans le New European Bauhauss

Cette expérimentation doit nous permettre de déployer une ingénierie écosystémique (approche Lab multiscale, multi-actor, multi-scale, multi-temporal, multi-criteria) pour passer du démonstrateur TRL6 (issu d'INEDIT) au co-design d'une dynamique interdisciplinaire couplé à une logique de mise en réseau d'espaces (urbains, universitaires, citoyens) pour favoriser le « *urban manufacturing* » (Ijassi et al., 2023, 2022; Tsui et al., 2021) soutenu par un processus *Do-It-Together* (Dupont et al., 2023d; Marche et al., 2023) et inscrit dans le *New European Bauhauss*¹⁰⁷ grâce au projet Horizon Europe LAUDS Factories¹⁰⁸ démarré en janvier 2024 pour 36 mois.

Le Tableau 7 présente les ressources que nous avons dès à présent, et celles que nous envisageons de mobiliser pour une approche globale de l'ingénierie écosystémique alliant recherche et pédagogie. En effet, dans la continuation de notre pratique éprouvée depuis quinze ans en mode Living Lab, les projets pédagogiques et recherches peuvent s'alimenter mutuellement comme je l'ai montré dans la partie 2.

¹⁰⁷ Initiative prise par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en 2020. Elle vise à placer la durabilité, l'esthétique et l'inclusivité comme des aspects centraux du Green Deal européen. Ce projet compte combiner l'art, la culture, la science et la technologie.

¹⁰⁸ <https://lauds.eu> - Local Accessible Urban Digital and Sustainable Factories: New European Bauhaus Approach to Open and Decentralised Urban Manufacturing

Tableau 7 : Ressources actées et pressenties pour l'axe codesign d'une micromanufacture urbaine (ma recherche)

Niveau de risque dans la mise en œuvre	2024				2025				2026				2027				2028			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Axe 1 - Co-Design d'une micro factory urbaine : Du démonstrateur TRL6 (issu d'INEDIT) au co-design d'une dynamique interdisciplinaire couplé à un réseau d'espaces (urbains, universitaire, citoyen) pour favoriser le Urban Manufacturing																				
Prolongation projet H2020 NEDIT	NEDIT																			
Co-En. Thèse G. Pronost																				
LAUDS Factories [projet HE]	apport + montage																			
1 Post-doc																				
1 master																				
Octroi-Nancy [VdN]	Tiers lieu de la recherche et de l'expérimentation en soutien aux travaux universitaires [cocréateur, SG bénévole depuis 2019]																			
3 salariés + CA bénévole																				
Porteurs projets					2 équipes bénéficiaire de cascade funding (LAUDS)															
					(cohorte de 40 entrepreneurs, + de 100 emplois, + de 200 bénévoles mobilisés entre 2021 et 2024)															
Coopérations en cours ou envisagée																				
Eureca-Pro [projet EU - EACA]																				
1 IE / Post doc					apport en pédagogie - voire en recherche si lien possible en injectant cette dimension dans Eureca pro															
CIRSET [LUE]	apport																			
1 IR + 1 thèse en co-direction																				
FAB4INNO [Interreg]	apport																			
1 IE					apport en pédagogie et cohorte de participants (mode living lab)															
Application et lien avec la pédagogie																				
Cycle ingénieur ENSGSI / masters 2 IDEAS et IUVTT																				

Nous proposons ci-dessous une description de notre projet de recherche qui s'appuie sur les ressources présentées dans le Tableau 7 ci-dessus, et qui détaille les actions envisagées selon les échelles de l'ingénierie écosystémique comme présentée en Figure 62 :

- **Échelle : Écosystème naturel**

Dans la poursuite des résultats du projet H2020 INEDIT (2019-2023), le projet LAUDS Factories dont je suis un des déposants et que je pilote pour l'UL ambitionne de repenser la place des processus et surtout des unités de production et de fabrication dans nos territoires. L'évolution de l'industrie et des aspirations citoyennes ou politiques ont conduit à déplacer les usines et les fabriques en périphérie des villes, voire dans d'autres pays ou continent. Compte tenu des évolutions technologiques, du besoin de réindustrialiser nos territoires, de créer des emplois non délocalisables, de réduire la logistique inhérente à notre consommation, nous souhaitons étudier, développer et expérimenter la « Sustainable Smart Factory » pour une ville / un territoire soutenable¹⁰⁹ dans le but de provoquer un impact positif sur notre environnement naturel.

- **Échelle : Système européen (d'innovation)**

Dans le cadre du New European Bauhaus, le projet LAUDS Factories vise à étudier un paradigme de fabrication ouvert, local accessible et durable, spécialisé dans la production de petites séries, alliant durabilité, proximité, accessibilité, intégration urbaine, innovation

¹⁰⁹ Sustainable smart factory in the city for a sustainable smart city

numérique et gestion de l'environnement. Ce nouvel engagement dans un projet européen conforte la reconnaissance et le rayonnement de l'ERPI tant à l'échelle nationale qu'europpéenne.

La LAUDS Factory que nous développerons à Nancy dans le cadre du LSCLL est de plus articulée à 6 autres LAUDS Factories locales, chacune dans un pays européen. Ceci permet de poursuivre le transfert de méthodologies et d'outils, tout en continuant à caractériser les modalités de transposition à d'autres contextes d'étude. Nous pouvons ainsi observer deux niveaux d'un système d'innovation européen : la collaboration locale (soutenue directement par l'Europe) et la collaboration entre écosystèmes régionaux européens.

Enfin, je vais pouvoir profiter de l'alliance européenne EURECA-PRO qui fédère 10 universités européennes, dont l'UL, autour du SDG12 (*Sustainable Development Goals* - consommation et production responsables) pour poursuivre mes travaux, notamment accompagner la création d'un Living Lab interuniversitaire¹¹⁰. Cette coopération porte sur la pédagogie et la recherche. Elle offre dans tous les cas l'opportunité de générer des synergies entre projets européens tout en renforçant notre capacité collective à atteindre des objectifs ambitieux.

- **Échelle : écosystème national d'innovation**

Cet axe est par essence interdisciplinaire et continuera à faire appel aux sciences économiques (économie régionale et économie circulaire) en lien avec le Réseau de Recherche sur l'Innovation (RRI) notamment dans son engagement pour une innovation et une recherche responsables (Kasmi and Dupont, 2022b). Ce sujet interpelle aussi la fabrication de la ville, tant dans son aménagement que dans sa dynamique de développement, nous travaillerons dès lors avec des spécialistes du domaine (géographe, urbaniste, développeur urbain, économiste régional, etc.)

- **Échelle : écosystème territorial d'innovation**

Engagés de longue date sur notre territoire, nous chercherons également à relier les projets d'innovation dans lesquels nous sommes impliqués. Nous proposons de poursuivre les synergies amorcées entre le projet INEDIT et le projet territorial d'innovation PIA3 DHDA en continuant à transférer le concept *Do-It-Together* aux acteurs locaux impliqués dans DHDA (Privot, 2024). Par une connaissance fine de l'écosystème régional d'innovation, nous favoriserons les synergies territoriales tout en faisant émerger de nouveaux cas d'étude propices à l'ingénierie écosystémique.

Nous allons également étudier la pertinence de faire des liens avec le projet Interreg Fab4Innovation qui vise à former des jeunes de la Grande Région (Sarre-Lor-Lux + Belgique) aux technologies des fablabs et makerspaces. La montée en compétences d'une partie de jeunes professionnels (pour certain éloignés de l'emploi) peut soutenir le développement d'une dynamique de manufacture urbaine et locale et renforcer les chances d'une réindustrialisation 5.0 sur le territoire.

¹¹⁰ <https://www.eurecapro.eu/visit-of-eureca-pro-partners-to-the-lorraine-fab-living-lab/>

- **Échelle : Stratégie organisationnelle**

Ce projet contribue à la recherche académique et s'inscrit dans le projet de développement du tiers-lieu culturel, créatif et citoyen l'Octroi Nancy. Il représente un potentiel démonstrateur en mode Living Lab à l'échelle d'un quartier métropolitain qui peut venir nourrir une dynamique d'*urban manufacturing* en mobilisant des créatifs, des Designers et des fabricants du territoire local dans un environnement conçu pour générer du *Do-It-Together*. Il sera dès lors intéressant d'observer et d'analyser à une telle échelle territoriale la dynamique croisant Recherche-Action et mode Living Lab, pour enrichir les travaux que j'ai précédemment encadrés (Hily et al., 2023a). D'autres lieux similaires semblent émerger sur la Métropole. Nous étudierons la possibilité de les associer dans une logique de fabrication collaborative distribuée à l'échelle locale.

- **Échelle : pilotage de projet et développement technologique**

Dans le cadre du *cascade funding* de LAUDS Factories, l'objectif est d'accueillir deux projets pilotes portés par des binômes rassemblant un créatif (artiste, designer) et un fournisseur de technologies (start-up, PME). Ils seront soutenus financièrement par l'Union européenne (via le projet Horizon Europe) et sur les plans conceptuels, techniques et organisationnels par le Living Lab universitaire (en particulier le Green FabLab) dans le cadre du tiers-lieu (écosystème citoyen). Depuis novembre 2024, une première collaboration est actée pour 12 mois, autour de la conception d'une machine de filtration d'air qui pourrait être particulièrement pertinente pour les installations de l'Octroi Nancy, voire le secteur manufacturier à base de bois. Ce projet participe par ailleurs à la dynamique DHDA, ce qui permet de croiser un écosystème territorial pertinent pour ce projet innovant.

Une nouvelle équipe avec un autre défi technologique devrait être accueillie dans des conditions similaire d'ici à la fin de l'été 2025.

Sur le plan technologique, il nous semblerait également intéressant d'encourager Guillaume Pronost à poursuivre ses recherches sur le jumeau numérique de l'impression 3D comme support à l'ingénierie collaborative et à la production d'Objet intermédiaire de Fabrication (OIF) (Pronost et al., 2024). Ses travaux permettent d'entrevoir une réelle démarche d'implication de l'ensemble des parties au cœur du processus de fabrication, rendant d'autant plus tangible le *Do-It-Together* et prolongeant ainsi le continuum d'innovation collaborative. Dans cette dynamique, il nous semblerait judicieux de réfléchir aux synergies possibles pour outiller le *urban manufacturing* et passer de la cocréation distribuée à la fabrication locale réellement collaborative et sur mesure.

- **Échelle : Apprentissage collectif et individuel**

Le projet LAUDS Factories fera l'objet d'une capitalisation et d'une valorisation au fil de l'eau. La mobilisation des collègues chercheurs, de techniciens et de nouveaux chercheurs nous permettra de nous former collectivement sur les concepts abordés par le projet et les modalités de leur mise en œuvre sur un territoire local.

Cet axe doit aussi nous aider à repenser le LF2L pour en faire un espace toujours plus innovant pour la formation d'ingénieurs et de masters atypiques. Dans la même logique, il doit permettre

d'associer des entreprises ou des entrepreneurs et formaliser des concepts éprouvés. En effet, l'émergence d'une micromanufacture urbaine à proximité du LF2L pourrait nous permettre d'étendre le processus 2D-3D-4D (Dupont et al., 2015e) pour passer de la production de prototypes au prototypage d'une production urbaine locale et circulaire ancrée dans son écosystème (ressources locales, compétences territoriales, réponse à des besoins locaux, etc.) Le projet Fab4Innovation contribuera également de cet apprentissage pour les acteurs du territoire.

Enfin, sans en faire un axe majeur de nos travaux, le projet LUE CIRSET va nous permettre d'étudier l'apport des technologies immersives comme levier de sensibilisation et d'appropriation de l'économie circulaire. Nous pourrions valoriser d'autant plus les équipements obtenus par le CPER (2024) et soutenir les travaux postdoctoraux d'Anaëlle Hily qui a rejoint l'équipe du LF2L. Cette collaboration interdisciplinaire se fera autour d'un objectif partagé : outiller théoriquement et matériellement les acteurs pour changer les pensées et les pratiques pour rendre opérante la pensée circulaire. Cette contribution à l'ingénierie écosystémique permettra de mieux comprendre au niveau local les interdépendances entre l'émergence de filières (industrielles) locales et leur ancrage dans leur territoire local. Nous évaluerons de plus l'apport en termes d'aménagement du territoire.

Fort des liens que j'ai déjà conçus et expérimentés avec la pédagogie, nous poursuivrons cette démarche en associant les étudiants et enseignants-chercheurs du cycle ingénieur de l'ENSGSI et du master IUVTT.

- **Échelle : état d'esprit, confiance / émotion**

À ce stade de notre projet, nous n'explorons pas encore la dernière échelle qui concerne l'état d'esprit des parties. Nous savons que la confiance et l'émotion sont des paramètres à prendre en compte et nous nous contenterons, dans un premier temps, de nous appuyer sur les résultats des projets précédents et les premiers outils conçus pour renforcer la confiance entre les acteurs lors de la cocréation de valeurs (Dupont et al., 2019c, 2019d). Si nous en avons l'opportunité, il nous semblerait judicieux de s'appuyer préférentiellement sur des projets en interdisciplinarité forte comme nous avons pu le mettre en œuvre avec Inn-Cognitif (Dupont et al., 2021a). L'enjeu serait ici d'innover pour faire monter la prise de conscience et la capacité d'action des acteurs territoriaux dans une logique écosystémique.

*

* *

En guise de synthèse, la Figure 63 nous permet de positionner notre contribution potentielle dans les dynamiques de collaboration de la quintuple hélice de l'innovation. L'analyse globale de ces collaborations dans le temps devra être appréciée au regard de son impact sur les territoires et sur l'environnement. Dans ce sens, nous proposons de poursuivre les travaux débutés avec la thèse de Fanny Pruvot (Pruvot, 2024) et ceux réalisés dans le cadre de la collaboration avec Fedoua Kasmi (Kasmi et al., 2024b) et LAUDS Factories.

- Collaborations engagées : Projet HE LAUDS Factories, Alliance Université EU Eureca-Pro, Open Citizen Lab, Interreg Fab4Inno, LUE CIRSET
- Collaborations potentielles : Octroi Nancy, Fablab NYB, autres tiers-lieux locaux
- Espaces collaboratifs d'innovation supports : LSCLL / LF2L / GFL + FIO DHDA + 6 LAUDS Factories en Europe
- Impacts à évaluer

Figure 63 : Étude aux échelles locale et européenne de l'apport à la 5HI du codesign et de la mise en réseau d'espaces (urbains, universitaires, citoyens) favorisant le « urban manufacturing » sur la base du modèle que nous proposons (ma recherche)

3.5.3 Expérimentation 2 : D'un lab rural au codesign d'une filière biorégionale, voire au codesign d'une biorégion

Cette expérimentation, également construite dans une logique interdisciplinaire, propose d'explorer le processus collaboratif permettant de passer progressivement d'un lab rural (La Vigotte Lab) au codesign d'une filière locale portée par un multiacteur au codesign d'une filière biorégionale, voire au codesign d'une biorégion, enrichie par la science citoyenne.

Le Tableau 8 présente les ressources que nous avons obtenues dès à présent, et celles que nous envisageons de mobiliser pour une approche globale de l'ingénierie écosystémique alliant recherche et pédagogie, comme dans l'expérimentation précédente.

3^e partie : projet de recherche

Tableau 8 : Ressources actées et pressenties pour l'axe Codesign d'une filière biorégionale, voire au codesign d'une biorégion (ma recherche)

Niveau de risque dans la mise en œuvre	nut																faible / moyen				fort			
	2024				2025				2026				2027				2028							
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
Axe 2 - d'un lab rural (LaVigotte Lab) au co-design d'une filière locale portée par un multi-acteur au Co-Design d'une filière biorégionale, voire au codesign (enrichie par la recherche citoyenne / intégrant les citoyens)																								
DHDA [PIA3] depuis 2017																								
Thèse CIFRE J. FOCKI	apport + montage				Conception et production collaborative, résiliente et régénérative à l'échelle locale : le design au prisme du biorégionalisme																			
Collaboration en cours ou envisagée																								
PERP Forest	Expertise																							
1 Post doc / IR																								
	Dont un renforcement spécifique envisagé sur le Co-Design d'une approche LL enrichie par la recherche citoyenne																							
Sol LL [projet Européen, ANR, ADEME]	apport + montage																							
1 Post-doc / 1 IR																								
1 thèse en co-tutelle (UCC)																								
APP(LL)EX [ADEME GRAINE - Lorraine & Marseille]	apport + montage																							
1/2 IR																								
3 masters																								
Application et lien avec la pédagogie																								
Cycle ingénieur ENSGSI / masters 2 IUVTT et IDEAS																								

Dans l'axe précédent, nous partons du *urban manufacturing* et de sept espaces pilotes (des LAUDS Factories) pour provoquer une transformation soutenable de leur territoire local. Dans ce second cas, nous partons d'un lab rural, La Vigotte Lab, qui finance une thèse Cifre et avec lequel nous avons obtenu un projet Ademe GRAINE. Cette configuration originale va nous permettre d'explorer le processus et les impacts induits par l'ingénierie écosystémique autour d'une communauté pluridisciplinaire motivée pour faire émerger un système bioéconomique local. Ce lab-démonstrateur se fait à l'échelle d'un hameau en condition réelle d'usage. La Vigotte Lab cherche notamment à appréhender et canaliser au mieux la compétition d'usage des sols dans « sa vallée de ressource » et à identifier les collaborations territoriales et interacteurs possibles.

Pour amplifier ce second axe et accroître le caractère générique de nos travaux, nous envisageons dès à présent de faire le lien avec des réflexions que nous menons sur les sols et les solutions fondées sur la nature, deux concepts récemment associés aux Living Labs. L'origine de ce travail vient d'une sollicitation du BRGM (Bureau d'études Géologiques et Minières) et du GISFI (Groupement d'Intérêt scientifique : requalification des territoires dégradés, Interdisciplinarité & Innovation) qui souhaitaient répondre à la « Mission Soils » de l'Union européenne et la création de 100 Living Labs. Cette collaboration a d'ores et déjà abouti à l'obtention en mai 2025 du projet Ademe GRAINE APP(LL)EX pour APPorts des laboratoires vivants (Living Lab) dans l'étude des EXternalités positives des filières de bioéconomie pour la création de valeur sur les territoires dégradés. L'autre tentative, doublement infructueuse pour le moment, est une réponse à un appel à projets Horizon Europe (Sol LL). Pour ces deux projets, j'ai coordonné la réponse pour le laboratoire ERPI. Concrètement l'ambition est de mettre le territoire et le vivant au cœur de la démarche de la fabrique du territoire. En effet, il s'agit d'accompagner la conception, l'expérimentation et la

diffusion de solutions fondées sur la nature comme levier de réhabilitation de friches (industrielles, urbaines, etc.). Dans les deux cas, j'ai proposé de mobiliser l'ingénierie écosystémique pour favoriser la structuration et les déploiements de l'approche Living Lab dans ces projets.

Comme pour l'axe précédent, nous proposons ici une première lecture écosystémique. À ce stade, une partie des projets étant dans l'attente de résultats des appels à projets, nous formulons des conjectures qui seront peut-être amenées à évoluer.

- **Échelle : écosystème naturel**

La thèse Cifre à La Vigotte reviendra sur le constat de la non-viabilité de nos systèmes mondialisés et de leur logique de croissance infinie dans un monde aux ressources finies. La thèse explorera d'autres formes d'organisation de la conception, de la production et de la consommation au sein même de nos territoires. C'est pourquoi le designer, figure ayant largement sa part de responsabilité dans cet imaginaire capitaliste et maîtrisant certaines clés de facilitation au changement grâce à son parcours de formation, semble être un acteur pertinent dans cette quête de nouvelle organisation territoriale. Se basant sur la théorie biorégionale qui met en avant une délimitation des régions par rapport à leurs caractéristiques naturelles et qui prône une compréhension de notre lieu de vie afin de mieux l'investir de manière résiliente et régénérative, la doctorante mettra à profit sa formation en design, son ancrage territorial et sa future formation au sein du laboratoire ERPI dans l'exploration de la possibilité de la mise en place d'un système biorégional au sein du hameau de La Vigotte.

En parallèle le Sol LL cherche à combler le fossé entre les terres contaminées et les pratiques de restauration, en montrant comment les solutions fondées sur la nature accompagnée et appropriée par des communautés locales agissent sur des défis mondiaux tels que le changement climatique et la biodiversité. Nous envisageons d'ores et déjà de redéposer ce projet sous une forme au sujet une autre (projet européen, ANR, Ademe)

- **Échelle : Système européen et national d'innovation**

Le projet Ademe GRAINE renforcera la visibilité nationale de La Vigotte Lab et de la thèse Cifre associée. Cette action pourrait être renforcée au national comme au niveau européen.

Rassemblant 5 partenaires français, le projet APP(LL)EX a été retenu par l'Ademe et devrait débuter en septembre 2025. Comme indiqué ce projet à l'échelle du territoire français est une émanation de la première soumission infructueuse en 2023 du consortium européen pour la création de Living Labs pour les sols. Nous poursuivons la réflexion au niveau européen pour envisager une nouvelle soumission.

- **Échelle : écosystème territorial d'innovation**

La thèse Cifre de Juliette Focki et le projet Ademe GRAINE HERBE vont nous permettre de poursuivre notre implication à l'échelle du territoire Sud Lorrain. En articulant écosystème d'innovation et développement / exploitation de ressources naturelles locales respectueux de la planète.

APP(LL)EX est coordonné par Neo-Eco, acteur basé à Lille et Marseille, spécialiste du montage de filières de valorisation, de formulation d'éco-matériaux et de mise en œuvre de stratégie territoriale d'économie circulaire. L'antenne marseillaise de Neo-Eco fédère quatre partenaires institutionnels¹¹¹. Neo-Eco a sollicité l'ERPI pour ses compétences en approche Lab.

- **Échelle : Stratégie organisationnelle**

À partir d'une définition pluridisciplinaire du biorégionalisme, la thèse de Juliette Focki évaluera l'apport de la dynamique des systèmes au codesign d'une filière biorégionale, voire au codesign d'une biorégion. Cette approche sera renforcée par l'implémentation d'un lab-démonstrateur support à une dynamique de Living Lab territorial dans le cadre d'une recherche-action. Cette thèse est par ailleurs co-encadrée avec le Centre de recherche en design (CRD) porté par l'École normale supérieure (ENS) Paris-Saclay et l'École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI - Les Ateliers).

Pour APP(LL)EX, l'idée est de mobiliser le Lorraine Smart Cities Living Lab dans ce projet de conception, de structuration et d'animation de Living Labs sur des friches et afin de proposer des stratégies de gestion des fonciers dégradés à l'échelle des territoires. APP(LL)EX utilisera le potentiel de création de valeurs de la bioéconomie comme levier d'action auprès des différentes parties prenantes pour participer à l'amélioration de la connaissance et de la santé des sols.

Nous aurons la possibilité de mobiliser et d'engager des communautés largement diversifiées sur une variété de terrains accueillant des solutions fondées sur la nature. La nature des travaux scientifiques, les échelles temporelles et géographiques nous incitent de plus à envisager la recherche citoyenne participative comme un levier potentiel d'amplification du mode Living Lab permettant de renforcer l'émergence d'une démarche profitable notamment à l'écosystème naturel.

- **Échelle : pilotage de projet et développement technologique**

Ancrés dans le réel, nos programmes de recherche s'articulent sur des territoires d'expérimentation aux contextes et enjeux différents :

- La Vigotte Lab propose d'explorer comment développer une production de biomasse respectueuse du cycle de la nature et du terrain disponible, tout en satisfaisant aux besoins architecturaux pour réaliser une rénovation thermique de deux bâtiments existants sur le site.
- APP(LL)EX proposera une production de connaissances nouvelles, de méthodes scientifiques et d'outils opérationnels appliqués à des sites de la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) et en Lorraine. Ce projet se positionne comme une interface pour ouvrir des discussions entre usagers, décideurs, société civile et scientifiques, mais aussi comme

¹¹¹ Aix-Marseille School of Economics, le BRGM, le Centre de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence et l'Université de Lorraine à travers plusieurs laboratoires impliqués dans le GISFI comme le Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux, le Laboratoire Sol & Environnement, l'ERPI et le LOTERR - Centre de recherche en géographie.

une plate-forme d'échange pour compiler, organiser, hiérarchiser et diffuser des innovations entre la MAMP et la Lorraine pour une meilleure compréhension de notre environnement naturel à régénérer.

- Le Sol LL impliquera les parties prenantes à tous les niveaux par le biais de méthodes de co-création innovantes et de LLs pour déployer des solutions fondées sur la nature qui restaurent les sols contaminés, qui fournissent de multiples services écosystémiques, qui améliorent la santé humaine et celle des sols, et qui renforcent la connaissance des sols au sein des communautés.

- **Apprentissage collectif et individuel**

La thèse Cifre est un processus d'apprentissage par la recherche qui sera d'autant plus renforcé par la recherche-action mise en œuvre. Le mode Living Lab appliqué à La Vigotte Lab contribuera du processus d'apprentissage collectif du territoire pour le territoire.

Dans APP(LL)EX et Sol LL, l'ERPI assurera la montée en compétence nécessaire des partenaires engagés dans la création des LLs et la mobilisation de leur écosystème. Ce projet est initié et piloté par des experts des sciences des sols. C'est notamment dans ce contexte que nous proposons d'enrichir le concept LL (classiquement distribué aux niveaux micro, méso, macro) en le croisant à la recherche citoyenne et à l'ingénierie écosystémique (Figure 64).

Figure 64 : Apport de la recherche citoyenne et d'une approche écosystémique aux processus micro, méso, macro du LL – proposition de contribution à un niveau européen (ma recherche)

Ce projet ambitionne dès lors une évolution de la posture du chercheur pour le rapprocher de celle du citoyen, et réciproquement. Le principe est de générer une collaboration distribuée entre des acteurs aux rôles complémentaires entre l'échelle territoriale, espace de l'action, l'échelle européenne, espace de la consolidation croisée, et la biosphère, espace de mesure de l'impact pour s'assurer de développer et diffuser une ingénierie écosystémique au service de l'environnement.

*
* *

La Figure 65 nous permet de positionner notre contribution potentielle dans les dynamiques de collaboration de la quintuple hélice de l'innovation. L'analyse globale de ces collaborations dans le temps devra être appréciée en regard de son impact sur les territoires et sur l'environnement. Dans ce sens, à l'instar de l'axe 1, nous proposons de poursuivre les travaux débutés avec la thèse de Fanny Pruvot (Pruvot, 2024) et ceux réalisés dans le cadre de la collaboration avec Fedoua Kasmi (Kasmi et al., 2024b) pour offrir un éclairage nouveau sur le Génie des Systèmes Industriels et Urbains.

Figure 65 : Étude aux échelles locale et Européenne de l'apport à la QHI du codesign d'une biorégion, enrichie par la recherche citoyenne (ma recherche)

Comme pour l'axe 1, à ce stade de notre projet, l'échelle « esprit des parties » (confiance / émotion) ne constitue pas un objet de recherche. Nous nous appuyerons sur nos résultats précédents tout en restant vigilants aux opportunités qui pourraient se présenter.

4 Une recherche interdisciplinaire au croisement de groupes de recherche et de réseaux scientifiques ou de praticiens

J'ai déjà indiqué dans mon projet de recherche les collaborations locales, européennes et internationales que j'envisage de poursuivre ou d'initier avec des chercheurs reconnus dans leurs domaines pour chacune des hypothèses que j'ai identifiées.

Si je considère mes articles de journaux (n=23) ou de conférence (n=24) publiés entre 2019 et 2024, parmi les vingt-trois co-auteurs (hors professeurs ou docteurs membres d'ERPI), 35% sont Français et 65 % sont internationaux.

De plus, comme je le détaille dans l'Annexe 3, p.259, je participe à plusieurs réseaux scientifiques et d'expertise métier (internationaux et nationaux) en lien avec le management de la technologie, l'ingénierie de l'innovation et l'approche Living Lab :

- IEEE (ICE/ITMC) *International Conference on Engineering, Technology and Innovation*
- *NITIM Graduate School, fosters research on Networks, Information Technology and Innovation Management*
- RRI - Réseau de Recherche en Innovation / *RNI - Research Network on Innovation*
- Laval Virtual
- ENoLL *European Network of Living Labs*
- France Living Labs et Maison des Labs (ex-Francophonie Living Labs)

En 2022, j'ai d'ailleurs co-organisé à Nancy la conférence jointe *IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT)* intitulée « *Technology, engineering, and innovation management communities as enablers for social-ecological transitions* » qui a permis à 500 chercheurs de 38 nationalités d'échanger sur leur vision de l'innovation pour un futur plus durable. J'ai de plus édité le proceeding de la conférence (Dupont et al., 2022a).

Au niveau international et européen, fin 2024 j'ai été invité à rejoindre le conseil d'administration de la Maison des Labs. Cette organisation, basée au Québec, prend la suite de Francophonie Living Labs et permet de relancer la dynamique à laquelle j'ai contribué en 2015 lors du lancement de l'association France Living Lab. En avril 2025, j'ai déjà eu l'opportunité de diffuser mes travaux sur l'approche Lab et l'ingénierie écosystémique, lors d'un séminaire en ligne organisé par la Maison des Labs.

De manière complémentaire, j'envisage de renforcer mon engagement au sein d'ENoLL pour conforter le lien entre la communauté francophone et le réseau international historiquement anglophone. Je participerai d'ailleurs au prochain Open Living Labs Days fin sept 2025.

Enfin, j'ai pris la coresponsabilité d'un groupe de travail pour « l'intégration de la recherche » au sein du European Living Lab Hub créé en septembre 2024 à l'initiative de la Commission

européenne pour fédérer les vingt-trois Alliances universitaires européennes (European Universities Alliances). J'ai rejoint ce réseau dans le cadre de ma participation à l'Alliance EURECA-PRO dans laquelle est engagée l'Université de Lorraine. J'y apporte l'expertise d'ERPI sur la conception et le pilotage de Living Labs.

Au niveau national, j'ai des collaborations de recherche régulières avec des opérateurs de l'État qui interviennent sur les territoires : le Cerema, l'Ademe et plus récemment avec le BRGM. Depuis mon doctorat, je suis également les activités du Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) puis de l'Europe des Projets Architecturaux et Urbains (GIP EPAU)¹¹² et la Plate-forme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU). Je reste attentif aux opportunités pour développer des collaborations avec ces réseaux. En 2022, j'ai été membre du comité d'évaluation de l'ANR pour le PEPR Ville Durable¹¹³.

Ces collaborations constituent un terreau fertile pour le développement de mon projet de recherche.

¹¹² <https://epau.archi.fr/>

¹¹³ <https://anr.fr/fr/france-2030/programmes-et-equipements-prioritaires-de-recherche-pepr/pepr-ville-durable/>

5 Pédagogie de l'ingénierie écosystémique nourrie par la recherche

5.1 Contribuer au renforcement du projet pédagogique de l'ENSGSI

Mon projet pédagogique s'inscrira dans la continuité de ma démarche engagée depuis mon doctorat en créant ou mobilisant des dispositifs pédagogiques permettant de faire se croiser les publics et les disciplines à travers l'ingénierie écosystémique. La formalisation que je propose devrait permettre une clarification en ce qui concerne les savoirs, savoir-faire et compétences à acquérir.

Mes travaux, menés de manière collaborative et itérative avec mes collègues du laboratoire et les partenaires académiques, industriels, institutionnels ou associatifs que j'ai su fédérer, sont rapidement transférés et expérimentés au sein de l'ENSGSI et son écosystème universitaire (voir la partie 1 de ce mémoire).

Avec le LSCLL, le LF2L et les différents lab-démonstrateurs, nous avons généré un démonstrateur global de la capacité de transformation de la pratique universitaire pour engager les acteurs dans des dynamiques collaboratives au sein de leur territoire dans une perspective de quadruple hélice. D'autres initiatives similaires ou radicalement différentes ont éclos depuis, au sein de l'Université de Lorraine, ou dans d'autres territoires. Nous avons accompagné certaines de ces initiatives et formalisé les connaissances et compétences nécessaires notamment dans la conception, l'animation et le pilotage d'espace d'innovation (Dupont et al., 2024b; Osorio et al., 2024). Nous veillerons également à continuer à identifier l'émergence d'initiatives semblables pour renforcer nos pratiques.

Néanmoins, si la généralisation et la diffusion d'une partie de nos pratiques sont établies et déjà formalisées dans des modules d'enseignement, l'enjeu reste de faire bénéficier plus finement l'écosystème académique / universitaire et le territoire (entreprises / institutions / collectivités / associations...) de nos questionnements nouveaux en proposant une formation globale à l'ingénierie écosystémique qui partagera le cadre théorique, les concepts, modèles, méthodes, outils et technologies pour développer un Génie des Systèmes Industriels et Urbains (territoriaux) (GSIU) en harmonie avec les écosystèmes naturels.

Mes enseignements devront dès lors continuer à être articulés avec de nombreux autres enseignements. Mon apport se concentrera sur la capacité à faire dialoguer et collaborer des disciplines et à assurer une lecture « trans systémique » pour articuler au mieux des systèmes qui se réalisent à des échelles de réalité différente.

La Figure 66 propose une première ébauche d'un processus pédagogique d'ingénierie collaborative déployé à l'échelle d'un territoire et expérimenté depuis 2023 dans le cadre du master IUVTT avec un atelier croisant deux Unités d'enseignements (UE). Le panel d'étudiants que nous formons offre l'avantage de ressembler des profils très différents, ce qui renforce la

pluridisciplinarité. Nous arrivons également à mobiliser des acteurs du monde socio-économique. Nous chercherons néanmoins à améliorer ce dispositif pédagogique pour qu'il puisse renforcer un apprentissage croisé entre multiparties prenantes. Nous attacherons aussi une importance à ce que les impacts de ces ateliers puissent être suivis dans le temps par les formateurs et par les apprenants de façon à mettre en place un apprentissage actif et actualisé dans le temps mettant ainsi en valeur le rôle d'une université sur son territoire et son écosystème naturel.

Figure 66: Processus pédagogique pour sensibiliser à l'ingénierie écosystémique pour un projet de territoire, schéma adapté de (Dupont et al., 2024a)

L'alliance universitaire européenne EURECA-PRO semble une opportunité intéressante pour accompagner la formation de futurs professionnels capables de penser en même temps les échelles micro et macro, l'Humain et le non-humain (artificiel et naturel) afin de faire émerger des stratégies alignées avec les ambitions de la quintuple hélice de l'innovation pour préserver, voire régénérer notre écosystème naturel au-delà de notre simple territoire national.

Nous avons l'ambition de contribuer au nouvel enjeu que se donne la Fédération européenne d'associations nationales d'ingénieurs : former des ingénieurs européens¹¹⁴ alignés avec les objectifs de développement durable (ODD) (ENGINEERS EUROPE (FEANI), 2021) dans la continuité des préconisations de l'UNESCO (UNESCO, 2021).

La Figure 67 reprend la vision de la Fédération européenne d'associations nationales d'ingénieurs. Elle identifie quatre ODD sur lesquels les ingénieurs européens peuvent avoir le plus d'influence (rectangle bleu). Parmi ces objectifs, il y a le n°11 « ville et communauté durables », en parfaite cohérence avec l'émergence d'un Génie des Systèmes Industriels et Urbains. Mes travaux sur l'ingénierie écosystémique et l'analyse du syllabus d'IUVTT m'amènent à identifier d'autres impacts possibles directs (contour vert foncé) ou indirects (contour vert clair).

Je peux d'ailleurs préciser que les quatre préconisations de l'UNESCO pour faire émerger des innovations en ingénierie pour des *smart cities* sont déjà enseignées et appliquées dans les

¹¹⁴ https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur_europ%C3%A9en

formations dont j'ai la responsabilité, à savoir : créativité, interconnexion (sortir des silos), collaboration (PPP et PPPP), certification (ISO, RGPD, etc.) ((Bandyopadhyay, 2021), p. 121)

Figure 67 : Ambition pour d'une formation basée sur l'ingénierie écosystémique (ma recherche), adapté de (ENGINEERS EUROPE (FEANI), 2021)

5.2 Répondre aux besoins nouveaux des mondes socio-économiques et territoriaux

En novembre 2024, l'engagement dans le groupe de travail national sur la redéfinition de la fiche nationale RNCP des Masters - Urbanisme et aménagement,¹¹⁵ auquel est rattaché le parcours IUVTT a permis de proposer une évolution des pratiques nationales à partir de l'expérience acquise par l'Université de Lorraine.

Nous pouvons constater que l'ancrage disciplinaire d'IUVTT vient compléter les mentions « urbanisme et aménagement » labélisées par l'Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU)¹¹⁶ mandaté par le ministère pour actualiser la fiche RNCP au 1^{er} janvier 2025.

Fort de sa diversité (académique et professionnel), l'équipe ENSGSI-IUVTT¹¹⁷ a formulé un certain nombre de propositions à destination du groupe RNCP. Je les reprends ici en les enrichissant :

¹¹⁵ <https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31470/>, fiche valable jusqu'au 31 déc. 2024, en cours d'évolution

¹¹⁶ <https://www.aperau.net/>

¹¹⁷ J'en profite pour remercier Quentin Morise, Urbansite OPQU et Fedoua Kamsi, enseignante-chercheuse ENSGSI-ERPI pour leur implication.

- Dimension centrée sur l'utilisateur et la maîtrise d'usage

La fiche mentionne les « usagers », mais semble rester centrée sur une logique de maîtrise d'ouvrage et d'acteurs institutionnels. Peut-on valoriser pleinement la connaissance des besoins des usagers et leur implication dans les processus de conception et de gestion des projets ? L'intégration de la société civile dans la fabrique urbaine est de plus en plus présente (et c'est même réglementé dans le code de l'urbanisme).

> **Proposition** : Intégrer des compétences en « design de services » et en « maîtrise d'usage » appliquées à l'échelle territoriale afin de renforcer la place des usagers en les considérant comme des coconcepteurs. Cela alignerait la formation sur des pratiques qui valorisent l'expérience vécue et l'appropriation par les acteurs du territoire.

- Gestion de la complexité, approche systémique et ingénierie écosystémique

La fiche évoque la gestion des acteurs et la coordination, mais ne semble pas intégrer pleinement une approche systémique qui articule les divers niveaux d'enjeux (sociaux, écologiques, économiques) dans des logiques de transition. Substituer le terme « conduite » par celui d'accompagnement pourrait être un apport intéressant.

> **Proposition** : Renforcer les compétences en ingénierie et design écosystémique et en transitions territoriales permettrait aux futurs professionnels de l'urbanisme et aux acteurs engagés dans les territoires de mieux naviguer dans la complexité, de lire les interconnexions entre les dynamiques sociales, environnementales et économiques et d'élaborer des réponses adaptées aux transitions.

- Créativité, expérimentation et innovation

La créativité et l'innovation sont faiblement évoquées. Les compétences de conception ne mettent pas suffisamment en avant les démarches itératives, expérimentales ou de prototypage qui permettent de tester les solutions in situ, de les ajuster selon les retours et de se nourrir des pratiques créatives pour générer des solutions innovantes.

> **Proposition** : Riche de l'expérience de l'ENSGSI, valoriser des pratiques d'expérimentation dans les compétences pour former des professionnels capables de proposer des démonstrateurs ou des prototypes urbains, de mesurer les usages en conditions réelles et de construire un processus d'amélioration continue, en lien avec les spécificités locales. Aujourd'hui d'ailleurs un courant de professionnels milite pour la fin des plans masse, trop figés, rigides, peu résilients, pouvant donner une impression « hors sol ». Pour aller plus loin, nous proposons de nous appuyer sur la norme 56001 - Management des Systèmes d'Innovation, en envisageant de l'adapter ou de la transposer pour les mondes urbains et territoriaux si nécessaire.

- Intégration des enjeux de durabilité, frugalité, résilience et régénération

Les dimensions de durabilité, de santé publique et de résilience aux crises climatiques et sociales sont présentes, mais elles restent secondaires.

> **Proposition** : Renforcer l'intégration de la régénération écologique et des pratiques durables permettrait de répondre aux grands enjeux actuels. En formant à la résilience, les futurs professionnels seraient mieux préparés à imaginer des territoires plus autonomes, capables de s'adapter aux risques climatiques et aux changements sociaux. Nous envisageons également de poursuivre notre collaboration avec l'ARS Grand Est, dont nous accompagnons la réflexion sur l'urbanisme favorable à la santé selon le concept « one Health ».

- Participation citoyenne et intelligence collective

Bien que la fiche mentionne la participation citoyenne, celle-ci semble « descendante ». Les citoyens sont autorisés à participer, mais ne sont pas nécessairement moteurs ou initiateurs, ils restent dans un cadre restreint.

> **Proposition** : Inclure des compétences sur l'intelligence collective et les pratiques participatives innovantes renforcerait la capacité des professionnels à mobiliser les citoyens et les acteurs territoriaux comme co-décideurs, ce qui est essentiel aujourd'hui dans notre manière de discuter des sujets d'avenir et d'apporter collectivement des solutions, pour agir ensemble dans un monde incertain en qualité de citoyens éclairés mutuellement.

- Évaluation continue et indicateurs qualitatifs

La fiche mentionne des évaluations de projet, mais n'intègre pas de manière explicite les indicateurs qualitatifs qui mesurent l'impact social ou écologique des projets.

> **Proposition** : Introduire des compétences sur l'évaluation qualitative (expérience usager, qualité de vie, bien-être des habitants) permettrait de former des professionnels à piloter des projets qui visent plus que des résultats techniques et chiffrés, mais incluent aussi des impacts perçus ou non, valorisés dans le cadre de l'enseignement.

*

* *

Voici quelques formulations de compétences qui nous sembleraient pertinentes d'associer aux 5 blocs de compétences (BC) de la nouvelle fiche en construction pour répondre aux « besoins des territoires » :

- *BC1 - Produire, mobiliser et rendre accessibles des connaissances et des analyses dans les domaines liés à l'urbanisme, l'aménagement et à la gestion des villes et des territoires, possiblement enrichi par :*

- Analyser les écosystèmes urbains et territoriaux par une approche écosystémique en vue de proposer des solutions durables et innovantes pour les territoires
- Intégrer et favoriser la participation citoyenne, en valorisant l'inclusion, la diversité et les principes de maîtrise d'usage / parcours utilisateurs dans la coproduction des connaissances avec les usagers, citoyens, et acteurs publics et privés
- *BC2 - Problématiser une situation urbaine ou territoriale dans une perspective d'action collective à différentes échelles temporelles et spatiales, possiblement enrichi par :*
 - Coconstruire ou coproduire des stratégies urbaines ou territoriales agiles... (l'enjeu est de faire émerger une prise de conscience collective des problématiques et de créer les conditions d'une réponse collective partagée, pour faciliter l'appropriation « agile » pour intégrer plusieurs scénarios de développement, afin d'ajuster la stratégie au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances dans le temps)
- *BC3 - Élaborer/concevoir/proposer et évaluer des projets d'urbanisme ou de territoire et des interventions sur l'espace, possiblement enrichi par :*
 - Adapter la planification spatiale pour inclure les principes de justice spatiale, de qualité de vie et d'inclusion des populations vulnérables.
 - Articuler le lien avec l'Économie Circulaire et la fabrication circulaire de la ville pour s'appuyer sur les atouts de proximité et réaliser un « urbanisme circulaire » (Grisot, 2021).
- *BC4 - Conduire des projets d'urbanisme, de territoires et d'aménagement urbain de manière transversale, opérationnelle, en intégrant les différentes politiques publiques, possiblement enrichi par :*
 - Remplacer le terme « Conduire » par « Accompagner ». Ensuite, mettre en œuvre des démarches expérimentales et des démonstrateurs pour tester en temps réel des solutions urbaines innovantes et adaptatives, en collaboration avec les parties prenantes.
- *BC5 - Assumer la responsabilité sociale et environnementale de l'urbaniste en adaptant sa pratique professionnelle dans le temps et en fonction des contextes et des situations, possiblement enrichi par :*
 - Adopter une posture responsable et proactive en matière d'environnement, d'éthique et de transitions écologiques, en intégrant les principes de justice sociale et environnementale.

*

* *

Ces quelques réflexions, issues de la recherche, nourrissent ma vision pour un enseignement spécifique au Génie de Systèmes Industriels et Urbains que je continuerais à partager et à étoffer avec mes collègues pour porter un projet pédagogique collectif original à destination d'élèves-ingénieurs et d'étudiants de master.

CONCLUSION GENERALE

L'analyse longitudinale de ma recherche-action autour de la conception d'écosystèmes collaboratifs distribués montre que mes travaux ont évolué dans le temps, suivant de fait les avancées produites par des chercheurs travaillant sur les hélices de l'innovation telles que formalisées par Elias G. Carayannis et ses co-auteurs (Carayannis et al., 2012; Carayannis and Rakhmatullin, 2014). Mon ancrage initial de recherche part des limites constatées au niveau de la triple hélice pour conceptualiser une ingénierie écosystémique adaptée aux défis de la quintuple hélice de l'innovation grâce à un dialogue permanent entre pratique et théorie.

Mes travaux en propre, mes encadrements doctoraux ou mon apport d'expertise à des projets doctoraux ont permis de contribuer significativement aux travaux menés au sein de l'ERPI sur le développement d'outils, de méthodes, de plates-formes et également sur des modalités partenariales pour matérialiser et rendre opérante la quadruple hélice de l'innovation avec un mode projet Living Lab encourageant la place des citoyens et l'approche innovation pilotée par les usages tant au sein de projets de territoire, de projets d'entreprises, que des projets de recherche.

Mes recherches confortent notamment la place fondamentale des objets intermédiaires de conception (OIC), physiques ou virtuels, industriels ou urbains, pour générer des données objectives et mesurables, et pouvoir évaluer le potentiel d'appropriation par les usagers ou la capacité des acteurs à coconcevoir et codévelopper des solutions adaptées aux « situations problèmes ». Ceci favorise l'émergence d'écosystèmes collaboratifs distribués à travers une meilleure prise en compte des besoins des acteurs et des expertises (d'usage, académiques, professionnelles, etc.) distribuées dans la société. À partir du continuum d'innovation 2D-3D-4D que j'ai conceptualisé pour passer du concept, au prototype, à son évaluation par l'usage, j'ai pu concevoir, expérimenter et analyser des processus qui soutiennent le passage des OIC à l'échelle « démonstrateur », c.-à-d. passer de l'idée incubée par une équipe scientifique restreinte et implémentée en laboratoire à sa recevabilité et/ou son adaptation dans un écosystème « réel » questionnant les dimensions économique, technologique, environnementale, sociale, territoriale, etc. La mise en œuvre pratique est, entre autres, démontrée au niveau universitaire par les résultats collectifs associés à la plate-forme LF2L depuis 2014.

Par ailleurs, depuis 2008, le Lorraine Smart Cities Living Lab, ses lab-démonstrateurs et infrastructures associées comme le LF2L ont permis de formaliser et valider l'approche Lab. Les connaissances, les ressources et les réseaux développés ont permis au Living Lab universitaire et territorial d'intensifier son engagement :

- 1) sur son territoire régional d'attache. Le LSCLL est l'un outil d'une communauté universitaire ayant à cœur de faire bénéficier son écosystème d'innovation de proximité (entreprises, collectivités, citoyens) ;

- 2) sur le plan national. Le LSCLL s'inscrit dans les missions de service public d'une université française et répond régulièrement aux politiques publiques du gouvernement français, transposées en programme d'actions régionales ;
- 3) vers l'Europe et quelques pays extracommunautaires, via une diffusion de l'approche Lab et le développement de coopérations scientifiques ou de formation sur cette thématique, etc.

Ce développement s'appuie sur une dimension fondamentale, la qualité des relations entre les parties prenantes mobilisées dans les lab-démonstrateurs et la nature des résultats produits. C'est bien le fait de vivre des situations d'usage et d'interagir avec une diversité d'acteurs, le plus tôt possible sur un nouveau concept, qui va fournir, aux partenaires, un avantage compétitif pour déceler les projets à fort potentiel d'innovation ou les concepts à retravailler ou à abandonner. Ces mises en situation partagées permettent aussi de voir apparaître des coopérations nouvelles entre des partenaires qui se sont rencontrés grâce à un lab-démonstrateur. Dans l'approche Lab, l'engagement humain de toutes les parties est primordial.

Mes expérimentations en mode Living Lab m'ont fait passer du projet urbain (local) à la *sustainable smart city*. J'ai eu l'opportunité d'expérimenter toutes les facettes de la *smart city* et d'y apporter des contributions pour renforcer sa soutenabilité. Les recherches les plus récentes sur la ville productive permettent de renforcer le lien entre ma discipline historique, le Génie de Systèmes Industriels et le Génie Urbain. Le projet européen INEDIT a notamment permis de considérer les ressources dont les acteurs ont besoin, leur exploitation, transformation, utilisation et réemploi ou recyclage pour s'inscrire dans un cycle vertueux et dépasser la logique linéaire de la production à la consommation. C'est pourquoi mes travaux m'ont aussi poussé à enrichir le processus *Do-It-Yourself* par le *Do-It-Together* pour inciter les acteurs locaux à repenser ou ouvrir leur processus de conception et de fabrication. À ce niveau, les recherches sur technologies immersives et les environnements immersifs collaboratifs ont facilité la conception et le déploiement d'un démonstrateur cyberphysique multisite dans quatre pays européens. De même, les recherches sur la mise en réseau d'espaces collaboratifs d'innovation ont permis d'articuler nos différents écosystèmes d'action et d'innovation.

Si des travaux doivent encore être menés pour aboutir à un processus *Do-It-Together* formel et approprié par des communautés locales, l'expérience « grandeur nature » que je mène sur le plan territorial notamment par la création et le déploiement depuis 2019 du tiers-lieu culturel, créatif et citoyen L'Octroi Nancy via l'association L'OK3 (quinze administrateurs et quatre salariés) est encourageante. En effet, un premier bilan réalisé en 2024 montre qu'en trois ans, quarante projets de créatifs, designers, artistes, ingénieurs, etc., ont été accompagnés par l'association. L'analyse de données détaillées fournies par onze porteurs de projet indique que de 2021 à 2023, ces porteurs-là ont généré près de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils ont aussi créé 107 emplois et ils ont mobilisé plus de 200 bénévoles dans leur sillage. Compte tenu de la nature du tiers-lieu, cet écosystème créatif produit une valeur directement profitable pour le territoire. La poursuite des recherches avec le projet LAUDS Factories devrait nous permettre d'avoir de nouveaux résultats au niveau européen dans le cadre urbain. Le projet avec La Vigotte Lab étend, quant à lui, la réflexion en me permettant d'inclure un territoire rural dans mes travaux sur le Génie des Systèmes Industriels et Urbains. L'ambition de faire émerger

une biorégion peut relier et faire collaborer plusieurs des écosystèmes collaboratifs d'innovation dans lesquels je suis engagé.

La quintuple hélice de l'innovation en proposant un cadre nouveau pour renforcer la dimension soutenable de nos villes et territoires et en accompagnant les entreprises, les collectivités, les universitaires et les citoyens dans la création de connaissances et pratiques nouvelles qui tiennent compte des limites de la planète, m'a permis d'innover au sein de ma discipline pour proposer un domaine de recherche étendu du Génie des Systèmes Industriels et Urbains.

Ainsi, à ce jour, j'ai pu concevoir et valider à la fois empiriquement et scientifiquement (notamment par les publications scientifiques), une méthodologie et des dispositifs originaux pour générer des écosystèmes collaboratifs distribués.

En enrichissant les outils et méthodes du Génie des Systèmes Industriels et en l'étendant aux Systèmes Urbains, j'ai progressivement conceptualisé, implémenté et expérimenté une approche qui a permis d'engager de l'échelle locale jusqu'à l'échelle européenne un multiacteur autour de lab-démonstrateurs pour amener les décideurs publics et privés à coconstruire des décisions partagées qui soient le reflet de la complexité des mondes industriels et urbains abordés à travers la diversité des échelles (géographiques ou administratives), des niveaux (d'innovation), des temporalités et des critères à considérer en même temps.

Très concrètement, j'ai précisé des processus collaboratifs possibles au sein de la quintuple hélice de l'innovation. J'ai aussi proposé de structurer un continuum collaboratif inter-système et j'ai défini les niveaux d'intervention possibles de l'ingénierie écosystémique et les modalités d'interfaçage entre ces niveaux. Enfin, j'ai pu établir quatre hypothèses sur lesquels faire travailler un collectif et révéler les connaissances situées à l'interface de plusieurs dispositifs scientifiques, plusieurs communautés et plusieurs échelles d'intervention ou d'observation pour enrichir l'ingénierie écosystémique.

Les futures expérimentations devraient nous permettre d'amorcer une approche comparative sur l'application de l'ingénierie écosystémique. Cette diversité des entrées pourra, je l'espère, alimenter le développement d'innovations « pilotées » par les citoyens et la Terre (*citizen & earth-driven innovation*).

Le projet pédagogique contribuera pleinement de la diffusion, mais aussi de l'expérimentation de l'ingénierie écosystémique pour formaliser un Génie des Systèmes Industriels et Urbains en harmonie avec les écosystèmes naturels.

Fort de mon expérience dans le montage de projets de recherche, dans la conception et le pilotage d'infrastructures de recherche (dont une labélisée Infra+), dans l'animation de réseaux scientifiques ou d'expertises, dans la diffusion de la culture scientifique et technique, dans la valorisation et l'édition scientifique et enfin dans l'encadrement de jeunes chercheurs, j'estime avoir aujourd'hui toutes les qualités requises pour mener à bien le projet que j'ai proposé dans ce mémoire et accompagner au mieux de nouveaux chercheurs dans un parcours exigeant au service de la science et de la société.

L'ingénierie écosystémique est par nature collaborative, elle nécessite la coopération et l'engagement d'un collectif pour faire dialoguer différentes disciplines et expertises en phase amont des projets pilotés dans des environnements complexes. C'est d'autant plus indispensable pour réaliser la quintuple hélice de l'innovation. L'Habilitation à Diriger des Recherches va me permettre de continuer à mobiliser des collègues de différentes disciplines en France, en Europe et au-delà. Le succès de la conférence internationale IEEE ICE-IAMOT à Nancy en 2022 ou des rencontres réalisées dans le cadre du Réseau de Recherche sur l'Innovation permettent déjà de contribuer significativement au management des technologies, de l'ingénierie et de l'innovation en soulignant l'importance de l'ancrage territorial de l'innovation.

REFERENCES

- Amimi, M.O., Guidat, C., Bary, R., 2023. Towards a dialogue between the urban project process and the Urban Living Lab approach: Application to the Innovation Campus project of the Communauté de Communes du Bassin de Pompey in France, in: 2023 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, pp. 1–9. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC58018.2023.10332417>
- Anderson, C., 2012. *Makers: the new industrial revolution*. Crown Business, New York.
- Angelidou, M., 2015. Smart cities: A conjuncture of four forces. *Cities* 47, 95–106. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.05.004>
- Angelidou, M., 2014. Smart city policies: A spatial approach. *Cities* 41, S3–S11. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.06.007>
- Antoniaci, P., Pallot, M., Pulli, P., 2006. Virtual and Augmented Reality Supporting Group Consciousness within Collaborative Working Environments, in: 2006 IEEE International Technology Management Conference (ICE). IEEE, Milan, Italy.
- Appio, F.P., Lima, M., Paroutis, S., 2019. Understanding Smart Cities: Innovation ecosystems, technological advancements, and societal challenges. *Technol. Forecast. Soc. Change* 142, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.12.018>
- APUR, 2020. *Lieux innovants dans les sites universitaires*. Paris, France.
- Argyris, C., Schön, D.A., 1996. *Apprentissage organisationnel. Théorie, méthode, pratique*. DeBoeck Université, Paris, Bruxelles.
- Arnkil, R., Järvensivu, A., Koski, P., Piirainen, T., 2010. *Exploring Quadruple Helix: Outlining user-oriented innovation models. Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project*. Tampere.
- Arnould, M., 2021. *Construction d'un cadre de référence méthodologique pour piloter des Living Labs forestiers*. Université de Lorraine, Nancy, France.
- Arnould, M., Enjolras, M., Camargo, M., 2022a. Designing a group decision-making tool under Living Lab project mode: The case of ConsensUs, in: 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference. IEEE, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022.10033130>
- Arnould, M., Morel, L., Fournier, M., 2022b. Embedding non-industrial private forest owners in forest policy and bioeconomy issues using a Living Lab concept. *For. Policy Econ.* 139, 102716. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102716>
- Ballon, P., Pierson, J., Delaere, S., 2005. Test and experimentation platforms for broadband innovation: examining European practice, in: *Proceedings of 16th European Regional Conference by the International Telecommunications Society (ITS)*. Porto, Portugal.
- Bandyopadhyay, A., 2021. Ingénierie pour des villes intelligentes, in: *L'ingénierie Au Service Du Développement Durable*. UNESCO, pp. 115–122.
- Batty, M., 2017. Cities as Complex Systems: Scaling, Interaction, Networks, Dynamics and Urban Morphologies, in: *Encyclopedia of Complexity and Systems Science*. pp. 1041–1071. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-27737-5>
- Batty, M., 2013. *The new science of cities*.
- Berrone, P., Ricart, J.E., 2025. *IESE Cities in Motion Index 2025*.
- Besong, F., Holland, C., 2015. The Dispositions, Abilities and Behaviours (Dab) Framework for Profiling Learners' Sustainability Competencies in Higher Education. *J. Teach. Educ. Sustain.* 17, 5–22. <https://doi.org/10.1515/jtes-2015-0001>
- Bhatta, A., Vreugdenhil, H., Slinger, J., 2025. A living lab learning framework rooted in learning theories. *Environ. Impact Assess. Rev.* 114, 107894. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2025.107894>
- Bhatta, A., Vreugdenhil, H., Slinger, J., 2024. Characterizing nature-based living labs from their seeds in the past. *Environ. Dev.* 49, 100959. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2023.100959>
- Bibri, S.E., 2021. *Data-driven smart sustainable cities of the future: An evidence synthesis approach to*

- a comprehensive state-of-the-art literature review. *Sustain. Futur.* 3, 100047. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2021.100047>
- Boly, V., 2008. *Ingénierie de l'innovation : Organisation et méthodologies des entreprises innovantes*, 2e édition. ed. Hermes Science Publications, Paris.
- Boly, V., Camargo, M., Morel, L., 2016. *Ingénierie de l'innovation*, 3ème. ed. Lavoisier.
- Boly, V., Enjolras, M., Husson, S., Morel, L., Dupont, L., Benis, L., 2022. Innovation Capacity of City Administrations: A Best Practices Approach. *J. Innov. Econ. Manag.* N° 38, 169–198. <https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0121>
- Boly, V., Enjolras, M., Morel, L., Dupont, L., 2024. Chapitre 1 : Capacités à innover des collectivités territoriales, in: Kasmi, F., Camargo, M., Dupont, L. (Eds.), *Territoires En Transition et Innovation*. Peter Lang Verlag, pp. 31–56. <https://doi.org/10.3726/b21978>
- Boly, V., Morel, L., Assielou, N.G., Camargo, M., 2014. Evaluating innovative processes in french firms: Methodological proposition for firm innovation capacity evaluation. *Res. Policy* 43, 608–622. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.09.005>
- Boujut, J.-F., Blanco, E., 2003. Intermediary Objects as a Means to Foster Co-operation in Engineering Design. *Comput. Support. Coop. Work* 12, 205–219. <https://doi.org/10.1023/A:1023980212097>
- Bouneau, C., Lung, Y., 2006. *Les territoires de l'innovation, espaces de conflits*. Publications de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine.
- Bouquin, N., Mérindol, V., Versailles, D.W., 2016. Les open labs en France Quelques repères, et un regard sur les open labs d'entreprises, in: Lesourne, J., Denis, R. (Eds.), *La Recherche et l'innovation En France FutuRIS 2016*. Odile Jacob, Paris, pp. 209–274.
- Boutillier, S., Capdevila, I., Dupont, L., Morel, L., 2020a. Espaces et nouvelles formes d'organisation du travail créatif. *Innovations* N°61, 5. <https://doi.org/10.3917/inno.061.0005>
- Boutillier, S., Capdevila, I., Dupont, L., Morel, L., 2020b. Collaborative Spaces Promoting Creativity and Innovation. *J. Innov. Econ. Manag.* n°31, 1. <https://doi.org/10.3917/jie.031.0001>
- Bouyer, J., Leconte, F.E., Claverie, R., Ferry, A., Pierrat, R., Bur, G., Hebrard, D., Lainé, P., Piccinnini, B., Jary, P., Boithias, L., Dupont, L., Chery, O., 2018. Assisting Urban Planning Practitioners Facing UHI and Related Vulnerability Issues with a Co-Designed Tool: DIACLIMAP Project, in: 10th International Conference on Urban Climate/14th Symposium on the Urban Environment. American Meteorological Society, New York, United States.
- Bradbury, H., 2015. *The SAGE Handbook of Action Research*. SAGE Publications Ltd, 1 Oliver's Yard, 55 City Road London EC1Y 1SP. <https://doi.org/10.4135/9781473921290>
- Brissel, L., Dupont, L., Morel, L., Guidat, C., 2016. Cost and efficiency assessment during deep energy refurbishment strategies: A case-study-based methodology. *Int. J. Energy, Environ. Econ.* 23, 181–202.
- Brissel, L., Morel, L., Dupont, L., 2013. Contribution to setting up a sustainable learning in an eco-neighborhood development plan based on “Serious game,” in: 2013 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE) & IEEE International Technology Management Conference. IEEE, The Hague, The Netherlands, pp. 1–14. <https://doi.org/10.1109/ITMC.2013.7352607>
- Burbridge, M., 2017. If Living Labs are the Answer - What's the Question? A Review of the Literature, in: *Procedia Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.335>
- Camargo, M., Boudaoud, H., Cruz-Sanchez, F., Kasmi, F., 2023. Changing the structure and dynamics of incumbent industrial sectors through fosh based demonstrators: the case of the green-fablab, in: Zawislak, P.A., Nunes, B., Reichert, F., Faccin, K., Netto, C. (Eds.), *Brave Smart World: Capabilities and Ecosystems for Innovation*, Proceedings of the 32nd IAMOT Conference. IAMOT, Porto Alegre, Brazil, pp. 680–681.
- Camargo, M., Dupont, L., 2023. panelist Session 3: Societal support for green innovation: engaging citizens and universities, in local solutions, in: *TIP Workshop on 5 December 2023: Aiming for the Stars - Advancing Key Technology Moonshots for Green Futures*. OECD, Paris, France.
- Caniglia, G., Schöpke, N., Lang, D.J., Abson, D.J., Luederitz, C., Wiek, A., Laubichler, M.D., Gralla, F., von Wehrden, H., 2017. Experiments and evidence in sustainability science: A typology. *J. Clean. Prod.* 169, 39–47. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.164>
- Capdevila, I., Mérindol, V., 2016. Les open labs de la recherche et de l'enseignement supérieur, in:

- Mérindol, V., Bouquin, N., Versailles, D.W. (Eds.), *Le Livre Blanc Des Open Labs Quelles Pratiques ? Quels Changements En France ?* Paris, pp. 175–217.
- Carayannis, E.G., Barth, T.D., Campbell, D.F., 2012. The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. *J. Innov. Entrep.* 1, 2. <https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2>
- Carayannis, E.G., Campbell, D.F.J., 2017. Les systèmes d'innovation de la quadruple et de la quintuple hélice. *Innovations* 54, 173–195. <https://doi.org/10.3917/inno.pr1.0023>
- Carayannis, E.G., Campbell, D.F.J., 2012. *Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems*. Springer New York, New York, NY. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2062-0>
- Carayannis, E.G., Rakhmatullin, R., 2014. The Quadruple/Quintuple Innovation Helixes and Smart Specialisation Strategies for Sustainable and Inclusive Growth in Europe and Beyond. *J. Knowl. Econ.* 5, 212–239. <https://doi.org/10.1007/s13132-014-0185-8>
- Carlone, T., Tondini, S., 2025. Game-Changing Cities: Toward Sustainable Transportation with Citizen Science in Bologna's Living Lab. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-1681>
- Carvalho, L.M. De, Souza, Z.B., 2025. The tactical urbanism of urban collectives in Campinas for innovation districts. *PARC Pesqui. em Arquitetura e Construção* 16, e025002. <https://doi.org/10.20396/parc.v16i00.8677382>
- Castro, J.-P., Dupont, L., Grimaldi, D., Hamez, G., 2025. Data Lab for Climate Change Adaptation: A literature and practice review, in: 31st ICE IEEE/ITMC Conference. IEEE, Valencia, Spain.
- Chastanier, F., Dupont, L., 2015. (Éco)Mobilité dans la Ville - Témoignage sur la démarche innovante du Grand Nancy dans le cadre de l'ÉcoQuartier "Nancy Grand Cœur," in: Club EcoQuartier (Ed.), *Séminaire Du Comité scientifique EcoQuartier, Ministère de l'Égalité Des Territoires et Du Logement. Ministère du Développement Durable*, Paris, France.
- Choay, F., 1965. *L'Urbanisme, Utopies et réalité : Une anthologie*. Seuil, Paris.
- Clapaud, A., 2013. Les industries de demain naissent au cœur des Fab Labs. 01 Buisiness.
- Clark, G., Moonen, T., Nunlay, J., 2019. Une histoire de nos villes L'Europe et son développement urbain de 1970 à 2020. European Investment Bank. <https://doi.org/10.2867/61641>
- Convolve, A., 2018. Favoriser l'adoption des mobilités actives : proposition d'une démarche de conception centrée usage pour accompagner un territoire dans l'élaboration de ses politiques de transport. Université de Lorraine, Nancy, France.
- CORDIS EU research results, 2019. open Innovation Ecosystems for Do It Together process [WWW Document]. <https://doi.org/10.3030/869952>
- Correa, F., Bartorila, M., Ribeiro-Palacios, M., Pérez-Soto, G.I., Rodríguez-Reséndiz, J., 2024. Toward the Human Scale in Smart Cities: Exploring the Role of Active Mobility in Ecosystemic Urbanism. *Smart Cities* 7, 4002–4024. <https://doi.org/10.3390/smartcities7060155>
- Crespin-Mazet, F., Goglio-Primard, K., Guittard, C., Dupont, L., 2019. Editorial Communautés et agilité : la complexité de l'organisation innovante. *Innovations* 58, 5. <https://doi.org/10.3917/inno.058.0005>
- Cruz Sanchez, F.A., Caceres Mendoza, C., Kasmi, F., Gabriel, A., Dupont, L., 2023. 3D Printing of recycled plastic demonstrator: The Green FabLab use case at the Université de Lorraine. INEDIT Project - Deliverable 6.4. European Union's Horizon 2020 research and innovation programme.
- CUGN, 2011. Agglomeration project of the Greater Nancy [Le projet d'agglomération du Grand Nancy]. Nancy.
- Dati, M., Chastanier, F., Dupont, L., 2016. A la une : Nancy Grand Cœur se distingue par son approche de la mobilité Auteur(s). Transflash.
- Dati, M., Chastanier, F., Dupont, L., 2015. EcoQuartier Nancy Grand Cœur : Atelier de la Fabrique, in: 7e Séminaire DUEE/RSTT Du Cerema et Du CNFPT - Mobilité / Aménagement / Qualité de l'air : Comment Les Articuler Au Service de La Santé ? Cerema, CNFPT, LyonFr, France.
- de Jesus, A., Lammi, M., Domenech, T., Vanhuyse, F., Mendonça, S., 2021. Eco-innovation diversity in a circular economy: Towards circular innovation studies. *Sustain.* 13, 1–22. <https://doi.org/10.3390/su131910974>
- De Jong, M., Joss, S., Schraven, D., Zhan, C., Weijnen, M., 2015. Sustainable-smart-resilient-low carbon-eco-knowledge cities; Making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization. *J. Clean. Prod.* 109, 25–38. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.004>

- De Silva, M., Paunov, C., Planes-Satorra, S., Peñalosa, P., 2023. Unlocking co-creation for green innovation : An exploration of the diverse contributions of universities. *OECD Sci. Technol. Ind. Policy Pap.* 31. <https://doi.org/10.1787/b887f436-en>
- Delgado Cadena, L., 2022. Design of innovation spaces in universities: a tool to support the management of Academy-Industry projects. Université de Lorraine, Nancy, France.
- Delgado, L., Galvez, D., Hassan, A., Palominos, P., Morel, L., 2020. Innovation Spaces in Universities: Support for Collaborative Learning. *J. Innov. Econ. Manag.* n°31, 123. <https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0064>
- Desdemoustier, J., Crutzen, N., Cools, M., Teller, J., 2019. Smart City appropriation by local actors: An instrument in the making. *Cities* 92, 175–186. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.03.021>
- Diez, T., 2021. Fab Cities and the Urban Transformations of the 21st Century, in: Ramos, J., Ede, S., Bauwens, M., Wong, J.G. (Eds.), *Cosmo-Local Reader. Futures Lab*, pp. 121–134.
- Dijkstra, A.M., Joore, P., Tiekstra, S.M., Boonstra, M., 2024. Exploring the Potential of Festivals as Living Labs for Systemic Innovation: Insights from the Interdisciplinary Innovation Program DORP. *Appl. Des. Res. Living Labs Other Exp. Learn. Innov. Environ.* 92–115. <https://doi.org/10.1201/9781003491484-6>
- Direction interministérielle de la transformation publique, 2024. L'Atlas des laboratoires d'innovation publique. Direction interministérielle de la transformation publique, Paris, France.
- Dufrene, M., Zwolinski, P., Brissaud, D., 2013. An engineering platform to support a practical integrated eco-design methodology. *CIRP Ann. - Manuf. Technol.* 62, 131–134. <https://doi.org/10.1016/j.cirp.2013.03.065>
- Dupont, L., 2025. Espaces d'innovation : levier pour intégrer les citoyens dans les projets de territoire., in: Maximilien Lanna (Ed.), *Villes, Numérique et Sécurité*. Mare et Martin, Nancy, France, pp. 73–91.
- Dupont, L., 2023a. Espaces d'innovation : levier pour intégrer les citoyens dans les projets de territoire., in: *Smart City & Safe City Enjeux de Sécurité Dans La Ville Intelligente, Chaire Sur La Régulation Des Plateformes Numériques et La Souveraineté de l'Université de Lorraine/IRENEE; Chaire Smart City et Gouvernance de La Donnée de l'Université de Bourgogne.*, Nancy, France.
- Dupont, L., 2023b. Presentation of the Lorraine Fab Living Lab, in: *1st International Summit | Smart Digital Green International*. Mulhouse, France.
- Dupont, L., 2021a. Crise Covid-19 : Quelques apports des communautés Open Source et Scientifique (Ingénierie de l'innovation), in: *Assemblée Générale Du Pôle scientifique EMPP*. Nancy, France.
- Dupont, L., 2021b. Big Data – Artificial Intelligence and Innovation: The Big Data Issue, in: Uzunidis, D., Kasmi, F., Adatto, L. (Eds.), *Innovation Economics, Engineering and Management Handbook 2 - Special Themes*. ISTE-Wiley, pp. 51–58.
- Dupont, L., 2019. Agile innovation: Creating value in uncertain environments. *J. Innov. Econ.* 28, 1–5. <https://doi.org/10.3917/jie.028.0001>
- Dupont, L., 2014. Introduction au travail collaboratif - cours IUVTT pour les Ateliers d'Innovation IngEXys. Nancy, France.
- Dupont, L., 2009. Transfert du génie industriel vers l'ingénierie urbaine : vers une approche collaborative des projets urbains. Institut National Polytechnique de Lorraine - INPL, Nancy, France.
- Dupont, L., 2004. L'introduction du mythe et du symbole : quels apports pour la formation scientifique et technique ? INPL Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy.
- Dupont, L., Arbelaez Garces, G., 2017a. Expérimentation Fab Living Lab pour co-concevoir un démonstrateur VéloStan Connecté pour la Métropole Grand Nancy : Rapport de synthèse de la phase 2 de l'étude réalisée pour le compte de la Métropole Grand Nancy par L'Université de Lorraine – Laboratoire. Nancy, France.
- Dupont, L., Arbelaez Garces, G., 2017b. Développement d'un démonstrateur VéloStan Connecté pour la Métropole Grand Nancy : Rapport technique A de l'étude réalisée pour le compte de la Métropole Grand Nancy par L'Université de Lorraine – Laboratoire ERPI. Nancy, France.
- Dupont, L., Caceres, C., Arbelaez, G., Fleury, S., 2023a. Designing a User eXperience across multimodal interfaces and multi-platform: Exploration with the Design Together demonstrator case study. Edinburgh, Scotland.

- Dupont, L., Camargo, M., Morel, L., 2022a. Proceeding of the 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference, in: 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference. IEEE, Nancy, France. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022>
- Dupont, L., Chery, O., 2017. Livrable 2B du projet DIACLIMAP (DIAGNOSTIC CLIMATIQUE des quartiers urbains pour une Méthodologie d'Assistance à la Planification). ADEME, Nancy, France.
- Dupont, L., Cruz, F., Osorio, F., Camargo, M., Hassan, M., Hörlesberger, M., Mies, R., Poussard, B., Ratnayake, C., Sánchez de la Asunción, M., Soto Bruna, W., 2022b. Open innovation, technologies & communities as enablers of socio-economical transition - 2022 IEEE 28th ICE/ITMC & 31st IAMOT Special days on European projects, in: Dupont, L., Camargo, M., Morel, L. (Eds.), 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference ©2. Université de Lorraine - ERPI, Nancy, France, p. 152.
- Dupont, L., Cruz, F., Osorio, F., Camargo, M., Hassan, M., Hörlesberger, M., Mies, R., Poussard, B., Ratnayake, C., Sánchez de la Asunción, M., Soto, W., 2022c. ICE-IAMOT Special days on European projects: Round table, Parallel workshops, Demonstrators in living lab mode, Posters & talks - "Open innovation, technologies & communities as enablers of socio-economical transition," 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference ©. Nancy, France.
- Dupont, L., Gabriel, A., Camargo, M., Guidat, C., 2018. Collaborative innovation projects engaging open communities: A case study on emerging challenges, in: 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation: Engineering, Technology and Innovation Management Beyond 2020: New Challenges, New Approaches, ICE/ITMC 2017 - Proceedings. <https://doi.org/10.1109/ICE.2017.8280002>
- Dupont, L., Gabriel, A., Camargo, M., Guidat, C., 2017a. Collaborative innovation projects engaging open communities: A case study on emerging challenges, in: 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, Funchal, Madeira Island, Portugal, pp. 1082–1091. <https://doi.org/10.1109/ICE.2017.8280002>
- Dupont, L., Gholipour, V., Morel, L., Bignon, J.-C., Guidat, C., 2012a. From Urban Concept to Urban Engineering: The Contribution of Distributed Collaborative Design to the Management of Urban Projects. *J. Urban Des.* 17, 255–277. <https://doi.org/10.1080/13574809.2012.666208>
- Dupont, L., Guidat, C., Morel, L., 2010. EMA space: a collaborative workspace as collaborative urban ecosystem generator?, in: 2010 16th International ICE Conference on Engineering, Technology and Innovation. Lugano, Switzerland, pp. 1–8.
- Dupont, L., Guidat, C., Morel, L., Skiba, N., 2015a. The role of mock-ups in the anticipation of the user experience within a living lab: An empirical study, in: 2015 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation/ International Technology Management Conference (ICE/ITMC). IEEE, Belfast, Northern Ireland, pp. 1–8. <https://doi.org/10.1109/ICE.2015.7438669>
- Dupont, L., Hily, A., Jacob, C., Arbelaez Garces, G., Camargo, M., Dinet, J., 2021a. Rapport scientifique du Projet « Inn-Cognitif - Innovation, Cognition, Immersion : Apports de la prise en compte de la dimension cognitive dans les expériences d'usage en situation virtuelle ou réelle » porté par Dr. DUPONT Laurent pôle EMPP - (labo ERPI). Université de Lorraine, Nancy, France.
- Dupont, L., Hubert, J., 2014a. Rapport technique final du thème "Usage des espaces publics" à l'usage du Grand Nancy et des acteurs de l'EcoQuartier Nancy Grand Coeur. Métropole du Grand Nancy, Nancy.
- Dupont, L., Hubert, J., 2014b. Rapport technique final du thème « Eco-Mobilité », à usage du Grand Nancy et des acteurs de l'EcoQuartier Nancy Grand Coeur. Métropole du Grand Nancy, Nancy.
- Dupont, L., Hubert, J., Guidat, C., Camargo, M., 2019a. Understanding user representations, a new development path for supporting Smart City policy: Evaluation of the electric car use in Lorraine

- Region. *Technol. Forecast. Soc. Change* 142, 333–346.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.027>
- Dupont, L., Kasmi, F., Boly, V., Enjolras, M., Chery, O., 2024a. Chapitre 6 : Planification urbaine collaborative, in: Kasmi, F., Camargo, M., Dupont, L. (Eds.), *Territoires En Transition et Innovation*. Peter Lang Verlag, pp. 169–209. <https://doi.org/10.3726/b21978>
- Dupont, L., Kasmi, F., Cruz, F., Caceres Mendoza, C., 2023b. Validation of the INEDIT deployed demonstrator. INEDIT Project - Deliverable 4.4, European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. Nancy, France.
- Dupont, L., Kasmi, F., Marche, B., 2022d. Monitoring and assessment of the demonstrator’s deployment based on the framework. INEDIT Project - Deliverable 4.3. European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine.
- Dupont, L., Kasmi, F., Marche, B., Cruz, F., 2023c. A user guide to design an Open Manufacturing Demonstration Facilities - INEDIT Project - Deliverable 4.5, European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. Nancy, France.
- Dupont, L., Kasmi, F., Marche, B., Mayer, F., 2022e. Specifications for Open Manufacturing Demonstration Facilities. INEDIT Project - Deliverable 4.2. European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine.
- Dupont, L., Kasmi, F., Pearce, J.M., Ortt, R., 2021b. "Do-It-Together": Towards the Factories of the Future, in: Ramos, J., Ede, S., Bauwens, M., Wong, J.G. (Eds.), *Cosmo-Local Reader*. Futures Lab, pp. 52–59.
- Dupont, L., Kasmi, F., Pearce, J.M., Ortt, R.J., 2023d. “Do-It-Together” and Innovation: Transforming European Industry. *J. Innov. Econ. Manag.* N° 40, 1–11. <https://doi.org/10.3917/jie.040.0001>
- Dupont, L., Lacroix, J., Hubert, J., 2014a. Rapport technique final du thème « Performance énergétique global et ville intelligente » à l’usage du Grand Nancy et des acteurs de l’EcoQuartier. Metropole du Grand Nancy, Nancy, France.
- Dupont, L., Marche, B., Mayer, F., Kasmi, F., Cruz Sanchez, F.A., Hamdani, F.-E., Gabriel, A., 2021c. Generic database supporting the observation and data gathering for each physical demonstrator. INEDIT Project - Deliverable 4.1. European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine.
- Dupont, L., Mastelic, J., Nyffeler, N., Latrille, S., Seulliet, É., 2019b. Confiance et Technologie : Deux Dimensions de l’Innovation Ouverte et Agile appliquée à l’Énergie. *Technol. Innov.* 4. <https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2019.0314>
- Dupont, L., Mastelic, J., Nyffeler, N., Latrille, S., Seulliet, É., 2019c. Living lab as a support to trust for co-creation of value: application to the consumer energy market. *J. Innov. Econ.* 28, 53. <https://doi.org/10.3917/jie.028.0053>
- Dupont, L., Morel, L., 2020. Les espaces Do It Yourself , vivre ou survivre ? blogs.alternatives-economiques.fr.
- Dupont, L., Morel, L., 2019. Innovation Agile : Regards Pluridisciplinaires. *Technol. Innov.* 4, 1–3. <https://doi.org/10.21494/iste.op.2019.0312>
- Dupont, L., Morel, L., Brissel, L., Chery, O., Camargo, M., Hubert, J., Gouju, A., Lacroix, J., 2015b. Rapport final de la Tâche 1 du Projet INCERDD « prise en compte des INCertitudes pour des Décisions Durables » - ANR Ville Durable : Définition d’objectifs partagés entre acteurs de la ville et identification d’un ensemble de stratégies relatives aux thématiques.
- Dupont, L., Morel, L., Camargo, M., Guidat, C., 2024b. Chapitre 8 : Approche Lab et ingénierie collaborative, in: Kasmi, F., Camargo, M., Dupont, L. (Eds.), *Territoires En Transition et Innovation*. Peter Lang Verlag, pp. 243–274. <https://doi.org/10.3726/b21978>
- Dupont, L., Morel, L., Guidat, C., 2015c. Innovative public-private partnership to support Smart City: the case of “Chaire REVES.” *J. Strateg. Manag.* 8, 245–265. <https://doi.org/10.1108/JSMA-03-2015-0027>
- Dupont, L., Morel, L., Guidat, C., Hubert, J., Martine, R., 2012b. Concevoir des projets urbains en intégrant l’expertise d’usage : observation et évaluation des apports d’un espace de travail collaboratif pour améliorer la concertation publique. MEDDAD - Programme CDE, Nancy, France.
- Dupont, L., Morel, L., Guidat, C., Hubert, J., Revel, M., 2015d. Le « technicien-citoyen » et La Fabrique Nancy Grand Cœur : le prisme de l’usage dans la conception d’un écoquartier, in:

- Mermet, L., Salles, D. (Dir.) “Environnement : La Concertation Apprivoisée, Contestée, Dépassée ?” De Boeck, Louvain-La-Neuve, pp. 233–256.
- Dupont, L., Morel, L., Hubert, J., Guidat, C., 2014b. Study case: Living Lab Mode for urban project design: Emergence of an ad hoc methodology through collaborative innovation, in: 2014 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE). IEEE, Bergamo, Italy, pp. 1–9. <https://doi.org/10.1109/ICE.2014.6871550>
- Dupont, L., Morel, L., Lhoste, P., 2017b. Un Fab Lab, à quoi ça sert ? Conversat.
- Dupont, L., Morel, L., Lhoste, P., 2015e. Le Lorraine Fab Living Lab : la 4ème dimension de l’innovation, in: Actes Des Sessions Du Colloque Science & You, France. Université de Lorraine, Nancy, France, pp. 230–235.
- Dupont, L., Morel, L., Pallot, M., 2016. Exploring the Appropriateness of Different Immersive Environments in the Context of an Innovation Process for Smart-Cities, in: 2016 International Conference on Engineering, Technology and Innovation/IEEE Lnternational Technology Management Conference (ICE/ITMC). IEEE, Trondheim, Norway, pp. 1–9. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC39735.2016.9025965>
- Dupont, Laurent, Pallot, M., Christmann, O., Richir, S., 2018. A Universal Framework For Systemizing the Evaluation of Immersive And Collaborative Performance, in: Proceedings of the Virtual Reality International Conference - Laval Virtual on - VRIC '18. ACM Press, Laval, France, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1145/3234253.3234306>
- Dupont, L., Pallot, M., Morel, L., Christmann, O., Boly, V., Richir, S., 2017c. Exploring Mixed-methods Instruments for Performance Evaluation of Immersive Collaborative Environments. *Int. J. Virtual Real.* 17, 1–29. <https://doi.org/10.20870/IJVR.2017.17.2.2888>
- Dupont, L., Seulliet, E., Duvaut, P., 2019d. ValYooTrust : Plateforme de confiance et incitative pour l’innovation collaborative, in: Laperche, B., Lima, M., Seulliet, E., Trousse, B. (Eds.), *Les Écosystèmes d’innovation. Regards Croisés Des Acteurs Clés*. L’harmattan, pp. 291–312.
- Edjossan-Sossou, A.M., Galvez, D., Deck, O., Al Heib, M., Verdel, T., Dupont, L., Chery, O., Camargo, M., Morel, L., 2020. Sustainable risk management strategy selection using a fuzzy multi-criteria decision approach. *Int. J. Disaster Risk Reduct.* 45, 101474. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101474>
- Ellen MacArthur Foundation, 2012. *Towards the Circular Economy Vol. 1: an economic and business rationale for an accelerated transition | CIRCULAR IMPACTS*.
- ENGINEERS EUROPE (FEANI), 2021. *The UN Sustainability Goals: The Role of FEANI / ENGINEERS EUROPE and the European engineering community 2*. Eng. Eur.
- Enjolras, M., Arnould, M., Camargo, M., 2023a. Identifying blocking behaviors in small-scale group decision-making and their impact on consensus outcomes: A case study on forest management. *J. Multi-Criteria Decis. Anal.* 30, 219–237. <https://doi.org/10.1002/mcda.1819>
- Enjolras, M., Boly, V., MOREL, L., Dupont, L., 2023b. Innovation capacity evaluation of companies and public administrations: what is the difference?, in: Zawislak, P.A., Nunes, B., Reichert, F., Faccin, K., Netto, C. (Eds.), *Brave Smart World: Capabilities and Ecosystems for Innovation*, Proceedings of the 32nd IAMOT Conference. Porto Alegre, Brazil, pp. 531–543.
- Enjolras, M., Kasmi, F., Morel, L., Dupont, L., 2021. Toward a systemic decision-making tool of territorial resilience based on multicriteria methodologies: The case of the DHDA Project, in: 2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, pp. 1–11. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570118>
- ERPI, 2022. Bilan ERPI 2017-2022 pour HCERES. Université de Lorraine, Nancy.
- ERPI, 2016. Bilan laboratoire ERPI pour le Comité de visite HCERES 25-26 octobre. Université de Lorraine, Nancy, France.
- ERPI, 2012. Présentation du bilan quadriennal de l’ERPI au comité de visite AERES. Nancy.
- Esabri, L., Llasat, M.C., Llasat-Botija, M., Marcos, R., Sola, Y., Adnan, M., Campos, G., Cintolesi, C., Dorato, S., Mölter, A., Polo, L., Steeneveld, G.-J., Torou, B.M., Di Sabatino, S., Parodi, A., 2024. Living Labs and citizen science to activate change of individual habits in a context of Climate Change: the I-CHANGE Day <https://doi.org/10.5194/egusphere-plinius18-94>
- European Commission, 2025. *EU Startup and Scaleup Strategy [WWW Document]*. Res. Innov. URL https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/jobs-and-economy/eu-startup-and-scaleup-strategy_en (accessed 7.15.25).

- European Commission, D.-G. for R. and I., Breque, M., De Nul, L., Petrides, A., 2021. Industry 5.0 - Towards a sustainable, human- centric and resilient European industry, European Commission. <https://doi.org/10.2777/308407>
- Fleury, S., Dupont, L., Chaniaud, N., Tamazart, S., Poussard, B., Gorisse, G., Richir, S., 2022. An investigation of design in virtual reality across the variation of training degree and visual realism, in: 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference. IEEE, pp. 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022.10033258>
- Folstad, A., 2008a. Towards a Living Lab for the development of online community services. *Electron. J. Virtual Organ. Networks* 10, 47–58.
- Folstad, A., 2008b. Living Labs for innovation and development of information and communication technology: a literature review. *Electron. J. Virtual Organ. Networks* 10, 99–131.
- Fox, S., 2014. Third Wave Do-It-Yourself (DIY): Potential for prosumption, innovation, and entrepreneurship by local populations in regions without industrial manufacturing infrastructure. *Technol. Soc.* 39, 18–30. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2014.07.001>
- Fox, S., 2013. Paradigm shift: do-it-yourself (DIY) invention and production of physical goods for use or sale. *J. Manuf. Technol. Manag.* 24, 218–234. <https://doi.org/10.1108/17410381311292313>
- Gabriel, A., Berger, K., Dupont, L., Rault, V., Camargo, M., Mayer, F., 2020. Applying a Living Lab Approach to Smart Grid Training Course Design, in: *Proceedings - 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC 2020*. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198604>
- Gabriel, A., Cruz, F., 2023. Open source IoT-based collection bin applied to local plastic recycling. *HardwareX* 13, e00389. <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00389>
- Gabriel, A., Dupont, L., 2022. Contribute to Open Science with Research-based Learning: Explorative Research Action Study applied to Peer-to-Peer Energy Trading, in: 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference. IEEE, pp. 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022.10033318>
- Gabriel, Alex, Dupont, L., Camargo, M., Berger, K., Rault, V., Mayer, F., 2020. Applying a Living Lab Approach to Smart Grid Training Course Design, in: IEEE (Ed.), 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, Cardiff, Wales, pp. 1–8. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198604>
- Gabriel, A., Oulhaj, R., Dupont, L., 2021. Explorative Implementation of Open-Source Peer-to-Peer Energy Trading Approaches, in: 2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, pp. 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570218>
- Galès, P. Le, 2011. *Le retour des villes européennes*, 2nd ed. Presses de Sciences Po, Paris, France.
- Gharesifard, M., Ceccaroni, L., Gold, M., Berti, A., Kaushiki, S., 2025. Citizen science and the nexus approach : unlocking synergies for sustainable development. *Sustain. Nexus Forum*. <https://doi.org/10.1007/s00550-025-00562-4>
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M., 1994. *The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Comtemporary Societies*. SAGE Publications, Londres.
- Giffinger, R., 2007. Smart cities – Ranking of European medium-sized cities Local.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., Meijers, E., 2007. Smart cities Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science, Vienna UT, Vienna. [https://doi.org/10.1016/S0264-2751\(98\)00050-X](https://doi.org/10.1016/S0264-2751(98)00050-X)
- Grimaldi, D., Villar, E.B., Dupont, L., Sallan, J.M., Carrasco-Farré, C., 2021. Governance, decision-making, and strategy for urban development, in: Grimaldi, D., Carrasco-Farré, C. (Eds.), *Implementing Data-Driven Strategies in Smart Cities - A Roadmap for Urban Transformation*. Elsevier Science Publishing Co Inc, Amsterdam, Netherlands, pp. 47–87.
- Griset, P., Bouvier, Y., 2012. De l’histoire des techniques à l’histoire de l’innovation. *Tendances de la recherche française en histoire contemporaine. Hist. économie société* 31e année, 29–43. <https://doi.org/10.3917/hes.122.0029>
- Grisot, S., 2021. Manifeste pour un urbansime circulaire. Pour des alternatives concrètes à l’étalement

- de la ville. Editions Apogée.
- Guidat, C., Dupont, L., Ruillet, M., 2018a. Livrable 1 - projet DHDA – Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain Lauréat de l’AMI Territoire Innovant de Grande Ambition (TIGA) étude 8 La Fabrique DHDA (mise en œuvre du mode Living Lab). Université de Lorraine; Métropole du Grand Nancy, Nancy, France.
- Guidat, C., Dupont, L., Ruillet, M., 2018b. Livrable 2 - projet DHDA – Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain. Lauréat de l’AMI Territoire Innovant de Grande Ambition (TIGA) étude 8 La Fabrique DHDA (mise en perspective du mode Living Lab sur l’écosystème du projet). Université de Lorraine; Métropole du Grand Nancy, Nancy, France.
- Guidat, C., Dupont, L., Skiba, N., Bretagne, V., Camargo, M., Massouras, G., 2011. Lorraine Smart Cities Living Lab: white paper on living labs (Livre blanc remis à la DIRECCTE). Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL), Nancy, France.
- Hatchuel, A., Weil, B., 2009. C-K design theory: an advanced formulation. *Res. Eng. Des.* 19, 181–192. <https://doi.org/10.1007/s00163-008-0043-4>
- Hatchuel, A., Weil, B., 2003. A New Approach of Innovative Design: An Introduction to C-K Theory. *Int. Conf. Eng. Des.* 19, 1–15.
- Henkhaus, N.A., Busch, W., Chen, A., Colón-Carmona, A., Cothran, M., Diaz, N., Dundore-Arias, J.P., Gonzales, M., Hadziabdic, D., Hayes, R.A., MacIntosh, G.C., Na, A., Nyamasoka-Magonziwa, B., Pater, D., Peritore-Galve, F.C., Phelps-Durr, T., Rouhier, K., Sickler, D.B., Starnes, J.H., Tyler, Q.R., Valdez-Ward, E., Vega-Sánchez, M.E., Walcott, R.R., Ward, J.K., Wyatt, S.E., Zapata, F., Zemenick, A.T., Stern, D.B., 2022. Removing systemic barriers to equity, diversity, and inclusion: Report of the 2019 Plant Science Research Network workshop “Inclusivity in the Plant Sciences.” *Plant Direct* 6, 1–15. <https://doi.org/10.1002/pld3.432>
- Hily, A., 2022. Systematic design and evaluation of immersive environments to support Living Lab projects. Université de Lorraine, Nancy.
- Hily, A., Dupont, L., Arbelaez-Garces, G., Camargo, M., Dinet, J., 2023a. Evaluation and Validation Process of Extended Reality Applications Developed in an Industrial Context: A Systematic Review. *SN Comput. Sci.* 4, 637. <https://doi.org/10.1007/s42979-023-02089-1>
- Hily, A., Dupont, L., Camargo, M., Dinet, J., 2023b. Research Perspectives for Improved Management of XR System Design Projects: Outputs from a Cross Analysis of Existing Frameworks. *Prepr. Res. Pap.* <https://doi.org/10.2139/ssrn.4641128>
- Hily, A., Jacob, C., Dupont, L., Arbelaez, G., Dinet, J., Camargo, M., 2020. Reliability of virtual reality for user experience in spatial cognition: an exploratory approach, in: Richir, S. (Ed.), *ConVRgence (VRIC) Virtual Reality International Conference Proceedings*. IJVR, Laval, France. <https://doi.org/10.20870/IJVR.2020...3316>
- Hossain, M., Leminen, S., Westerlund, M., 2019. A systematic review of living lab literature. *J. Clean. Prod.* 213, 976–988. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.257>
- Hubert, J., 2017a. Intégration du point de vue de l’usager et du citoyen dans le processus d’innovation : le cas du déploiement d’un dispositif de mobilité électrique dans le Sillon Lorrain. Université de Lorraine, Nancy, France.
- Hubert, J., 2017b. Intégration du Point de Vue de l’Usager et du Citoyen dans le Processus d’Innovation. Le Cas du Déploiement d’un Dispositif de Mobilité Electrique dans le Sillon Lorrain. Université de Lorraine, Nancy.
- Hutchinson, A., 1996. Bioregionalism regeneration modelling: a holistic approach to health through environmental management. *Environ. Manag. Heal.* 7, 37–40. <https://doi.org/10.1108/09566169610117903>
- Ijassi, W., Evrard, D., Zwolinski, P., 2023. Proposal of a circularity design approach for urban factories based on local stakeholders’ engagement. *Procedia CIRP* 116, 13–18. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.02.003>
- Ijassi, W., Evrard, D., Zwolinski, P., 2022. Characterizing urban factories by their value chain: a first step towards more sustainability in production. *Procedia CIRP* 105, 290–295. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.02.048>
- Ingallina, P., 2008. *Le projet Urbain. Que sais-je? 3ème édition*. PUF, Paris.
- INRAE, 2021. *Sciences et Recherches Participatives à INRAE Participer à la science : l’ enjeu de la production de connaissances du XVII e siècle à nos jours Sciences et Recherches Participatives à*

- INRAE. NOV'AE 149.
- Jacob, C., Rainville, C., Trognon, A., Fescharek, R., Baumann, C., Clerc-Urmes, I., Rivasseau Jonveaux, T., 2020. Spatial navigation: Cognitive variables involved in route retracing among an elderly population. *Appl. Cogn. Psychol.* 34, 1457–1472. <https://doi.org/10.1002/acp.3725>
- Jacob, C., Rainville, C., Trognon, A., Rivasseau-Jonveaux, T., 2018. Navigation spatiale : quels enjeux pour la neuropsychologie ? *Rev. Neuropsychol.* Volume 10, 150–158. <https://doi.org/10.1684/nrp.2018.0460>
- James, P., 2015. *Urban Sustainability in Theory and Practice. Circles of sustainability.* Routledge, London.
- Joly, P.-B., 2020. Les formes multiples de la recherche : scientifique, industrielle et citoyenne. *Cah. l'action* N° 55, 47–54. <https://doi.org/10.3917/cact.055.0047>
- JORF, 2022. Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, JORF n°0044 du 22 février 2022. JORF, France.
- JORF, 2016. LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF n°0235 du 8 octobre 2016. JORF n°0235 du 8 octobre 2016, France.
- JORF, 2015. LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF n°0182 du 8 août 2015. JORF, France.
- JORF, 2007. Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Légifrance, France.
- Jourdain, É., 2021. *Les Communs. Que sais-je ?*
- Kagermann, H., Wahlster, W., Helbig, J., 2013. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0, Final report of the Industrie 4.0 WG.
- Kasmi, F., Camargo, M., Dupont, L., 2024a. Territoires en transition et innovation. Peter Lang Verlag. <https://doi.org/10.3726/b21978>
- Kasmi, F., Dupont, L., 2022a. Analyse de l'innovation responsable : une application illustrative au cas du Réseau de Recherche sur l'Innovation. *Technol. Innov.* 7. <https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2022.0847>
- Kasmi, F., Dupont, L., 2022b. Analyse de l'innovation responsable : une application illustrative au cas du Réseau de Recherche sur l'Innovation. *Technol. Innov.* 7, 1–15.
- Kasmi, F., Enjolras, M., Morel, L., Dupont, L., 2024b. Chapitre 9 : Évaluation multicritère de la résilience territoriale, in: Kasmi, F., Camargo, M., Dupont, L. (Eds.), *Territoires En Transition et Innovation.* Peter Lang Verlag, pp. 275–298. <https://doi.org/10.3726/b21978>
- Kasmi, F., Lemonnier, M., Dupont, L., Guidat, C., 2024c. Chapitre 2 : Souveraineté alimentaire et gouvernance locale, in: Kasmi, F., Camargo, M., Dupont, L. (Eds.), *Territoires En Transition et Innovation.* Peter Lang Verlag, pp. 57–83. <https://doi.org/10.3726/b21978>
- Kasmi, F., Marche, B., Dupont, L., Mayer, F., Pallot, M., Leiting, T., 2021. Design of the Do It Together approach. INEDIT Project - Deliverable 2.2. European Union's Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine.
- Kasmi, F., Osorio, F., Dupont, L., Marche, B., Camargo, M., 2022. Innovation Spaces as Drivers of Eco-innovations Supporting the Circular Economy: A Systematic Literature Review. *J. Innov. Econ. Manag.* N° 39, 173–214. <https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0113>
- Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M., 2017. Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions. *SSRN Electron. J.* <https://doi.org/10.2139/ssrn.3037579>
- Kominos, N., Pallot, M., Schaffers, H., 2013. Special Issue on Smart Cities and the Future Internet in Europe. *J. Knowl. Econ.* 4, 119–134. <https://doi.org/10.1007/s13132-012-0083-x>
- Kostakis, V., Lemos, L., Kouvara, A., 2024. Another Scalability is Possible ! From Nonscalability to Cosmolocal Scalability. *TripleC* 22, 620–629.
- Lacroix, J., 2019. L'approche Urban Living Lab pour insuffler l'innovation en urbanisme ? Contribution à la conception d'une ingénierie de pilotage de l'innovation urbaine : application à l'Opération d'Intérêt National d'Alzette Belval. Université de Lorraine, Nancy, France.
- Lacroix, J., Dupont, L., Guidat, C., Hamez, G., 2017. "Smarterized" urban project process with Living Lab approach: exploration through a case study, in: 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), June 27-29. Funchal, Madeira Island, Portugal, pp. 609–616.

- Laperche, B., Lima, M., Seuillet, E., Trousse, B., 2019. Les écosystèmes d'innovation, Innovations. L'Harmattan, Paris, France. <https://doi.org/10.3917/har.laper.2019.01>
- Le Hénaff, D., Mézière, D., 2021. Citique - Interview de Pascale Frey-Klett., NOV'AE 84–89.
- Le Masson, P., McMahon, C., 2016. Armand Hatchuel et Benoit Weil La théorie C-K , un fondement formel aux théories de l'innovation, in: Les Grands Auteurs Du Management de l'innovation et de La Créativité. In Quarto - Editions Management et Société, pp. 588–613.
- Le Moigne, J.-L., 2004. LE CONSTRUCTIVISME - Tome III - Modéliser pour comprendre. L'harmattan, Paris, France.
- Lecossier, A., 2018. Proposition d'un modèle de la phase amont de l'innovation pour permettre à une entreprise industrielle mature de créer des innovations radicales. Ecole nationale supérieure d'arts et métiers - ENSAM, Laval.
- Lemberger, P., Batty, M., Morel, M., Raffaëlli, J.-L., 2015. Big Data et Machine Learning - Manuel du data scientist. Dunod, Paris.
- Lhoste, É., 2020. Les tiers-lieux peuvent-ils ouvrir la recherche à la société civile ? Cah. l'action 55, 13–19. <https://doi.org/10.3917/cact.055.0013>
- Lindhult, E., 2023. Systemic Innovation : Development and Use. J. Syst. Think. 3, 1–14.
- Luft, J., Ingham, H., 1955. The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness, in: Proceedings of the Western Training Laboratory in Group Development. University of California, Los Angeles:
- Macnaghten, P., 2020. The Making of Responsible Innovation. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108871044>
- Marche, B., Kasmi, F., Mayer, F., Dupont, L., 2023. Implementing Do-It-Together: The Cross-fertilization of Do-It-Yourself and Open Manufacturing. J. Innov. Econ. Manag. N° 40, 13–38. <https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0122>
- Marín-Morales, J., Higuera-Trujillo, J.L., de Juan, C., Llinares, C., Guixeres, J., Iñarra, S., Alcañiz, M., 2018. Presence and Navigation: a Comparison Between the Free Exploration of a Real and a Virtual Museum. <https://doi.org/10.14236/ewic/HCI2018.45>
- Markopoulos, P., Rauterberg, G., 2000. LivingLab: A white paper. IPO Annu. Prog. Rep. 53–65.
- Marsal-Llacuna, M.-L., Colomer-Llinàs, J., Meléndez-Frigola, J., 2015. Lessons in urban monitoring taken from sustainable and livable cities to better address the Smart Cities initiative. Technol. Forecast. Soc. Change 90, 611–622. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2014.01.012>
- Martinez, M., Arbelaez, G., Dupont, L., Hily, A., Camargo, M., Jacob, C., Dinet, J., 2020. Physiological assessment of User eXperience supported by Immersive Environments: First input from a literature review, in: Richir, S. (Ed.), ConVRgence (VRIC) Virtual Reality International Conference Proceedings. IJVR, Laval, France.
- Maula, M.V.J., Keil, T., Salmenkaita, J.-P., 2006. Open innovation in systemic innovation contexts., in: Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., West, J. (Eds.), Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford University Press, pp. 241–257.
- Memon, A.B., Meyer, K., Thieme, M., Meyer, L.P., 2018. Inter-InnoLab collaboration: An investigation of the diversity and interconnection among Innovation Laboratories. J. Eng. Technol. Manag. - JET-M 47, 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2017.11.003>
- Memon, A.B., Meyer, K., Tunio, M.N., 2021. Toward collaborative networking among innovation laboratories: a conceptual framework. Int. J. Innov. Sci. <https://doi.org/10.1108/IJIS-04-2021-0069>
- Merino-Barbancho, B., Abril Jiménez, P., Mallo, I., Lombroni, I., Cea, G., López Nebreda, C., Cabrera, M.F., Fico, G., Arredondo, M.T., 2023. Innovation through the Quintuple Helix in living labs: lessons learned for a transformation from lab to ecosystem. Front. Public Heal. 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1176598>
- Merlin, P., Choay, F., 2015. Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, 4e édition. ed. PUF, Paris.
- Midgley, G., Lindhult, E., 2021. A systems perspective on systemic innovation. Syst. Res. Behav. Sci. 38, 635–670. <https://doi.org/10.1002/sres.2819>
- Mihaita, A., Dupont, L., Cherry, O., Camargo, M., Cai, C., 2018. Air quality monitoring using stationary versus mobile sensing units: a case study from Lorraine, France, in: 25th ITS World Congress. Copenhagen, Denmark, pp. 1–11.

- Mihăiță, A.S., Dupont, L., Camargo, M., 2018. Multi-objective traffic signal optimization using 3D mesoscopic simulation and evolutionary algorithms. *Simul. Model. Pract. Theory* 86, 120–138. <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2018.05.005>
- Mihăiță, A.S., Dupont, L., Chery, O., Camargo, M., Cai, C., 2019. Evaluating air quality by combining stationary, smart mobile pollution monitoring and data-driven modelling. *J. Clean. Prod.* 221, 398–418. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.179>
- Mikela, C.M., Lukac, D., 2011. Review on Living Labs. Their predecessors , their principles and the diversity of their applications., in: *COLLA 2011 : The First International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications Review*. pp. 28–33.
- Mineiro, A.A. da C., de Souza, T.A., de Castro, C.C., 2021. The quadruple and quintuple helix in innovation environments (Incubators and science and technology parks). *Innov. Manag. Rev.* 18, 292–307. <https://doi.org/10.1108/INMR-08-2019-0098>
- Mitchell, W.J., 2010. Living Lab.
- Mlaba, K., 2022. Why Must We Break Systemic Barriers NOW — And What Does That Actually Mean? [WWW Document]. *Glob. Citiz.* URL <https://www.globalcitizen.org/fr/content/why-must-we-break-systemic-barriers-now/%0D%0A>
- Morel, L., Dupont, L., Boudarel, M.-R., 2018. Espace d’innovation : de nouveaux lieux pour l’intelligence collective ? *Technol. Innov.* 3. <https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2018.0236>
- Morel, L., Dupont, L., Lhoste, P., 2015. When innovation supported by Fab Labs becomes a tool for territorial economic development: example of the first mobile Fab Lab in France., in: *The 24th International Conference for the International Association of Management of Technology (IAMOT 2015) Conference Proceedings*. Cape Town, South Africa, pp. 772–786.
- Morel, L., Le Roux, S., 2016. *Fab Labs : L’usager Innovateur*. ISTE Editions.
- Moritz, M., Redlich, T., Buxbaum-Conradi, S., Wulfsberg, J.P., 2024. Global collaboration, local production, SDG - Forschung, Konzepte, Lösungsansätze zur Nachhaltigkeit. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-44114-2>
- Moultrie, J., 2015. Understanding and classifying the role of design demonstrators in scientific exploration. *Technovation* 43–44, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.05.002>
- Nascimento, S., Iglesias, J.M.R., Owen, R., Schade, S., Shanley, L., 2019. Citizen science for policy formulation and implementation. *Citiz. Sci.* 219–240. <https://doi.org/10.2307/j.ctv550cf2.23>
- Nguyen, H.T., Marques, P., 2022. The promise of living labs to the Quadruple Helix stakeholders: exploring the sources of (dis)satisfaction. *Eur. Plan. Stud.* 30, 1124–1143. <https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1968798>
- Nguyen, H.T., Marques, P., Benneworth, P., 2022. Living labs: Challenging and changing the smart city power relations? *Technol. Forecast. Soc. Change* 183, 121866. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121866>
- Niaros, V., 2016. Introducing a taxonomy of the “smart city”: Towards a commons-oriented approach? *TripleC* 14, 51–61.
- Nowotny, H., Scott, P., Gibbons, M., 2003. Introduction: “Mode 2” Revisited: The New Production of Knowledge. *Minerva* 41, 169–194.
- ONU, 2021. Plus d’ingénieurs, davantage pluridisciplinaires , sont nécessaires pour créer un monde durable (UNESCO) [WWW Document]. *ONU info*. URL <https://news.un.org/fr/story/2021/03/1090842>
- Osorio Bustamante, F., Reyes, J.I.P., Camargo, M., DuPont, L., 2015. Spaces to foster and sustain innovation: Towards a conceptual framework, in: *2015 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation/ International Technology Management Conference (ICE/ITMC)*. IEEE, Belfast, Northern Irland, pp. 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICE.2015.7438661>
- Osorio, F., 2021. Management of innovation labs: an enabling methodological approach for strategic intent design. *Université de Lorraine, Universidad nacional de Colombia, Nancy*.
- Osorio, F., Cruz, F., Camargo, M., Dupont, L., Peña, J.I., 2024. Exploring team roles for social innovation labs: Toward a competence-based role self-assessment approach. *J. Eng. Technol. Manag.* 71, 101799. <https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2024.101799>
- Osorio, F., Dupont, L., Camargo, M., Palominos, P., Peña, J.I., Alfaro, M., 2019a. Design and management of innovation laboratories: Toward a performance assessment tool. *Creat. Innov. Manag.* 28, 82–100. <https://doi.org/10.1111/caim.12301>

- Osorio, F., Dupont, L., Camargo, M., Peña, J.I., 2019b. Constellation of Innovation Laboratories: A Scientific Outlook, in: 2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, Valbonne Sophia-Antipolis, France, pp. 1–10.
<https://doi.org/10.1109/ICE.2019.8792816>
- Osorio, F., Dupont, L., Camargo, M., Sandoval, C., Peña, J.I., 2020. Shaping a Public Innovation Laboratory in Bogota: Learning through Time, Space and Stakeholders. *J. Innov. Econ. Manag.* n°31, 69. <https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0066>
- Osorio, F., Giones, F., Dupont, L., Camargo, M., 2025. Innovation labs strategy: unfolding the multifaceted role of strategic intent. *Technovation* 141, 103170.
<https://doi.org/10.1016/j.technovation.2025.103170>
- Ostrom, E., 1990. *Governing the commons: The evolution of collective action*. Cambridge University Press.
- Owen, R., Stilgoe, J., Macnaghten, P., Gorman, M., Fisher, E., Guston, D., 2013. A Framework for Responsible Innovation, in: *Responsible Innovation*. Wiley, pp. 27–50.
<https://doi.org/10.1002/9781118551424.ch2>
- Pallot, M., Dupont, L., Christmann, O., Richir, S., Vincent, B., Morel, L., 2017. ICE Breaking: Disentangling Factors Affecting the Performance of Immersive Co-creation Environments., in: *Proceedings of the Virtual Reality International Conference - Laval Virtual 2017 on - VRIC '17*. ACM Press, New York, New York, USA, France, pp. 1–7.
<https://doi.org/10.1145/3110292.3110316>
- Pallot, M., Dupont, L., Fleury, S., Araque-Tellez, G., Richir, S., 2021. Investigating the Impact of Visual Representations during Ideation: Towards Immersive eXperience Design, in: 2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, pp. 1–8. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570244>
- Pallot, M., Trousse, B., Senach, B., Scapin, D., 2010. Living Lab research landscape: from user-centred design and user experience towards user co-creation, in: *First European Summer School “Living Labs”- 25-27 Août*. Paris, France.
- Paskaleva, K., Cooper, I., Linde, P., Peterson, B., Götz, C., 2015. Stakeholder engagement in the smart city: Making living labs work, in: *Transforming City Governments for Successful Smart Cities*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03167-5_7
- Paunov, C., Planes-Satorra, S., 2023. Engaging citizens in innovation policy Why, when and how? *OECD Sci. Technol. Ind. Policy Pap.* 149, 44. <https://doi.org/10.1787/ba068fa6-en>
- Pearce, J.M., 2020. A review of open source ventilators for COVID-19 and future pandemics [version 1 ; peer review : awaiting peer review]. *F1000 Res.* 0–11.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.22942.1>
- Pearce, J.M., 2012. The case for open source appropriate technology. *Environ. Dev. Sustain.* 14, 425–431. <https://doi.org/10.1007/s10668-012-9337-9>
- Prasad, B.H.D., Yan, L., Cheshmehzangi, A., 2025. *International Conference on Urban Climate, Sustainability and Urban Design, Lecture Notes in Civil Engineering*. Springer Nature Singapore, Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-97-8401-1>
- Preiser, R., Biggs, R., De Vos, A., Folke, C., 2018. Social-ecological systems as complex adaptive systems: organizing principles for advancing research methods and approaches. *Ecol. Soc.* 23, art46. <https://doi.org/10.5751/ES-10558-230446>
- PRES de l'Universités de Lorraine et l'Universités de Technologie de Troyes et Belfort-Montbéliard, 2011. *ingEXys, initiative d'excellence*.
- Pronost, G., 2024. Contributions du jumeau numérique pour une conception et une fabrication centrées sur le produit pour une approche dit (do-it-together). Université de Lorraine, Nancy, France.
- Pronost, G., Mayer, F., Camargo, M., Dupont, L., 2024. Digital Twins along the product lifecycle: A systematic literature review of applications in manufacturing. *Digit. Twin* 3, 3.
<https://doi.org/10.12688/digitaltwin.17807.2>
- Pronost, G., Mayer, F., Marche, B., Camargo, M., Dupont, L., 2021. Towards a Framework for the Classification of Digital Twins and their Applications, in: 2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, pp. 1–7.
<https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570114>
- Pruvot, F., 2024. Apport d'un référentiel d'indicateurs d'impacts pour favoriser la mise en réseau des

- espaces d'innovation et proposition de scénarios. Université de Lorraine, Nancy, France.
- Pruvot, F., Dupont, L., Morel, L., 2024. Territorial Dynamics Supported by a Collaborative Network of Innovation Labs: Toward an Approach to Establish a Portfolio of Indicators to Monitor and Assess their Territorial Impact. *Int. J. Innov. Technol. Manag.* 21. <https://doi.org/10.1142/S0219877024500123>
- Pruvot, F., Dupont, L., Morel, L., 2022. Collaborative Networks between Innovation Spaces, in: 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference. IEEE, pp. 1–8. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022.10033181>
- Pruvot, F., Osorio, F., Dupont, L., Morel, L., 2023. Toward a framework for the emergence and monitoring of Innovation Lab Networks, in: 2023 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC58018.2023.10332283>
- Quan, X., Solheim, M.C.W., 2023. Public-private partnerships in smart cities: A critical survey and research agenda. *City, Cult. Soc.* 32, 100491. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2022.100491>
- Raposo, M., Mourtzouchou, A., Garus, A., Brinkhoff-Button, N., Kert, K., Ciuffo, B., 2021. JRC future mobility solutions living lab (FMS-Lab): Conceptual framework, state of play and way forward, JRC Science for Policy Report. European Union. <https://doi.org/10.2760/964269>
- Rejeb, H. Ben, Morel-Guimarães, L., Boly, V., Assiélou, N.G., 2008. Measuring innovation best practices: Improvement of an innovation index integrating threshold and synergy effects. *Technovation* 28, 838–854. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2008.08.005>
- Rennings, K., 2000. Redefining innovation - Eco-innovation research and the contribution from ecological economics. *Ecol. Econ.* 32, 319–332. [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(99\)00112-3](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00112-3)
- Riedmann-Streitz, C., Streitz, N., Antona, M., Marcus, A., Margetis, G., Ntoa, S., Rau, P.L.P., Rosenzweig, E., 2024. How to Create and Foster Sustainable Smart Cities? Insights on Ethics, Trust, Privacy, Transparency, Incentives, and Success. *Int. J. Hum. Comput. Interact.* 0, 1–32. <https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2325175>
- Riva Sanseverino, E., Riva Sanseverino, R., Vaccaro, V., 2017. Smart Cities Atlas - Western and Eastern Intelligent Communities, Springer Tracts in Civil Engineering. Springer International Publishing, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47361-1>
- Roux-Marchand, T., Cruz, F., Dupont, L., Camargo, M., Osorio, F., 2020. Connecting the strategic intent of innovation labs and projects: the case of the Green Fablab, in: 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198320>
- Santonen, T., Creazzo, L., Griffon, A., Bódi, Z., Aversano, P., 2017. Cities as Living Labs – Increasing the impact of investment in the circular economy for sustainable cities 358, 94.
- Savini, F., 2023. Futures of the social metabolism: Degrowth, circular economy and the value of waste. *Futures* 150, 103180. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103180>
- Schaffers, H., Sallstrom, A., Pallot, M., Hernandez-Munoz, J.M., Santoro, R., Trousse, B., 2011. Integrating Living Labs with Future Internet experimental platforms for co-creating services within Smart Cities, in: Thoben, K.-D., Stich, V., Imtiaz, A. (Eds.), 17th International Conference on Concurrent Enterprising (ICE 2011).
- Schaffers, H., Turkama, P., 2012. Living Labs for Cross-Border Systemic Innovation. *Technol. Innov. Manag. Rev.* 2, 25–30. <https://doi.org/10.22215/timreview605>
- Schuurman, D., 2015. Bridging the gap between Open and User Innovation? Exploring the value of Living Labs as a means to structure user contribution and manage distributed innovation. *Commun. Sci. Ghent University, Ghent.*
- Schwob, M., Kasmi, F., Dupont, L., Vereecke, J.-F., Guidat, C., 2022. Implementing the systemic approach supporting territorial resilience : the case of the ‘ Toile ’ tool, in: 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference. IEEE Explore, Nancy, France.
- Sharifi, A., Allam, Z., Bibri, S.E., Khavarian-Garmsir, A.R., 2024. Smart cities and sustainable development goals (SDGs): A systematic literature review of co-benefits and trade-offs. *Cities* 146, 104659. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104659>

- Shkarupeta, E., Babkin, A., 2024. Eco-innovative development of industrial ecosystems based on the quintuple helix. *Int. J. Innov. Stud.* 8, 273–286. <https://doi.org/10.1016/j.ijis.2024.04.002>
- Skiba, N., 2014a. Processus d’innovation centré sur l’utilisateur : identification des besoins et interprétation de données issues de l’intégration de l’utilisateur dans le processus de co-conception. Université de Lorraine.
- Skiba, N., 2014b. Processus d’innovation centrée utilisateur: identification des besoins et interprétation des données issues de l’intégration des utilisateurs au processus de conception. Université de Lorraine.
- Skiba, N., Dupont, L., Morel, L., Guidat, C., 2012. A space for innovation process acceleration, supporting collaborative citizens workshops, in: 2012 18th International ICE Conference on Engineering, Technology and Innovation “Innovation by Collaboration and Entrepreneurial Partnerships.” IEEE, Munich, Germany, pp. 1–9. <https://doi.org/10.1109/ICE.2012.6297646>
- Slingerland, G., Overdiek, A., 2023. Beyond human sensors: More-than-human Citizen Sensing in biodiversity Urban Living Labs. *ACM Int. Conf. Proceeding Ser.* 27–38. <https://doi.org/10.1145/3593743.3593753>
- Ståhlbröst, A., 2008. Forming Future IT - The Living Lab Way of User Involvement. Luleå University of Technology.
- Steen, K., van Bueren, E., 2017. Urban Living Labs: A living lab way of working. Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.
- Stilgoe, J., Owen, R., Macnaghten, P., 2013. Developing a framework for responsible innovation. *Res. Policy* 42, 1568–1580. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.05.008>
- Strasser, B.J., Baudry, J., Mahr, D., Sanchez, G., Tancoigne, E., 2019. Rethinking Science and Public Participation. *EPFL Sci. Publ.* 32, 52–76.
- Tanjung, D., Kriswantriyono, A., Purnamadewi, Y.L., Suhardjito, D., Wulandari, Y.P., 2024. Strengthening applied rural innovation in rural-urban linkages. *BIO Web Conf.* 123. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202412304005>
- Ten, I., Arbelaez-Garces, G., Dupont, L., 2020. Designing interactive museum visitors’ experience using a Fab Living Lab platform: The Museum-Aquarium of Nancy case, in: Proceedings - 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC 2020. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198641>
- Tercanli, H., Jongbloed, B., 2022. A Systematic Review of the Literature on Living Labs in Higher Education Institutions: Potentials and Constraints. *Sustain.* 14. <https://doi.org/10.3390/su141912234>
- Terrin, J.-J., 2005. Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises. De nouveaux enjeux pour les pratiques de projet. Eyrolles.
- Thoring, K., Mueller, R.M., Luippold, C., Desmet, P., Badke-schaub, P., 2018. Co-creating an idea lab : lessons learned from a longitudinal case study. <https://doi.org/10.23726/cij.2018.743>
- Tomor, Z., Meijer, A., Michels, A., Geertman, S., 2019. Smart Governance For Sustainable Cities: Findings from a Systematic Literature Review. *J. Urban Technol.* 26, 3–27. <https://doi.org/10.1080/10630732.2019.1651178>
- Tran, G., Camargo, M., Dupont, L., Mayer, F., 2017. A review of methods for modelling shared decisionmaking process in a smart city living lab., in: 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), June 27-29. Funchal, Madeira Island, Portugal, pp. 202–207.
- Tran, G.T.H., Dupont, L., Camargo, M., 2019. Application of Decision-Making Methods in Smart City Projects: A Systematic Literature Review. *Smart Cities* 2, 433–452. <https://doi.org/10.3390/smartcities2030027>
- Tran Thi Hoang, G., 2019. D’un « diagnostic partagé » à « l’action partagée » : comment le mode projet Living Lab peut alimenter le processus d’aide à la décision du « faire la ville » en intégrant les citoyens pour une ville intelligente. Université de Lorraine, Nancy, France.
- Tsing, A.L., 2012. On Nonscalability. *Common Knowl.* 18, 505–524. <https://doi.org/10.1215/0961754X-1630424>
- Tsui, T., Peck, D., Geldermans, B., van Timmeren, A., 2021. The role of urban manufacturing for a circular economy in cities. *Sustain.* <https://doi.org/10.3390/su13010023>
- UNEP, 2024. Global Resources Outlook 2024: Bend the trend - Pathways to a liveable planet as

- resource use spikes, International Resource Panel.
- UNESCO, 2021. L'ingénierie au service du développement durable. UNESCO, Paris, France.
- Veeckman, C., Temmerman, L., 2021. Urban living labs and citizen science: from innovation and science towards policy impacts. *Sustainability* 13, 1–15. <https://doi.org/10.3390/su13020526>
- Veeckman, C., van der Graaf, S., 2014. The city as living laboratory: A playground for the innovative development of smart city applications, in: 2014 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE). IEEE, Bergamo, Italy, pp. 1–10. <https://doi.org/10.1109/ICE.2014.6871621>
- Vence, X., Pereira, Á., 2018. Eco-innovation and Circular Business Models as drivers for a circular economy. *Contaduría y Adm.* 64, 64. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.1806>
- Vetter, A., 2016. The Matrix of Convivial Technology - Assessing technologies for degrowth. *J. Clean. Prod.* 197, 1778–1786. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.195>
- Vinck, D., 2011. Taking intermediary objects and equipping work into account in the study of engineering practices. *Eng. Stud.* 3, 25–44. <https://doi.org/10.1080/19378629.2010.547989>
- Von Hippel, E., 2005. *Democratizing innovation*. MIT Press, Cambridge.
- Von Hippel, E., 1986. Lead users: a source of novel product concepts. *Manage. Sci.* 32, 791–805.
- Wagenknecht, K., Woods, T., Sanz, F., Gold, M., Bowser, A., Rüfenacht, S., Ceccaroni, L., Piera, J., 2021. EU-citizen. Science: A platform for mainstreaming citizen science and open science in Europe. *Data Intell.* 3, 136–149. https://doi.org/10.1162/dint_a_00085
- Weiss, K., 2022. Psychologie environnementale : 100 notions clés, in: *Psychologie Environnementale : 100 Notions Clés*. Dunod, pp. 85–86. <https://doi.org/10.3917/dunod.march.2022.01.0085>
- Yilmaz, O.C., Ertekin, O., Scholar, G., 2023. Defining Success Criteria for Urban Living Labs : A New Approach in Turkiye. <https://doi.org/10.20944/preprints202308.0863.v1>
- Yin, R.K., 2018. *Case study research and applications Design and methods*, Sixth edit. ed. SAGE.

ANNEXES

- Annexe 1 : Productions scientifiques sur contrats de recherche ou d'études financées, p.244
- Annexe 2 : mon encadrement de la recherche, p.252
- Annexe 3 : Mes activités d'intérêt collectif : Engagement dans les réseaux scientifiques et actions de diffusion, p.259
- Annexe 4 : Liste complète des publications, p.265
- Annexe 5 : Retombées médiatiques pour l'UL et l'ERPI du projet INEDIT, p.288

NB : Les annexes 1 à 4 correspondent à la notice sur les titres et travaux scientifiques

1 Annexe 1 : Productions scientifiques sur contrats de recherche ou d'études financées

1.1 Synthèse des projets de recherche : montée, piloté ou associé

Tableau des financements et productions scientifiques associées aux 15 projets que j'ai conçus ou coconçus et pour lesquels je suis responsable ou chercheur associé depuis 2008 [MàJ – 15/12/24].

	Projets	Issu de	Période	Budget en k€ HT (part ERPI)	Production scientifique (Auteur ou co-auteur) + production collègues ERPI							Participation et suivi		
					ACL	OS	C-ACTI	AP	C-Inv	C-Com	CST	M2R	Thèses	
Pilote UL, Responsable scientifique ERPI (10 projets)														
P1	LAUDS Factories (HE Project)	P2	2024-26	231								1	1	
P2	H2020 INEDIT	P8	2019-23	683	5 +6 ⁽ⁱ⁾	3 +1 ⁽ⁱ⁾	6 +1 ⁽ⁱ⁾	7	3	4 +3 ⁽ⁱ⁾	11	2	1 ^(g)	
P3	H2020 SMAGRINET ^(a)	P8	2019-22	200			3	1			2 ⁽ⁱ⁾	1		
P4	Inn-Cognitif	P8	2019-21	14	1		3	1		1		1	1 ^(h)	
P5	Linky By Makers	P8, P12	2016-17	42	2	1	1	1				1		
P6	Vélo Connecté	P8, P12	2016-17	31				4		1				
P7	DIACLIMAP (Ademe / Cerema)	P8, P12, P13	2016-17	20		1	1	2				1		
P8	Plate-forme LF2L	P9, P12, P14	Depuis 2014	350 à 400 / an ^(b)	9	5	12	1	9	6	21	6	1 ^(f)	
P9	La fabrique NGC	P14, P15	2012-15	90	2	1	5	8	5		3			
P10	Ateliers Plateau de Haye	P9, P15	2012	20				1						
Co-responsable ou chercheur associé pour mon expertise (postdoc, IR) (5 projets)														
P11	DHDA (PIA3) Action 5.1	P14	2017- 19 2019 - 24	80 571	1	1	2	2					1 ^(f)	
P12	Chaire REVES et Smart City LL Alzette-Belval Chaire ITTI	P8, P9, P13, P14	2013-22	1 000 ^(b)	5		3		4	5	1	2	1 ^(f) +2 ^(g)	
P13	ANR Ville Durable INCERDD	P14	2011-15	78 ^(b)	1	1		1		1		1		
P14	Lorraine Smart City LL	^(c)	Depuis 2009	606 ^(b)	3	11	7	3	15	10	13	4	1 ^(g)	
P15	Programme CDE (MEDAD)	^(c)	2008-12	253 ^(b)	1	1		1		5	1			
Total des productions comme (co-)auteur					30	19^(d)	43	34	36	33	53	20	8	
Dont productions évaluées par les paires					127									
Invitation conférences, séminaires, Diffusion CST					122									
Total					249									

Commentaires

^(a) unique projet auquel je n'ai ni participé à la rédaction, ni au dépôt

^(b) Obtention des financements publics ou privés et gestion du budget par un PU ou la direction du Laboratoire ERPI

^(c) Amorcé lors de mon doctorat et alimenté par mes premiers travaux de recherche (Resp. Sc. : Pr. C. Guidat)

^(d) Les projets P9 et P15 (même terrain) font l'objet d'un chapitre commun, les P2, P7, P8, P11, P13, P14 sont traités dans un ouvrage commun

^(f) Codirection avec 1 ACT accordé par ED RP2 en 2017, par ED SIMPPÉ en 2019 et en 2021

^(g) Doctorants avec lesquels j'ai travaillé (publications ou communications en co-auteurs), dont une contribution au financement dans le cadre d'INEDIT

^(h) Projet associé à une Thèse Cifre (nov. 2019 - déc. 2022) – co-encadrement

⁽ⁱ⁾ MOOC en anglais et français

^(j) Productions ERPI soutenues par le projet INEDIT sans pour autant que je sois co-auteur

1.2 Détails sur les projets Living Lab ou Fab Living Lab en qualité de responsable scientifique

P1. Janvier 2024 – Déc. 2026 Projet Horizon Europe LAUDS Factories (Local Accessible Urban Digital and Sustainable Factories: New European Bauhaus Approach to Open and Decentralised Urban Manufacturing) – DOI : [10.3030/101135986](https://doi.org/10.3030/101135986)

Call: [HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01](#) (RIA using FSTP)

Grant agreement ID: 101135986

- 14 partenaires européens (dont 4 PME, 2 grands groupes et 2 centres de transfert)
- Financier : UE, Budget total : 2,83 M€ dont 213 k€ pour l'UL
- Équipe ERPI : **L. Dupont, Pilote UL**, F. Kasmi (Chercheur) co-Pilote Tâche, F. Cruz (Chercheur), A. Hily (Postdoc) B. Ennesser-Serville (Tech)
- Production attendue :
 - Local LAUDS Factory demonstrator (Lorraine Smart Cities Living Lab x Octroi Nancy)
 - D3.1 Consolidated LAUDS Framework acceleration module equipped with mentoring facilities and scaling-up (M34)

Mon rôle dans LAUDS Factories : Corédacteur du projet, apporteur du projet pour ERPI, pilote référent pour l'UL et leader d'une des tâches

P2. Oct.2019 – Mars 2023 Projet H2020 **INEDIT** (open Innovation Ecosystems for Do It Together process) - <https://www.inedit-project.eu>, <https://factuel.univ-lorraine.fr/node/12143>

Call: H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 (Transforming European Industry)

Grant agreement : 869952

- 14 partenaires européens (dont 4 PME, 2 grands groupes et 2 centres de transfert)
- Financier : UE, Budget total : 6,9 M€ dont 683 k€ pour l'UL (budget UL initial 545 k€, soit + 25%)
- Équipe ERPI : **16 chercheurs internationaux, ingénieurs et techniciens** dont **L. Dupont, Pilote UL**, F. Mayer (McF), F. Cruz (Chercheur), B. Marche (ATER), F. Kasmi (Postdoc), H. Boudaoud (McF-HDR), M. Camargo (PU), C. Caceres (IE), B. Ennesser-Serville (Tech), G. Pronost (PhD Student ERPI), etc., et **19 élèves ingénieurs ou masters recherche ou apprentis** (2 Licence Pro), etc.
- Production scientifique issue du projet : + de [36 productions disponibles sur HAL](#) (publications toujours en cours) dont : 7 livrables ; 10 articles de journaux scientifiques ; 7 actes de conférences IEEE ou RRI ; 3 conférences invité ; 2 chapitres d'ouvrage ; édition d'un 1 numéro spécial pour Innovations – JIEM (scopus) ; 1 thèse soutenue ; etc.
- Production RID :
 - Test dans un environnement réel pertinent d'un démonstrateur TRL6 de recyclage de déchets plastiques locaux
 - 1 outil de management du passage à l'échelle avec étude de son transfert
- CST : 13 contenus médiatiques (blog, vidéo en ligne, 4 articles presse nationale)
- Transfert vers la pédagogie : Atelier design en VR, 15 rapports étudiants, 1 webinaire

Mon rôle dans INEDIT : Corédacteur du projet, apporteur du projet pour ERPI, pilote scientifique du projet, pilote référent pour l'UL, leader d'un des 8 Work Package, éditeur d'un numéro spécial, encadrement de plusieurs postdoc, de masters recherche et de techniciens, co-encadrant de thèse, auteur des nombreuses publications, transfert vers la pédagogie avec la conception de module spécifique (niveau ingénieur / master 2), transfert vers le territoire local, etc.

- P3. **Avril.2019 - Fev.2022** Projet H2020 – Capacity Building **SMAGRINET** (Smart grid competence hub for boosting research, innovation and educational capacities for energy transition) <https://www.smagrinet.eu/>
Call: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy)
Contact Number: 837626
- 9 partenaires européens
 - Financier : UE, Budget total : 2 M€ dont 346 k€ pour l'UL
 - Équipe GREEN : K. Berger (McF), Pilote UL, B. Douine (PU),
 - Équipe ERPI : **L. Dupont, Pilote ERPI**, M. Camargo (PU), F. Mayer (McF), D. Monticolo (PU), A. Gabriel (Postdoc)
 - Production scientifique :
 - Benchmark des plates-formes des « Learning management system » [D4.1]
 - Développement du Support informatique
 - 30 Vidéos et dispositifs en ligne associés support au transfert des connaissances issues de la recherche actuelle : <https://canvas.instructure.com/courses/2382298> // <http://smagrinet.dev.loba.pt/power-on/powerful-services/smart-grid-from-a-to-z-programs/>
 - 3 IEEE conf paper
 - Implication dans le Club Smart Grid du Grand Est pour associer les entreprises locales, diffuser et enrichir les travaux de l'ERPI (2019-2023)
 - Depuis oct. 2019, Conception et animation d'un atelier « Énergie et territoire » ENSGSI (M2 IUVTT) associant chercheurs (M2), étudiants et décideurs techniques ou politiques <http://factuel.univ-lorraine.fr/node/15749>

Mon rôle dans SMAGRINET : pilote scientifique du projet pour ERPI, apporteur de l'approche living lab pour le consortium, encadrement d'un postdoc, auteur des publications, transfert vers la pédagogie avec la conception d'un module innovant (niveau ingénieur / master 2)

- P4. **Sept.2019 – Juin.2021** projet **Interdisciplinarité « Inn-Cognitif »** (Ex. PEPS Mirabelle)
Innovation, Cognition, Immersion : Apports de la prise en compte de la dimension cognitive dans les expériences d'usage en situation virtuelle ou réelle.
Projet de coopération entre l'ERPI (pôle EMPP) et le 2LPN (pôle CLCS). Un des sept projets lauréats pour les collaborations interpoles scientifiques de l'UL.
- **Rédacteur déposant du projet**
 - Financier : UL, Budget : 14 k€
 - Équipe ERPI : **L. Dupont, responsable scientifique projet**, M. Camargo (PU, ERPI), G. Arbelaez Garces (Post Doc, 2LPN), A. Hily (PhD Student, ERPI), M. Martinez Chacon (M2R)
 - Équipe 2LPN : D. Dinet (PU, 2LPN), C. Jacob (Chercheur, 2LPN + CHRU)
 - Production scientifique :
 - 1 communication et 2 articles de conférence
 - Poursuite de la collaboration scientifique entre nos deux laboratoires à travers
 - L'encadrement de la thèse Cifre ERPI / 2LPN d'Anaëlle HILY : *Conception et évaluation systématique des environnements immersifs pour l'accompagnement des projets en mode Living Lab*
 - L'ANR LabCom N-Hum-Inno avec l'entreprise TEA : *l'optimisation et industrialisation du processus initié dans Inn-Cognitif*
 - Renforcement de l'expertise des équipes par :
 - L'apprentissage croisé entre nos équipes à travers la continuation des expériences pour collecter plus de données, le Traitement des données, l'Articles de revues en préparation : un orienté 2PLN, un orienté ERPI
 - La participation d'Anaëlle Hily au DU Réalité virtuelle et domaines de la psychologie
 - Développement d'applications et diffusion via :
 - La Plate-forme LF2L : L'implémentation des résultats pour renforcer la démarche Fab Living Lab avec des technologies immersives et méthodes d'évaluation UX via des capteurs psychophysiologiques

- Les Formations : La présentation et la mise en situation pour les étudiants de M2 ou L3 :
 - Démarche scientifique et expérimentale
 - Mode projet Living Lab (innovation par les usages), illustration UX
 - Formation innovante sur la mobilité du futur et sensibilisation aux enjeux de la cognition spatial

Mon rôle dans Inn-Cognitif: Rédacteur du projet, pilote scientifique du projet et référent pour l'UL, coordination de l'interdisciplinarité, co-encadrant de thèse, auteur des publications, transfert vers la pédagogie avec la conception de module spécifique (niveau ingénieur / master 2), etc.

P5. 2016-2017 Contrat de recherche Linky By Makers

Première mobilisation française des makers (via les FabLabs Français) à travers une approche « open source / open hardware » pour identifier et évaluer les nouveaux usages liés au compteur communicant.

- **Rédacteur du volet scientifique du projet**
- Unique projet français référencé dans « ENOLL Living Lab Project Award 2017 publication »
- Financier : Enedis, Budget : 42 k€
- Équipe ERPI : **L Dupont, responsable scientifique projet**, Mauricio Camargo (PU), Cédric Blemling (FabManager)
- Production scientifique : 1 publication ACL-i, 1 conférence IEEE, 1 publication ACL-n, 1 rapport M2 recherche MIDI, 1 rapport d'activité pour Enedis

Mon rôle dans Linky By Makers : Reprise en main du projet par suite d'abandon par le porteur opérationnel, remise à niveau scientifique et pilotage de l'expérimentation nationale, auteur des publications, encadrement d'un master recherche et de techniciens, transfert vers la pédagogie (niveau ingénieur / master 2), etc.

P6. 2015-2017 Contrat de recherche « véLOstan Connecté »

Accompagnement de la Start-up Greenberry dans la coconception par l'usage du « véLOstan connecté » pour connecter la flotte de vélo de location longue durée de la métropole du Grand Nancy

- **Rédacteur du volet scientifique du projet**
- Récompensé par le **Prix du territoire innovant 2016** - Réseaux les Interconnectés
- Financier : Métropole Grand Nancy, Budget : 21 k€ HT
- Équipe ERPI : **L Dupont, resp. scientifique**, G. Arbelaez-Garcez (IR), F. Mayer (MCF), groupes projet Ingénieur ENSGSI (1AI et 2AI), 1 stage Master M2 IUVTT
- Production scientifique : 2 rapports techniques, Conception d'1 cas d'étude pédagogique en Ingénierie Système (Atelier M2 Ingexys), 1 conférence AFIS (Ingénierie Système)

Mon rôle dans VéLOstan connecté : Écriture et pilotage du volet scientifique du projet, apporteur pour ERPI, pilotage de l'expérimentation, auteur des publications, transfert vers la pédagogie (niveau ingénieur / master 2), encadrement d'un postdoc et de projets étudiants, etc.

P7. 2015-2017, Contrat de recherche Cerema / Ademe : Tâche 2 du projet [DIACLIMAP](#)

Aide à la conception par l'usage et l'intégration des citoyens auprès du Cerema dans le développement d'un outil de diagnostic climatique des quartiers, basé sur les typologies microclimatiques LCZ (Local Climate Zone) pour en faciliter la prise en compte dans la planification urbaine

- **Rédacteur tâche 2**
- Équipe ERPI : **L Dupont, resp. scientifique tâche 2**, O. Chery (MCF), C. Laigneau (ASI).
- Financement : Ademe, Budget : 20 k€ HT
- Production scientifique : 2 rapports de recherche, 1 rapport de M2, 1 module de formation de niveau M2 et continue, 1 communication internationale (sur résumé étendu)

Mon rôle dans DIACLIMAP : Écriture et pilotage de la tâche 2, apporteur du projet pour ERPI, pilotage de l'expérimentation, auteur des publications, encadrement d'un master recherche

P8. Depuis janvier 2014, Lorraine Fab Living Lab® www.lf2l.fr ([photos de la plate-forme de l'ERPI](#))

En qualité de responsable scientifique (transfert et développement) :

- Pilotage de l'équipe aux côtés des directeurs de l'ERPI et de l'ENSGSI et déploiement de la plate-forme de co-design pour l'évaluation prospective des usages et de l'acceptabilité des innovations
 - Développement de méthode de co-design en phase amont de l'innovation : collaboration avec plus de 200 partenaires (entreprises, collectivités, chercheurs, citoyens, makers, usagers, étudiants, laboratoires, associations, start-up, collègues, lycée, etc.)
 - Expérimenter le LF2L et enrichir par la recherche les fondements scientifiques. Effectuer notamment les démonstrations d'usage (expérimenter, former) de la plate-forme dans le cadre des Chaires partenariales de l'ERPI (PRINCIP et REVES) et des masters IngEXys
 - Intégration du LF2L dans son écosystème (ancrage universitaire, territorial et économique)
 - Participation à la diffusion de la culture scientifique
- o Équipe ERPI : Laure Morel (PU) Directrice ENSGSI, cofondatrice, Mauricio Camargo (PU), Directeur ERPI, **L. Dupont cofondateur et responsable scientifique**, B. Ennesser-Serville, Resp. technique (100%) ; M. Meillasson (Assistant technique) (100%) ; Geisen Référente administrative (20%), A. Hily (IR contractuelle – XR et métrologie des usages) (100%) ; 2 apprentis ; concours régulière d'E-C : F. Cruz Sanchez (projet Green FabLab), A. Gabriel (IoT – IA)
 - o Financement : Métropole Grand Nancy (2014-2022), Université de Lorraine, Labo ERPI et ENSGSI sur projets, Budget : 350 à 400 k€ / an
 - o Production scientifique associée à l'approche Lab : + de 178 références déposées sur HAL - <https://lf2l.fr/publications/>, voir également le projet LSCLL ci-après.

Mon rôle au LF2L : cofondateur et responsable scientifique, recherche de financement et de ressources, coordination avec les institutions publiques partenaires, pilotage d'expérimentations, auteur des publications, transfert vers la pédagogie (niveau ingénieur / master 2), encadrement de postdoc, ingénieurs, techniciens, masters recherche, projets étudiants, etc.

P9. Janvier 2012 à Mai 2015 « Démonstrateur partagé La Fabrique Nancy Grand Cœur (NGC) »

Conceptualiser, concevoir et animer un processus global de coconception entre usagers et techniciens d'un l'ÉcoQuartier allant du diagnostic partagé aux tests par l'usage de solutions co-conçues en matière d'éco-mobilité (station de mobilité), de performance énergétique globale, d'aménagement de l'espace public.

- o Équipe ERPI : **L Dupont, resp. scientifique**, J. Hubert (IE), N. Skiba (Doctorante), (M2), E. Gilloz (FabManager), S. Mihaita (Postdoc)
- o Financement : Grand Nancy, Budget : 90 k€
- o Production scientifique : 1 chapitre d'ouvrage, 3 conférences ACTI (IEEE), 5 conférences invité, 8 rapports de recherche, 4 publications de vulgarisations, 1 publication ACLI-i, 1 publication ACLI-i soumise

Mon rôle dans La Fabrique NGC : responsable scientifique, coordination avec la métropole, conception et pilotage de l'expérimentation, auteur des publications, encadrement d'ingénieurs d'étude, de masters recherche, projets étudiants, conduite d'entretiens et animation d'ateliers LL, transfert vers la pédagogie (niveau ingénieur / master 2),

P10. De Juin à Décembre 2012 : « Pilotage de dix ateliers de concertation / mise en action de projets partagés » dans le volet humain du projet ANRU « Plateau de Haye »

Développer et appliquer une ingénierie collaborative pour assurer une dynamique participative dans les projets menés sur les territoires ; permettre une compréhension des besoins des acteurs concernés par les projets et des modes d'action partagés envisageables

- **Rédacteur du projet**
- Équipe : **L Dupont, resp. scientifique**, J. Freichel (IE), J. Hubert (IE)
- Budget : 19 970 €
- Production scientifique : 1 rapport de recherche

Mon rôle : responsable scientifique, coordination avec la métropole, conception et pilotage de l'expérimentation, auteur d'un rapport, encadrement d'un ingénieur d'étude.

1.3 Détails des projets Living Lab en qualité de chercheur ou responsable associé

P11. Avril 2019 à fin 2024 "La fabrique des hommes et des arbres (DHDA)" - Réseau de plateformes de co-Design: animation et équipement

La Fabrique DHDA contribue à l'ambition globale du Projet en ce qu'elle permet, à terme :

- D'offrir aux citoyens et aux porteurs d'idées et projets un premier point d'entrée, le plus accessible possible, dans la dynamique DHDA.
- De mobiliser et d'embarquer des citoyens et de nouvelles parties prenantes, au bénéfice de toutes les Actions du Projet qui requièrent une participation élargie.
- À toute maîtrise d'œuvre et d'ouvrage de produire des objets intermédiaires de conception facilitant l'innovation collaborative, de fabriquer ainsi des solutions en consortium d'entreprises.
- De rassembler des communautés d'usagers et d'experts et un tissu industriel dispersé
- D'augmenter la capacité globale du territoire en matière de co-construction
- Financier : PIA3 (État Français via la Banque des Territoires) 50%, autofinancement 50%
- Équipe ERPI : Claudine Guidat (PU), Laure Morel (PU) (représentant UL), M. Enjolras (McF), **L. Dupont (IR), responsable action 5.1.1**, F Pruvot (PhD Student), F. Kasmi (Postdoc)
- Production scientifique (phase AMI) :
 - Évolution de la gouvernance du LSCLL avec ouverture à AgroParisTecch et INRAE
 - Amplification des Open Citizen Labs (édition 2018) à la Foire Exposition de Nancy
 - Contribution au succès de DHDA, un des 24 projets lauréats du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA 3) officiellement entériné en avril 2019. (plus de 100 partenaires impliqués et 35 M€ de budget pour le territoire)
 - Production de l'action 5.1
 - Budget prévisionnel de 571 650 € sur la période (50 % de cofinancement)
 - Lancement d'une thèse en 2021 sur cette thématique
 - 2 rapports de recherche
 - 1 Thèse soutenue, 2 conférences, 1 article de journal

Mon rôle dans DHDA : Corédacteur du projet, coresponsable scientifique d'une action, codirection d'une thèse, encadrement d'un postdoc, auteur de publications, transfert vers la pédagogie (niveau ingénieur / master 2), animation d'ateliers LL

P12. Oct. 2013 – Sept. 2023 : Chaire collaborative REVES (2013-2019) puis Chaire ITTI (2019 – 2023)

Accompagnement à la mise en œuvre expérimentale des démonstrateurs en Eco-Mobilité, Performance énergétique globale, Ville bien-être et santé active

Participation au suivi des travaux de deux doctorants (J.Hubert et J. Lacroix) et un Ingénieur de recherche (L. Brissel).

Diffusion du projet et articulation auprès de nouveaux partenaires Institutionnels ou Industriels : Ademe, CCPHVA, EPA Alzette-Belval, Cerema, etc.

- **Corédacteur du projet**

- Équipe ERPI : C. Guidat (PU) responsable scientifique, M. Camargo (PU), **L. Dupont, responsable scientifique associé**, L. Brissel (IE), Doctorants : J. Hubert (soutenue), A. Convolte (soutenue), J. Lacroix (soutenue), Giang Tran (soutenue)
- Financement : Enedis, EDF, Métropole Grand Nancy, EPA Alzette-Belval / CDC, Ademe, Budget : 1 M€
- Production scientifique : 4 publications ACL-i, 4 conférences ACTI (IEEE), 2 conférences Invité, 4 Communications sans acte, 1 thèse en Génie Industriel en cours (Déc. 2019), 3 thèses (Cifre, Ademe, Bourse Gouvernement Vietnamien) en Génie Industriel soutenue en Juin 2016, Nov. 2018, Nov. 2019

Mon rôle dans la chaire REVES : Corédacteur du projet, coresponsable scientifique, conception et déploiement du LF2L, pilote d'expérimentation et animation d'ateliers LL, codirection d'une thèse et apport d'expertise sur d'autres thèses, auteur de publications, transfert vers la pédagogie (niveau ingénieur / master 2)

P13. De Janv. 2011 à Janv. 2015 – chercheur ERPI sur la **tâche 1** du **Projet INCERDD**, Prise en Compte des INCertitudes pour des Décisions Durables, **ANR « Ville durable »**
Définition d'objectifs partagés entre acteurs du territoire étudié et identification d'un ensemble de stratégies relatives aux thématiques abordées en concertation avec les différents acteurs de la ville : élaboration du protocole – recueil de données – analyse – restitution.
À partir des stratégies contribution au développement d'une méthodologie et d'un ensemble de méthodes permettant d'aider à la prise de décisions en cherchant à expliciter l'influence des incertitudes existantes à différentes échelles du territoire urbain. [http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2\[CODE\]=ANR-10-VILL-0006](http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2[CODE]=ANR-10-VILL-0006)

- **Rédaction d'une des tâches**
- Équipe ERPI et InoCité : Laure Morel (PU) responsable scientifique ERPI, Mauricio Camargo (PU), **L. Dupont, chercheur associé et responsable plate-forme InoCité**, 1 IE vacataire
- Financeur : ANR, Budget tâche 1 (InoCité) : 26 k€ ; Budget tâche 2 (ERPI) : 52 k€
- Production scientifique : 1 rapport de recherche, 1 module de formation créé (IUVTT et DU EDUTER)

Mon rôle dans INCERDD : Corédacteur d'une tâche, responsable scientifique d'une tâche, encadrement de master recherche, conduite d'entretiens et animation d'ateliers LL

P14. Depuis Oct. 2009 - Projet Lorraine Smart Cities Living Lab : partenariat Laboratoire ERPI, Centre Européen d'Entrepreneuriat et d'Innovation, Centre de ressource Université de Lorraine – Ex-INPL <http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/lorraine-smart-cities-living-lab>

À travers ce centre de ressource collaboratif de l'Université de Lorraine, il s'agit de développer et promouvoir par des activités scientifiques et techniques le mode projet Living Lab aux services des entreprises et des territoires autour de la thématique « Smart City ».

Au sein du LSCLL j'ai notamment : développé le *Lab* Transition numérique avec Telecom Nancy, LORIA, INRIA, Métropole Grand Nancy, Enedis, Laboratoire d'Archéologie des Métaux, Muséum Aquarium de Nancy, LAMPA (LVC), CC du Saulnois, etc. ; contribué à structurer les réseaux français et francophones des chercheurs en Living Lab et à la mutualisation des connaissances.

Depuis aout 2017, je m'investis dans la mise en œuvre du mode Living lab dans le cadre de la réponse à l'AAP Territoire d'Innovation (ex-TIGA) : projet Des Hommes et Des Arbres, rassemblant un consortium de 75 partenaires autour de la Métropole GN, la CA d'Épinal, l'UL.

- Équipe ERPI : Claudine Guidat (PU), Laure Morel (PU), Mauricio Camargo (PU), **L. Dupont, co-concepteur et coordinateur scientifique**
- Financement : DIRECCT (210 k€), FEDER (134 k€), Université de Lorraine, Région Lorraine (98 k€), Grand Nancy Congrès et Événements, AMI TIGA (60 k€), Budget cumulé : 606 k€
- Production scientifique associée à l'approche Lab : + de 178 références déposées sur HAL - <https://lf2l.fr/publications/>, et plus spécifiquement 1 plate-forme : le LF2L, 6 projets scientifiques et consortium associé (La Fabrique, Chaire REVES, SCLL d'Alzette-Belval, INCERDD, DHDA, LAUDS Factories)

- À titre d'information les deux graphiques ci-après présentent les productions identifiées et associées à l'approche Lab (LSCLL, LF2L, Lab-démonstrateurs...) de l'ERPI et de l'ENSGSI entre 2009 et fin 2024 en précisant ma contribution (données au 20/01/2025)

Mon rôle dans le LSCLL : coconcepteur, coordinateur scientifique (multipartenaires), représentation de l'ERPI à ENoLL, encadrement de masters recherche, apport d'expertise sur thèse ou projet de recherche, capitalisation, diffusion et valorisation de la démarche, etc. (voir Figure 15 dans le mémoire)

P15. Déc. 2008 à Déc. 2012 Programme CDE du MEDAD en qualité de Doctorant puis Postdoctorant au Laboratoire ERPI, UL. Projet poursuivi par démonstrateur « La Fabrique » - voir n°7.

- Projet « Concevoir des projets urbains en intégrant l'expertise d'usage : observation et évaluation des apports d'un espace de travail collaboratif pour améliorer la concertation publique ». Programme CDE, Concertation, Décision et Environnement du MEDDTL et de l'Ademe
- Objectifs : transfert de méthodes et d'outils du génie industriel à l'ingénierie urbaine dans le cadre du développement durable ; élaboration des bases fondamentales de l'Espace EMA ; pilotage de tests terrains.
- Financeur : MEDAD, ERPI, Budget : 253 k€ (dont 81 k€ MEDAD)
- Production scientifique : 1 publication, 1 Chapitre d'ouvrage, 5 communications, 1 rapport de recherche, 1 media de vulgarisation (Vidéo).

Mon rôle dans le projet CDE (La fabrique NGC) : postdoctorat, conduite d'expérimentation, modélisation du processus, conduite d'entretiens et animation d'ateliers LL, capitalisation, diffusion et valorisation de la démarche, etc.

2 Annexe 2 : mon encadrement de la recherche

2.1 Tableaux de synthèse d'encadrement de la recherche et financements

2.1.1 Les doctorants, postdoctorant et ingénieur de recherche

Typologie	Période	Niveau	Nom	Type de financement	Taux d'encadrement	Co-productions : nbre et types [Place comme auteur] : [encadré / L. Dupont] + distinction en note
Co-direction (ACT)	09/2024 - En cours	Doctorat GSI	Focki J.	Bourse Cifre	50 %	En cours
	09/2021 - 09/2024	Doctorat GSI	Pruvost F.	Contrat doctoral	50%	accès HAL 1 article de journal : [1/2] 2 conférences IEEE : [1/3] [1/2]
	09/2018 - 12/2021	Doctorat GSI (co-tutelle)	Osorio Bustamante F. ¹¹⁸	Bourse UNAL (Colombie)	25%	accès HAL 5 articles de journal : [1/3] [1/4] [2/3] [1/2] [1/2] ¹¹⁹ 10 conférences (dont 6 IEEE, 2 R&D management) : [1/2] [2/3] [1/3] [3/1] [1/2] [3/4] [2/3] [3/5] [1/2] [1/4] 1 rapport : [1/2]
	06/2016 - 11/2019	Doctorat GSI	Tran G.	Bourse Gouv. Vietnamiens	50%	accès HAL 1 article de journal [1/2] ¹²⁰ 1 conférence IEEE [1/3]
Total codirection de thèses soutenues depuis 2016					125 %	
Co-encadrement ¹²¹	09/2020 - 10/2024	Doctorat GSI	Pronost G.	Projet H2020 et Contrat doctoral	25%	accès HAL 1 article de journal [1/4] 1 conférence IEEE [1/5]
	09/2019 - 12/2022	Doctorat GSI	Hily A.	Bourse Cifre	33%	accès HAL 1 articles de journal [1/3] 2 conférences (VRIC) [4/3] 1 rapport de recherche [2/1]
Total co-encadrement de thèse depuis 2016					58 %	
Expertise méthodologique	12/2015 - 11/2019	Doctorat GSI	Lacroix J.	Chaire REVES / contrat de recherche	Non Concerné	accès HAL 1 conférence (IEEE) [1/2] 2 rapports de recherche [7/1] [2/1]
	04/2014 - 06/2019	Doctorat GSI	Hubert J.	Bourse Cifre	Non Concerné	accès HAL 1 article de journal [2/1] 2 conférences (IEEE) [1/2] [3/1] 1 chapitre d'ouvrage [4/1] 7 rapports de recherche [6/1] [2/1] [3/1] [2/1] [2/1] [2/1] [4/1]
	05/2011-04/2014	Doctorat GSI	Skiba N.	Contrat doctoral	Non Concerné	accès HAL 2 conférences (IEEE) [4/1] [1/2] 2 rapports de recherche [2/3] [2/1]
Total apport d'expertise méthodologique sur thèse depuis 2011					3 thèses	
Responsable scientifique	01/2024 - 06/2025	IR	Hily A.	Projet HE LAUDS Factories	50%	En cours

¹¹⁸ Prix d'honneur 2022 du RRI (<https://rri.univ-littoral.fr/prix-dhonneur/>)

¹¹⁹ Dont 1 Top downloaded Paper 2018-2019 of the Journal of Creativity and Innovation Management

¹²⁰ 2023 - one of the top 25 highly cited papers among all publications of the journal /Smart Cities

¹²¹ En tant que responsable scientifique respectivement d'un projet européen et d'un projet LUE interdisciplinarité

ue de projet	10/2019 - 01/2025	Postdoc / IR	Kasmi F.	Projet H2020 INEDIT Projet PIA DHDA Projet HE LAUDS Factories	75%	accès HAL 4 articles [2/1] [2/3] [1/3] [1/2] 4 conférences [2/3] [2/4] [3/2] [2/5] [1/3] 1 ouvrages [1/3] 4 chapitres [1/4] [1/3] [2/1] [2/1] 1 n° spécial [2/1] 7 rapports [3/5] [2/1] [2/1] [2/1] [2/1] [4/1] [1/3]
	10/2019 - 08/2022	Postdoc / McF	Cruz F.	Projet H2020 INEDIT	50%	accès HAL 1 article [2/4] 3 conférences [2/1] [2/3] [3/5] 4 rapports [4/1] [3/1] [1/5] [5/1]
	10/2019 - 08/2021	Postdoc / McF	Marche B.	ATER / Projet H2020 INEDIT	50%	accès HAL 2 articles [1/2] [4/2] 3 conférences [3/5] [1/5] [4/2] 5 rapports [3/1] [3/1] [3/1] [2/3] [2/1]
	10/2019 - 03/2022	Postdoc / IR	Gabriel A.	Projet H2020 SMAGRINE T	100%	accès HAL 4 conférences [1/2] [1/3] [1/3] [2/1] 4 rapports [4/5] [7/1] [1/3] [2/1]
	2016 - 08/2022	Postdoc / IR	Arbelaez G.	Multiples contrats de recherche	33%	accès HAL 1 article : [3/2] 7 conférences IEEE ou VRIC : [2/1] [2/3] [4/3] [2/3] [2/3] [2/1] [3/5] 4 rapports : [4/1] [2/1] [2/1] [2/1]
Total encadrement de Post-doc / IR depuis 2019					6 postdocs	

2.1.2 Les masters recherche

Typologie	Période	Niveau (GSI)	Nom	Type de financement	Taux d'encadrement	Co-productions : nbre et types [Place comme auteur] : [encadré / L. Dupont]
Master recherche + Ingénieur d'étude	02/2023 - 09/2023	M2R	Castro A.J-P.	Bourse ORION LUE	50 %	
	03/2022 - 09/2022	M2R	Arias Sanchez O.	Contrat de collaboration UL et AP-HP	50 %	1 Conférence IEEE 2024 1 rapport : [4/1] [2/5]
	01/2022 - 06/2022	M1R	Castro A.J-P.	Bourse UNAL – Ambassade France en Colombie	50 %	
	11/2021 - 03/2023	IE (Ing. et M2R)	Caceres C.*	Projet H2020 INEDIT	100%	1 Conférence IEEE 2023 : [2/1] 2 rapports : [4/1] [2/5]
	03/2020 - 10/2020	M2R	Tamazart S.	Bourse UL	100%	1 Conférence IEEE 2022 : [4/2]
	03/2020 - 09/2020	M2R	Parra Castano JL	Contrat recherche UL-ERPI	50%	Bases labélisation INFRA + LF2L
	02/2020 - 09/2020	M2R	Alleaume B.	Contrat recherche UL-ERPI	50%	Déploiement concept Fab Living Lab et expertise LL
	02/2020 - 09/2020	M2R	Abidi J.	Contrat recherche UL-ERPI	50%	Déploiement concept Fab Living Lab et expertise LL
	02/2020 - 09/2020	M2R	Araque G.	Projet H2020 INEDIT	100%	1 Conférence IEEE 2021 : [4/2]
	06/2020 - 09/2020	M1R	Oulhaj R.	Projet H2020 SMAGRINET	50%	1 Conférence IEEE 2021 : [2/3]

10/2019 - 03/2020	M2R	Martinez Chacón M.*	Projet InnCognitif	50%	1 Conférence (VRIC) : [1/3]
03/2019 - 09/2019	M2R	Lima Batista T.	Bourse Brafitech (Brésil)	50%	Déploiement dispositifs immersifs
03/2016 - 09/2016	M2R	Zurita Droux M.	Contrat recherche UL-ERPI	50%	
03/2016 - 09/2016	M2R	Rebai H.	Contrat recherche UL-ERPI	50%	Déploiement dispositifs immersifs
03/2016 - 10/2016	M2R	Laigneau C.	Contrat recherche Ademe	100%	1 rapport de recherche Ademe / Cerema
05/2014 - 06/2015	M2R	Osorio Bustamente F.*	Bourse UNAL (Colombie)	50%	Voir ci-dessus
03/2012 - 09/2012	M2R	Brissel, L. *	Contrat recherche UL-ERPI	50%	1 Article : [1/2] 1 Conférence IEEE 2013 : [1/2] 1 rapport ANR Ville durable : [3/1]
03/2010 - 09/2010	M2R	Grandmougin C.	Contrat recherche FEDER	50%	

* poursuite en thèse à l'ERPI

2.2 Co-Direction de thèse reconnue par ACT de l'École Doctorale (D-PhD [4])

D-PhD 1. Juliette Focki (depuis sept 2024) *Conception et production collaborative, résiliente et régénérative à l'échelle locale : le design au prisme du Biorégionalisme* sous la co-direction du Pr. L. MOREL (CNU 62) (UL- ERPI), et du Dr. L. DUPONT (UL-ERPI)

- Co-Encadrement sous réserve d'HDR

D-PhD 2. Fanny Pruvot (sept 2021 – sept 2024) Proposition de scénarios de mise en réseau d'espace d'innovation sur un territoire : apport d'un référentiel d'indicateurs d'impacts Sous la direction du Pr. L. Morel (50%) et de **L. Dupont (50%)**. Laboratoire ERPI. (ACT en cours de demande)

D-PhD 3. Osorio Bustamente F. (oct 2018 – Déc. 2021) A Strategy-Oriented Performance Assessment Model for Designing and Managing Innovation Laboratories. Thèse en Co-Tutelle Sous la direction du Pr. J.I. Peña Reyes (UNAL, Colombie) (33%), Pr. M. Camargo (33%) et de **L. Dupont (33%)**. Laboratoire ERPI. (ACT accordé par ED RP2E – Ressources, Procédées, Produits, Environnement)

D-PhD 4. Tran G. (juin 2016 – Nov. 2019) D'un "Diagnostic partagé" à "l'action partagée" : comment le mode projet living lab peut alimenter le processus d'aide à la décision du "faire la ville" en intégrant les citoyens pour une ville intelligente Sous la direction du Pr. M. Camargo (50%) et de **L. Dupont (50%)**. Laboratoire ERPI. (ACT accordé par ED RP2E – Ressources, Procédées, Produits, Environnement)

2.3 Membre de comité de suivi de thèse spécialité Génie des Systèmes Industriels (CS-PhD [2])

- CS-PhD 1. GHORBAL Abdellatif (depuis juin 2024) « Exploration de l'optimisation de la gestion des connaissances dans le metaverse pour répondre aux défis industriels du futur » (Université de Reims Champagne Ardennes, CRESTIC)
- CS-PhD 2. Antonczak L. (janv. 2017 – Mars 2022) "Mobile technology: a new ba of work organisation?" sous la Direction du Pr. Patrick Llerena (Université de Strasbourg) BETA UMR 7522)
- CS-PhD 3. Abdel Razek A.R. (déc. 2015 – Oct. 2020) "Investigating Immersive Technologies Impact on Service Prototyping" sous la Direction de Pr. S. Richir (CNU 60), Dr. Marc Pallot (Arts et Métiers ParisTech LAMPA) et Prof. Dr. Christian van Husen (Furtwangen University)

2.4 Expertise méthodologique pour travaux de thèse de l'ERPI spécialité Génie des Systèmes Industriels (EM-PhD [5])

Soutenues

- EM-PhD 1. Pronost Guillaume (sept 2020 – sept. 2024) Conception du Jumeau Numérique d'un projet en mode Living Lab. sous la co-direction du Pr. M Camargo (CNU 62) (UL- ERPI), et du Dr. F. Mayer (UL-ERPI)
- EM-PhD 2. Hily A. (nov 2019 - Déc 2022) Conception et évaluation systématique des environnements immersifs pour l'accompagnement des projets en mode Living Lab, sous la co-direction des Pr. M Camargo (CNU 62) (UL- ERPI), J. Dinet (UL-2LPN)
- EM-PhD 3. Lacroix J. (déc. 2015 – Nov 2019) Conception d'une ingénierie intégrée de pilotage de l'innovation urbaine en mode Fab Living Lab[®] : application à l'Opération d'intérêt National Alzette Belval, sous la co-direction des Pr. C Guidat (CNU 62) (UL- ERPI), G. Hamez (CNU 23) (UL-DEMETER)
- EM-PhD 4. Hubert J. (2014 - 2017) Intégration du point de vue de l'utilisateur et du citoyen dans le processus d'innovation. Le cas du déploiement d'un dispositif de mobilité électrique dans le Sillon Lorrain. Sous la direction de C Guidat (CNU 62) (UL- ERPI). Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'Université de Lorraine, spécialité Génie des Systèmes Industriels. Soutenue le 20 Juin 2017, Nancy, France.
- EM-PhD 5. Skiba N. (2011-2014) Processus d'innovation centré sur l'utilisateur : identification des besoins et interprétation de données issues de l'intégration de l'utilisateur dans le processus de co-conception. Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'Université de Lorraine, spécialité Génie des Systèmes Industriels. Sous la co-direction des Pr. L. Morel (CNU 62) (UL- ERPI) et C Guidat (CNU 62) (UL- ERPI). Soutenue le 4 avril 2014, Nancy, France.

2.5 Membre de jury de thèse spécialité Génie Industriel (J-PhD [4])

J-PhD 1. Antonczak Laurent Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'université de Strasbourg en Science de Gestion sous la Direction du Pr. Patrick Llerena, **le 8 mars 2022**, Strasbourg, France.

Jury :

Hajime Imamura Professeur, Université de Toyo, Rapporteur

Mingfeng Tang Professeure, Université des Finances et de l'Economie du Sud-Ouest de Chine, Rapporteur

Thierry Burger-Helmchen Professeur, Université de Strasbourg, Examineur

Laurent Dupont Docteur, Ingénieur de recherche, Université de Lorraine, Examineur

Patrick Llerena, Professeur, Université de Strasbourg, Examineur

J-PhD 2. Mille Charles Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Spécialité " Génie industriel ", sous la Direction du Pr. S. Richir (CNU 60) et des Dr. Olivier Christmann et Sylvain Fleury. **Le 08 février 2021**, Laval, France.

Jury :

Anatole Lecuyer, INRIA Président

Émilie Loup-Escande, Université Pircardie Jules Verne Rapporteur

Domitile Lourdeaux, UTC Rapporteur

Frédéric Merienne, Arts et Métiers Examineur

Vincent Boly, Université de Lorraine Examineur

Simon Richir, Arts et Métiers Examineur

Olivier Christmann, Arts et Métiers Examineur

Sylvain Fleury, Arts et Métiers Examineur

Laurent Dupont, Université de Lorraine Invité

J-PhD 3. Abdel Razek A.R. "Investigating Immersive Technologies Impact on Service Prototyping" Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Spécialité " Génie industriel ", sous la Direction de Pr. S. Richir (CNU 60), Dr. Marc Pallot (Arts et Métiers ParisTech LAMPA) et Prof. Dr. Christian van Husen (Furtwangen University), **le 8 octobre 2020**, Laval, France.

Jury :

Prof. Dr. Stéphanie BUISINE, Professeur des universités, EI.CESI, Présidente

Prof. Davy MONTICOLO, Professeur des Universités, Université de Lorraine,

Laboratoire ERPI, Rapporteur

Prof. Dr. Kulwant PAWAR, Professeur des universités, Nottingham University Business School, Rapporteur

Laurent DUPONT, Ingénieur de recherche, Université de Lorraine, Laboratoire ERPI, Examineur

Dr. Olivier CHRISTMANN, Maître de Conférences, Arts et Métiers Sciences et

Technologies, Examineur

Prof. Simon RICHIR, Professeur des universités, Arts et Métiers Sciences et

Technologies, Examineur

Prof. Dr. Christian VAN HUSEN, Professeur des universités, WING, Furtwangen University, Germany,

Dr. Marc PALLOT, Senior Research Associate, Arts et Métiers Sciences et Technologies

J-PhD 4. Lecossier A. Proposition d'un modèle de la phase amont de l'innovation pour permettre à une entreprise industrielle mature de créer des innovations radicales. Thèse pour obtenir le grade de docteur de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Spécialité " Génie industriel ", sous la Direction de Pr. S. Richir (CNU 60), Dr. Marc Pallot (Arts et Métiers ParisTech LAMPA), Dr. CRUBLEAU Pascal (ISTIA), **le 20 novembre 2018**, Laval, France.

Jury :

M. Vincent BOLY, Professeur des universités, ERPI, Université de Lorraine Rapporteur (CNU 62)

Mme Stéphanie BUISINE, Professeur des universités, EI.CESI Rapporteur

M. Denis CAVALLUCCI, Professeur des universités, INSA de Strasbourg Examineur (CNU 60)
M. Marc PALLOT, Docteur, Arts et Métiers ParisTech Examineur
M. Laurent DUPONT, Ingénieur de Recherche, ERPI, Université de Lorraine Examineur
M. Pascal CRUBLEAU, Maître de conférences, ISTIA, Université d'Angers Examineur
M. Simon RICHIR, Professeur des universités, Arts et Métiers ParisTech Examineur
M. Thomas PICHOT, Responsable R&D, SOURIAU ESTERLINE Invité

2.6 Co-Encadrement de rapport de recherche M2 parcours recherche (M2R [19])

- M2R 1. **Albert Jean-Paul Castro Vilamil** (2023) Data Lab au service de l'adaptation au changement climatique : État de l'art et des pratiques. Sous la direction de **L. Dupont** (ERPI) et Pr. G. Hamez (LOTERR). Septembre.
- M2R 2. **Orlando ARIAS SANCHEZ** (2022) Exploration du cadre pour une gestion et une évolution pérenne du FabLab Hospitalier « Héphaïstos ». Sous la direction de **L. Dupont** (ERPI) et F. Osorio (ERPI). Septembre.
- M2R 3. **Albert Jean-Paul Castro Vilamil** (2022) Investigación exploratoria: Data Lab al servicio del medio ambiente en el contexto de una ciudad inteligente (caso específico CCPHVA) Sous la direction de Pr. Jhon Williams Montoya Garay (UNAL, Colombie) et **L. Dupont** (ERPI). Juin.
- M2R 4. **Saad TAMAZART** (2021) Co-crée en environnement immersif : Déploiement et tests UX au LF2L de technologies de Co-création en réalité virtuelle. Sous la direction de **L. Dupont** (ERPI) et Sylvain Fleury (ENSAM - LAMPA, Fr.). Septembre.
- M2R 5. **Gina ARAQUE** (2020) Conception d'un démonstrateur "Do It Together" basé sur les technologies immersives M2 Design spécialité IDEAS. Sous la direction de **L. Dupont**. Septembre.
- M2R 6. **Rima OULHAJ** (2020) (M1) Comparative overview of Peer-to-Peer energy sharing architectures in the Smart Grid. Sous la direction de **L. Dupont** et Alex Gabriel (Laboratoire ERPI). Septembre.
- M2R 7. **Jorge Luis PARRA CASTANO** (2020) *Conception et gestion d'espaces d'innovation : Une exploration de la qualité et de l'amélioration des performances* M2 Design spécialité IDEAS. Sous la Dir. Pr. M. Camargo et **L Dupont** (Laboratoire ERPI). Septembre.
- M2R 8. **Mariela Martinez Chacón** (2020) *Physiological assessment of User Experience supported by Immersive Environments: first input from a literature review*. M2 Design spécialité IDEAS & Université du Costa Rica. Sous la direction de **L. Dupont** et Arbelaez Garces G. (Laboratoire ERPI). Mars.
- M2R 9. **Jihane ABIDI** (2020) *Adaptation des bâtiments scolaires à l'élévation des températures et autres canicules en associant les parties prenantes en mode Living lab* M2 Urbanisme et aménagement, spécialité IUVTT Sous la Dir. **L Dupont** et Pr. M. Camargo (Laboratoire ERPI). Septembre.
- M2R 10. **Bruno Alleaume** (2020) *Adaptation des bâtiments scolaires à l'élévation des températures et autres canicules* M2 - GENIE CIVIL PT Structure, Matériaux, Énergétique du bâtiment - Orientation énergétique du bâtiment Sous la direction des Pr. M. Camargo et R. Benelmir et du Dr. **L. Dupont**. Septembre.
- M2R 11. **Lima Batista T.** (2019) *Développement et Évaluation de Dispositifs et Environnements Immersifs Collaboratifs au sein du LF2L®*. Sous la direction de **L. Dupont** et Arbelaez Garces G. (Laboratoire ERPI). Septembre.
- M2R 12. **Zurita Droux M.** (2016) Création d'une démarche de travail collaborative pour un projet Open Source Hardware. M2 Design Global spécialité MIDI. Sous la direction du Pr. M. Camargo et de **L. Dupont** (Laboratoire ERPI). Septembre.
- M2R 13. **Rebai H.** (2016) Élaboration d'un protocole « dispositif immersif 2D/3D/4D » pour intégrer les communautés de pratiques et les usagers dans la co-conception de projets industriels

- et urbains. M2 Design Global spécialité MIDI. Sous la Dir. **L. Dupont** et Pr. L. Morel (Laboratoire ERPI). Septembre.
- M2R 14. **Witker K.** (2016) Proposition d'un outil opérationnel pour le pilotage des projets collaboratifs des villes durables. M2 Design Global spécialité MIDI. Sous la Dir. Pr. M. Camargo, **Dr. L. Dupont**, et O. Chery (Laboratoire ERPI). Septembre.
- M2R 15. **Rojas Araya W.** (2016) Gesture and posture recognition using Kinect: An application to assessment centers. M2 Design Global spécialité MIDI. Si-ous la Dir. A. Hassan, V. Rault et **L. Dupont** (Laboratoire ERPI). Septembre.
- M2R 16. **Laigneau C.** (2016) Aide à la Co-construction d'un outil sur les Ilots de Chaleurs Urbains pour la planification urbaine. M2 Proj&Ter spécialité IUVTT. Sous la Direction de **L. Dupont**. Septembre.
- M2R 17. **Osorio Bustamente F.** (2015) Analyse des caractéristiques et des types d'infrastructures de plate-formes d'innovation : implications pour la gestion stratégique. Analysis of characteristics and types of infrastructure of innovation laboratories: implications for strategic management. Mémoire de recherche Master 2 Design Global spécialité MIDI (Management de l'Innovation et Design Industriel de l'université de Lorraine) et Magíster en Ingeniería Industrial (Facultad de ingeniería – departamento de ingeniería de sistemas e industrial, Bogotá d.c., Colombia). Sous la direction du Pr. José Ismael PEÑA REYES (UNAL) (25%), Pr. M. CAMARGO (25%) et de **L. Dupont** (50%) (Laboratoire ERPI). Septembre.
- M2R 18. **Brissel, L.** (2012) *Outil de dialogue entre collectivité porteuse d'un projet d'aménagement d'un éco quartier ou de territoire, et ses parties prenantes.* Mémoire de recherche Master 2 Design Global spécialité MIDI (Management de l'Innovation et Design Industriel). Sous la direction du Pr. Laure MOREL et de **L. Dupont** Laboratoire ERPI. Septembre.
- M2R 19. **Grandmougin, C.** (2010) *En quoi les technologies du collaboratif peuvent-elles permettre d'enrichir la dimension participative dans la prospective ?* Mémoire de recherche Master 2 Design Global spécialité MIDI (Management de l'Innovation et Design Industriel). Sous la direction du Pr. V. Boly et de **L. Dupont** Laboratoire ERPI. Septembre.

3 Annexe 3 : Mes activités d'intérêt collectif : Engagement dans les réseaux scientifiques et actions de diffusion

3.1 Engagement au niveau local

En qualité de co-fondateur et responsable scientifique du Lorraine Fab Living Lab® (LF2L), j'ai contribué à doter mon laboratoire d'une plate-forme de co-design pour l'évaluation prospective des usagers et l'acceptabilité de l'innovation. Cette plate-forme succède à la 1^{re} plate-forme InoCité (2009-2013) issue de ma thèse. Depuis 2014, le LF2L est utilisé pour renforcer les activités de recherche sur les phases amont de l'innovation de l'ERPI. La plate-forme soutient également le développement de nouvelles pratiques pédagogiques à l'ENSGSI.

Cette plate-forme technologique est reconnue comme une des plates-formes du pôle scientifique EMPP (Energie-Matériaux-Produit-Procédés). Mon laboratoire, ainsi que moi-même, avons reçu le Grand Prix de la Recherche 2017 de la Société Industrielle de l'Est pour cette plate-forme.

Le caractère ouvert et novateur du LF2L en fait un outil privilégié de la diffusion de la culture scientifique et technique. À ce titre, j'ai initié, organisé ou accompagné mes collègues lors de dizaines de rencontres ou animations permettant de diffuser les concepts Fab Lab, Living Lab, Open Lab, etc., auprès de très nombreux publics (école, seniors, entreprises, institutions, etc.) En 2013-2014, j'ai contribué au montage de la Chaire partenariale REVES (Renaissance Écologique des Villes) : Enedis, EDF, Métropole Grand Nancy (MGN), EPA Alzette-Belval, UL. Il s'agit de la première chaire partenariale de la Fondation NIT de l'UL pour laquelle j'ai fait le lien entre la stratégie scientifique et la construction ad hoc de l'ingénierie financière et juridique. De 2014 à 2019, le laboratoire ERPI m'a associé au pilotage de la Chaire au côté du Pr. C. Guidat. Je me suis investi notamment auprès des quatre doctorants, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre des démonstrateurs scientifiques. La chaire REVES a par ailleurs bénéficié à l'ensemble de mes membres d'ERPI et aux établissements de l'UL, via la création et mise à disposition du LF2L.

À partir de 2016, j'ai initié le développement des technologies immersives comme dispositifs supplémentaires pour concevoir et interagir avec des objets intermédiaires en phase amont de l'innovation. Ces technologies sont venues renforcer le continuum d'innovation proposé avec processus 2D-3D-4D du LF2L.

Fort de mes différentes expériences, en 2018 j'ai été sollicité par le Laval Virtual Center (ENSAM) pour qu'ensemble nous constituions un consortium européen capable de répondre à un appel à projet H2020. Mon investissement personnel et ma capacité à mobiliser mes collègues de l'ERPI, a permis au laboratoire d'être lauréat sur un de ses premiers européens. D'octobre 2019 à Mars 2023, j'ai été WP leader pour le projet INEDIT et j'ai représenté l'UL dans le consortium.

Depuis avril 2019, je suis secrétaire général bénévole de l'association L'OK3 pour le déploiement d'un tiers-lieu culturel, créatif et citoyen sur le site des anciens marchés à bestiaux de la Ville de Nancy. Cet engagement personnel traduit aussi une volonté d'expérimenter un engagement de la recherche dans un système territorial, par le transfert des concepts, théories et pratiques affinées au sein de l'université avec le LF2L et les travaux que j'ai pu encadrer. Un premier bilan réalisé en mai 2024 a permis de voir que plus de 40 projets ont été accompagnés par l'association L'OK3. Les données cumulées de onze porteurs ayant accepté de nous renseigner montre qu'entre 2021 et 2023, ils ont généré localement près de 2,5 M€ de CA, 107 emplois et ont mobilisé plus de 200 bénévoles.

En faisant le lien entre l'Octroi Nancy et le projet INEDIT, j'ai permis à mes collègues de l'ERPI de déployer le Green Fablab du TRL4 au TRL6 au sein d'Octroi Nancy, leur permettant

d'expérimenter sur 70 m², en environnement réel significatif, le concept incubé depuis 2016 au LF2L : conception et fabrication de dispositif scientifique et pédagogique en Open Source Hardware ; collecte locale de déchets plastiques ; recyclage en circuit court de ces derniers ; confrontation du modèle théorique de collecte et de valorisation local de déchet auprès des acteurs locaux. Ce démonstrateur, fruit de la convergence de plusieurs projets et disciplines, construit et confronté dans le cadre d'un projet H2020 et soutenu par de nombreux partenaires, illustre la notion d'innovation systémique.

3.2 Participation à des réseaux scientifiques et d'expertise métier (internationaux et nationaux)

Réseau	Domaine	Éléments descriptifs
NITIM Graduate School fosters research on Networks, Information Technology and Innovation Management. <i>Depuis 2013</i>	Management de la technologie, Innovation	Participation en tant que « faculty members » à des ateliers doctoraux internationaux depuis 2013
IEEE (ICE/ITMC) International Conference on Engineering, Technology and Innovation <i>Depuis 2010</i>	Management de la technologie, ingénierie, innovation et Living labs	Membre du comité international de relecture et du board depuis 2017 Organisateur de la conférence en 2022
RRI - Réseau de Recherche en Innovation / Research Network on Innovation - <i>Depuis 2014</i>	Innovation (approche pluridisciplinaire)	Représentant de l'ERPI au CA Édition de revues et d'ouvrages scientifiques Organisation de séminaire / école d'été (2017, 2024)
ConVRgence (VRIC - Virtual Reality International Conference) à Laval Virtual (France) <i>2017-2020</i>	Technologies immersives, innovation et Living Lab	Chercheur invité au comité scientifique (Relecture, organisation de session de papier ou d'ateliers)
ENoLL European Network of Living Labs <i>Depuis 2010</i>	Living labs Innovation centrée utilisateur Smart City	Promotion du LCSLL Partage d'expériences et capitalisation de connaissances Montage de projets européens
France Living Labs et Francophonie Living Labs <i>Depuis 2013</i>	Living labs Smart City	Aide à la création et animation du réseau auprès du bureau (dont l'UL est membre fondateur) Voyages d'étude à l'international (Canada, Europe) Co-construction et animation de workshops
Les interconnectés (Association française) <i>2016-2018</i>	Collectivité Innovation territoriale et numérique	Apport de l'Expertise LL Retour d'expérience sur les expérimentations par l'usage Coconception et Animation d'atelier

Exemple de contribution collective avec le projet Lorraine Smart Cities Living Lab, que j'ai co-conçu et que je coordonne depuis 2009, je me suis engagé pleinement pour que mon laboratoire soit membre fondateur de France Living Lab et de Francophonie Living Lab. À ce titre :

- Je participe régulièrement depuis 2009 aux rencontres organisées par ENoLL (organisation d'ateliers, diffusion des pratiques, écoles d'été, etc.)

- En 2014, invité à participer au Seminario ViveLabs de l'UNAL, Bogota, Colombia, July 16-18 (Conférence, animation d'ateliers et expertise)
- En nov. 2015, mission d'une semaine au Québec (avec le soutien du Consulat général de France à Québec)
- En mai 2017, membre invité de la Délégation UL dans le cadre d'une bourse « mobilité » de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, à l'occasion des journées internationales de la culture scientifique (Science & You) - ACFAS – Montréal, Québec, Canada, 3-5 mai.
- En 2018, le conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a sollicité mon expertise Living Lab pour l'évaluation de dossier déposé pour le programme d'innovation dans les collèges et la communauté – Établissement de centre d'accès à la technologie (ÉCAT).
- Depuis 2019, accompagnement du territoire du Saulnois dans le transfert du LF2L dans un territoire peu dense, avec la création du Fab Living Lab de Dieuze. En 2022, nous accompagnons de même le LLio de Rivière-du-Loup, Québec, Canada et l'HES-SO et son Fabull, Suisse.
- Depuis 2022, j'apporte mon expertise au GISFI (Groupement d'Intérêt scientifique : requalification des territoires dégradés, Interdisciplinarité & Innovation) et différents laboratoires UL pour concevoir des LLs pour les sols (rédaction de projet Horizon Europe et Ademe, pilotage de tâche)

3.3 Organisation de congrès nationaux et internationaux (OCNI [7])

Année 2024

- OCNI 1. Laperche B., Kasmi, F., Morel L. 2024 Systemic innovations: industry, society, environment - Spring of Innovation, March 21, Hybrid - Nancy, France, around 100 participants.
- **Dupont L.:** coordination of the Round Table 2: Co-creation ecosystems for systemic and circular innovation & Workshop: Trust, Innovation and Organizational Renewal. With: Alexander Brem (University of Stuttgart, Allemagne), Robert Mies (TUB, Allemagne), Antoine Daval (La Vigotte Lab et Colab.Studio, France), Manuel Moritz (Helmut-Schmidt-Universität, Germany) https://rri.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2024/02/Spring-of-Innovation_RNI_2024-1.pdf

Année 2022

- OCNI 2. Morel L., Camargo M., **Dupont, L.** 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference, 19-23 June, Nancy, France
- 473 registered participants / 3 events: **NITIM** doctoral School (June 16-18) & **ICE-IAMOT** (20-23 June) & **SIMPPÉ** Doctoral Seminar (June 20)
 - 190 accepted papers for presentation (184 presented - 242 contributions submitted)
 - 481 Authors from 38 countries
 - 223 Reviewers from 39 countries (729 reviews assigned)
 - A large international audience on Management on technology, engineering and Innovation with 45 nationalities.
 - 7 European Projects - 2 special days
 - 1 scientific exhibition in Living Lab mode at L'Octroi Nancy, the creative and citizen Third-place, Nancy, France
 - Laurent Dupont, Mauricio Camargo, Laure Morel. Proceeding of the 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference. 2022 *IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference*, IEEE, 2023, 978-1-6654-8817-4. [10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022](https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC-IAMOT55089.2022). [hal-03994739](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03994739) [audité et certifié par des experts indépendants IEEE]

- OCNI 3. Camargo, M., **Dupont L.** 2022 NiTiM Summer School, Nancy, France, June
- Pilotage de la summer school et constitution du programme scientifique
 - 20 Ph.D. Student participants, 9 Faculty Members

Année 2019

- OCNI 4. **Dupont, L.** Osorio, F., Marche B., Camargo, M., 2017 NiTiM Summer School, Nice, France, June
- Pilotage de la summer school et constitution du programme scientifique
 - 20 Ph.D. Student participants, 9 Faculty Members

Année 2017

- OCNI 5. Morel L. **Dupont, L.** Ecole d'été 2017 du Réseau de Recherche sur l'Innovation « L'innovation Agile » <https://rni2017.event.univ-lorraine.fr/>
- 4 conférenciers renommés invités
 - 120 participants (académiques et entreprises)
 - 2 tables rondes rassemblant une vingtaine d'intervenants organisées
 - 57 papiers originaux issus des sciences de l'ingénierie, de gestion et de l'économie présentés, débattus et enrichis.
 - Deux Prix « jeune chercheur » attribués
 - Mise en place d'un projet étudiants en 2AI ENSGSI avec la DSI de l'Institut de Cancérologie de Lorraine suite à leur participation à cette école d'été.
- OCNI 6. **Dupont, L.** Issenmann N. Nowakowski S. et al. Co-Organisation et Animation de l'OuPéPo « FabLab » pour la SIU2IP de l'Université de Lorraine. Participation de 50 enseignants-chercheurs de toutes composantes de l'Université de Lorraine autour de la question « Faut-il un FabLab pour "Faire FabLab" dans ses pratiques pédagogiques ? » et production d'un récit collectif <http://sup.univ-lorraine.fr/files/2018/09/Re%CC%81cit-OuPe%CC%81Po-Fablab-2.pdf>, le 7 novembre 2017 au Lorraine Fab Living Lab[®]
- OCNI 7. **Dupont, L.** Lead Lecturer for 2017 NiTiM Summer School, Funchal, Madeira Island, Portugal, 24 & 25 June
- **Dupont, L.**, Welcoming speech: "Tame... The complexity!"
 - Camargo, M., **Dupont, L.**, Palominos Belmar, P., Presentation & workshop - "From innovation policy to operational innovation: the role of research platform as innovative space and innovation ecosystem" Workshop I & Presentation I
 - Ortt, R. presentation II "How to create a PhD proposal ?"
 - **Dupont, L.** "How to design A Graphical Abstract: a single, concise, pictorial and visual summary of the main findings of the article?" Workshop II
 - 20 Ph.D. Student participants, 8 Faculty Members

3.4 Activités éditoriales

- Membre du comité de rédaction de la revue *Technologie et Innovation* (ISTE OpenScience) du RRI, depuis 2015
- Coordination, co-édition 3 numéros spéciaux sur l'Innovation Agile suite à l'école d'été 2017 du RRI, publiés au 1er trimestre 2019 dans les revues I-REMI (cairn et scopus), I-JIEM (cairn et scopus), TechInn (15 papiers acceptés en tout)
- Co-Éditeur invité du 1^{er} numéro spécial d'Innovations en open access - *Journal of Innovation Economics & Management* (cairn et scopus), <https://www.cairn-int.info/journal-of-innovation-economics-2023-1.htm>, janvier 2023
- Co-directeur du livre : Kasmi, Fedoua, Mauricio Camargo, and Laurent Dupont, *Territoires En Transition et Innovation*, ed. by Fedoua Kasmi, Mauricio Camargo, and Laurent Dupont (Peter Lang Verlag, 2024) <https://doi.org/10.3726/b21978>

3.5 Activités d'évaluation

3.5.1 Relecture d'articles de revue / de chapitre / de congrès

Type	Nbre	Titre des revues / conférence
Article de revue	50 ACL-i (depuis 2012)	Journal of Cleaner Production [6]; International Journal of Product Development [1]; Journal of Urbanism [1]; Innovations, Journal of Innovation Economics & Management (JIEM) [14]; Innovations. Revue d'Economie et de Management de l'Innovation (I.REMI) [5]; Cities [3]; Journal of Engineering and Technology Management [2]; Journal of Responsible Innovation [2]; International Journal of Sustainable Transportation [1]; Business Strategy and the Environment [1]; R&D Management [1]; Sustainable Cities and Society [1]; Management International [1]; Smart Cities [1]; Technological Forecasting & Social Change [1]; Technovation [2]; Technology in Society [1]; International Journal of Design Creativity and Innovation [1]; IEEE Engineering and Management Review [1]; Heliyon [1]; Creativity and Innovation Management [1]; Journal of Urban Technology [1]; Environmental Development [1]
	10 ACL-n	Technologie & Innovation [8]; Projectic [1]; Revue Gestion 2000 [1]
Chapitre d'ouvrage	10 OS	4 chap - Kasmî, Camargo, Laurent Dupont. Territoires en transition et innovation. Peter Lang Verlag, 35, pp.308, 2024 (10.3726/b21978) 1 chap - Bouquin N., Mérindol, V., Versailles D.W. (2016) Les open labs en France Quelques repères, et un regard sur les open labs d'entreprises, in Lesourne, J., Randet, D. <i>La Recherche et l'innovation en France</i> , Paris : Odile Jacob. pp. 209-274
Articles de conférences internationales	68 C-ATI (depuis 2011)	IEEE – ICE / ITMC Conference (2012-2024) [59]; RNI - Spring of Innovation (2020-2021) [4]; ConVRgence (VRIC - Virtual Reality International Conference) – ACM (2016 – 2021) [4]; Smart Data, Smart Cities (2020) [1]

3.5.2 Évaluations projets de recherche ou de développement

Organisme	Année / nbre dossier
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)	2018 (1)
http://interconnectes.fr/ , le réseau des territoires innovants : sollicitation	2017 (3), 2018 (3)
Dutch Research Council: évaluateur pour l'appel "Mission-driven innovation systems in a regional context: a knowledge base for social earning capacity"	2022 (1)
Comité évaluation ANR collègue CGE 2022 Priority Research and Equipment Programme (PEPR), "Solutions for Sustainable Cities and Innovative Buildings" (VDBI PEPR)	2022 (1)
DHDA comité de labélisation	Depuis 2023

3.6 Participation à la diffusion de la culture scientifique

- Principalement :
 - o Depuis janvier 2014 : Organisation régulière de **visites du Lorraine Fab Living Lab®** : en moyenne 4 visites par mois jusqu'en 2020 + prêt de la plate-forme à l'association FabLab NYBI tous les jeudis soir pour permettre une ouverture au grand public.
 - o Depuis juin 2014 : Organisation et animation scientifique d'une **15aine de rencontres autour des installations mobiles « Interactions et Immersions 2D/3D/4D »** ou du Nomad'Lab (FabLab Mobile)
 - o Depuis 2013 : Co-organisation et animation d'ateliers lors des **rencontres de France / Francophonie Living Labs**
 - o Depuis 2017, création et animation des Open Citizen labs à la Foire Expo de Nancy – bénéficiant des +100 000 visiteurs durant 8 à 10 jours en juin : 5 éditions
- Voir la liste exhaustive ci-après (voir l'annexe 4.2.5, p.284)

3.7 Productions et réalisations avec des partenaires non académiques

De 2013 à 2017 : membre du groupe de travail « Les ateliers des possibles » mis en place par le Grand Nancy pour engager une réflexion sur Territoire, société et numérique (une rencontre thématique tous les 2/3 mois + 3 conférences / an). Production : Moments d'invention 2013 « Renaissance Place Charles III » et colloque Moment d'invention 2016 « Humanisme numérique », Technopole Renaissance, Nancy, France, les 29 et 30 septembre 2016

Mai 2011 - Janvier 2012 : Quatre Ateliers « Do It City » à Paris et contribution aux 4 mémentos et document conclusif. Programme de prospective « urbain et numérique » piloté par Chronos en partenariat avec l'Institut Français d'Urbanisme (IFU, Master Urbanisme, Aménagement et Transports », option Ville numérique) et rassemblant 30 décideurs territoriaux, chercheurs, entrepreneurs, etc.

4 Annexe 4 : Liste complète des publications

4.1 Articles de journaux et ouvrages

4.1.1 Publications en revues scientifiques internationales avec comité de lecture, répertoriées (ACL-i) [28+1]

- ACL-i 1. Osorio, F., Giones, F., **Dupont, L.**, Camargo, M. (2025) Innovation Lab Strategy: Unfolding the Multifaceted Role of Strategic Intent. *Technovation*, 141, pp. 103170. – <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2025.103170>
- ACL-i 2. Pronost G, Mayer F, Camargo M and **Dupont L.** (2024) Digital Twins along the product lifecycle: A systematic literature review of applications in manufacturing [version 1; peer review: 4 approved with reservations]. *Digital Twin* 2023, 3:3 (<https://doi.org/10.12688/digitaltwin.17807.1>)
- ACL-i 3. Osorio F., Cruz F., Camargo M., **Dupont L.**, Peña J.I. (2024) Exploring team roles for social innovation labs: Toward a competence-based role self-assessment approach. *Journal of Engineering and Technology Management*, 2024, 71, pp.101799. [10.1016/j.jengtecman.2024.101799](https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2024.101799). [hal-04464798](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04464798)
- ACL-i 4. Pruvot F, **Dupont, L.**, Morel, L (2024) Territorial dynamics supported by a collaborative network of innovation labs: toward an approach to establish a portfolio of indicators to monitor and assess their territorial impact. *International Journal of Innovation and Technology Management*, Vol. 21, No. 02, 2450012 (2024) [10.1142/S0219877024500123](https://doi.org/10.1142/S0219877024500123). [hal-04241931](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04241931)
- ACL-i 5. Hily A., **Dupont L.**, Arbelaez-Garces G., Camargo M., Dinet J., (2023) Evaluation and Validation Process of Extended Reality Applications Developed in an Industrial Context: A Systematic Review *SN Computer Science*, 2023, 4 (5), pp.637. [10.1007/s42979-023-02089-1](https://doi.org/10.1007/s42979-023-02089-1). [hal-04190921](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04190921)
- ACL-i 6. **Dupont L.**, Kasmi F., Pearce J.M., Ortt R.J. (2023) “Do-It-Together” and Innovation: Transforming European Industry. *Journal of Innovation Economics & Management*, 2023, N° 40 (1), pp.1-11. [10.3917/jie.040.0001](https://doi.org/10.3917/jie.040.0001). [hal-03944841](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03944841)
- ACL-i 7. Marche B., Kasmi F, Mayer F., **Dupont L.** (2023) Implementing Do-It-Together: The Cross-fertilization of Do-It-Yourself and Open Manufacturing. *Journal of Innovation Economics & Management*, 40 (1), pp.13-38. [10.3917/jie.pr1.0122](https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0122). [hal-03650445](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03650445)
- ACL-i 8. Kasmi F., **Dupont L.** (2022) Analyzing responsible innovation: an illustrative application to the case of the Research Network on Innovation. *Technologie et innovation*, 7 (3), [10.21494/ISTE.OP.2022.0847](https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2022.0847). [halshs-03793998](https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03793998)
- ACL-i 9. Fleury, S., Poussard, B., Blanchard, P. **Dupont, L.**, Meister Broekema, P. et al.. (2022) Innovative Process for Furniture Design: Contributions of 3D Scan and Virtual Reality. *Computer-Aided Design and Applications*, CAD Solutions LLC (imprimé) and Taylor & Francis Online (en ligne), 19 (5), pp.868-878. [10.14733/cadaps.2022.868-878](https://doi.org/10.14733/cadaps.2022.868-878). [hal-03540148v3](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03540148v3)
- ACL-i 10. Boly, V., Enjolras, M., Husson, S., Morel, L., **Dupont, L.** & Benis, L. (2022). Innovation Capacity of City Administrations: A Best Practices Approach. *Journal of Innovation Economics & Management*, 38, 169-198. <https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0121>

- ACL-i 11. F. Kasmi, F. Osorio, **L. Dupont**, B. Marche, and M. Camargo, (2022) "Innovation Spaces as Drivers of Eco-innovations Supporting the Circular Economy: A Systematic Literature Review," *Journal of Innovation Economics & Management*, 2022/3 (N° 39), <https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0113>
- ACL-i 12. Edjossan-Sossou, A.M., Galvez D., Deck, O., Al Heib M., Verdel T. **Dupont L.** Chery, O., Camargo, M., Morel L. (2020) Sustainable risk management strategy selection using a fuzzy multi-criteria decision approach. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101474>
- ACL-i 13. Sophie Boutillier, Ignasi Capdevila, **Laurent Dupont**, Laure Morel. (2020) Collaborative spaces promoting creativity and innovation. *Journal of Innovation Economics & Management*, De Boeck Supérieur, 31 (1), pp.1-9. [10.3917/jie.031.0001](https://doi.org/10.3917/jie.031.0001). [hal-02878132](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02878132)
- ACL-i 14. Sophie Boutillier, Ignasi Capdevila, **Laurent Dupont**, Laure Morel. (2020) Espaces et nouvelles formes d'organisation du travail créatif. *Innovations - Revue d'économie et de management de l'innovation*, De Boeck Supérieur, N°61 (1), pp.5-13. [10.3917/inno.061.0005](https://doi.org/10.3917/inno.061.0005). [hal-02446557](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02446557)
- ACL-i 15. Osorio F., **Dupont L.**, Camargo M., Sandoval C., Peña J.I. (2020) Shaping a Public Innovation Laboratory in Bogota: Learning through Time, Space and Stakeholders. *Journal of Innovation Economics & Management*, De Boeck Supérieur, n°31 (1), pp.69-100. [10.3917/jie.pr1.0066](https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0066). [hal-02453808](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02453808)
- ACL-i 16. Tran G., **Dupont L.**, Camargo M. (2019) Application of Decision-Making Methods in Smart City Projects: A Systematic Literature Review. *Smart Cities*, 2 (3), pp.433-452. [10.3390/smartcities2030027](https://doi.org/10.3390/smartcities2030027). [hal-02284566](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02284566) *** **among the top 25 papers (published during 2019 and 2020) of the highest citations.** ***
- ACL-i 17. Mihăiță A.S., **Dupont, L.**, Chery, O., Camargo, M. (2019) Evaluating air quality by combining stationary, smart mobile pollution monitoring and data-driven modelling. *J. Clean. Prod.*, vol. 221, pp. 398–418, Jun. 2019.
- ACL-i 18. **Dupont, L.** (2019). Agile innovation: Creating value in uncertain environments. *Journal of Innovation Economics & Management*, 28(1), 1-5. doi:[10.3917/jie.028.0001](https://doi.org/10.3917/jie.028.0001).
- ACL-i 19. **Dupont, L.**, Morel, L., (2019). Innovation Agile : Regards Pluridisciplinaires. *Technologie et innovation*, ISTE OpenScience, 4 (1), [10.21494/ISTE.OP.2019.0312](https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2019.0312). [hal-01987055](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01987055)
- ACL-i 20. Crespin-Mazet, F., Goglio-Primard, K., Guittard, C. & **Dupont, L.** (2019). Communautés et agilité : la complexité de l'organisation innovante - L'innovation agile, activateur de lien. *Innovations - Revue d'économie et de management de l'innovation*, 58(1), 5-17. doi:[10.3917/inno.058.0005](https://doi.org/10.3917/inno.058.0005).
- ACL-i 21. **Dupont, L.**, Mastelic, J., Nyffeler, N., Latrille, S., Seuillet, E., (2019) Living Lab as a Support to Trust for Co-creation of Value: Application to the Consumer Energy Market. *Innovations - Journal of Innovation Economics & Management* 2019/1, n°28, pp. 53-78 <https://doi.org/10.3917/jie.028.0053> (WoS, Scopus)
- ACL-i 22. Osorio, F., **Dupont, L.**, Camargo, M., Palominos, P., Peña, J.I., Alfaro, M. (2019) Design and Management of Innovation Laboratories: Towards a Performance Assessment Tool. *Creativity and Innovation Management*, pp. 82–100 (IF(2022)=3.5) DOI: <https://doi.org/10.1111/caim.12301> [TOP DOWNLOADED PAPER 2018-2019 Wiley]

- ACL-i 23. **Dupont, L.**, Hubert, J., Guidat, C., Camargo, M., (2019) Understanding User Representations, a New Development Path for Supporting Smart City Policy: Evaluation of the Electric Car Use in Lorraine Region. *Technological Forecasting and Social Change*. Volume 142, May, Pages 333-346, (CiteScore=17.2, IF=12) <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.027>
- ACL-i 24. Mihăiță A.S., **Dupont, L.**, Camargo, M. (2018) Multi-objective traffic signal optimization using 3D mesoscopic simulation and evolutionary algorithms. *Simulation Modelling Practice and Theory* 86, pp.120–138. <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2018.05.005> (IF 2018 =1,954 ; 5Y-IF 2018 =2,063).
- ACL-i 25. **Dupont, L.**, Pallot, M., Morel, L., Christmann, O., Boly, V., and Richir, S. (2017) Exploring Mixed-methods Instruments for Performance Evaluation of Immersive Collaborative Environments, *The International Journal of Virtual Reality*. 17(02), pp1-29. (IF=0,79 ; H-ind=16) <http://www.ijvr.org/web/search/singleArticle/339>
- ACL-i 26. Brissel, L., **Dupont, L.**, Morel, L., Guidat, C. (2016). Cost and efficiency assessment during Deep Energy refurbishment strategies: a case study-based methodology. *International Journal of Energy, Environment, and Economics*, 23(2), 181-202. (Scopus)
- ACL-i 27. **Dupont, L.**, Morel, L., Guidat, C. (2015) Innovative Public-Private Partnership to Support Smart City: the Case of “Chaire REVES”. *Journal of Strategy and Management*, 8(3), pp.245-265. [Détails](#) (Indexé ESCI) <https://doi.org/10.1108/JSMA-03-2015-0027>
- ACL-i 28. **Dupont, L.**, Gholipour V, Morel L, Bignon J-C, Guidat C, (2012) From urban concept to urban engineering: The contribution of distributed collaborative design to the management of urban projects, *Journal of Urban Design*, 17(2), 255-277. DOI: [10.1080/13574809.2012.666208](https://doi.org/10.1080/13574809.2012.666208) (Liste Aeres géographie-Aménagement-urbanisme A, Scopus HI=13)

En resoumissions suite à demande de corrections [1]

- ACL-i 1. Hily A., **Dupont L.**, Camargo M., and Dinet J., Research Perspectives for Improved Management of XR System Design Projects: Outputs from a Cross Analysis of Existing Frameworks. Available since 29 Nov 2023 at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4641128> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4641128>

4.1.2 Publications en revues scientifiques internationales francophones avec comité de lecture (ACL-n) [2]

- ACL-n 1. **Dupont, L.**, Mastelic, J., Nyffeler, N., Latrille, S., Seuillet, E., (2019) Confiance et Technologie : Deux Dimensions de l'Innovation Ouverte et Agile Appliquée à l'Énergie, *Technologie et Innovation*, 19(4), DOI : [10.21494/ISTE.OP.2019.0314](https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2019.0314)
- ACL-n 2. Morel, L. **Dupont, L.**, Boudarel, M-R., (2018) Espace d'innovation : de nouveaux lieux pour l'intelligence collective ? *Technologie et Innovation*, 3(2), DOI: [10.21494/ISTE.OP.2018.0236](https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2018.0236)

4.1.3 Direction d'ouvrage et numéros spéciaux de revues classées (internationales anglophones ou francophones) OS [7]

En tant qu'éditeur invité / directeur de publication

- OS 1. Kasmi F., Camargo M., **Dupont L.** (2024) Territoires en transition et innovation. [Peter Lang Verlag](#), 35, pp.308, Business and Innovation, ISBN 9783034348973. [\(10.3726/b21978\)](#). [\(hal-04728098\)](#) : **9 chapitres originaux – 22 co-auteurs**
- OS 2. **Dupont L.** Kasmi F., Pearce J., Ortt R. (2023) “Do-It-Together” and Alternative Innovations. *Journal of Innovation Economics & Management*, 40(1), pp.280 : **9 articles originaux + 4 recensions de livres, 27 auteurs contributeurs** [lien vers le numéro](#) ISBN 9782807399525
- OS 3. Sophie Boutillier, Ignasi Capdevila, **Laurent Dupont**, Laure Morel. (2020) Collaborative Spaces in the Digital Era. *Journal of Innovation Economics & Management*, De Boeck Supérieur, 31 (1), pp.1-153 : **6 articles originaux, 17 auteurs contributeurs** [lien vers le numéro](#) ISBN 9782807392816
- OS 4. Sophie Boutillier, Ignasi Capdevila, **Laurent Dupont**, Laure Morel. (2020) Espaces de travail créatif. *Innovations - Revue d'économie et de management de l'innovation*, De Boeck Supérieur, N°61 (1), pp.5-139 : **6 articles originaux, 14 auteurs contributeurs** [lien vers le numéro](#) ISBN 9782807392816
- OS 5. **Dupont, L.** (2019). Agile innovation. *Journal of Innovation Economics & Management*, De Boeck Supérieur, 28(1), pp.234 [\(hal-04905687\)](#) : **5 articles originaux, 16 auteurs contributeurs** [lien vers le numéro](#) ISBN 9782807392816)
- OS 6. **Dupont, L.**, Morel, L., (2019). L'Innovation Agile. *Technologie et innovation*, ISTE OpenScience, 4(1), pp.82 [\(hal-04905890\)](#) : **7 articles originaux, 17 auteurs contributeurs**, <https://www.openscience.fr/L-innovation-agile>
- OS 7. Crespin-Mazet, F., Goglio-Primard, K., Guittard, C. & **Dupont, L.** (2019). Communautés de connaissances et agilité créative. *Innovations - Revue d'économie et de management de l'innovation*, (58), pp.292. [\(hal-04905946\)](#): **9 articles originaux, 19 auteurs contributeurs** [lien vers le numéro](#) ISBN 9782807392786

4.1.4 Contributions à chapitres d'ouvrages (internationaux anglophones ou francophones) OS [11 + 1]

En tant qu'auteur

- OS 8. Boly V., Enjolras M., Morel L., **Dupont L.** (2024) Chapitre 1 : Capacités à innover des collectivités territoriales in Kasmi F., Camargo M., Dupont L. (Dir.) Territoires en transition et innovation. Peter Lang Verlag, pp. 31-56 <https://doi.org/10.3726/b21978>
- OS 9. Kasmi, F., Lemonnier M., **Dupont L.**, and Guidat C. (2024) Chapitre 2 : Souveraineté Alimentaire et Gouvernance Locale, in Kasmi F., Camargo M., Dupont L. (Dir.) Territoires En Transition et Innovation. Peter Lang Verlag, pp. 57–83 <https://doi.org/10.3726/b21978>
- OS 10. **Dupont L.**, Kasmi F, Boly V, Enjolras M, Chery O. (2024) Chapitre 6 - Transformer la planification urbaine : usage et collaboratif in Kasmi F., Camargo M., Dupont L. (Dir.) Territoires en transition et innovation. Peter Lang Verlag, pp. 169-209 <https://doi.org/10.3726/b21978>

- OS 11. **Dupont L.** Morel L., Camargo M., Guidat C. (2024) Chapitre 8 : Approche Lab et ingénierie collaborative in Kasmi F., Camargo M., Dupont L. (Dir.) Territoires en transition et innovation. Peter Lang Verlag, pp. 243-274 <https://doi.org/10.3726/b21978>
- OS 12. Kasmi F., Enjolras M., Morel L., **Dupont L.** (2024) Chapitre 9 : Évaluation multicritère de la résilience territoriale in Kasmi F., Camargo M., Dupont L. (Dir.) Territoires en transition et innovation. Peter Lang Verlag, pp. 275-298 <https://doi.org/10.3726/b21978>
- OS 13. **Laurent Dupont**, Fedoua Kasmi, Joshua M. Pearce, Roland Ortt. (2021) "Do-It-Together": Towards the Factories of the Future. José Ramos; Sharon Ede; Michel Bauwens; James Gien Wong. *Cosmo-Local Reader*, [Futures Lab](#), pp.52-59, 978-0-9953546-3-0. [\(hal-03506100\)](#)
- OS 14. Grimaldi D., Bianca Villar E., **Dupont L.** et al. (2021) Governance, decision-making, and strategy for urban development In Grimaldi D. and Carrasco-Farré C. *Implementing Data-Driven Strategies in Smart Cities 1st Edition. A Roadmap for Urban Transformation*. Elsevier, 254 pp. <https://www.elsevier.com/books/implementing-data-driven-strategies-in-smart-cities/grimaldi/978-0-12-821122-9>
- OS 15. **Dupont L.** (2021) Big Data – Artificial Intelligence and Innovation: The Big Data Issue in Uzunidis, D., Kasmi, F. Adatto, L. *Innovation Economics, Engineering and Management Handbook 2*. ISTE / WILEY, pp. 51-58
- OS 16. **Dupont, L.** Seuillet, E., Duvault, P. 2019. ValYooTrust : Plateforme de confiance et incitative pour l'innovation collaborative. In Laperche B., Lima M., Seuillet E., Trousse, B., *Les écosystèmes d'innovation. Regards croisés des acteurs clés*. Paris : L'Harmattan, pp.291-312. Collection "l'esprit économique", 978-2-343-17437-2. [\(hal-02194570\)](#)
- OS 17. Morel, L., **Dupont, L.**, Boudarel, M.-R., 2018. Innovation Spaces: New Places for Collective Intelligence?, in: *Collective Innovation Processes*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, pp. 87–107. <https://doi.org/10.1002/9781119557883.ch5>
- OS 18. **Dupont L.**, Morel L., Guidat C., Hubert J. et Revel M. (2015) Le « technicien-citoyen » et La Fabrique Nancy Grand Cœur : le prisme de l'usage dans la conception d'un écoquartier. In Mermet L. et Salles D. (Dir) « Environnement : la concertation appropiée, contestée, dépassée ? » De Boeck: Louvain-La-Neuve, 424p., pp. 233–256.

En tant qu'expert contributeur interviewé

Bouquin N., Mérindol, V., Versailles D.W. (2016) Les open labs en France Quelques repères, et un regard sur les open labs d'entreprises, in Lesourne, J., Randet, D. *La Recherche et l'innovation en France FutuRIS 2016*, Paris : Odile Jacob. pp. 209-274
 [sur la base de Capdevila I., Mérindol, V., *Les open labs de la recherche et de l'enseignement supérieur* In Mérindol, V., Bouquin, N., Versailles D. W. et al. (2016) *Le Livre Blanc des Open Labs Quelles pratiques ? Quels changements en France ?* pp. 175-217.]

4.2 Conférences, rapports & CST

4.2.1 Communications en conférences internationales ou nationales avec comité de lecture C-ACTI [43] C-ACTN [2]

NB : les **conférences IEEE exigent 3 évaluations en double aveugle** pour chaque article de conférence – les conférences sont régulièrement auditées par des experts indépendants pour contrôler le processus de sélection des articles

Année 2025

C-ACTI 1. Castro, J.-P., **Dupont L.**, Grimaldi, D. and Hamez G. Data Lab for Climate Change Adaptation: A literature and practice review, *31st ICE IEEE/ITMC Conference*, Universitat Politècnica de València 16 Jun 2025, València, Spain.

C-ACTI 2. Monteil T., Hily A., **Dupont L.**, Piat B., Saleur J. A new paradigm for hospital data: integrating human-centered feedback to foster ecosystem transformation, *31st ICE IEEE/ITMC Conference*, Universitat Politècnica de València, 16 Jun 2025, València, Spain.

Année 2024

C-ACTI 3. Osorio F., **Dupont L.**, Camargo M., Fauchille C., Eckerlein G. Systemic Impact Mapping of Hospital Innovation: A Multi-level Perspective on Innovation Lab Processes. *2024 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, Jun 2024, Madeira, Portugal. ([hal-04673842](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04673842))

Année 2023

C-ACTI 4. Pruvot F., Osorio F., **Dupont L.**, Morel L. Toward a framework for the emergence and monitoring of Innovation Lab Networks. *2023 IEEE 29th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, University of Edinburgh, Jun 2023, Edinburgh, United Kingdom. ([hal-04142748](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04142748)).

C-ACTI 5. **Dupont L.** Caceres Mendoza C., Arbelaez Garces G., Fleury S. Innovative User eXperience approach for the design of a multi-sided platform. *2023 IEEE 29th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, University of Edinburgh, Jun 2023, Edinburgh, United Kingdom. ([hal-04133301](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04133301))

C-ACTI 6. Osorio, F., Giones, F., **Dupont, L.**, Camargo, M. (2023) *Innovation lab strategy: between institutionalization and autonomy, knowing how to disrupt and reassure*. R&D Management Conference - Responsible and Responsive Innovation for a Better Future, 19th June, Seville, Spain.

C-ACTI 7. Enjolras M., Boly V., Morel L., **Dupont L.** (2023) Innovation capacity evaluation of companies and public administrations: what is the difference? IAMOT 2023 - Brave Smart World: Capabilities and Ecosystems for Innovation. May 2nd, Porto Alegre, Brazil.

Année 2022

C-ACTI 8. Schwob M, Kasmi F, **Dupont L**, Veereck J-F, Guidat G Implementing the systemic approach supporting territorial resilience: the case of the 'Toile' tool, *2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference*, 19-23 June, Nancy, France.

C-ACTI 9. Fleury, S., **Dupont L.**, Chaniaud N., Tamazart S., Poussard B., Gorisse G., Richir S. An investigation of design in virtual reality across the variation of training degree and visual realism, *2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation*

(ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference, 19-23 June, Nancy, France.

C-ACTI 10. Pruvot, F., **Dupont, L.**, Morel, L. Collaborative networks between innovation spaces, 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference, 19-23 June, Nancy, France.

C-ACTI 11. Gabriel A., **Dupont, L.** Contribute to Open Science with Research-based Learning: Explorative Research Action Study applied to Peer-to-Peer Energy Trading, 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference, 19-23 June, Nancy, France.

Année 2021

C-ACTI 12. Dinet J., Nouchi R., Sakaki K., **Dupont L.**, Coudrat L., Charpillat F. Promoting Physical Activity for Elderly People: Towards a Hybrid Coaching?. *ERGO'IA 2021*, Oct 2021, Bidart, France. ([hal-03365471](#))

C-ACTI 13. Osorio, F., **Dupont L.**, Camargo M, Peña, J.I., Making the strategic intent of innovation labs operational: A process perspective on the case of the Lorraine Fab Living Lab. In *R&D Management Conference 2021*

C-ACTI 14. A. Gabriel, R. Oulhaj, and **L. Dupont**, "Explorative Implementation of Open-Source Peer-to-Peer Energy Trading Approaches," in *2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, 2021, pp. 1–7. DOI: [10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570218](https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570218)

C-ACTI 15. G. Pronost, F. Mayer, B. Marche, M. Camargo, and **L. Dupont**, "Towards a Framework for the Classification of Digital Twins and their Applications," in *2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, 2021, pp. 1–7. DOI: [10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570114](https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570114)

C-ACTI 16. M. Enjolras, F. Kasmi, L. Morel, and **L. Dupont**, "Toward a systemic decision-making tool of territorial resilience based on multicriteria methodologies: The case of the DHDA Project," in *2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, 2021, pp. 1–11. DOI: [10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570118](https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570118)

C-ACTI 17. M. Pallot, **L. Dupont**, S. Fleury, G. Araque-Tellez, and S. Richir, "Investigating the Impact of Visual Representations during Ideation: Towards Immersive eXperience Design," in *2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, 2021, pp. 1–8. DOI: [10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570244](https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570244)

C-ACTI 18. Alejandro Salas, Giovanni Arbelaez Garces, Ferney Osorio, **Laurent Dupont**. Digital Collaborations for the Common Good: Key Learnings from Four Community Projects. *Swiss Design Network Symposium 202. Design as Common Good Framing Design through Pluralism and Social Values*, Mar 2021, Online, Switzerland. ([hal-03186697](#))

Année 2020

C-ACTI 19. A. Gabriel, **L. Dupont**, M. Camargo, K. Berger, V. Rault, and F. Mayer, "Applying a Living Lab Approach to Smart Grid Training Course Design," in *2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, 2020, pp. 1–8. DOI: [10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198604](https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198604)

- C-ACTI 20. Ievgeniia Ten, Giovanni Arbelaez-Garces, **Laurent Dupont**. Designing interactive museum visitors' experience using a Fab Living Lab platform: the Museum-Aquarium of Nancy case. *2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, Jun 2020, Cardiff, France. pp.1-8, [10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198641](https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198641). [hal-02941618](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02941618)
- C-ACTI 21. Thibaut Roux-Marchand, Fabio Cruz, **Laurent Dupont**, Mauricio Camargo, Ferney Osorio. Connecting the strategic intent of innovation labs and projects: the case of the Green Fablab. *2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, Jun 2020, Cardiff, United Kingdom. [10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198320](https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC49519.2020.9198320). [hal-02941900](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02941900)
- C-ACTI 22. Anaëlle Hily, Christel Jacob, **Laurent Dupont**, Giovanni Arbelaez, Jérôme Dinet, et al. Reliability of virtual reality for user experience in spatial cognition: an exploratory approach. *ConVRgence (VRIC) Virtual Reality International Conference 2020*, Laval Virtual, Apr 2020, Laval, France. pp.68-80. [hal-02553833](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02553833)
- C-ACTI 23. Mariela Martinez, Giovanni Arbelaez Garces, **Laurent Dupont**, Anaëlle Hily, Mauricio Camargo, et al. Physiological assessment of User eXperience supported by Immersive Environments: First input from a literature review. *ConVRgence (VRIC) Virtual Reality International Conference*, Laval Virtual, Apr 2020, Laval, France. pp.89-108. [hal-02551341](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02551341)
- C-ACTI 24. Fedoua Kasmi, Ferney Osorio, Brunelle Marche, Laurent Dupont, "Innovation spaces as enablers of the circular economy within territories: a systematic literature review." In [International Conference on Innovation and Circular Economy](#), Spain, 25 - 27 of March 2020. doi: [10.5281/zenodo.4725594](https://doi.org/10.5281/zenodo.4725594), [10.5281/zenodo.4725593](https://doi.org/10.5281/zenodo.4725593)
- C-ACTI 25. Brunelle Marche, Fedoua Kasmi, Fabio Sanchez, Frédérique Mayer, Laurent Dupont. From technological demonstrator to sustainable supply chain demonstrator: a conceptual framework. *Spring of Innovation*, Mar 2020, Santiago de Compostela, Spain. [hal-02500528](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02500528)
- Année 2019**
- C-ACTI 26. Osorio, F., **Dupont, L.**, Camargo, M., Peña, J.I., Constellation of Innovation Laboratories: A Scientific Outlook. *2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)*, June 2019, Sophia-Antipolis, France. pp.1-10. [10.1109/ICE.2019.8792816](https://doi.org/10.1109/ICE.2019.8792816) - [10.2266978](https://doi.org/10.2266978)
- Année 2018**
- C-ACTI 27. Mihaita, A., **Dupont, L.**, Chery, O., Camargo, M., Cai, C., (2018). Air quality monitoring using stationary versus mobile sensing units: a case study from Lorraine, France, in: 25th ITS World Congress. Copenhagen, Denmark, pp. 1–11.
- C-ACTI 28. Bouyer J., Leconte F.E., Claverie R., Ferry A., Pierrat R., Bur G., Hebrard D., Lainé P., Piccinnini B., Jary P., Boithias L, **Dupont L.**, Chery O. Assisting Urban Planning Practitioners Facing UHI and Related Vulnerability Issues with a Co-Designed Tool: DIACLIMAP Project. *10th International Conference on Urban Climate/14th Symposium on the Urban Environment*, Aug 2018, New York, United States. <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01915689>
- C-ACTI 29. **Dupont L.**, Pallot M., Christmann O., Richir S. A Universal Framework For Systemizing the Evaluation of Immersive And Collaborative Performance. *ACM. VRIC '18: Virtual Reality International Conference - Laval Virtual*, Apr 2018, Laval, France. VRIC '18: Virtual Reality International Conference - Laval Virtual, 2018, [10.1145/3234253.3234306](https://doi.org/10.1145/3234253.3234306), <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01868811>

Année 2017

- C-ACTI 30. **Dupont, L.**, Gabriel, A., Camargo, M., Guidat, C. (2017) [Collaborative Innovation Projects Engaging Open Communities: a Case Study on Emerging Challenges](#). 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), Madeira Island, Portugal 27-29 June. DOI: 10.1109/ICE.2017.8280002
- C-ACTI 31. Tran, G., Camargo, M., **Dupont, L.**, Mayer, F. (2017) A review of methods for modelling shared decision-making process in a smart city living lab. 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), Madeira Island, Portugal 27-29 June. DOI: 10.1109/ICE.2017.8279888
- C-ACTI 32. Lacroix, J., **Dupont, L.**, Guidat, C. Hamez, G. (2017) “Smarterized” urban project process with Living Lab approach: exploration through a case study. 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), Madeira Island, Portugal 27-29 June. DOI: 10.1109/ICE.2017.8279939
- C-ACTI 33. Pallot, M., **Dupont, L.**, Christmann, O., Richir, S., **Boly V., Morel, L. (2017) ICE Breaking: Disentangling Factors Affecting the Performance of Immersive Co-creation Environments**, Laval Virtual VRIC '17, March 22 – 26, 2017, Laval, France.

Année 2016

- C-ACTI 34. **Dupont, L.**, Pallot, M., Morel, L. (2016) Exploring the Appropriateness of Different Immersive Environments in the Context of an Innovation Process for Smart Cities. 22nd ICE/IEEE International Technology Management Conference, Trondheim, Norway, 13-15 June. <https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01331887/document>
- C-ACTI 35. Hubert, H. **Dupont, L.**, Guidat, C. (2016) Use as essential factor for Technology Adoption: Case study of electric vehicle's uses in French regional Ecosystem. 22nd ICE/IEEE International Technology Management Conference, Trondheim, Norway, 13-15 June.
- C-ACTI 36. Parra Morantes, P., Arbelaez-Garces, G., Camargo, M. **Dupont, L.**, Peñarete, S. (2016) Understanding Museum visitors' experience through an Eye-tracking study and a Living Lab approach. 22nd ICE/IEEE International Technology Management Conference Trondheim, Norway, 13-15 June.

Année 2015

- C-ACTI 37. **Dupont L.**, Guidat C., Morel L., Skiba N., (2015) The Role of Mock-ups in the Anticipation of the User Experience within a Living Lab: an Empirical Study. 2015 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE), Belfast, Northern Ireland, 22-24 June. [10.1109/ICE.2015.7438669](https://doi.org/10.1109/ICE.2015.7438669). hal-01332219
- C-ACTI 38. Osorio Bustamante F., Peña Reyes J.I., Camargo M., **Dupont L. (2015) Spaces to foster and sustain innovation: Towards a conceptual framework**. 2015 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE), Belfast, Northern Ireland, 22-24 June
- C-ACTI 39. Morel, L., **Dupont, L.**, Lhoste, P., (2015) When innovation supported by fab labs becomes a tool for territorial economic development: example of the first mobile fab lab in France. Conference Proceedings of the 24th International Conference on Management of Technology. Cape Town, South Africa, June 8-10, 2015, pp. 772-786. hal-01333488
- C-ACTI 40. **Dupont L.**, Morel, L., Lhoste, P., (2015) Le Lorraine Fab Living Lab : la 4e dimension de l'innovation. In Actes des sessions du colloque Science & You, France, Nancy, June 3-5th, pp. 230-235. [Lien vers les actes](#) - DOI: 10.13140/RG.2.1.2030.4242

Année 2014

C-ACTI 41. **Dupont L.**, Morel L., Hubert J., Guidat C., (2014) Study case: Living Lab Mode for urban project design. Emergence of an ad hoc methodology through collaborative innovation. IEEE 20th ICE-International Conference on Concurrent Enterprising, Bergamo, Italy, 20-22 June 2014. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICE.2014.6871550>

Année 2013

C-ACTI 42. Brissel L, **Dupont L.**, Morel L, (2013) Contribution to setting up a sustainable learning in an Eco-Neighbourhood development plan based on "serious game" In 2013 IEEE International Technology Management Conference & 19th ICE Conference, Centre for Innovation, Campus The Hague, the Netherlands (24-26 June). <https://doi.org/10.1109/ITMC.2013.7352607>

Année 2012

C-ACTI 43. Skiba N, **Dupont L.**, Morel L, Guidat C, (2012) *A space for innovation process acceleration, supporting collaborative citizens workshops* In 2012 IEEE International Technology Management Conference & 18th ICE Conference, Munich: Allemagne, 18-20 June 2012. <https://doi.org/10.1109/ICE.2012.6297646>

Année 2010

C-ACTI 44. **Dupont L.**, Guidat C, Morel L, (2010) EMA space: a collaborative workspace as collaborative urban ecosystem generator? In "*Collaborative Environments for Sustainable Innovation*", 16th International conference on Concurrent Enterprising (ICE), Lugano: Switzerland (2010).

Année 2010

C-ACTI 45. Laurent Dupont, Martine Revel, Claudine Guidat. Les Panels Citoyens Nancéiens : Vers une méthode pour faire émerger des " savoirs citoyens " et enrichir la conceptualisation des projets urbains ? *Programme de recherche et formation P.I.C.R.I. (Partenariat Institutions - Citoyens pour la Recherche et pour l'Innovation)*, Feb 2009, Paris, France. hal-00737500

4.2.2 Conférences invitées C-INV [37 dont 14 Int]

Année 2025

C-INV 1. [Int.] **Dupont L.**, Générer de l'impact dans nos milieux grâce à la mise en place de différents types de labs. In Grand Carnet de baLL 2025, Maison des Labs, France / Quebec, Avril 25 [en ligne]

Année 2024

C-INV 2. [Int.] Camargo, M. and **Dupont L.**, panelist in the session, entitled "Learning from other Universities" of Research Centre/Institute Awayday, Birkbeck University of London. June 12. [représenté par M. Camargo]

Année 2023

C-INV 3. [Int.] Camargo, M. and **Dupont L.**, panelist Session 3: Societal support for green innovation: engaging citizens and universities, in local solutions in TIP workshop on 5 December 2023: Aiming for the stars - Advancing key technology moonshots for green futures OECD, Paris, France, December 5. <https://one-communities.oecd.org/community/cstp/tip/SitePages/TIP-workshop-5-December-2023.aspx>

C-INV 4. **Dupont L.** Espaces d'innovation : levier pour intégrer les citoyens dans les projets de territoire. *Smart city & safe city enjeux de sécurité dans la ville intelligente*, Chaire sur la Régulation des plateformes numériques et la souveraineté de l'Université de Lorraine/IRENEE;

Chaire Smart City et gouvernance de la donnée de l'Université de Bourgogne, Dec 2023, Nancy, France. [\(hal-04728170\)](#)

C-INV 5. [Int.] **Dupont L.**, Presentation of the Lorraine Fab Living Lab in *1st International Summit | Smart Digital Green International*, 27 November 2023, Mulhouse, France.

C-INV 6. [Int.] **Dupont L.**, Lab approach by ERPI-ENSGSI, ENI-UniStutt, 1st March, Stuttgart, Germany.

Année 2022

C-INV 7. [Int.] Poussard B., **Dupont L.**, Zeller I. INEDIT – Virtual co-Design Tools Creativity World Forum 2022 Stuttgart, Germany, 19 July.

C-INV 8. Risser, P., Vian, J. **Dupont L.**, Grimaldi D., Greiner N., Gabriel A. La donnée, nouvelle pépite des territoires : Échange autour de l'expérience de la CCPHVA qui fait de la donnée un levier stratégique [WEBINAIRE] "La Fabrique des Territoires Lorrains en Transition", Université de Lorraine – Laboratoire ERPI - Chaire ITTI, Mercredi 12 Janvier.

Année 2021

C-INV 9. Sébastien Genvo, **Laurent Dupont**, Fédoua Kasmi, Benoît Grasser, Gordy Pleyers, et al. La recherche en communication persuasive des organisations : Approche interdisciplinaire et fertilisation croisée, atouts et difficultés. *Table ronde dans le cadre de l'École thématique d'excellence – Faire de la recherche en communication persuasive*, Centre Européen de Recherche en Économie Financière et Gestion des Entreprises (Université de Lorraine), Nov 2021, Metz, France. [\(hal-03472038\)](#)

C-INV 10. **Dupont L.** (2021) Fabrication collaborative : Retour d'expérience par un fablab : Lorraine Fab Living Lab in [WEBINAIRE] Retour d'expérience : La fabrication collaborative, un vecteur d'innovation et de compétitivité pour le développement de nouveaux produits. Organisé par iProduce, ID4CAR, Excelcar. 23 novembre 2021, 11h à 12h30 <https://youtu.be/0bw8-bSLYR4?t=634> [\(hal-03640892\)](#)

C-INV 11. [Int.] **Dupont L.** (2021) INEDIT creates an Open Innovation community for co-design in furniture manufacturing, in Open Innovation Kongress Baden-Württemberg, June 28 – online. <https://p597564.mittwaldserver.info/en/event/open-innovation-kongress-baden-wuerttemberg-am-28-juni/> - <https://youtu.be/rzhHC5V2rds?t=5003> - <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03640888>

Année 2019

C-INV 12. **Dupont, L.** (2019) Lorraine Fab Living Lab : Mise en place d'un écosystème de co-production. *Rencontres semestrielles sur les liens entre la Ville et l'Université - Les Entretiens de Sceaux 2e session "Territoire apprenant... id est ?"*, Vallée Scientifique de la Bièvre; Association des Villes Universitaires de France; Ville de Sceaux, Jun 2019, Sceaux, France. [\(hal-02412591\)](#)

Année 2018

C-INV 13. **Dupont, L.** (2018) invité à la table ronde « Les tiers lieux, viviers de l'innovation et du développement économique » in **Les tiers lieux leviers du projet de territoire** Rencontre régionale des territoires innovants, 17 avril 2018 Metz, France https://www.interconnectes.com/wp-content/uploads/2018/04/programme_intercotour_metz.pdf

Année 2017

C-INV 14. [Int.] **Dupont, L.** (2017) Living Lab, Fab Lab : lieux ouverts de la culture scientifique. Journées internationales de la culture scientifique (Science & You) - ACFAS – Montréal,

Québec, Canada, 5 mai. Délégation Université de Lorraine et bourse « mobilité » de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse.

C-INV 15. **Dupont, L.** (2017) invité à la table ronde [L'humain au cœur des smart territoires](#) (lien [vidéo](#)) en qualité de Coordinateur scientifique du Lorraine Smart City Living Lab, à l'occasion de la rencontre numérique de l'innovation responsable en territoire "[Osez l'économie de demain](#)", Nancy, France.

C-INV 16. [Int.] **Dupont, L.** Lead Lecturer for 2017 NiTiM Summer School, Funchal, Madeira Island, Portugal, 24 & 25 June

C-INV 17. **Dupont, L.** (2017) invité de Science & You / journée thématique "la transition numérique et ses enjeux en CSTI" / Nancy, 3 mars 2017
Culture numérique = culture du faire ? Exemple des fablabs et de leur interaction avec les lieux de l'enseignement et de la culture : quels liens ? Qu'est-ce qu'on appelle tiers-lieux ? Quelle philosophie y a-t-il derrière (open science, DIY, droit à l'erreur, etc.) ?

C-INV 18. **Dupont, L.** (2017) Retour d'expérience sur la co-conception de l'éco-quartier urbain Nancy Grand Cœur. Séminaire LQE - Journée "Urbanisme durable - Animer, concerter, faire participer", Nancy, France. Invité de l'association Lorraine Qualité Environnement (LQE).

Année 2016

C-INV 19. [Int.] Trousse, B. Serra, A. Zingraff, V. **Dupont, L.**, (2016) "Empowering everyone to innovate", Sharing vision(s) and practices of how to achieve it through collaboratories. *Workshop for Open Living Labs Days*. Montréal, Quebec, Canada, 26 août. Invité par France Living Labs.

C-INV 20. [Int.] **Dupont, L.** (2016) L'innovation numérique, facteur de développement des territoires ruraux, In *Défis numériques des territoires ruraux. Infrastructures et usages. Regards croisés en Grande Région*. Bastogne, Belgique, 19 juin. Invité par l'association RED – Ruralité Développement Environnement.

Année 2015

C-INV 21. Dati, M. (Grand Nancy), Chastanier, F. (Grand Nancy), **Dupont, L.** (2015) EcoQuartier Nancy Grand Cœur : Atelier de la Fabrique. In 7e séminaire DUEE/RSTT du Cerema et du CNFPT - Mobilité / aménagement / qualité de l'air : comment les articuler au service de la santé ? – Lyon, France 26 novembre. Invité par le Cerema.

C-INV 22. **Dupont, L.** (2015) « Données de masse, ingénierie collaborative, intégration des usages, etc. La Smart City espace de convergence de nouveaux métiers et d'évolution de pratiques » In Séminaire Réseau de Recherche sur l'Innovation (RRI) – Cité des Science Paris, France, 11 mai. Invité par le RRI.

C-INV 23. **Dupont, L.** (2015) Le « Coworking » In Séminaire CGPME des Vosges, Epinal, France, 18 mai. Invité par la CPME (ex CGPME) des Vosges.

C-INV 24. [Int.] **Dupont, L.** (2015) La Fabrique Nancy Grand Coeur : l'approche en mode Living Lab de la co-conception d'un projet d'EcoQuartier In Cycle de conférences projet urbain 2014-2015 Université de Liège, Liège, Belgique, 29 avril. Invité par le Pr. Jacques Teller.

C-INV 25. **Dupont, L.** (2015) Présentation de la plate-forme Lorraine Fab Living Lab ® : Retour d'expérience sur la genèse et son fonctionnement In Groupe de travail "open labs" : de nouveaux modèles d'innovation ? de l'ANRT-Futuris et ESG Management School avec France Living Labs (F2L), Paris, France, 14 avril.

C-INV 26. Chastanier, F. (Grand Nancy), **Dupont, L.** (2015) (Éco)Mobilité dans la Ville - Témoignage sur la démarche innovante du Grand Nancy dans le cadre de l'ÉcoQuartier "Nancy

Grand Coeur” In Séminaire du comité scientifique EcoQuartier, Ministère de l'Égalité des Territoires et du Logement, Paris, France 26 mars. Invité du Club EcoQuartier, Ministère.

C-INV 27. **Dupont, L.** (2015) L'ingénierie collaborative dans les projets urbains : l'intégration des usagers en phase amont des projets. In Séminaire Cycle de Conférences – ENSA Normandie, Rouen, France, 9 janvier. Invité par M. J-B. Marie, ENSA Normandie, PUCA.

Année 2014

C-INV 28. **Dupont, L.**, (2014) Regard sur les outils de participation numériques In Séminaire Agence Filigrane (Recherche et Développement) « Quelle participation dans la programmation ? », Paris, France 4 Décembre. Invité par l'Agence Filigrane.

C-INV 29. Trousse, B., **Dupont, L.**, Verillac, I. (2014) France Living Labs : quelle(s) place(s) des usagers dans les Living Labs ? In *Journée thématique du FLUPA : La place des usagers dans les Living labs*. Cité des sciences et de l'industrie, Paris, France, 13 novembre

C-INV 30. [Int.] **Dupont, L.**, (2014) Creative communities: the need for dedicated spaces, Seminario ViveLabs, Bogota, Colombia, July 16-18. Invité de l'UNAL.

C-INV 31. **Dupont, L.** (2014) Chaire collaborative REVES, renaissance écologique des villes, In *Smart village & territoire rural. Comment les territoires ruraux peuvent-ils s'approprier le concept de Smart City ?* Arlon, Belgique, 19 juin. Invité par l'association RED – Ruralité Développement Environnement.

Année 2013

C-INV 32. Charoy, F., Morelli, P., Camargo, M. **Dupont, L.** (2013) Monde hyper-connecté : reprendre le pouvoir ? Débat co-organisé avec la Mairie de Vandœuvre et INRIA Nancy-Grand Est. Espace Yves Coppens, Vandœuvre-lès-Nancy, France, Mardi 11 juin. Invité par l'INRA.

C-INV 33. [Int.] **Dupont, L.**, Camargo, M., (2013) Introduction à l'approche Living Lab par UbiMob 2013 : 9es journées francophones Mobilité et Ubiquité, Vandœuvre-lès-Nancy, France, 5-6 juin. Invité par les organisateurs.

C-INV 34. **Dupont L.** (2013) Le Lorraine Smart Cities Living Lab, un exemple d'approche Living lab pour l'urbain. Concevoir des projets urbains en intégrant l'expertise d'usage : vers un nouveau design des politiques publique ? In Rencontres France Living Labs, Forum Design et Innovation, Biennale du Design - St Etienne, le 15 mars. Invité par les organisateurs.

C-INV 35. **Dupont L.**, (2013) Le concept Living Lab et son réseau européen dédié In Conférence Design & Living Lab, Forum Design et Innovation, Biennale du Design - St Etienne, le 15 mars. Invité par les organisateurs.

C-INV 36. Skiba N, **Dupont L.**, Boly V, Camargo M, (2013) Living Lab et ResMO : Introduction à l'approche Living Lab In *Séminaire prospectif organisé par le Réseau Matière Organique – CNRS/INRA CISMO. Vers de nouveaux concepts sur les matières organiques. Domaine de Françon, Biarritz, France, 27-30 Janvier 2013.*

Animation de Groupe de Travail : *S'inspirer des concepts, pratiques, méthodes (Living Lab, Open Data, Open Innovation, etc.) pour ResMO*

Année 2011

C-INV 37. **Dupont L.** (2011) *Le collaboratif dans les systèmes urbains : illustration avec le Lorraine Smart Cities Living lab*. Séminaire Doctoral LéaV, équipe ICADD, organisée par le Pr. Jean-Jacques Terrin, Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles, 16 mars. Invité par le Pr. Jacques TERIN, LéaV, ENSA Versailles.

4.2.3 Communications sans actes dans le cadre de groupe de travail / séminaires C-COM [35 dont 14 Européen / Int.]

Année 2025

C-COM 1. [EU/Int.] **Dupont, L.** Round table 2: Circular economy and society In The role of research in the development of European public policies, particularly in the field of the circular economy. REIL Project seminar, Nancy, France, 12 Juin.

Année 2024

C-COM 2. **Dupont, L.** témoignage sur l'apport au Lorraine Fab Living Lab du Projet PIA3 projet SIRIUS (« Stratégie d'Innovation pour le Renforcement des Interactions entre Université et Société ») 3 Décembre.

C-COM 3. O. Chéry, **L. Dupont**, A. Auclerc, O. Potier, O. Farges, G. Séré, Atelier "Territoire, Environnement et Société" Intégrer la RSE par une approche « Apprentissage par problème » (Problem Based Learning). *Séminaire de Pédagogie universitaire du 11 juin 2024 « Comment intégrer la RSE dans nos enseignements ? »*, Nancy, France.

C-COM 4. [Int.] **Dupont, L.**, Osorio, F. Hily A. Introduction/visit and exploration of the Living Lab set up by the Université de Lorraine - Innovation Lab and Living lab experiences and workshop in EURECA-PRO delegation @ the Lorraine Fab living lab, 28th and 29th of May 2024, LF2L, Nancy, France.

C-COM 5. [Int.] **Dupont, L.**, presentation of the ERPI Lorraine Smart City Living Lab experience, Living Lab Working Group in EURECA-PRO Education & Research Alliance Kick-off week, 5-8 February 2024, Hasselt, Belgium.

Année 2023

C-COM 6. **Dupont, L.** Présentation des travaux de recherche du laboratoire ERPI sur les Living. Séminaire du réseau EMC d'ECODIV de l'INRAE, 18 octobre 2023, Nancy.

C-COM 7. **Dupont L.** Retour d'expérience du projet européen INEDIT à l'ERPI Nancy, France.

C-COM 8. [Int.] **Dupont L.** INEDIT WP4 final report to European Commission representatives. May 16, ENSAM, Paris, France.

Année 2022

C-COM 9. **Dupont L.** présentation du démonstrateur INEDIT, Journée technique de l'ENSTIB, 1^{er} Déc. <https://www.enstib.univ-lorraine.fr/fr/lusine-du-futur-une-journee-technique-sur-le-campus-bois/>, Epinal, France

C-COM 10. [Int.] **Dupont L.** Relatoría / Compte-rendu des ateliers: Cooperación Científica Universidad de Antioquia- Francia / Coopération scientifique Université d'Antioquia-France : Ville intelligente 1^{er} Avril.

Année 2021

C-COM 11. **Dupont, L.** Crise Covid-19 : Quelques apports des communautés Open Source et Scientifique (Ingénierie de l'innovation) Retour d'expérience du Lorraine Fab Living Lab® (Laboratoire ERPI et ENSGSI) période mars 2020 à novembre 2021 - court terme / moyen terme / long terme. Assemblée Générale du Pôle scientifique EMPP, 26 novembre 2021, 34 p. <https://hal.science/hal-03933911>

C-COM 12. [Int.] **Dupont L.** INEDIT WP4 intermediary report to European Commission representatives. April 29, Online.

Année 2019

C-COM 13. [Int.] **Dupont, L.** Arbelaez Garces, G. Immersive Collaborative Innovation. *Tohoku University / Lorraine University seminar - Health, Technology, and Humanities in the XXI Century*, Sep 2019, Nancy, France. [hal-02307769](https://hal.science/hal-02307769)

C-COM 14. [Int.] **Dupont L.** and Camargo M. participating in “Co-creating innovation: scaling up challenge from Local to Global.” Co-organised by ENoLL, European Commission, DGR&I, EASME, Tesseloniki, Greece, September 3. <https://openlivinglabdays.com/wp-content/uploads/2019/08/290819-FINAL-AGENDA-OF-THE-MEETING-v1.pdf>

C-COM 15. [Int.] **Dupont L.** JRC Living Labs: practitioners' roundtable - JRC Living Labs: testbed for smart and sustainable cities – practitioners' perspective/ Cities as Living Labs for a smart, inclusive and resilient urban future on Monday 20 May from 14h30-17h00 at our headquarters in Brussels in rue du Champ de Mars, 21 (CDMA 21).

Année 2018

C-COM 16. **Dupont, L.**, Guidat C. Conception et animation d'un séminaire « de l'expérimentation ponctuelle à l'innovation permanente : piloter le passage à l'échelle » dans le cadre du GT expérimentation de l'association des Interconnecté 4 ateliers de Juin à Déc. (Atelier issu du projet « VéloStan Connecté »)

C-COM 17. [Int.] **Dupont, L.**, Arbelaez-Garces G. Living Lab approaches in a pedagogical workshop as a tool involving city workers in designing Smart City projects. Special Issue submissions for the ICE/IEEE ITMC 2018 International Conference on Engineering, Technology and Innovation, Stuttgart, Germany, June 17-20th

Année 2017

C-COM 18. Mayer, F., **Dupont, L.**, Hassan A., and Arbelaez-Garces G. (2017) Comprendre et développer l'innovation agile : application au LF2L, Ecole d'été du Réseau de Recherche sur l'Innovation, Nancy, France 28-29 aout.

C-COM 19. Lacroix, J., **Dupont, L.**, Guidat, C. (2017) Vers une pratique d'ingénierie de l'innovation préfigurant une dynamique de gouvernance agile du projet urbain, Ecole d'été du Réseau de Recherche sur l'Innovation, Nancy, France 28-29 aout.

C-COM 20. [Int.] **Dupont, L.**, Arbelaez-Garces, G. (2017) How can Living Lab approaches in a pedagogical workshop help territories to adapt to the digital transition? Ecole d'été du Réseau de Recherche sur l'Innovation, Nancy, France 28-29 aout.

Année 2016

C-COM 21. [Int.] **Dupont, L.**, (2016) From Living Labs to Fab Living Lab. In Workshop "best practices" *Open Living Labs Days*. Montréal, Québec, Canada, 23-26 aout.

C-COM 22. [Int.] **Dupont, L.**, (2016) Le Lorraine Smart Cities Living Lab et le Lorraine Fab Living Lab In *Carnet de Bal Francophonie Living lab* - Rivière du Loup, Québec, Canada, 19-21 août.

C-COM 23. Guidat, C., Lacroix, J., **Dupont L.**, Rakotondranaivo, A., et al. (2016) Organisation et animation scientifique « Living lab et Ville bien-être » et Valorisation des Ateliers d'Innovation Urbaine et Ingexys 2016. In Forum Cité Santé, Centre Prouvé, Nancy, France, 1er et 2 avril

Année 2015

C-COM 24. [Int.] Trousse, B., **Dupont, L.** Thumerel, B. (2015) Voyage d'étude pour France Living lab et contribution à l'élaboration du réseau France-Québec dans le cadre du projet de coopération franco-québécoise « Francophonie Living Labs » pour l'enrichissement et la dissémination internationale de la philosophie et des méthodes qui fonde l'originalité de l'approche Living Lab. Coopération soutenue par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française (Consulat général de France à Québec) dans le cadre de la 65e session de la Commission permanente de coopération franco-québécoise. Montréal et Québec, Canada, du 2 au 6 novembre.

C-COM 25. Truchot, P. Morel, L., **Dupont, L.**, Camargo M. (2015) Innovation, Créativité en Réseau : Action et formation In Ecole d'Eté RRI 2015 – « Politiques d'Innovation et de R&D : regards croisés Nord/Sud », 27 au 29 aout 2015, IUT de l'Oise, site de Creil, Creil, France

C-COM 26. **Guidat, C., Dupont, L.** (2015) Séminaire Cerema – Université de Lorraine « Cherchons pour la ville durable » Organisation et animation au Lorraine Fab Living Lab® d'un séminaire rassemblant 70 enseignants chercheurs de l'UL et agents du Cerema 25 janvier

Année 2014

C-COM 27. Morel L, **Dupont L** (2014) Présentation de la plate-forme LF2L Lancement de la candidature LORnTECH, Epinal, France et Conférence de presse, Nancy, France, 13 octobre

C-COM 28. Morel, L., **Dupont L.** (2014) Le FAB LAB : un lieu support à la création, mais pas nécessairement à l'innovation... Journée d'étude du Réseau de Recherche Innovation, « Smart Innovation », Cité des Sciences, Paris, France, 2 juin

C-COM 29. Guidat, C., **Dupont. L.**, Hubet, J., Lacroix, J., (2014) *EcoCité Alzette-Belval, du territoire industriel à l'éco-cité : articuler la couture « ancien / nouveau »*. Exposition et présentation pour valorisation de la 5e édition des Atelier d'Innovation Urbaine, Université de Lorraine, Ingexys, Masters Proj&Ter et Géographie, Audun-Le-Tiche, France, 13 Juin.

Année 2013

C-COM 30. **Dupont, L.** (2013) Projets urbains participatifs - Atelier 1 Design de la concertation et dynamiques de terrain animé par Loïc Blondiaux, In Colloque Action environnementale : que peut-on encore attendre de la concertation ? Questionnements et enseignements du programme de recherche CDE (2008-2013), Paris, France, 30 mai

Année 2012

C-COM 31. Deck O, **Dupont L**, Talon A, (2012) Bilan T+18 mois INCERDD Prise en compte des incertitudes pour des décisions durables. In Séminaire de revue de projets Villes Durables, ANR, Paris, 2 février.

C-COM 32. **Dupont L**, Revel M. Concevoir la ville avec les habitants – Présentation du projet de l'ERPI. In Séminaire Concertation Décision Environnement. Participer au design et à l'innovation : la concertation en prise directe sur l'action ? MEDDTL - Paris La Défense, 26 mars 2012

C-COM 33. Revel M, **Dupont L**, Exposé du projet de l'ERPI (Programme CDE) et débat avec la communauté scientifique du programme. In Synthèse Des Journées Du Programme CDE, Science Po (IEP), Aix-En-Provence, 29 & 30 Mars 2012.

C-COM 34. **Dupont, L.** Présentation de la synthèse des résultats du projet de l'ERPI « Concevoir des projets urbains en intégrant l'expertise d'usage : Observation et évaluation des apports d'un espace de travail collaboratif pour améliorer la concertation publique ». Les Journées de CDE, Université Bordeaux Segalen à Bordeaux, les 15 et 16 novembre 2012

Année 2011

C-COM 35. Revel M, **Dupont, L.** Présentation du rapport intermédiaire : Concevoir des projets urbains en intégrant l'expertise d'usage : Observation et évaluation des apports d'un espace de travail collaboratif pour améliorer la concertation publique. Personnes ayant participé à la rédaction : Morel L, Guidat C, Dupont L, Bretagne V, Revel M, Bary R. Journées annuelles Programme Concertation, Décision et Environnement du MEDAD, au CERAPS (CNRS/Lille 2) à Lille, les 3 et 4 février 2011

4.2.4 Rédaction rapports de recherche et d'expertise AP [34]

Année 2023

- AP 1. Osorio F., **Dupont L.**, Camargo M. Exploration du cadre pour une gestion et une évolution pérenne du FabLab Hospitalier « Héphaïstos ». Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP); Université de Lorraine. 2023, pp.49. [\(hal-04905055\)](#)
- AP 2. Cruz Sanchez F.A., Caceres Mendoza C., Kasmi F., Gabriel A., **Dupont L.** 3D Printing of recycled plastic demonstrator. INEDIT Project - Deliverable 6.4, Université de Lorraine; European Union's Horizon 2020 research and innovation programme. 2023, pp.60. [\(hal-04371315\)](#)
- AP 3. **Dupont L. (WP Leader)**, Kasmi F., Marche B., Cruz F. A user guide to design an Open Manufacturing Demonstration Facilities. INEDIT Project - Deliverable 4.5, European Union's Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine. 2023, pp.63. [\(hal-04256958\)](#)
- AP 4. **Dupont L. (WP Leader)**, Kasmi F., Marche B., Cruz F. Caceres Mendoza C. Validation of the INEDIT deployed demonstrator. INEDIT Project - Deliverable 4.4, European Union's Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine. 2023, pp.70. [\(hal-04256981\)](#)

Année 2022

- AP 5. **Dupont L. (WP Leader)**, Kasmi F., Marche B., Mayer F. *Monitoring and assessment of the demonstrator's deployment based on the framework*. INEDIT Project - Deliverable 4.3, European Union's Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine. 2022, pp.44. [\(hal-04257012\)](#)
- AP 6. Marche B., Mayer F., Kasmi F. **Dupont L. (WP Leader)**, *Specifications for Open Manufacturing Demonstration Facilities*. INEDIT Project - Deliverable 4.2, European Union's Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine. 2022, pp.111. [\(hal-04257027\)](#)

Année 2021

- AP 7. **Dupont L. (WP Leader)**, Marche B., Mayer F., Kasmi F., Cruz F., Hamdani F-E, Gabriel A. *Generic database supporting the observation and data gathering for each physical demonstrator*. INEDIT Project - Deliverable 4.1, European Union's Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine. 2021, pp.77. [\(hal-04257044\)](#)
- AP 8. **Laurent Dupont**, Anaëlle Hily, Christel Jacob, Giovanni Arbelaez Garces, Mauricio Camargo, Jérôme Dinet.. Rapport scientifique du Projet « Inn-Cognitif - Innovation, Cognition, Immersion : Apports de la prise en compte de la dimension cognitive dans les expériences d'usage en situation virtuelle ou réelle » **porté par DUPONT Laurent** pôle EMPP - (labo ERPI) et pôle secondaire CLCS (labo 2LPN) dans le cadre du dispositif Appel à projets de l'UL - Interdisciplinarité 2019. [Rapport de recherche, 10 p.] Université de Lorraine. 2021. [\(hal-03431919\)](#)
- AP 9. Kasmi F., Marche B., **Dupont L. (Task Leader)**, Mayer F., Pallot M. Leiting T. *Design of the Do It Together approach*. INEDIT Project - Deliverable 2.2, European Union's Horizon 2020 research and innovation programme; Université de Lorraine. 2021, pp.85.

Année 2019

- AP 10. Gabriel A., Monticolo D., **Dupont L.** Livrable 4.1.4 Projet H2020 SMAGRINET: Blended learning principles and feasibility study. GA n° 837626. [Research Report] Université de Lorraine, **pilote ERPI : Laurent Dupont**. 2019, 32 p. [\(hal-03669229\)](#)

Année 2018

- AP 11. Livrable 1 - projet DHDA – Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain. Lauréat de l'AMI Territoire Innovant de Grande Ambition (TIGA) étude 8 La Fabrique DHDA rendu 1 (mise en œuvre du mode Living Lab) : Auteurs : Guidat C., **Dupont L.**, Ruillet, M. Juillet 2018 [\(hal-02568260\)](#)
- AP 12. Livrable 2 - projet DHDA – Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain. Lauréat de l'AMI Territoire Innovant de Grande Ambition (TIGA) étude 8 La Fabrique DHDA rendu 2 (mise

en perspective du mode Living Lab sur l'écosystème du projet) : Guidat C., **Dupont L.**, Ruillet, M. Novembre 2018 ([hal-02568271](#))

Année 2017

- AP 13. Nathalie Issenmann (coord.), Marine Briswalter (coord.), **Laurent Dupont**, Marianne Begin, Jean-Charles Houpiet, et al.. Faut-il un FabLab pour « faire FabLab » dans ses pratiques pédagogiques ? Université de Lorraine, SIU2IP. 2017, pp.22. ([hal-04572635](#)) - <http://sup.univ-lorraine.fr/files/2018/09/Re%CC%81cit-OuPe%CC%81Po-Fablab-2.pdf>
- AP 14. Livrables 2B et 2C projet Diaclimap - Tâche 2 : évaluation par démarche collaborative des méthodes, outils et résultats mobilisables : sensibilisation des acteurs et conception par l'usage Étude réalisée pour le compte de l'Ademe par : L'Université de Lorraine – Laboratoire ERPI - N° de contrat : Geco 2016-04798. Projet de recherche coordonné par le Cerema Appel à projet de recherche : MODEVAL-URBA 2014. Auteurs : **Dupont L. (Resp. Sc.)**, Chery O.
- AP 15. Livrable Final « Linky by Makers » Productions scientifiques et techniques - Période Janvier 2017 à Juin 2017 - Document de travail à destination d'Enedis rassemblant : Le papier et la présentation ICE/ITMC, les 30 Fiches idées issues des FabLabs Régionaux, les 10 Prototypes et projets esquissés. Rédaction : **Dupont, L. (Resp. Sc.)**, Gabriel, A., Camargo M.
- AP 16. Expérimentation Fab Living Lab pour co-concevoir un démonstrateur VéLOStan Connecté pour la Métropole Grand Nancy : Rapport de synthèse de la phase 2 de l'étude réalisée pour le compte de la Métropole Grand Nancy par L'Université de Lorraine – Laboratoire ERPI Convention : n°2016-01834. Métropole Grand Nancy; Université de Lorraine. 2017, pp.10. ([hal-04572589](#)) Auteurs : **Laurent Dupont (Resp. Sc.)**, Giovanni Arbelaez Garces.
- AP 17. Développement d'un démonstrateur VéLOstan Connecté pour la Métropole Grand Nancy : Rapport technique A de l'étude réalisée pour le compte de la Métropole Grand Nancy par L'Université de Lorraine – Laboratoire ERPI Convention : n°2016-01834. Métropole Grand Nancy; Université de Lorraine. 2017, pp.26. ([hal-04572595](#)). Auteurs : **Laurent Dupont (Resp. Sc.)**, Giovanni Arbelaez Garces.
- AP 18. Exploration d'une solution Vélo locatif « One-Way » - Atelier d'Innovation IngEXys 2016-2017 : Rapport technique B de l'étude réalisée pour le compte de la Métropole Grand Nancy par L'Université de Lorraine – Laboratoire ERPI Convention : n°2016-01834. Métropole Grand Nancy; Université de Lorraine. 2017, pp.22. ([hal-04572597](#)) Auteurs : **Laurent Dupont (Resp. Sc.)**, Giovanni Arbelaez Garces, Claudine Guidat, Frédérique Mayer.

Année 2016

- AP 19. Livrables 2A projet Diaclimap - Tâche 2 : évaluation par démarche collaborative des méthodes, outils et résultats mobilisables : sensibilisation des acteurs et conception par l'usage Étude réalisée pour le compte de l'Ademe par : L'Université de Lorraine – Laboratoire ERPI - N° de contrat : Geco 2016-04798. Projet de recherche coordonné par le Cerema Appel à projet de recherche : MODEVAL-URBA 2014. Auteurs : **Dupont L. (Resp. Sc.)**, Laigneau C., Chery O.
- AP 20. Rapport intermédiaire Projet VéLOstan Connecté (Phase 1) 2016 pour la Métropole Grand Nancy. Auteurs : Greenberry, **Dupont, L. (Resp. Sc.)**, Giovanni Arbelaez Garces.

Année 2015

- AP 21. Rapport final de la Tâche 1 du Projet INCERDD « prise en compte des INCertitudes pour des Décisions Durables » - ANR Ville Durable : *Définition d'objectifs partagés entre acteurs de la ville et identification d'un ensemble de stratégies relatives aux thématiques abordées en concertation avec les différents acteurs de la ville.* Références ANR : ANR-2010-VILL-006. Contributeurs ERPI & InoCité pour l'ensemble de la période 2011-2014 : **Dupont, L. Ingénieur de recherche, Université de Lorraine, ERPI et InoCité (Resp. Sc.)**, Pr. Laure Morel, Université de Lorraine, ERPI (Resp. Sc.), Brissel, L. Master MIDI, Université de Lorraine, ERPI. Chery, O. MCF Université de Lorraine, ERPI-ENSGSI, Camargo, M. Université de Lorraine, ERPI, Hubert, J. Intervenant Sociologue, InoCité, Boly, V. Université de Lorraine, ERPI, Gouju, A. Stagiaire Recherche, Université de Lorraine, ERPI, Lacroix, J. Ingénieur d'étude, Université de Lorraine, ERPI. pp. 89 (hors annexes)

Année 2014

AP 22. **Dupont L.**, Hubert J, (2014) Récapitulatif des actions menées par l'UL pour l'année 2013 dans le cadre de la convention pluriannuelle Grand Nancy / Université de Lorraine. La Fabrique Nancy Grand Cœur : « Démonstrateur partagé entre le Grand Nancy et l'Université de Lorraine », **Mars 2014, 103 p. et document de synthèse (11 slides)**

Ce document restitue les travaux menés par les différentes composantes de l'Université de Lorraine (le Laboratoire ERPI, la Direction des Partenariats et son centre de ressources InoCité) selon 3 dimensions en interaction :

- Action sur le terrain et projet de développement
- Expérimentation scientifique (capitalisation, analyse et valorisation)
- Administration et formalisation de partenariat

Rendus issus des Ateliers de la Fabrique Saison 3 (2013-2014)

AP 23. **Dupont L.**, Hubert J. *Préambule à la saison 3 des Ateliers de La Fabrique Nancy Grand Cœur*. Grand Nancy – Université de Lorraine, Mars 2014, **9 p.**

AP 24. **Dupont L.**, Hubert J. *Rapport technique final du thème « Eco-Mobilité », à usage du Grand Nancy*. Grand Nancy – Université de Lorraine, Mars 2014, **38 p.**

AP 25. **Dupont L.**, Hubert J. *Rapport technique final du thème « Usages des espaces publics », à usage du Grand Nancy*. Grand Nancy – Université de Lorraine, Mars 2014, **24 p.**

AP 26. **Dupont L.**, Lacroix, J., Hubert J. *Rapport technique final du thème « Performance énergétique global et ville intelligente » à l'usage du Grand Nancy et des acteurs de l'EcoQuartier*. Grand Nancy – Université de Lorraine, Mai 2014, **62 p.**

Année 2013

AP 27. **Dupont L.**, Hubert J, Récapitulatif des actions menées par l'UL pour l'année 2012 dans le cadre de la convention pluriannuelle Grand Nancy / Université de Lorraine. La Fabrique Nancy Grand Cœur : « Démonstrateur partagé entre le Grand Nancy et l'Université de Lorraine », **Janvier 2013, 121 p.**

Ce document restitue les travaux menés par les différentes composantes de l'Université de Lorraine (le Laboratoire ERPI, la Direction des Partenariats et son centre de ressources InoCité) selon 3 dimensions en interaction :

- Action sur le terrain et projet de développement
- Expérimentation scientifique (capitalisation, analyse et valorisation)
- Administration et formalisation de partenariat

AP 28. **Dupont L.**, Hubert J. *L'auto-promotion immobilière en France et à l'Etranger - Benchmarking dans le cadre de la Fabrique Nancy Grand Cœur*. Grand Nancy – Université de Lorraine, Juillet 2013, 52 p.

AP 29. Aissaoui A. *Enquête sur les usages de la mobilité sur le territoire du Grand-Nancy*. In La Fabrique Nancy Grand Cœur, **Sous la direction de Hubert J. et Dupont L. Juin 2013, 35 p.**

Année 2012

AP 30. **Dupont L.**, Morel L, Guidat C, Hubert J, Revel M. (2012) Concevoir des projets urbains en intégrant l'expertise d'usage : Observation et évaluation des apports d'un espace de travail collaboratif pour améliorer la concertation publique. Rapport final de recherche, Programme Concertation, Décision et Environnement du MEDAD, **14 décembre 2012, 104 p.** (hors annexes) (<http://concertation-environnement.fr/>)

AP 31. **Dupont L.**, Restitution des dix ateliers de concertation / mise en action de projets partagés dans le volet humain du projet ANRU « Plateau de Haye » Grand Nancy.

Année 2011

AP 32. **Dupont L.**, Morel L, Guidat C, Hubert J, Revel M. (2011) **Lorraine Smart Cities Living Lab : Livre Blanc**, Juillet, **54 p.**

Le Livre Blanc document est le fruit d'une opération menée par l'Institut National Polytechnique de Lorraine en partenariat avec le CEI PROMOTECH, avec le soutien financier de l'État (DIRECCTE Lorraine) et de l'Europe (FEDER Lorraine). Il remplit un triple objectif :

- 1) faire l'état des concepts et pratiques sur les « Living Labs »,
 - 2) tester les premiers outils et ingénieries sur l'entrepreneuriat et la prospective collaborative,
 - 3) en déduire des éléments pour proposer une stratégie de développement du Living Lab lorrain.
- Ce livre blanc proposé par l'Université de Lorraine a été réalisé par l'équipe NIT InoCité, INPL et a bénéficié du concours de l'ERPI (Equipe de Recherche sur les Processus Innovatifs) INPL.

AP 33. **Dupont L.**, Skiba N, Bretagne V, Mauricio C. (2011) **Fiches Actions des six projets LSC en mode Living Lab**, Juillet 2011, **26 p.**

Projets proposés par l'Université de Lorraine, équipes : NIT InoCité, INPL et ENSGSI, INPL.

AP 34. **Dupont L.**, (2011) Analyse scientifique de l'expérimentation création d'activités nouvelles centrée utilisateurs au sein de Promotech. Lorraine Smart Cities Living Lab. Avril 2011, **27p.**

4.2.5 Culture scientifique et technique, Media (Presses, Radio, TV) - CST [52]

Année 2024

- CST 1. Kasmi F., Camargo M., **Dupont L.** (2024) Territoires en transition écologique : innover en chœur. Le blog de Le Réseau de Recherche sur l'Innovation - Les blogs d'Alternatives Économiques, 28 Novembre. ([hal-04832446](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04832446))
- CST 2. Interview vidéo de **L. Dupont** (2024) Apport du LF2L à la formation en innovation sociale, le cas des Ateliers d'Innovation Urbaine (AIU) – Erasmus+ Project BRIDGE <https://mailchi.mp/fd031f575ed6/bridge-newsletter-37784>
- CST 3. Interview vidéo de **L. Dupont** (2024) France3 Grand Est, 9 septembre – ICI 19/20 Lorraine (à partir de 14'03") – Choix d'ici : Une ville sans voitures ? (*Laurent Dupont/ ENSGSI*) - https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/programmes/france-3_grand-est_ici-19-20-lorraine
- CST 4. **Dupont, L.** Kasmi, F, Fargher L (2024) Vidéo de Présentation du projet LAUDS Factories et engagement du LSCLL pour ENOLL – Opne Living Lab Days, 25 sept.
- CST 5. **Dupont, L.** Morel L. Camargo M. (2024) 10 ans du LF2L - Retour vers le futur du Lorraine Fab Living Lab, Foire Exposition de Nancy, France.
- CST 6. **Dupont, L.** Enjolras, M., + équipe SIRIUS (2024) Conception, organisation et animation du 5^e Open Citizen Lab – Village de l'innovation – Projet PIA3 SIRIUS : 4 radios France Bleu, 3 Articles de presse régionale, 3 articles Factuel (Univ. Lorraine), Foire Exposition de Nancy, France, 1^{er} au 9 juin.
- CST 7. Vidéo interview de **L. Dupont**, (2024) *Fab Living Lab: A collaborative innovation approach for creative and sustainable territories*. Projet Collaborative innovation Lab Incubation Program USACH, Chili, mars <https://youtu.be/mZiDQqsgjZA>

Année 2023

- CST 8. **Dupont, L.** Enjolras, M., (2023) Conception, organisation et animation du 4^e Open Citizen Lab – 10 expérimentations par l'usage (LSCLL) / 2 articles presse régionale, In Foire Exposition de Nancy, France, 27 mai au 4 juin.
- CST 9. **Laurent Dupont**, Fedoua Kasmi, Joshua M Pearce, J. Roland Ortt. Do-It-Together et transition vers l'Industrie 5.0. Innovations, Le blog de Le Réseau de Recherche sur l'Innovation - Les blogs d'Alternatives Économiques 2023. ([hal-04003465](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04003465))
- CST 10. Interview **Dupont L.** responsable master IUVTT, présentation du parcours – ENSGSI, mars https://www.youtube.com/watch?v=H7McaIH_mg&t=3s
- CST 11. **Dupont, L.** présentation du LF2L. Séminaire Fédération des labs d'innovations volet 4SH programme SIRIUS 28 février 2023, Nancy

Année 2022

- CST 12. **Dupont L.**, Ennesser-Serville B., Caceres Mendoza, Cristian, (2022) Démonstrateur plate-forme INEDIT, Journée technique de l'ENSTIB 1^{er} Déc., Epinal, France.
- CST 13. Cruz F., Kasmi, F, **Dupont L.** Multiple visite Green Fablab pour INEDIT, Nancy France
- CST 14. Gabriel A, Cruz F., **Dupont L.**, Film de présentation du LF2L, visite de l'HCERES septembre 2022 <https://youtu.be/JL7x9MP8bjs?si=bqQWjGh5PcMUuPKY>
- CST 15. **Dupont L. (UL, France)**, Mies R. (TUB, Germany), Ratnayake C. (SINTEF, Norway), Sánchez de la Asunción (AIDIMME, Spain) Exhibition (EU projects). *Innovative Design Factory in the city by INEDIT, DIY4U, iPRODUCE, OPEN_NEXT EU sister projects. Demonstrator in Living lab mode at Octroi Nancy (Cultural and creative third place) + networking (open to all & citizens & local industries / SMEs)*. 2022 IEEE 28th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) & 31st International Association For Management of Technology (IAMOT) Joint Conference. 22 June, Nancy, France. (480 participants) https://youtu.be/fsm9xZ_N5IU?si=b1-g6Dkv-LqSxJ-G
- CST 16. Fabio Cruz, Caceres C., Laboratoire ERPI, équipe INEDIT, **sous la direction de L. Dupont, WP leader**, *INEDIT Use Case - Université de Lorraine - Recycled Plastic 3D Printing*. Projet H2020 INEDIT, Grant Agreement No°869952, juillet. <https://youtu.be/9eBtzMVsGxl>
- CST 17. Laboratoire ERPI, équipe INEDIT, **sous la direction de L. Dupont, WP leader**, vidéo de présentation d'un démonstrateur, *Creation of Workbench – Upcycling*. Projet H2020 INEDIT, Grant Agreement No°869952, Avril. <https://youtu.be/tQgD4KITCVE>

Année 2021

- CST 18. Imprimer du mobilier en 3D avec des bouchons ou des masques usagés, interview de L. Dupont, WP leader, les Echos, Avril. <https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/imprimer-du-mobilier-en-3d-avec-des-bouchons-ou-des-masques-usages-1309883>
- CST 19. Nancy : du mobilier imprimé en 3D avec des déchets en plastique, un programme de recherche européen, **interview de L. Dupont, WP leader** Projet H2020 INEDIT, Grant Agreement No°869952, France 3 Grand Est, 8 mai. <https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/nancy-du-mobilier-imprime-en-3d-avec-des-dechets-en-plastique-un-programme-de-recherche-europeen-2075791.html>
- CST 20. Et si vos meubles étaient imprimés en 3D grâce à du plastique recyclé ? Ouest France. 10 mai. (Reprise de l'article du France 3 Grand est du 8 mai) https://www.ouest-france.fr/grand-est/nancy-54000/et-si-vos-meubles-etaient-imprimees-en-3d-grace-a-du-plastique-recycle-7255499?fbclid=IwAR399edLyc8wOsi9VZefbl7LmOXWQ4Z9oibJPwVITPsAisMmT_b97YrUFY
- CST 21. Du mobilier imprimé en 3D à partir de bouchons en plastique et de masques chirurgicaux recyclés. 3D Natives. 24 mai. (Reprise de l'article du France 3 Grand est du 8 mai) <https://www.3dnatives.com/mobilier-3d-lf2l-24052021/>
- CST 22. Cruz Sanchez F., Kasmi F., Gabriel A., Cacaes C., Dupont L.. Laboratoire ERPI, équipe INEDIT, **sous la direction de L. Dupont, WP leader**, *PitchMyDevs Université de Lorraine Use Case*, Projet H2020 INEDIT, Grant Agreement No°869952, décembre. <https://youtu.be/iol5vUk21XU>
- CST 23. **Dupont L.**, Tamazart S., Laboratoire ERPI, équipe INEDIT, *INEDIT project - VR tool use test at Lorraine Fab Living Lab®*, Projet H2020 INEDIT, Grant Agreement No°869952, juillet, <https://youtu.be/pbFePpjKlX4>
- CST 24. Vidéo de **L. Dupont** en Anglais - Lorraine Fab Living Lab®: Co-design platform supporting Collaborative Innovation, Climate Labs Incubation program 2021, Projet ERASMUS+ Climate Labs Avril <https://www.youtube.com/watch?v=z1J8GNgjRo0&list=PLxO-5ZUCqaHkexfMUIkeXTW8N1F2Y-fAd&index=15>
- CST 25. MOOC: SMART GRID FROM A TO Z - SMAGRINET's Empowering Virtual Classes (20h). <https://www.smagrinet.eu/power-on/powerful-services/smart-grid-from-a-to-z-programs/> [version française] Projet H2020 SMAGRINET GA n° 837626., contributeur pour l'UL-ERPI GABRIEL Alex, **DUPONT Laurent (pilote ERPI)**, RAULT Valérie

CST 26. Ce film réalisé par Jérôme Didelot en juillet 2021 est produit par l'Université de Lorraine (sous-direction des usages du numérique / production audiovisuelle et multimédia) grâce au soutien de son Conseil scientifique, avec les interventions de Caroline Bonnet, Rémi Demol, Jérôme Dillet, **Laurent Dupont** et Melika Hinaje. AVANT-SCENE RECHERCHE / Pôle EMPP - L'hydrogène, molécule du futur, <http://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=15180>, Juillet 2021

Année 2020

CST 27. MOOC: SMART GRID FROM A TO Z - SMAGRINET's Empowering Virtual Classes (20h). <https://www.smagrinet.eu/power-on/powerful-services/smart-grid-from-a-to-z-programs/> [version Anglaise] Projet H2020 SMAGRINET GA n°837626., contributeur pour l'UL-ERPI GABRIEL Alex, **DUPONT Laurent (pilote ERPI)**, RAULT Valérie, CAMARGO Mauricio, MONTICOLO Davy, MAYER Frédérique.

CST 28. **Dupont L.**, Morel L. Les espaces Do It Yourself, vivre ou survivre ? 2020. (hal-02878128) [Lien blog Alternatives Economiques](#)

Année 2019

CST 29. **Dupont, L.** Enjolras, M., (2019) Conception, organisation et animation du 3^e Open Citizen Lab – 10 expérimentations par l'usage (LSCLL) / 1 reportage TV région / 6 interviews ou reportages radio / 2 articles presse régionale, In Foire Internationale de Nancy, France. 30 mai au 10 juin.

CST 30. **Dupont, L.** (2019) témoignage et contribution pour l'exposition Kinexpo sur les tiers lieux <https://www.kinexpo.org/expositions-culturelles-multimedia/les-tiers-lieux/>

Année 2018

CST 31. **Dupont, L.** (2018) La mobilité du Futur. Invité de France 3 Lorraine de l'émission « Dimanche en politique ». 21 octobre

CST 32. **Dupont, L.** Enjolras, M., Morel, L., Guidat, C. (2018) Conception, organisation et animation du 2^e Open Citizen Lab– 10 expérimentations par l'usage (LSCLL) / 3 interviews radio, In Foire Internationale de Nancy, France. 2 au 12 juin.

CST 33. Festival RING (2018) Brico, récup, mashup, le « do it yourself, DIY » des pionniers de l'utopie numérique, n'est-il devenu qu'un support à de nouvelles formes de consommation individuelle, ou peut-il être encore un moteur de partage et d'invention collective ? En présence de **Laurent Dupont (Fab Living Lab, Nancy)**, Vincent Guimas (Fab City, Paris), Quentin Caille (artiste, collectif SIN, Bruxelles/Paris), Virginie Pez (économie/gestion, Université Paris 2) au Conservatoire régional du Grand Nancy, 16 avril à 18H

Année 2017

CST 34. **Dupont, L.**, Arbelaez-Garces G., Morel, L., Lhoste, P. (2017) Animation Nomad'Lab et présentation des projets et technologies Lorraine Fab Living Lab® In GEN #5, Metz, France, 21-22 septembre. Invité par l'association Grand Est Numérique.

CST 35. **Dupont, L.**, Morel, L., Lhoste, P. (2017) Un FabLab, ça sert à quoi ? The Conversation 26 juin. https://theconversation.com/un-fab-lab-ca-sert-a-quoi-76765#comment_1325771

CST 36. **Dupont, L.** Enjolras, M., Morel, L., Arbelaez-Garces G., Guidat, C., Camargo, M. (2017) Conception, organisation et animation du 1^{er} Open Citizen Lab– 10 expérimentations par l'usage (LSCLL) / 5 interviews radio, In Foire Internationale de Nancy, France. 2 au 12 juin.

CST 37. **Dupont, L.** (2017) La réalité virtuelle. Invité de France 3 Lorraine Chronique « L'édition de l'emploi » de l'émission « 9H50 le matin ». 22 mai – description de [l'émission](#)

CST 38. **Dupont, L.** (2017) Organisation et animation de démonstrateur Lorraine Fab Living Lab® In 10 ans de L'Autre Canal, LF2L, Nancy, France. 17-19 mars.

CST 39. **Dupont, L.** (2017) Visite du LF2L + Interview de Laurent Dupont à propos du Lorraine Fab Living lab. Le Thi'Journal. Thionville : Centre « Le Lierre ». 16 février. Cette rencontre a fait l'objet d'un article en ligne produit par l'équipe du Thi'Journal et publié le 1^{er} mars 2017 -<http://thijournal.fr/2017/03/01/lf2l-une-invitation-a-innover/>

Année 2016

- CST 40. **Dupont, L.**, Morel, L., Camargo, M. (2016) Animation Nomad'Lab et présentation des projets et technologies Lorraine Fab Living Lab® In *Festivités de la Saint Nicolas*, Nancy, France, 3-4 décembre. Invité par la Ville de Nancy.
- CST 41. Dati, M., Chastanier F., **Dupont L.**, (2016) Nancy Grand Cœur se distingue par son approche de la mobilité. Transflash. Lyon : Cerema Territoires et Ville, n°405, Mai/Juin. <https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/newsletters/transflash/transflash-ndeg-405-mai-juin-2016/nancy-grand-coeur-se-distingue-son-approche-mobilite>
- CST 42. **Dupont, L.**, Morel, L., Bleimling, C. (2016) Organisation et animation de démonstrateur Lorraine Fab Living Lab® in EcoRévolution – Le Point, Centre Prouvé, Nancy, France, 10-11 mai.

Année 2015

- CST 43. **Dupont, L.** (2015) La Fabrique, haut lieu de concertation sur toutes les mobilités (2015) Numéro spécial d'AMC sur l'EcoQuartier Nancy Grand Cœur, Paris : AMC, Septembre, p.9
- CST 44. **Dupont L.**, (2015) organisation et animation scientifique « Interactions et Immersions 2D/3D/4D » sur le stand de la Métropole Grand Nancy et de la SOLOREM lors du Congrès National des Entreprises Publiques Locales, Nancy, France, 14-15 octobre. Invité par la Métropole Grand Nancy.
- CST 45. **Dupont, L.** (2015) Interview par Isabelle Margot à propos du LF2L France Bleu Lorraine du 15 septembre 2015.
- CST 46. **Dupont L.**, Bleimling, C. (2015) Organisation et animation du démonstrateur Lorraine Fab Living Lab® et son Nomad'lab (FabLab Mobile) in Forum Science & You, Nancy, France, du 3 au 6 juin.

Année 2014

- CST 47. **Dupont, L.**, Bleimling, C. (2014) Animation Nomad'Lab et présentation des technologies Lorraine Fab Living Lab In *Osez l'économie de demain* (Manifestation organisée par le Groupe La Poste), Nancy, France, 20 Novembre. Invité par le Groupe La Poste.

Année 2013

- CST 48. Guidat, C. **Dupont, L.** (2013) La Fabrique Nancy Grand Cœur, Saison 3 - Atelier Eco-Mobilité / Station de mobilité - Avril / Juin, Le Film. Réalisation StanTV, production Métropole du Grand Nancy.
- CST 49. **Dupont, L.** (2013) invité de l'émission La Voix est Libre sur l'EcoMobilité, avec M. Jacquot Directeur Covivo, T. Peignard Fondateur Autopi, Jean Schuler Cons. Départemental de Moselle responsable des affaires transfrontalières. France 3 Lorraine. Metz, France 28 septembre.
- CST 50. Interview de L. Dupont (2013) *Alzette-Belval : un projet, des regards Alzette-Belval vulgaris. La Semaine - 26 septembre, pp.16-17*
- CST 51. Adel Ben Omrane, Romain Henriet, Jonathan Lacroix et Emmanuel Rieffel, (2013) Ville nourricière et alimentaire, mobile et accessible, sensorielle et écologie... Pour une renaissance du Grand Nancy ? sous la direction de Julien Hubert et **Laurent Dupont** – *Valorisation de la 4e édition des Ateliers d'Innovation Urbaine 2012-2013 : Grand Nancy 2050, Master IUVTT*, In Les moments d'invention Renaissance 2013, Nancy, France, 1er juin
- CST 52. **Dupont, L.** (2013) Vidéo en ligne - Projets urbains participatifs - Atelier 1 Design de la concertation et dynamiques de terrain animé par Loïc Blondiaux, In Colloque Action environnementale : que peut-on encore attendre de la concertation ? Questionnements et enseignements du programme de recherche CDE (2008-2013), Paris, France, 30 mai. http://concertation-environnement.fr/VideoCDE/portail/co/portail_1.html

Année 2012

- CST 53. Brissel L., **Dupont, L.**, Guidat C. (2012) Vidéo de synthèse des Ateliers d'Innovation Urbaine 2011-2012 « *Pôles d'activités ATP du Grand Nancy et nouvelles formes de mobilité* », ENSGSI, Master IUVTT, Université de Lorraine

5 Annexe 5 : Retombées médiatiques pour l'UL et l'ERPI du projet INEDIT

Date	Titre de l'article	Média	Rayonnement	Public	Lien
05/02/21	Créer et fabriquer son propre meuble à l'aide de la réalité virtuelle sera bientôt possible avec le projet INEDIT !	https://arts-et-metiers.fr/	Nat.	Spé.	https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/creer-et-fabriquer-son-propre-meuble-laide-de-la-realite-virtuelle-sera-bientot-possible
16/02/21	Retour sur l'édition 2021 du module ENSGSI - Open Innovation et Collaborations Internationales	Factuel	UL	Tout public	http://factuel.univ-lorraine.fr/node/16198
22/02/21	Des meubles sur mesure grâce à la réalité virtuelle : l'école des Arts et métiers de Laval	https://lemans.maville.com/	Reg..	Tout public	https://lemans.maville.com/actu/actudet-des-meubles-sur-mesure-grace-a-la-realite-virtuelle-l-ecole-des-arts-et-metiers-de-laval-en-reve-fil-4510250_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_lemans&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
10/05/21	Nancy : du mobilier imprimé en 3D avec des déchets en plastique, un programme de recherche européen	France 3 Grand Est	Reg.	Tout public	https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/nancy-du-mobilier-imprime-en-3d-avec-des-dechets-en-plastique-un-programme-de-recherche-europeen-2075791.html
10/05/21	Et si vos meubles étaient imprimés en 3D grâce à du plastique recyclé ?	Ouest France	Reg.	Tout public	https://www.ouest-france.fr/grand-est/nancy-54000/et-si-vos-meubles-etaient-imprimees-en-3d-grace-a-du-plastique-recycle-7255499?fbclid=IwAR399edLyvc8wOsi9VZefbl7LmOXWQ4Z9objJPwVITPsAisMmT_b97YrJFY
24/05/21	LF2L imprime en 3D des meubles plus écologiques	3D natives	Nat.	Spé.	https://www.3dnatives.com/mobilier-3d-lf2l-24052021/
11/21	Les 100 qui font la ville	Trait Urbain - INNOVAPRESSE	Nat.	Spé.	https://les100quifontlaville.fr/
18/03/22	Impression 3D et recyclage	3D natives	Nat.	Spé.	https://www.3dnatives.com/impression-3d-recyclage-18032022/
23/03/23	Un univers de machines bien plus humain qu'il n'y paraît	Campus Matin	Nat.	Spé.	https://www.campusmatin.com/numerique/pedagogie/innover-dans-l-enseignement-superieur-le-cas-tres-pratique-des-fablabs.html
6/05/22	Recyclage local du plastique et fabrication sociale : le mixte technologique du Green FabLab pour renforcer le potentiel d'innovation des PME	Factuel	UL	Tout public	http://factuel.univ-lorraine.fr/node/20149
01/12/22	L'usine du futur - une journée technique sur le Campus Bois	ENSTIB	Reg.	Spé.	> https://www.enstib.univ-lorraine.fr/fr/journee-technique/ > https://www.enstib.univ-lorraine.fr/fr/lusine-du-futur-une-journee-technique-sur-le-campus-bois/
12/04/23	Concevoir global, fabriquer local : un concept industriel innovant étudié par le projet MARS	L'usine nouvelle	Nat.	Spé.	https://www.usinenouvelle.com/article/concevoir-global-fabriquer-local-un-concept-industriel-innovant-etudie-par-le-projet-mars.N2120166

RESUME

La quintuple hélice de l'innovation considère à la fois la protection et la régénération de notre écosystème naturel et la qualité de vie des humains comme enjeux premiers de l'innovation. Cette HDR cherche dès lors à comprendre en quoi le Génie des Systèmes Industriels, en particulier l'Ingénierie de l'Innovation, répond déjà à ces enjeux. Nous nous appuyons sur une analyse longitudinale de 15 années d'un Living Lab universitaire et territorial pour caractériser les déterminants de la coconception d'écosystèmes collaboratifs distribués menant à la proposition de démonstrateurs scientifiques, techniques et territoriaux de l'échelle locale à l'échelle européenne. Ces démonstrateurs contribuent, de plus, à expérimenter une sustainable smart city.

Partant du constat que les processus actuels s'inscrivent principalement dans le cadre de la quadruple hélice de l'innovation, nous identifions les conditions pour faire émerger une ingénierie écosystémique, c.-à-d. une conception collaborative multiacteur, multiscalair, multiniveau, multiéchelle, et multicritères, qui se déploie sur du temps long (multitemporelle) et qui s'appuie sur des espaces collaboratifs d'innovation organisés en réseau, pour générer des impacts positifs sur nos environnements.

Ces travaux ont pour ambition d'accompagner la transformation des (acteurs du) territoires en formalisant le cadre théorique, les concepts, modèles, méthodes, outils et technologies qui caractériseront un Génie des Systèmes Industriels et Urbains en harmonie avec les écosystèmes naturels.

ABSTRACT

The quintuple helix of innovation considers both the protection and regeneration of our natural ecosystem and the quality of life of humans as the primary challenges of innovation. This research therefore seeks to understand how Industrial Systems Engineering, and in particular Innovation Engineering, is already responding to these challenges. Based on a longitudinal analysis of 15 years of a university and territorial Living Lab, we characterise the determinants of the co-design of distributed collaborative ecosystems, leading to the proposal of scientific, technical and territorial demonstrators from local to European scale. These demonstrators are also helping to test a sustainable smart city.

Based on the observation that current processes are mainly part of the quadruple helix of innovation, we are identifying the conditions for the emergence of ecosystemic engineering, i.e. multi-actor, multi-scalar, multi-level, multi-scale and multi-criteria collaborative design over a long period of time (multi-temporal) and relies on networked collaborative innovation spaces, to generate positive impacts on our environments.

The aim of this work is to support the transformation of local (and regional) players by formalizing the theoretical framework, concepts, models, methods, tools and technologies that will characterize Industrial and Urban Systems Engineering in harmony with natural ecosystems.